

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI
KENT ÇALIŞMALARI BİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS

YAŞLILARA YÖNELİK KAMU KONUT
POLİTİKALARININ SOSYAL HAKLAR VE YAŞ
DOSTU KENT BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Muhammet AKKAYA
2501180531

TEZ DANIŞMANI
DOÇ. DR. Murat ŞENTÜRK

İSTANBUL – 2022

ÖZ

Yaşlılara Yönelik Kamu Konut Politikalarının Sosyal Haklar ve Yaş Dostu Kent Bağlamında Değerlendirilmesi

Muhammet AKKAYA

Özel ve devlet girişimiyle yaşlılara yönelik üretilen konutların yaş dostu mekân ve çevre kavramlarına uygun olma durumu, yaşam kalitesini ve aktif yaşlanmayı önemli ölçüde etkilediği için sosyal devlet ilkesi gereğince bu kriterlerin belirlenmesi ve bu doğrultuda bir konut politikası güdülmesi önemlidir. Bu çalışma bahsi geçen kriterlere atlık oluşturabilmek amacıyla sosyal konutlarda yaşayan 65 yaş ve üstündeki bireylerin gündelik yaşam pratiklerinin, sosyal uyumlarının, mekâna ve kente ilişkin sorunlarının ve beklentilerinin tespit edilmesine yönelik bir değerlendirme yapmaktadır.

Araştırma bir süreci ve insanlar arasındaki etkileşimleri inceleyebilmek adına gömülü teori deseni üzerine kurgulanmıştır. Çalışmanın yöntemi niteliksel araştırma yöntemlerinden derinlemesine görüşme yöntemi olarak seçilmiştir. Araştırmanın soru formu literatür destekli olarak araştırmacı tarafından oluşturularak araştırmaya gönüllülük esasına dayalı olarak katılan 65 yaş üstündeki 13 katılımcıya uygulanmıştır. Ayrıca Kayaşehir bölgesinde görev yapan cami görevlisi, muhtar ve esnaf ile de görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sürecinde kayıt altına alınan görüşmeler üzerinden temalar oluşturulmuş ve analizler oluşturulan bu temalar üzerinden yapılmıştır.

Bu çalışmada yaşlılık ve yaşlanma kavramları, yaşlanma ve ekonomi ilişkisi, yaşlılara yönelik oluşturulan sosyal politikalar, yaşlanma ve kent ilişkisi, sosyal konutlar ve Türkiye'nin konut politikaları hakkında derinlemesine bir araştırma yapılmıştır. Görüşmeler analiz edilerek literatür desteğiyle tartışılmıştır.

Çalışmanın uzlaştığı sonuçlardan ilki yaşlıların sosyal konutlardan beklentilerinin yaşam standartlarına uygun bir şekilde devlet tarafından düzenlenmesi beklentisidir. Özellikle konut içindeki düzenlemelerin devletin desteği ile gerçekleşmesi ve çevrenin yaş dostu kent kriterlerine uygun biçimde organize edilmesi oldukça önemli görülmüştür. Son olarak politika yapıcılara sosyal politika önerileri sunulmuştur.

Ayrıca bu çalışmanın, yaşlıların kamu konutlarına yönelik beklentilerin anlamlandırılmasına yönelik bulgular içermesi ve kamu konut politikalarında dikkat edilmesi gereken unsurları içermesinden dolayı literatüre sağlayacağı katkı bakımından önemli olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Yaşlanma, Sosyal Konut, TOKİ, Yaş Dostu Kent.

ABSTRACT

Evaluation of Public Housing Policies for the Elderly in the Context of Social Rights and Age-Friendly City

Muhammet AKKAYA

It is important to determine these criteria in accordance with the social state principle and to pursue a housing policy in this direction, since the housings produced for the elderly with private and state initiatives affect the quality of life and active aging significantly. To form a basis for the criteria, this study makes an evaluation to determine the daily life practices, social cohesion, problems, and expectations of individuals aged 65 and over living in social housing.

The research was built on the embedded theory pattern to examine a process and interactions between people. The method of the study was chosen as the in-depth interview method, one of the qualitative research methods. The questionnaire of the research was created by the researcher with the support of the literature and applied to 13 participants over the age of 65 who participated in the research on a voluntary basis. Themes were formed through the recorded interviews during the research process and the analyzes were made on these themes.

In this study, in-depth research was conducted on the concepts of aging and aging, the relationship between aging and economy, social policies for the elderly, the relationship between aging and the city, social housing, and Turkey's housing policies. The interviews were analyzed and discussed with the support of the literature.

The first of the results agreed by the study is the expectation that the expectations of the elderly from social housing should be regulated by the state in accordance with their living standards. It is considered very important that the arrangements in the house are carried out with the support of the state and that the environment is organized in accordance with the age-friendly city criteria. Finally, it is thought that this study will be important in terms of its contribution to the literature, since it contains findings on the expectations of the elderly for public housing and includes the elements that should be considered in public housing policies.

Keywords: Aging, Aging, Social Housing, TOKİ, Age Friendly City.

ÖNSÖZ

Toplam nüfus içinde artan yaşlı nüfusa yönelik uygulamaların önem kazandığı günümüzde, devletin sosyal refahı oluşturunca vasfından hareketle yaşlı bireylerin ihtiyaç ve beklentilerine çözüm üretmesi ve sürdürülebilirliği sağlaması giderek önemli hale gelmektedir. Bu kapsamda özellikle sosyal politika araçları ile yaşlıların barınma ve aktif yaşlanma süreçlerine ilişkin uygulamaların geliştirilmesi kaçınılmaz durumdadır. Öyle ki dezavantajlı gruplar arasında yer alan yaşlı bireylerin ihtiyaç sahibi olma durumuna göre barınmalarına destek vermek sosyal refahın önemli parametrelerinden olmaktadır. Bu kapsamda devletin sosyal konutlar başlığı altında ürettiği konutlarda yaşlılara yönelik düzenlemeler ve yaş dostu mekân/çevre/kent tasarımlarının oluşturulması anlamlı ve değerlidir. Bu çalışma da sosyal devlet ilkesi gereğince sosyal konut üretimini sağlayan devletin politikalarına yön sağlayabilecek öneriler geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu bağlamda bu çalışmada; yaşlıların sosyal konutlara bakışı, istek ve beklentileri, yaş dostu kent kavramı ekseninde yapılması gerekenler ve öneriler geliştirilmiştir.

Bu konunun ortaya çıkmasında ve sınırlarının belirlenmesinde emeği geçen ve tüm süreçlerde yalnız bırakmadan desteğini sağlayan, katkıları ve motivasyon konuşmaları ile süreci ilerleten, zihnimi ve ufkumu açan, entelektüel birikimi ve değer dünyası ile hocalığım ötesinde iletişim sunan değerli tez danışmanım Doç. Dr. Murat Şentürk hocama teşekkürlerimi ve hürmetlerimi sunuyorum. Konunun oluşumunda katkılarından dolayı Ferhan Saniye Palaz'a teşekkür ediyorum. Bölümümüzdeki faaliyetlerin ve lisansüstü öğrencisinin nasıl gayretli olması gerektiğini her daim gösteren ve öğreten bölüm başkanımız değerli Prof. Dr. İsmail Coşkun hocama teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Yine bu süreçte çeşitli aşamalarda bana destek olan dostlarıma ve arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ederim.

Araştırma sahasında bilfiil destek olan, araştırmanın tüm süreçlerinde fedakâr bir şekilde uykusuz gecelerimde ortak olan, bunaldığım ve sancılı geçen zamanlarda her zaman yanımda bulunarak motivasyon ve ilham veren konuşmalarıyla ruhumu ve zihnimi besleyen, teknik konularda desteğini hiçbir zaman esirgemeyen meslektaşım, sevgili eşim Nurhalime Akkaya'ya sonsuz teşekkürlerimi ve kendisini bu süreçte çokça ihmal etmek zorunda kaldığım için özrü bir borç bilirim.

Bu çalışmayı hayatımda büyük emekleri olan ve her an yanımda olan *anneme,*
babama, kardeşime ve değerli eşime ithaf ediyorum.

İÇİNDEKİLER

ÖZ.....	II
ABSTRACT	IV
ÖNSÖZ.....	V
İÇİNDEKİLER	VII
RESİMLER LİSTESİ.....	X
TABLolar LİSTESİ.....	XI
HARİTALAR LİSTESİ.....	XII
KISALTMALAR LİSTESİ.....	XIII
GİRİŞ	14

I. BÖLÜM:

KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

1.1. Yaşlılık.....	21
1.2. Yaşlanma	25
1.2.1. Türkiye’de Yaşlanma Verileri	26
1.2.2. Yaşam Kalitesi	29
1.2.3. Yaşlanma Kuramları	31
1.2.3.1. Yaşlılığın Ekonomi Politikası Kuramı.....	32
1.2.3.2. Yaşlılardan Geri Çekilme Kuramı	33
1.2.3.3. Aktivite Kuramı.....	34
1.2.3.4. Modernleşme Kuramı.....	35
1.2.3.5. Söylem Analizi Kuramı.....	35
1.2.3.6. Süreklilik Kuramı	36
1.3. Sosyal Hak.....	36
1.4. Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar.....	39
1.4.1. Türkiye’de Yaşlanma ve Sosyal Politikalar.....	43
1.4.2. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Yaşlılara Yönelik Politikaları	44

1.4.3. Yaşlılık ve Bakım	47
--------------------------------	----

II. BÖLÜM:

KENT VE YAŞLANMA

2.1. <i>Bir İhtiyaç ve Yaşama Alanı Olarak Konut</i>	55
2.2. <i>Yaş Dostu Kent ve Çevre</i>	58
2.3. <i>Dünyada Sosyal Konutlar ve Yaşlanma</i>	66
2.3.1. Amerika'da Yaşlılar İçin Sosyal Konutlar.....	67
2.3.2. Çin'de Yaşlılar İçin Sosyal Konutlar	68
2.3.3. Avrupa'da Sosyal Konutlar ve Yaşlanma.....	69
2.3.3.1. Almanya	69
2.3.3.2. Fransa	71
2.3.3.3. Avusturya	72
2.3.3.4. Hollanda	72
2.3.3.5. İngiltere	74
2.4. <i>Türkiye'nin Konut Politikaları, Sosyal Konutlar ve Yaşlanma</i>	75
2.4.1. 1945-1961 Dönemi	78
2.4.2. 1961-1980 Arası Dönem.....	80
2.4.3. 1980-2000 Arası Dönem.....	84
2.4.4. 2000 Yılından Günümüze Kadar Süren Dönem	85
2.4.5. TOKİ ve Kentsel Tasarım.....	87

III. BÖLÜM:

METODOLOJİ.....

3.1. <i>Araştırmanın Konusu ve Amacı</i>	92
3.2. <i>Araştırmanın Soruları</i>	93
3.3. <i>Araştırmanın Yöntemi</i>	94
3.4. <i>Araştırmanın Modeli</i>	95
3.5. <i>Çalışma Grubu</i>	96
3.6. <i>Veri Toplama Aracı</i>	98
3.7. <i>Veri Toplama Süreci</i>	99
3.8. <i>Veri Analizi</i>	99
3.9. <i>Araştırma Sahası</i>	101
3.10. <i>Araştırmanın Sınırlılıkları</i>	115

IV. BÖLÜM:

BULGULAR 116

4.1. <i>Konuta Geliş ve Konutları Edinme</i>	118
4.1.1. Kekik Kokulu Kent: Kayaşehir	119
4.1.2. Geç Yerleşimin Aidiyete Etkisi: Yeni Bir Şehrin Sakini Olmak.....	124
4.1.3. Yaşamın En Büyük Motivasyonu: Şükür	127
4.1.4. Mütevazı Yaşam ve Komşuluk.....	130
4.2. <i>Konut – Çevre ve Etkileşimler</i>	133
4.2.1. Bilinmeyenin Endişesinde Güvenlik Arzusu: Güvenlikli Site Yaşamı 135	
4.2.2. Alışkanlıkların Gölgesinde Bir Yaşama Biçimi: Geleneksel Mahalleden Modern Site Yaşamına Yolculuk	137
4.2.3. Etkileşimler ve Toplumsal Süreçlere Katılım.....	140

V. BÖLÜM:

TARTIŞMA..... 143

5.1. <i>Bir Etkileşim Alanı Olarak Konut ve Çevre</i>	143
5.2. <i>Bir İmkân Olarak Yaşlılara Yönelik İkamet Seçenekleri</i>	154

SONUÇ..... 160

KAYNAKÇA 172

EKLER..... 196

RESİMLER LİSTESİ

Resim 1: Kayaşehir'de Bir Otobüs Duracağı.....	107
Resim 2: Kayaşehir'de Bir Belediye Otobüsü.....	108
Resim 3: Konut İçinde Bir Oda.....	109
Resim 4: Konut İçinde Mutfak.....	109
Resim 5: Konut İçinde Hol	110
Resim 6: Konut İçinde Salon	110
Resim 7: Kayaşehir'de Bir Site İle Birleşik Yeşil Alan	111
Resim 8: Kayaşehir'de Bir Site İle Birleşik Yeşil Alanda Dilenme Alanları.....	111
Resim 9: Bir Sitenin Otopark Alanı	112
Resim 10: Herdem Sağlıklı Yaşam Köyleri Görseli	157
Resim 11: Bir TOKİ binasının önden görünümü.....	198
Resim 12: TOKİ konutlarında otopark alanı.....	198
Resim 13: TOKİ konutları ve yaya geçidi	199
Resim 14: Tel ve çit örgülü güvenli site	199
Resim 15: Sosyal konutların merkezi	200
Resim 16: Sosyal konutta yaşayanların yararlandığı yarı açık AVM	200
Resim 17: Yarı açık AVM'nin içi	201
Resim 18: AVM içini gösteren fotoğraf	201
Resim 19: AVM dışını gösteren fotoğraf.....	202
Resim 20: AVM'den sosyal konutlar ve Kayaşehir görünümü.....	202
Resim 21: Talebi karşılayamayan bir BİM mağazası	203
Resim 22: Sosyal konutlar içinde bir camii	203
Resim 23: Boş kalan arazilerden bir görüntü.....	204
Resim 24: Site bahçesinde yer alan tek engelli rampası	204
Resim 25: Bir engeli yaşlının site içinde rampa kullanımı	205
Resim 26: Site içindeki sosyal donatı alanları	205
Resim 27: Kayaşehir Millet Bahçesi'nden bir görüntü	206
Resim 28: Kayaşehir Millet Bahçesi rekreasyon alanı	206
Resim 29: Kayaşehir Millet Bahçesi ve sosyal konutlara ait görüntü	207

TABLULAR LİSTESİ

Tablo 1:Hanehalkı Nüfusunun Yaş Yapısını Gösteren Tablo.....	28
Tablo 2:Toplam Doğurganlık Hızını Gösteren Tablo	29
Tablo 3:Doğuşta Beklenen Yaşam Süresini Gösteren Tablo	29
Tablo 4: 65 Yaş ve Üzeri Katılımcıların Bilgilerini Gösteren Tablo.....	98
Tablo 5: Diğer Katılımcıların Bilgilerini Gösteren Tablo.....	98
Tablo 6: Yıllara Göre Kayabaşı Mahallesi Toplam Nüfusu	102
Tablo 7: İlçelere Göre Toplam Nüfus İçindeki Yaşlı Nüfus Oranı.....	103
Tablo 8: Yıllara Göre Başakşehir’de Toplam Nüfus İçinde Yaşlı Nüfus Oranı	103

HARİTALAR LİSTESİ

Harita 1: Kayaşehir Merkez Bölgesi	105
Harita 2: Kayaşehir Sosyal Konut Bölgeleri -1.....	105
Harita 3: Kayaşehir Sosyal Konut Bölgeleri -2.....	106
Harita 4: Kayaşehir Sosyal Konut Bölgeleri -3.....	106
Harita 5: Kayaşehir Sosyal Konut Bölgeleri -4.....	107
Harita 6: Audley Villages’ın Yaşlılara Yönelik Konut Bulunan Bölgelerini Gösteren Harita.	155
Harita 7: Durrants Inspired Villages’ın Yaşlılara Yönelik Konut Bulunan Bölgelerini Gösteren Harita.....	155
Harita 8: Retirement Villages’ın Yaşlılara Yönelik Konut Bulunan Bölgelerini Gösteren Tablo.	156
Harita 9: Brookdale Senior Living’in Yaşlılara Yönelik Konut Bulunan Bölgelerini Gösteren Harita.....	156

KISALTMALAR LİSTESİ

ADL	: Activities of Daily Living
ADNKS	: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
AKP	: Adalet ve Kalkınma Partisi
DPT	: Alışveriş Merkezi
DSÖ	: Devlet Planlama Teşkilatı
GSYİH	: Gayri Safi Yurt İçi Hasıla
OECD	: Organisation for Economic Co-operation and Development
T.C.	: Türkiye Cumhuriyeti
TBMM	: Türkiye Büyük Millet Meclisi
TEM	: Trans European Motorway
TGRT	: Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu
TOKİ	: Toplu Konut İdaresi
TÜBİTAK	: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
TÜİK	: Türkiye İstatistik Kurumu
UN	: United Nations
UN HABİTAT	: Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı
WHO	: World Health Organization
YÖKTEZ	: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi

GİRİŞ

Doğum oranlarının giderek düşmesinin ve ortalama yaşam süresinin uzamasının dünyadaki yaşlı nüfusun artmasına sebep olduğu bilinmektedir. Yaşam süresinin hızlı artışı ve bu artışın sağlıklı ilerleyebilmesi adına devletlerin yeni politikalar uygulaması zorunlu hale gelmiştir. Artan nüfus beraberinde artan ihtiyaçları getirmekte ve bu ihtiyaçlardan biri ise Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi'nin ilk basamağında yer alan *barınma (shelter)* ihtiyacı olmaktadır (Maslow ve Lewis, 1987). Barınma ihtiyacı temelde kapalı bir mekânın içinde gerçekleşse de barınmanın temel işlevi ve anlamı salt yaşama ve vakit geçirmenin ötesinde bir anlama bürünmektedir. Bu anlam modern insan yaşamında farklılıklar barındırmaktadır.

Tarih boyunca barınma, temel bir ihtiyaç olarak karşımızdadır. Dünya coğrafyasında birçok yerde mağaralar gibi oluşumlarla karşılaşılma durumu buna örnek verilebilir. Tarihin en eski zamanlarında bireylerin çevrenin olumsuz etkilerinden korunmak amacıyla sığındıkları evler, günümüz dünyasında yalnızca bir sığınak ya da barınak olmaktan çıkmış ve bireylerin farklı ihtiyaçlarının giderildiği mekanlar haline gelmiştir. Modern dünyada evler, bazı kimseler için hem yaşam alanı hem de iş ortamlarını ifade etmektedir.

Günümüzde tüm insanlığı ilgilendiren Covid-19 pandemisi hayatımızın, yaşama biçimimizin farklılaşması ile özellikle evlerin konumunu çok daha önemli hale getirmiştir. Bu anlamda özellikle evden çalışan bireyler için konutun ve mekânın önemi ne derece artmış ise yaşlı bireyler için de bu anlam benzeşmektedir. Evden çalışma sistemi ile çalışan bireyler için "ev/konut" kavramı insan yaşamında çok daha önemli bir yer edinmesine neden olmuştur. Bu sebeple evden çalışmada konforun ve rahatlığın oluşturulması için konut ve mekân tasarımları yeniden düşünülürken gerçekte konutunda çok daha fazla zaman geçiren yaşlı bireyler için konut ve mekân tasarımlarının geliştirilmesi ve sosyolojik bir yaklaşımla gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır.

Ev ya da konut kavramını tarihsel süreçte öneminden söz edilirken evlerin farklı şekillere büründüğünden, ilk zamanlar mağaraların konaklama alanı olduğundan söz edilmiştir. Ev kavramı biçimsel olarak tarihsel süreçte farklılıklar gösterirken bu

farklılık bireylerin ve hanelerin sosyoekonomik durumları için de söz konusu olmuştur.

Bu araştırma da temelde yaşlılar nezdinde barınma ve sağlıklı/aktif yaşlanmayı anlamayı, incelemeyi hedef alan bir amaca odaklanmaktadır. Bu amacın güdülmesindeki kaygılar araştırmacının geçmişte yer aldığı çeşitli çalışmalar ve projelerden (Metropolde Yaşlanmak: İstanbul Örneği, Türkiye Yaşlılık Araştırması, yaşlanma çalışmaları) gelmektedir. Özellikle bu deneyimler araştırma sürecini besleyen ve araştırma sorularının hazırlanmasını sağlayan temel beslenme kaynakları olmuştur. Bu bağlamda sahada aktif biçimde yer alarak yaşlılarla bizzat iletişimde olan, doğal ortamında yaşlıların yaşama biçimlerini, duyu durumlarını ve düşünüş yapılarını gözlemleyen araştırmacı, tezinin altlığını oluşturan soruları geliştirebilmiştir.

Yaşlıların beklentilerini metropolde, kent yaşamında anlamlandırmak ve yaşama biçimlerini gözlemek, tezin temel argümanlarını oluşturmada kolaylık sağlamıştır. Bu kapsamda çalışmanın araştırmacı nezdince nicel bir saha araştırması (Metropolde Yaşlanmak: İstanbul Örneği saha araştırması) tecrübesinden beslendiğini söylemek yerinde olacaktır.

Araştırmanın nitel araştırma tasarımı daha önce kamu konutlarında yaşayan yaşlılara yönelik niteliksel anlamda bir çalışmanın bulunmamasından kaynaklansa da gerçekte bu araştırma yönteminin seçilmesinin amacı yaşlıların kamu ile olan ilişkisini doğuran sosyal konutların yaşlıların dünyasında ne tür anlamlar taşıdığı ve bu anlamların nasıl istek ve beklentileri karşıladığına yönelik anlamsal arayış içinde bulunmasıdır. Dolayısıyla literatürde yeterli bilgi bulunmаса dahi araştırmacı niteliksel araştırma yöntemlerinden derinlemesine mülakat tekniği ile yarı yapılandırılmış soru formu vasıtasıyla derinlemesine analizlere konu olabilecek bulgular ve gözlemler edinebilmiştir.

Türkiye’de kamu konut politikalarını ele alan çalışmalardan bazıları (Der, 2005; Oral, 2014; Suzan, 2021) genel anlamda konutların eksiklerine, aksaklıklarına ve üretilen kamu konutlarına yönelik bireylerin memnuniyetine yoğunlaşmaktadır. Türkiye’de kamu konutları, esas olarak dezavantajlı toplulukların barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere inşa edildiğinden, bu çalışmada dezavantajlı topluluklardan biri olan

yaşlıların beklentilerinin ve deneyimlerinin gözlemlenmesi amaçlanmaktadır. Bu anlamda, bu araştırmada yaşlılar özelinde bir değerlendirme yapılması amaçlandığından bu çalışma spesifik bir çalışma olarak değerlendirilmelidir.

Türkiye’de yapılan konut araştırmaları arasında, yaşlılara yönelik kamu konutları çalışması kapsamında Gizem Özer Baş (2021)’in “Yeterlilik Düzeyi Bağımsız Olan Yaşlıların Mekân Kullanımına Yönelik Bir Çalışma” isimli tezinden uyarlanan ve yayımlanmış olan “Yaşlı Bireylerin Mekân Kullanım Tercihleri” isimli yayınına rastlanılabilmektedir. Bu yayında mimari boyutuyla mekânın yaşlıya uygunluğu denetlenmiş ve öneriler sunulmuştur. Dolayısıyla bu tez, hem spesifik bir gruba ve alana yoğunlaşmakta hem de daha önce sosyolojik olarak değerlendirmeye alınmamış yaşlılar ve kamu konut politikaları kesişimini ele almaktadır.

Didem Ünal (1997)’in toplumsal koşulların değişmesiyle ülkemizde yaşlı konutlarının irdelenmesine yönelik yaptığı çalışmasında, çalışılan döneme kadar yaşlılara yönelik konut politikalarında eksiklikler olması ülkemizde aileye ve yaşlıya bakış açısına bağlanmıştır. Ancak dünyada ve Türkiye’de aile kavramına bakışın değişmeye başlaması ve toplumda yaşanan değişim ve dönüşümler yaşlı sorunlarının araştırılması ve tartışılmasını gerekli kılmıştır. Adana’da yaşayan 100 yaşlı bireyle gerçekleştirilen ve mimarlık anabilim dalında yapılan çalışmada yaşlılara yönelik oluşturulması gereken konutların nitelikleri üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. Katılımcılar, konutların şehirle iç içe bir yapıda, bahçeyle ilişkili ve az katlı olmasını beklemektedir. Ayrıca yalnızca yaşlılardan oluşan bir çevre, yaşlı katılımcıların istemeyecekleri bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır (Ünal, 1997: 91).

Banu Şener (2004)’in “Türkiye’de Yaşlı Konutlarının Yapılabilirliğine Yönelik Fizibilite Çalışması” isimli tezinde yaşlılar için bir konut eksikliği durumunun söz konusu olduğu, Türkiye’deki konut projelerinde yaşlılara yönelik özel konutlara yer verilmesinin gerekliliği savunulmuştur. Çalışmada, böyle bir projenin finansal kârlılığı araştırılarak yapılabilirliği irdelenmiştir.

Türkiye’de konut politikalarında yaşlılara yönelik tasarıma yer verilmesi ilk kez Ataburgaz Yaşam Konutları’yla olmuştur. Ancak yaşlı konutları olarak tasarlanan bu proje amacı doğrultusunda kullanılamamış ve başarısız olmuştur (Şener, 2004: 46). Şener’e göre projenin başarısız olmasının nedenlerine bakıldığında proje için seçilen

mekânın şehrin dışında kalması, yaşlıların ekonomik zorlukları, pazarlama politikalarının yetersizliği gibi faktörler sayılabilmektedir.

Yaşlıların ekonomik yetersizlikleri bu araştırma bağlamında söz edilmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Emekli aylıkları, yaşlılık aylıkları ya da dulluk aylıkları gibi gelir kaynakları göz önüne alındığında yaşlı bireylerin önemli bir kısmı için konut masraflarını karşılayabilmeleri söz konusu değildir. Bu nedenle yaşlıların kayda değer bir bölümü evinin giderlerini karşılayamadığından, alışveriş ve temizlik gibi günlük işlerini yapabilme kabiliyetlerini yitirmeye başladıklarından ve yaşlılığın beraberinde getirdiği hastalıklar ve hareket etme becerisindeki zayıflamalar ile kendilerine uygun olarak tasarlanmayan evlerindeki zorlu yaşam koşullarından dolayı yaşlı bakım evlerini tercih etmek durumunda kalmaktadır (Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, 2007: 83).

Yaşlıların kendilerinin dışında var olan dünyada ürettikleri çözümleri ifade eden bir kavram olarak yaşam aranjmanı, yaşlıların kendi evlerinde kalmalarını tercih ettiklerini ifade etmektedir (Şentürk, 2015). Dolayısıyla yaşam aranjmanlarına göre birçok yaşlının kendi evlerinde yaşama isteği bu çalışmanın tezini güçlendirmektedir. Bu anlamda bu tez yaşlıların kamu konut politikalarından beklentilerini, memnuniyetlerini ölçmenin yanı sıra gelecekte yapılması planlanan konutlarda yaşlıların beklentilerinden ve yaş dostu kent kriterlerinden hareketle yeni politikalar ve projeler geliştirmeyi önermekte ve sosyal politika öneri listesini oluşturmaktadır. Bu araştırmada, yaşlılara yönelik oluşturulan kamu konut politikalarını sosyal haklar ve yaş dostu kent bağlamında değerlendirme amacı güdülmektedir. Bu konu, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde temelleri 2010 yılında atılan ve 2011 yılından itibaren yerleşime açılan Kayabaşı mevkiindeki sosyal konutlar örneğinde ele alınmaktadır. Çalışma sahasının seçiminde İstanbul ya da İstanbul'a yakın semtlerde yer alan sosyal konutlar incelenmiş ve en kapsamlı ve geniş ölçekte olduğu tespit edilen Kayaşehir Sosyal Konutları tercih edilmiştir.

Bu bağlamda, Kayaşehir Sosyal Konutları'nda yaşayan 65 yaş ve üzerindeki bireylerin, barınma konusundaki sosyal politikalardan biri olan kamu konutlarındaki yaşam deneyimleri, beklentileri ve düşünceleri değerlendirilmektedir. Çalışma grubunun Kayabaşı Sosyal Konutlarında yaşayan yaşlı bireyler arasından seçilmesi,

bu bölgedeki sosyal konutların Türkiye'deki önemli kamu konut projelerinden biri olması sebebiyledir. Bu önem İstanbul özelinde TOKİ Sosyal Konutu olarak adlandırılabilir. Bu büyüklükte başka sosyal konutların bulunmayışından gelmektedir. TOKİ'nin özellikle "orta gelir grubu"na sahip bireyler için oluşturduğu sosyal konutların 2 yıl devredilememesi şartının bulunması ve kuraya girilebilmesi için belirli şartların olması sosyal konutların hedef kitlerini kısıtlamakta ve doğru kişilere konutlar ulaştırılmaktadır.

Araştırmanın veri toplama sürecinde yarı yapılandırılmış görüşme formu ile derinlemesine görüşme yönteminden faydalanılmıştır. Araştırma sürecinde 65 yaş ve üstündeki yaklaşık 20 yaşlı ile iletişime geçilmiş ve 13 yaşlı birey ile gönüllük esasına dayalı olarak görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerin yanı sıra cami görevlileri, muhtar ve esnafla da görüşmeler gerçekleştirilerek bölge hakkında bilgiler edinilmiştir. Ayrıca bölgenin sosyoekonomik durumu hakkında öznel değerlendirmeler de görüşmelerden sağlanmıştır.

Çalışmada 65 yaş ve üzerindeki yaş grubunun çalışma grubu olarak seçilmesi, dünyada ve Türkiye'de bu yaş grubunun artış göstermesi ve artan yaşlı nüfusun barınma ihtiyacının da artmasıdır. Örneklem grubunun kamu konut politikalarındaki yaşam deneyimleri, bu konutlardan beklentileri ve düşüncelerinin gelecekte oluşturulacak kamu politikalarına kaynaklık edeceği öngörülmektedir.

Başakşehir Kayabaşı'nda devlet tarafından gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesine 2005 yılında başlanmıştır. Bölgedeki gecekonduların yıkılması ile oluşturulan alanda bir uydu kent çalışması yapılmıştır. Proje, Küçükçekmece Belediyesi ve TOKİ ortaklığında yürütülmüştür. Kayabaşı alanında oluşturulan sosyal konut projesi kapsamında 60 bin konut üretimi amaçlanmıştır. Konut üretimi halen devam ederken ilk anahtar teslimleri 2010-2011 yıllarında gerçekleştirilmiştir. Sosyal konutlar 24 bölge şeklinde kurulmuş ve 2+1 ve 3+1 evlerin yoğunluklu olduğu inşaa süreci gerçekleşmiştir. Bu konutlarda salon, salonun içinde açık mutfak, oda/lar ve bütünüleşik veya ayrı tuvalet banyo bulunmaktadır.

Araştırmanın verilerinin toplanması öncesinde böylesi büyük bir projenin neden Kayabaşı mevkiine yapıldığı ile ilgili araştırma yapılmıştır. İkincil kaynak analizi ile yıl bazında röportajlar ve haberler derlenmiş ve Kayabaşı hakkında yazılan yazılar

incelenmiştir. Kayabaşı semtindeki gelişmeler ve ticari alanların inşaları da bu haberler vasıtasıyla derlenmiştir. Araştırma sırasında Kayabaşı semtinde çeşitli fotoğraflar çekilerek bu fotoğraflar bölgenin tipolojisi hakkında genel bir fikir oluşması açısından araştırmada veri olarak kullanılmıştır. Ayrıca hanelerde gerçekleştirilen görüşmeler sırasında katılımcıların izni doğrultusunda hanelerin fotoğrafları çekilerek araştırma verisi olarak kullanılmıştır. Araştırma sırasında karşılaşılan beklenmedik durumlar her an not alınarak araştırma verisi olarak kullanılmıştır. Örneğin rampaların yetersiz olduğu bir alanda engelli bir yaşlının rahat hareket edememesi fotoğraflanarak araştırmada kullanılmıştır.

Araştırma 4 ana bölüm olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın birinci bölümünde çalışmanın teorik ve kavramsal çerçevesi ele alınmaktadır. Yaşlılık ve yaşlanma kavramları, Türkiye’de yaşlanma ile ilgili veriler, yaşam kalitesi kavramı ve yaşlılık kuramları tartışılmıştır. Psikolojik ve sosyolojik bakış açılarıyla oluşturulan yaşlılık kuramlarından bu çalışmada yaşlılığı sosyolojik bakış açısıyla ele alan kuramlar değerlendirilmiştir.

Araştırmanın ikinci bölümünde kent ve yaşlanma ilişkisi üzerine derinlemesine bir değerlendirme yapılmıştır. Bu bağlamda kent ve kentleşme kavramları tartışılarak kamu konut politikalarının ülkemizdeki uygulayıcısı TOKİ’nin kuruluş öyküsü ve politikaları ele alınmıştır. Ayrıca ikinci bölümde barınma sorununun dünyadaki durumu değerlendirilerek “yerinde yaşlanma” ve “yaş dostu kent” kavramları tartışılmıştır. Çalışmaya konu olan kamu konut politikalarının Türkiye’deki durumu ve tarihsel akışta konut politikaları ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Bu bölümde ayrıca konut ve sosyal konut kavramları ele alınarak sosyal konutların ülkemizdeki durumu ile dünyadaki durumu ele alınmıştır.

Üçüncü bölüm, yöntem kısmının anlatıldığı bölümdür. Araştırmanın konusu, amacı, kapsamı, soruları, yöntemi, deseni ve araştırma süreci ile ilgili detaylar bu bölümde sunulmuştur. Dördüncü bölüm ise katılımcılarla yapılan görüşmelerin bulgularının derinlemesine analiz edildiği ve tartışıldığı bulgular bölümüdür.

Arařtırma sonunda bulgulardan hareketle tartıřmalar gerekleřtirilmiř ve politika yapıcılarına katkı saęlayacak sosyal politika önerileri geliřtirilmiřtir. Bu öneriler temelde yař dostu kent kavramı ekseninde geliřtirilmiř ve yařlıların gündelik yařamlarında kolaylık saęlayacak mekânsal tasarımlara da öneriler sunulmuřtur. Dolayısıyla evre ve mekân kavramlarının ele alınarak yař dostu konut ve yař dostu evre örnekleri üzerinde durulmuř, politika yapıcılar için yařlı bireylerin istek ve beklentilerini anlamalarına yönelik bir el kitabı nitelięinde sunulmuřtur.

I. BÖLÜM:

KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

Toplumda yaşanan sosyoekonomik ve demografik değişimler, yaşlılara yönelik geniş kapsamlı sosyal politikaların oluşturulmasını gerekli kılan önemli unsurlardır. Azalan doğum oranının yanında tıp alanında yaşanan teknolojik ilerlemelerle bireylerin ortalama yaşam süresi uzamış ve yaşlı sayısı toplam nüfus içinde artmaya başlamıştır. Bu durum emekli maaşı alan kişi sayısını da arttırdığından devlet daha fazla emekli maaşı ödemesi yapmaya başlamıştır. Aynı zamanda sosyal güvenlik harcamaları artmış ve yaşlılar gün geçtikçe tüketim ekonomisinin önemli bir parçasını oluşturmaya başlamıştır (Ceylan vd., 2015: 61). Dolayısıyla ülkemizde artmaya devam eden yaşlı bireyler için sosyal politikaların oluşturulmasının anlamlılığı artmaktadır.

1.1. Yaşlılık

Yaşlılık kavramı kronolojik olarak 65 yaş ve üzeri bireyleri tanımlamak üzere kullanılsa da yaşlılığın bilişsel, biyolojik, psikolojik ve sosyal yönleri ile ele alındığında karmaşık ve belirlenmesi güç tanımlar yığını ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda yaşlılığın salt tanımını yapmak yerine kavrama yaklaşım türüne göre tanım yapılması ve değerlendirilmesi doğru olacaktır. Yaşlılık kavramına öncelikle yaş kavramını ele alarak başlamak gerekmektedir. Öyle ki yaş, bireyin yaşam seyri ve toplumsal yaşamındaki konumunu belirleyen bir değişkendir. Dolayısıyla yaş kavramı sosyal bir kavrama da işaret etmektedir (Önder Erol, 2011: 61). Bireyin kendisinin hem nasıl görüldüğünü hem de başkalarının kendisini nasıl gördüğünü etkileyen bir kavram olarak da görülebilir (Kalaycıoğlu vd., 2003: 50).

Yaş kavramını tanımlarken kronolojik, biyolojik, sosyal ve fonksiyonel yaş şeklinde dört türden söz edebiliriz. Bu yaş biçimlerinden kronolojik yaş, doğumdan başlayacak şekilde ölüme kadar süren bir süreci ifade etmektedir. Biyolojik yaş, bireyin sağlığı, fiziksel bir engel durumu ya da bilişsel bir sorunun varlığı ile anlamlandırılırken sosyal yaş ise bireyin yaşının ilerlemesi ile toplumsal rollerinin, sosyal yaşantısının değişmeye başlaması şeklinde ifade edilebilir. Son olarak fonksiyonel yaş ise yaş alan

bireylerin bağımsız bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gereken fonksiyonların var olup olmaması şeklinde tanımlanmaktadır (Morgan ve Kunkel, 2001).

Yaşlılık tanımının kronolojik olarak 65 yaşın baz alınarak yapılması Bismarck'a dayanmaktadır. Yaşlılık tanımında 65 yaşın esas alınması bireylerin yaklaşık olarak bu dönemde emekliye ayrılması, sağlık hizmetlerinden ve toplumsal hizmetlerden bu dönemde daha fazla yararlanmaya başlamasıyla ilişkilidir (Onur, 2008: 285). Kronolojik olarak 65 yaş ile başlayan yaşlılık dönemi de kendi içinde 3 dönemde ele alınmaktadır. 65-74 yaş aralığındaki bireyler genç yaşlılar, 75-84 yaş aralığındaki bireyler yaşlı yaşlılar, 85 yaş ve üzerindeki bireyler ise en yaşlı yaşlılar olarak anılmaktadır (Onur, 2008: 292).

Bireyin kendisinin hissettiği yaşı baz alan kavram öznel yaş olarak tanımlanmaktadır. Bu yaş tanımı göreceli bir kavrama işaret etmektedir. Öyle ki ileri yaşlı olan bir birey işlevsel bakımdan genç bireyin faaliyetlerini yapabilmekte ise kendisini genç hissedebilmektedir. Buna karşın orta yaşlı bir birey işlevsel olarak verimliliğinin azaldığı durumda kendisini yaşlı olarak konumlandırabilmektedir.

Bütün bunlarla birlikte evrensel ve her zaman geçerli bir yaşlılık tanımlaması yapmak kolay ve doğru değildir. Böyle bir genelleme, yaşlıların heterojen bir grup olduğu gerçeğinin yadsınmasına neden olabilmektedir. Buna rağmen yaşlılıkla ilgili yapılan bütün tanımlar hedef kitlenin belirlenebilmesi açısından önemli ve anlamlıdır. Bu tanımlamalardan ilki Dünya Sağlık Örgütü'nün yaşlıyı kronolojik olarak 65 ve üzeri yaş olarak nitelendirmesidir.

Onur (2014), yaşlılığın 65 yaş ve sonrası olarak tanımlanmasının Bismarck'tan kaynaklandığını belirterek bu kronolojik tanımlamanın yeterli olmadığı şerhini düşer. Öyleyse 65 yaş ve üzeri yaş tanımlamasının, genel geçer bir tanımlama olarak sınıflandırma kolaylığı sağlaması dışında herhangi bir etkinliği mümkün olamamaktadır. Yine de bütün tanımlamalar yaşlılığı ve yaşlı bireyi anlamlandırmaya, yaşlının yaşamı algılama biçimini gözlemleyebilmeye ve bireylerin heterojen yapısını homojen kılmaya yönelik anlamlı bir çaba olmaktadır. Bütün bunlarla birlikte yaşlıların tıpkı gençler ve diğer yaş gruplarındaki her insan gibi farklı yapıları ve heterojen bir topluluk olduğu gerçeğini göz ardı etmek anlamsız olacaktır.

İnsan yaş aldıkça biyolojik, fizyolojik ve psikolojik olarak farklılaşmalar ve çeşitli rahatsızlıklar meydana gelebilmektedir. Bunlardan bazıları bireyin yaşamını önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Özellikle yaşlı bireyin yaşadığı çevre, bireyin gündelik yaşam pratiklerini düzenleyebilme konularında çeşitli zorluklarla karşılaşabilmesine neden olabilmektedir. Öyle ki yürüme güçlüğü yaşayan bireyin konut seçiminde asansör, uygun merdiven ve rampalar önem arz etmektedir. Dolayısıyla yaşam alanları ve çevre ile etkileşim, bireyin geçirdiği rahatsızlıklarla doğrudan ilişkili olacaktır. “Yaşam sürecinin bir parçası olan yaşlılıkta yaşlının fizyolojik, reaksiyonel, algısal kapasite ve özelliklerinde gerilemeler olması doğaldır.” (Bulduk, 2014: 54).

Bireyin konut ve mekânla kurduğu ilişkide sorunlar oluşabilmektedir. Bunlar öncelikle görme bozuklukları, işitme kaybı gibi engelleyici durumlardır. Bunun dışında merdiven çıkarken, yürürken yaşanan güçlükler ve eklem rahatsızlıkları gibi bireyin fizyolojisini etkileyen bozulmalar bireyin gündelik yaşamını güçleştirebilmektedir. Bu gibi çeşitli rahatsızlıklardan dolayı bireylerin yaşam alanlarının düzenlenmesi ve yaşam standartlarının maksimuma çıkarılması yaşanan bireyin refahı için elzemdir. Türkiye’de yaşlılık ve yaşlanma çalışmalarında genellikle negatif bir projeksiyon ve algı hâkim konumdadır. Yaşlılık algısına yönelik yapılan bazı araştırmalarda, hastalık, sağlık sorunları, ölüm, biyolojik kayıplar, ekonomik zorluklar, başkalarına bağımlı olmak gibi kavramlar öne çıkmaktadır (Yaşama Dair Vakıf, 2019: 81). İstanbul’da Yaşlanmak çalışmasında yaşlıların yaşlılığa yönelik algıları ölçümlenmek istendiğinde yaşlılık döneminin “işe yaramaz” bir süreci ifade etmesi yaşlılığın negatif algısını sürdürmektedir (Otrar ve Kurtkapan, 2015).

Yaşlılığa ilişkin oluşan negatif algının önemli bir nedeni de toplumsal değişim ve dönüşümle birlikte aile kavramına ve yaşlıya yönelik bakış açısının değişmesidir. Bu süreçte yaşlının rollerinin ve aile içindeki statüsünün değiştiği söylenebilmektedir. Modern toplumda, yaşlı bireyin statüsü sembolik bir duruma gelmiş ve geleneksel toplumdaki “yaşlının aileyi temsil etmesi durumu” kaybolmaya başlamıştır (Özkul ve Kalaycı, 2015: 255).

Kır-kent ikiliğine vurgu yaparak yaşlılığın farklılaştığını belirten Atila, kırdaki birlikteliğin yoğun şekilde yaşandığını; kentte ise bu birlikteliğin ayrılığa dönüştüğünü ifade etmektedir (Atila, 2006: 55). Buradan anlaşılacağı üzere kırdaki birliktelik

aslında organik biçimde ya da Tönnies'in kavramsalı ile yaklaşırsak cemaat formunda oluşurken kentte ise bu durum inorganik ya da cemiyet biçimine dönüşmektedir:

“Geleneksel toplumlarda üyeler arasında “biz” duygusu hakimdir. Sosyal organizasyonun temeli kan bağına dayanır, kolektif bilinç hakimdir. Geleneksel toplumlarda statü, yaş, cinsiyet ve soya göre belirlendiğinden yaşlılık statü belirleyicisidir. Özellikle toprağa bağlı üretim biçimlerinin egemen olduğu toplumlarda yaşlı bireyler avantajlı bir konumdadır. Yaşlı bireyin bilgi ve deneyimlerinden faydalanılır. Toplumda karar alma safhasında yaşlı bireyler aktif rol alırlar. Aynı zamanda yaşlılar, dinsel pratiklerde de danışmanlık görevi üstlenirler. Geleneksel toplumların hemen hemen tamamının dini liderlerinin yaşlı olması rastlantı değildir.” (Atila, 2006: 57).

Kırsal bölgelerde yaşayan yaşlıların kentte yaşayan yaşlılara göre yaşadıkları sosyal, ekonomik ve bakımla ilgili sorunları farklılıklar gösterebilmektedir (Yaylagül vd., 2016: 61). Sosyal ilişkiler bakımından kırdaki yaşlıların ilişkilerinin daha güçlü olduğu düşünülse de Amasya’da yapılan bir nitel çalışmada kentte yaşayan yaşlıların akrabalarıyla daha sık görüştüğü ortaya çıkmıştır. Bu durum kırdaki yaşayan yaşlıların akrabalarının çoğunluğunun kent merkezine ya da başka kentlere taşınmasıyla açıklanmıştır. Komşularla görüşme sıklığında ise kent ve kır arasında bir farklılık görülmemiştir (Akçakaya ve Suzuki Him: 10).

Yaşlılığın pozitif anlamlarına yönelik akla gelen ilk ifadeler ise şu şekildedir: sakinlik, aile, hayaller, mutlu olmak, saygınlık, deneyim, torun, uğraşlarına zaman ayırmak (Yaşama Dair Vakıf, 2019: 81). Buna karşın Murat Şentürk’ün editörlüğünde yapılan araştırmada (İstanbul’da Yaşlanmak İstanbul’da Yaşlıların Mevcut Durumu Araştırması) yaşlıların yarısına yakını “kendilerini değersiz (işe yaramaz) hissetme” düşüncesine katılmaktadır (Otrar ve Kurtkapan, 2015: 219). Ayrıca araştırmada yaşlıların birine bağımlı yaşamasına yönelik ifadeye katılım düzeyinin her 10 kişiden 7’si şeklinde olması da yaşlıya yönelik negatif yaklaşımın, algının göstergelerindedir: “Katılımcıların büyük bir kısmı (%67,0) yaşlanmak birilerine bağımlı olmaktır ifadesini katılıyorum yanıtı vermiştir” (Otrar ve Kurtkapan, 2015: 222). Yaşlanmaya yönelik algının Türkiye’de negatif olması geleceğin yaşlılarına da aktarılmaktadır.

Özellikle yaşlının hasta, yorgun, bitkin ve çaresiz olmasına atıf yapan bu algının geleceğin yaşlılarına yönelik çaresizlik aktarımını beraberinde getirdiği söylenebilir. Bu durumun sürdürülmesinin anlamsız olduğu düşüncesiyle wellness (esenlik), anti-aging (yaşlanma karşıtı) gibi uygulamalarının öne çıktığı görülmektedir. Özellikle iyi yaşama ve geç yaşlanma düşüncesi ile fiziksel, mental ve ruhsal iyi oluşun gerçekleştirilmesine yönelik girişimlerin kabul gördüğü ve yaygınlaştığı görülmektedir. İnsanın doğanın karşısındaki çaresiz durumu insanlığın varoluşundan itibaren ölüm korkusuna ve buna bağlı olarak da ölümsüzlüğün yollarını aramaya itmiştir (Yaylagül vd., 2016: 394). Bu arayışla birlikte katedilen yol yaşlıya ve yaşlılık sürecine bakışın pozitif hale gelmesine yol açmıştır. Nesnesi beden olan anti-aging uygulamaların modernizmle birlikte sağlıklı olma üzerine eğilmesi, bedenin aktif bir çalışma hayatı içerisinde yer alması için uğraşlar ve üretimin bir parçası olması bu algının dönüşme sürecine katkı sağlamaktadır (Yaylagül vd., 2016: 395).

1.2. Yaşlanma

Yaşlanma kavramı, bireyin yaş alması ile süregelen bir süreci ifade etmektedir. Doğumla başlayan bu süreç bireyin yaşlanmasına ve ölümüne kadar devam etmektedir. Yaşlanma olgusaldır, yani birtakım gelişmeleri ve bu gelişmelerin yol açtığı sonuçları içerir. Bu anlamda bireyin yaşamında gelişen olaylar ve bu olayların sonuçları bireyin yaşlanma sürecini kapsamaktadır. Dolayısıyla birey fiziksel, bilişsel ve biyolojik bir gelişme içindedir, yaşlanma sürecindedir. Yaşlanma bir süreci ifade eden ve bireyin yaşamının tümünü kapsayan geniş bir anlamı ifade etmektedir.

Yaşlanma makro ve mikro düzeyde etkileri olan iki yönlü bir kavramdır. İlki, “yaşlanma memnuniyet verici, doyurucu, ödüllendirici bir bilgelik deneyimi olabilir.”; ikinci olarak ise, “yaşlanma fonksiyonel yetersizlikler, hastalıklar ve sosyal dışlanmanın yaşandığı bir sürece dönüşebilir.” (Özmete ve Hussein, 2017: 10). Bireylerin çoğu için de yaşlanma bu ikisi arasında geçmektedir. Yaşlanmanın yönünü belirleyen motivasyonlardan en önemlisi sosyal devletin sosyal içerme ve hak temelli sosyal politikalar ve yaşlılara yönelik sunulan hizmetleridir (Özmete ve Hussein, 2017: 10). Yaşlanmanın bu iki yönünü belirleyen kurum olarak devletin rolü bireyin

yaşam seyrinde önemlidir. Sosyal politikaların nihai hedefi de bireyin aktif ve başarılı bir şekilde yaşlanabilmesine yöneliktir.

Özellikle dört farklı yaşlanma sürecinden söz edilebilir. Bunlardan ilki kronolojik yaşlanma, ikincisi biyolojik yaşlanma, üçüncüsü psikolojik yaşlanma ve dördüncüsü ise toplumsal yaşlanmadır. Kronolojik yaşlanma yaş ile doğrudan ilintili bir süreç iken biyolojik yaşlanma, insanın anatomik ve fonksiyonel olarak farklılaşmasını ifade etmektedir (Hooyman ve Kiyak, 2008). Psikolojik yaşlanma “algı, öğrenme, psikomotor, problem çözme” gibi bireyin kişilik özellikleri ile uyumu arasındaki değişikliği belirtmektedir. Toplumsal ya da sosyolojik yaşlılık ise “belirli yaş grubundan beklenen davranışlar ve toplumun o gruba verdiği değerlerle ilgilidir.” (Ekşioğlu Ahad, 2016: 11). Ayrıca toplum içinde yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payındaki artma ile demografik, yapısal ve kültürel olarak birtakım değişimler de meydana gelebilmektedir; bu değişim ise “bireyi, aileyi, kurumsal yapıları, çalışma ortamını vb. yakından etkiler.” (Morgan ve Kunkel, 2016’dan akt.,Aslan vd., 2018: 34).

Yaşlanan bireyin sosyal, toplumsal, kültürel ve psikolojik olarak yaşlanması gibi süreçler de olmaktadır. Özellikle bireyin toplumsal fayda üretmesi konusunda yaşadığı negatif duygu durumu, elde ettiği gelirin azalması ve fiziksel kayıplarından dolayı yaşadığı negatif duygu durumu da bireyin yaşlanma süreçlerinde önemli faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır: Bireyin “emeklilik gelirinin yetersiz oluşu ve geçmişe göre daha fazla hastalanması gibi nedenlerle hastalık masrafları için; hem gelirinden, hem de birikimlerinden daha fazla harcamak durumunda” kalması (WHO, 2022b: 79).

1.2.1. Türkiye’de Yaşlanma Verileri

Türkiye’deki yaşlanma ve yaşlılık çalışmalarında özellikle 2017’den sonraki 5 yıl içinde yayınlanmış çalışmaların çoğunluğunun (%67,5) makalelerden oluşurken tez çalışmaları ise ikinci sırada (%20,8) yer almaktadır. Kitaplar ile araştırma raporları incelendiğinde tüm yayınlar arasında kitaplar %7,8 oranında iken raporlar %3 oranındadır. “Öte yandan, son beş yılda TÜBİTAK tarafından desteklenmiş sadece iki proje çalışması bulunmaktadır.” (Yaşama Dair Vakıf, 2019: 20). Yaşama Dair Vakıf’ın çalışmasında Türkiye’deki yaşlılık çalışmalarının sağlık ekseninde ilerlediği

ve yaşlanmaya yönelik çalışmaların zayıflığı ifade edilmektedir. Bu anlamda yaşlanma ve sağlık kesişiminin çalışmalarda oldukça yoğun kullanılıyor olması, sosyal ve psikolojik etkilerinin ya da yönlerinin de çalışmalara konu olması gereken boyutlardır. Türkiye ve Dünya eşzamanlı biçimde giderek yaşlanırken nüfus artış hızının giderek yavaşlaması ve doğal ölüm oranlarının da giderek azalması ile yaşlanma hızı hızlıca artmaktadır.

“Türkiye’de 1935 yılında 16.158.385 olan toplam nüfus, 1965 yılında yaklaşık iki katı artarak 31.391.421’e yükselmiş, bu sayı 2007 yılında ise 70.586.256’ya ulaşmıştır. Bu sürede 65 ve daha büyük yaştaki bireylerin oranı 1935 yılında yüzde 3.9 iken 1965 yılında yüzde 4 olmuştur. 2000 yılına kadar bu yaş grubundaki bireylerin toplam nüfus içindeki paylarında ciddi bir artış gözlenmemiştir. Ancak 65 ve daha büyük yaştaki bireylerin toplam nüfus içindeki payları 2000 yılında yüzde 5.7, 2007 yılında ise yüzde 7.1, 2011 yılında ise yüzde 7.3 olmuştur.” (Özmete ve Hussein, 2017: 26).

Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması verilerine göre Türkiye’de toplam nüfusun 65+ nüfusa oranına bakıldığında bu oran %10’u büyüklüğündedir. 2021 yılında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre ise toplam nüfus olan 84.680.273 içinde 65+ nüfus 8.245.124’dır (TÜİK, 2021). Bu da toplam nüfus içinde yaşlı bireylerin oranının %9,74 olması anlamına gelmektedir. 1935 yılında 65+ yaş grubu, toplam nüfusun %3,9’u iken bu oran 2021 yılına gelindiğinde ise 2,5 kat bir artış yaşamıştır. Dolayısıyla bu durum yaşlanma hızının giderek arttığını göstermektedir.

Türkiye nüfus piramidi incelendiğinde piramidin tepesinde bulunan yaş grubu 1990 yılına kadar 80+ yaş şeklinde gözükürken bu tarihten sonra 100+ yaşa kadar yaşam süresi beklentisi ile piramidin tepesindeki yaş grubu değişmiştir, ayrıca 1950’den sonra yaklaşık 10 sene boyunca doğan bebeklerin oranı da git gide artmakta iken 1960’lı yılların başından sonra ise bu durum tersine doğru gelişmiştir; artık doğan bebekler çocuk kategorisini genişletmektedir (Pyramids, 2020). Bunlarla beraber 1950 – 1960 yılları arasında piramidin genç ve yetişkin kategorisinde de genişleme

görülmektedir. 2019 yılı sonrası nüfus piramidine bakılacak olursa piramidin tabanında belirgin biçimde bir daralma ve 2030 yılında toplam nüfus içindeki bebek oranı ile 50-54 yaş grubu oranının birbirine eşit olması öngörülmektedir: Nüfus Projeksiyonuna göre 2100 yılında toplam nüfus oranındaki bebek nüfus oranının %2 civarında kalması beklenmektedir (Pyramids, 2020). Bu durum 1950’lerdeki bebek nüfus oranının %8 olduğu üzerinden değerlendirildiğinde 4 kat bir azalma olduğu gerçeği oldukça dikkat çekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün yapmış olduğu “2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması” verilerine göre 65+ nüfus oranı Türkiye nüfus piramidinde giderek genişlemektedir:

Tablo 1: Hanehalkı Nüfusunun Yaş Yapısını Gösteren Tablo

Kaynak: (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2019).

Aynı araştırmanın toplam doğurganlık hızı ise 1978 yılına göre neredeyse yarı oranında azalma göstermektedir.

Toplam Doğurganlık Hızı

Türkiye
Doğurganlık ve
Doğurganlık Tercihleri

Tablo 2: Toplam Doğurganlık Hızını Gösteren Tablo

Kaynak: (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2019).

Türkiye’de doğuştan beklenen yaşam süresi 2019 yılı itibariyle 78,6 yıl şeklindedir. Bu durum 2013-2015 döneminde 78 yıl iken 0,6 yıl şeklinde bir artış görülmektedir (TÜİK, 2020). Yine aynı raporda kadınların erkeklerden 5,4 yıl daha uzun bir yaşam sürdüğü ve kadınların 65 yaşındaki yaşam süresi erkeklere göre 3,3 yıl daha fazladır.

Yaş	2013-2015			2017-2019		
	Toplam	Erkek	Kadın	Toplam	Erkek	Kadın
0	78,0	75,3	80,7	78,6	75,9	81,3
15	64,2	61,6	66,9	64,6	62,0	67,3
30	49,7	47,1	52,1	50,0	47,6	52,5
50	30,6	28,3	32,8	30,9	28,6	33,1
65	17,8	16,1	19,4	18,0	16,3	19,6

Tablo 3: Doğuştan Beklenen Yaşam Süresini Gösteren Tablo

Kaynak: (TÜİK, 2020).

1.2.2. Yaşam Kalitesi

Yaşam kalitesi, bireyin yaşamını tüm yönleriyle değerlendirmesini hedefleyen ve birçok disiplinin konusu olabilen bir kavramdır. Yaşam kalitesi kavramının ortaya çıkışı 1960’lı yıllardadır. Yaşam kalitesinin tartışılması bu yıllarda politik kararların alınmasında etkili olmuştur; eğitim, sağlık, barınma ve gelir gibi kavramların yaşam kalitesi ile ilgili olması bu kavramın politik amaçlı kullanılmasındaki önemli bir

etkendir (Gür ve Dostođlu, 2016; Sarı, 2013). Yaşam kalitesi kavramının günümüzde ise teknolojik gelişmelerle hayli ilintili olduđu bir gerçektir. Öyle ki anti-aging şeklinde yeni kozmetik ve farmakolojik ürünler teknolojinin gelişmesiyle birlikte gelişmiş ve artmıştır. Dolayısıyla bu ürünleri kullanma ile yaşam kalitesi arasında doğrudan bir ilişki kurulabilmektedir. Ancak sadece dermatolojik gelişmeler yaşam kalitesini artırmamaktadır. Yaşam kalitesi kavramı çok yönlü ve bütüncül bir bakış ile ele alınmak durumundadır. Bireyin ev-aile ile ilişkisi, yaşamından aldığı doyum, çalışma durumu, sağlık seviyesi, sağlık hizmetlerine ulaşabilirliği ve kullanılabilirliği, onun yaşam kalitesini etkileyen önemli değişkenlerdir (Sarı, 2013: 14). Bu etkenlerin yanı sıra bireyin biyolojik olarak değişimleri de yaşam kalitesini belirleyen bir durumdur. Yaşlanma ile vücuttaki değişmeler, hastalıklar ya da zihinsel yavaşlamalar bireyin yaşam kalitesini etkileyen başlıca unsurlardan sayılabilir. “Bireyin yaşlanması ve toplumların yaşlanması dikkate alındığında, yaşlılık hem kişisel hem de toplumsal anlamda yaşam kalitesini belirleyen başlıca bir olgudur.” (Arpacı ve Gürbüz, 2012: 49). Yaşam kalitesinin 65 yaş ve üzerinde etkilerini inceleyen Farquhar, “sosyal iletişim, sağlık aktivite, aile, mali durum ve aile üyelerindeki kaybın yaşam kalitesi üzerine negatif etkilerinin olduğunu tanımlamıştır.” (Sarı, 2013: 15).

Yaşlıların yaşam kalitesini Sarı (2013: 16-17) dört temel kategoride açıklamaktadır:

- I. Ekonomik göstergeler: Ekonomik göstergeler kapsamında teknoloji ile ekonomik gelişmeler bulunmaktadır. Ekonomik gösterge içerisinde kişi başına düşen milli gelir, dayanıklı tüketim malları sahipliği gibi bireyin refahını ya da temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir tür kategoridir.
- II. Sosyal göstergeler: Yaşlı bireylerin toplumsal ve gündelik yaşamındaki karşılaştığı ilişki biçimlerini ve çeşitli karşılaşmaları içermektedir. Sosyal göstergeler, “sosyal ilişkilerde aktiflik, sosyal güvence, bilgi ve deneyim sahipliği, dengeli beslenme durumu, konut ve çevre koşullarının bireyin yasamasına olan uygunluğu, kamu güvenliği, sağlık durumunun görece iyi olma hali, fiziki hareketlilik kapasitesine sahiplik (seyahat ve gezi olanaklarına yönelik performans) tir.”
- III. Psikolojik göstergeler: Yaşlı bireyin genel psikolojik iyilik hali ve mutluluđu bu kategori içindedir. Yaşlının birincil ilişkileri ve yakın çevresi ile yakınlığı aslında bireyin iyi oluş halini destekleyecek ve yaşam kalitesini artıracak

faktörlerdir. Bununla ilgili kısaca yaşlı bireyin yaşamından aldığı doyumdan bahsedilebilir

- IV. Sağlık göstergeleri: Yaşlı bireyin sağlığı ile ilgili yaşam kalitesini ilgilendiren faktördür. Bireyin ruhsal, fiziksel ve mental sağlık durumuna ilişkin hizmetlerden yararlanma durumunu içermektedir.

Bütün bu göstergelere baktığımız zaman yaşlı bireyin yaşam kalitesini ilgilendiren çeşitli faktörler bulunduğunu ve bu faktörlerin yine bireyin bizatihi kendi varlığını konumlandırarak geliştirdiğini söyleyebiliriz. Yaşlı birey yaşam kalitesini ilgilendiren bu göstergeleri daha iyi bir yaşam kalitesine erişebilmek için artırmak istemektedir. Buna ilişkin ise salt birey kendisi değil çeşitli kurum, kuruluş ve de çevresindeki bireylerin de kolektif bir çabası ile iyi oluş halini, dolayısıyla da yaşam kalitesini iyileştirmiş olacaktır.

İstanbul ve Hakkâri şehirlerinde araştırma yapan Arpacı ve Gürbüz (2012), bireylerin sosyal katılımı bağlamı üzerinden yaptıkları değerlendirmede, “arkadaşlardan sosyal destek alma, zamanı kullanmadan hoşnutluk ve yapılan faaliyet miktarından hoşnutlukta her iki şehirde yaşayan yaşlı bireyler arasında anlamlı farklılık olduğu ve İstanbul’da yaşayan yaşlı bireylerin Hakkari’de yaşayanlara göre sosyal katılımının daha iyi olduğu” ve “konut ve çevre açısından ele alındığında ise Hakkari’de yaşayan yaşlı bireylerin İstanbul’da yaşayanlara göre yaşam kalitesi değerlendirmelerinin daha iyi olduğu”na dair verilere ulaşmışlardır. Konut ve çevre açısından bu anlamlı farklılığın sebeplerinden birisi olarak İstanbul’un yoğun ve çok daha sıkıştırılmış alanlarında yaşamak zorunda olma ile açıklanabilir. Bununla birlikte çalışmada kullanılan ölçekte yer alan “yaşadığı konuttan memnun olma” ve “hırsızlara karşı konutun güvenli olması” ifadelerinde İstanbul’da yaşayan yaşlı bireyler, Hakkâri’de yaşayanlara göre daha yüksek ortalama puana sahiptir (Arpacı ve Gürbüz, 2012: 60).

1.2.3. Yaşlanma Kuramları

Yaşlanma süreçleri ve yaşlılık, farklı disiplinler üzerinden birçok kuram geliştirilmiştir. Bu kuramların ayrıştığı noktalar arasında yaşlının tanımı, yaşlanma süreçleri ya da yaşlılığın kendisi yer almaktadır.

Yaşlılığı ele alan kuramlar, biyolojik ve psikolojik - sosyolojik kuramlar olarak iki şekilde ele alınmaktadır. Psikolojik kuramlar daha çok yaşlılıktaki duygu ve davranış değişimlerine odaklanırken sosyolojik kuramlar, yaşlı bireylerin toplumsal rollerin ve statülerinin değişmesine, çevresel faktörlere, süreçlerle karşılıklı ilişkilere odaklanmaktadır (Adem ve Aydemir, 2015: 195).

Yaşlılıkla ilgili biyolojik kuramlara bakıldığında daha çok yaşlı bireyin fizyolojik değişimleriyle ilgilendikleri söylenebilir. Zamanın geçmesine bağlı olarak bireyin biyolojik yapısında meydana gelen değişimlerle birlikte işlevsellik kaybı olabilmektedir (Akan, 2017: 23). Yaşlanma ile ilgili sosyolojik kuramlar aşağıdaki gibidir.

1.2.3.1. Yaşlılığın Ekonomi Politikası Kuramı

1970-80 yılları arasında yaşlılığa yönelik getirilen çeşitli teorilerin arasında yer alan Yaşlılığın Ekonomi Politikası Kuramı, yaşlılara yönelik uygulamaları makro düzeyde anlayabilmeyi bu uygulamaların da çeşitliliğini keşfedebilmeyi amaçlar. Ayrıca söylenebilir ki bu kuram heterojen bir grup olarak farklı sosyoekonomik statülere sahip yaşlıların ekonomik düzeni içindeki toplumsal konumlarını belirleyen ve vurgulayan farklılıkları ifade etmektedir (Estes vd., 1982).

Yaşlılığın Ekonomi Politikası, modern toplumun kapitalist karmaşıklığını ve yaşlılığın ekonominin ihtiyaçlarına hizmet eder biçimde nasıl sosyal olarak inşa edilmiş olduğunu analiz ederken Marxçı görüşe dayanmaktadır (Powell, 2000).

McMullin (2000) Yaşlılığın Ekonomi Politikası Kuramı ile ilgili dört temel araştırmadan bahseder. Bunlar;

- I. Sosyal politikanın yaşlılıkta bağımlılığı nasıl yapılandırdığı,
- II. Yaşlı yetişkinlerin ihtiyaçlarının metalaştırılmasının sermayeye nasıl fayda sağladığı ve "yaşlanan bir işletme" yaratması,
- III. Toplumdaki iş bölümü ve kaynakların dağıtımı ile ilgili kaç yaşının belirlendiği ve bununla bağlantılı olarak, emeklilik kurumunun yaşlılığı tanımlayan bir anlam olarak "sosyal ölüm"ü oluşturduğu,
- IV. Demokratik vatandaşlık ilkeleri ile kapitalist sistem arasındaki çelişki; başka bir deyişle, yaşlıları işgücünden ayıran bir piyasa ekonomisinde yaşlı nüfus

için birincil mali sorumluluk üstlenen bir sosyal refah devletinde ortaya çıkan çelişkiler.

Bu dört temel başlık, bu kuramın da dayanak noktası konumundadır. Yaşlının Ekonomi Polisiği Kuramı'nda devletin rolü önemlidir ve bu kuramı savunanlar, devletin sosyal refahla ilgili politikaları belirleyen yönetim organı olarak görmekte-dirler (McMullin, 2000: 520). Kuram bireye yönelmek yerine makro biçimde bir yaklaşımda bulunduđu için bireyin kendisini göz ardı etmesi eleştiriye tabi olmuştur.

1.2.3.2. Yaşamdan Geri Çekilme Kuramı

Yaşlılık toplumsal olarak farklı biçimlerde algılanabilmektedir. Bunlardan birisi de yaşlanan bireyin giderek yaşamdan geri çekildiğine yönelik algıdır. "1961 yılında ilk olarak Elaine Cumming ve William E. Henry tarafından geliştirilen bu kuram yaşlıların, sosyal ilişkilerinin ve rollerinin sürdürülmesinde gereklilik arz eden enerji ve güçlerinin azaldığı veya kaybolduğunu" ifade etmektedir (Alptekin, 2011: 9). Yaşlandıkları zaman işlevsel olarak kendisini yeterli görmeyen -burada kastedilen özellikle sosyal ilişkilerdeki yetersizlik- bireyin yaşamından geri çekilmesine doğru bir süreci beraberinde getirmektedir. Bireyin yaşamdan geri çekilmesi ile kaybettiği roller, yaşamındaki ilişkileri, mesleğini ve toplumsal etkileşimi de olumsuz yönde etkilemektedir: "Bu durum ise yaşlı bireyin güvenlik, saygı, sevgi, ait olma ve tanınma gibi gereksinimlerini tehdit etmektedir." (Akdemir vd., 2007: 216).

Literatürde "Geri Çekilme Kuramı", "Kopma Kuramı" ve "İlişki Kesme Kuramı" gibi farklı adlandırmaları mevcuttur. Bu kuram yaşlılık döneminde bireylerin kendilerini toplumsal yaşamdan ve süreçlerden geri çektiklerini, sosyalleşmediklerini ve içe kapandıklarını savunmaktadır (Adem ve Aydemir, 2015: 195).

Kopma kuramcıları, yaşlı bireylerin modern yaşamdaki işlevlerinin azalması nedeniyle toplumun dışına itilmelerinin yani bir geri çekilme ve içe kapanma sürecine zorlanmalarının toplumsal hayatın sürekliliği için gerekli olduğunu düşünmektedir. Bu kuramcılar, yaşlılık olgusuna işlevselci bakış açısıyla yaklaşmaktadırlar. Kuram, yaşlıların toplumsal süreçlerden kendilerini geri çektiklerini, toplumun da onları

sosyal yaşamın dışına ittiğini ve böyle de olması gerektiğini savunmaktadır (Adem ve Aydemir, 2015: 195-196).

Bu kuramda esas olan yaşlının kendi isteğidir. Kopma kuramcılarına göre, yaşlı birey kendi isteğiyle sosyal yaşamdan geri çekilmeyi tercih etmiştir. Yaşlı bireyin ilk olarak kendini fiziksel anlamda yavaş yavaş çevresinden soyutladığını ve yok saydığını savunmaktadır (Akkaş, 2020: 63).

1.2.3.3. Aktivite Kuramı

Bireyler, toplumsal görünürlüğü ve toplumsal rollerin dışında olmamayı önemseyebilmektedir. Bu anlamda ayrımcılık kavramı bu isteklere ket vuran bir konumdur. Bu kavramın içinde yer alan agism (yaş ayrımcılığı) yaşlı bireylerin toplumda birtakım ayrımcılıklara ve sosyolojik olarak rol kayıplarına neden olmaktadır. Yaşlıların ihtiyacının “toplumsal rollerin dışına itilmek değil, üretici olmak ve sosyal aktiviteler içerisinde yer alabilmek olduğunu savunan aktivite teorisi, yaşlıların farklı ilgi, ihtiyaç, ve fiziksel yetenekleri olduğunu vurgulayarak, uygun bireysel aktivitelerle yaşlıların kişisel doyumunun sağlanabildiği görünüşünü ortaya atmaktadır.” (Demirbilek, 2005'ten akt., Alptekin, 2011: 10). Yaşın bizatihi kendisinin insanların farklılıklarını oluşturan temel ölçüt olmayacağı gerçeğini ifade eden bu teoriye göre insanların ayrıldıkları husus, onların etkin, faal ve süreklilik içerisinde yararlı olabilme durumlarıdır. Bu anlamda aktivite teorisinin bireyin yaşamındaki faal ve bununla birlikte yarar sağlayabileceği bir anlamı işaret edebildiği söylenebilir. Aktiflik, yaşlı bireyin mutluluk düzeyine de olumlu etki edebildiği gibi tersine, pasif kalmak da zıttı biçimde mutsuzluğu ortaya çıkarabilmektedir (Alptekin, 2011: 10).

Bu kuram kopma kuramına bir başkaldırı olarak sosyolog Havighurst ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. Bu kurama göre, birey yaşlandığı için sosyal rollerini bırakmak ve kendini toplumdan geri çekmek durumunda değildir. Etkinlik kuramcıları, yaşlı bireylerin rollerini yeniden gözden geçirerek yeni kazanılan rollerle yaşamlarını sürdürebileceklerini ve böylelikle yaşamlarından zevk alabileceklerini savunmaktadır (Adem ve Aydemir, 2015: 196).

Aktivite kuramı, bireylerin yaşlılık sürecine ayak uyduramamalarının nedenini yaşlarına değil aktifliğin azalmasına bağlamaktadır. Dolayısıyla aktivite kuramına

göre bir birey ne kadar aktif bir yaşam sürerse yaşlılık sürecine daha kolay adapte olabilmektedir (Akkaş, 2020: 63).

1.2.3.4.Modernleşme Kuramı

Modernleşme kuramını, 1972 yılında Cowgil ve Holmes ortaya atmıştır (Çataloğlu, 2018, s. 27). Modern evre olarak tanımlanan 1920 ile 1970 yılları arasında yaşlılık ve gençlik modernleşmenin etkisiyle kıyaslanmaya başlanmıştır. Bu kıyaslama, yaşlılıkla gelenekselliği, gençlik ile modernliği özdeşleştirmektedir (Esendemir, 2021: 77).

Yaşlılığın başlangıcı olarak kabul edilen yaş, toplumlar modernleştikçe artmaktadır. Modernleşme kuramı, toplumların birtakım evrelerden geçerek modernleşme seviyesine ulaştıklarını varsaymaktadır. Bu evrelerden geçerken de yaşlı bireylerin sosyal statüleri ve saygınlıklarında değişiklikler yaşanmaktadır. Tarihsel süreçlerin başlangıcı olarak kabul edilen avcılık-toplayıcılık döneminde tarım toplumuna göre yaşlıların statüsü daha düşüktü. Tarım toplumuna gelindiğinde yaşlı bireylerin toprak üzerinde söz sahibi olması, onları statü bakımından daha önemli bir konuma getirmiştir (Kurtkapan, 2018: 253).

Bu kuram, sanayileşmeyle birlikte toplumda yaşlıların konumunun gerilediğini savunmaktadır (Kuruoğlu ve Salman, 2017: 4). Sanayileşmeyle birlikte geleneksel beceriler ve uğraşlar önemini kaybetmeye başlamış, yeni meslekler ortaya çıkmıştır (Alptekin, 2011: 13).

1.2.3.5.Söylem Analizi Kuramı

Toplumun yaşlıya hürmet ettiği kadar saygısızlık da gösterdiğini öne sürmektedir. Bu kuramın en önemli sorusu yaşlı bireyin toplumdaki yaşlılıkla ilgili söylemleri ne derecede içselleştirdiği ile yaşam pratiklerinde ne derecede yeni yaşamına ne derecede uyguladığı ile ilgilidir (Aközer vd., 2011: 105).

Bu kuram gerçekte birçok yaşlının maruz kaldığı bir durumu ifade etmesi konusunda önem taşımaktadır. Özellikle yaşlıların akranları ile birlikteliklerinden doğan ve bu akranların yaşama biçimlerine göre benzerleştiği bir dönemde yaşlıların kendisi bizatihi fail durumunda olmaktadır. Bu kuramı destekler nitelikte söylemlere maruz kalan yaşlılar bizatihi hem etkilenen hem de etkileyen söylemi oluşturmaktadır.

Bu anlamıyla yaşlının kendisinin yaşadığı tam olarak kısır döngüye işaret etmektedir. Bu döngüyü kırmak isteyen bazı yaşlılar akranları dışında daha efektif ve dinamik gençler ile ya da buna benzeyen akran grupları birlikte vakit geçirmek istemektedir. Araştırmadan çıkan sonuçlar da bizi bu sonuca yöneltmektedir.

1.2.3.6.Süreklilik Kuramı

Süreklilik kuramı 1999 yılında Atchley tarafından geliştirilmiştir (Dabak Özdemir ve Yıldırım Önk, 2020: 165). Süreklilik kuramı yaşlı bireyin, yaşlılık sürecinden önce kazanmış olduğu beceriler, roller ve etkinlikler gibi dışsal yapıların; beceri, sabır, tecrübe ve duygu gibi içsel yapıların yaşlılık döneminde de sürdürülmesini amaçlamaktadır (Akkaş, 2020: 65).

Süreklilik kuramına göre, yaşlılık süreci sosyal yönüyle ele alındığında her yaşlının farklı deneyimlerinin olduğu bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu farklılıkların nedeninin her bireyin farklı sosyalleşme sürecinden geçmesi ile ilişkili olarak farklı beşerî sermayeye sahip olması olduğu söylenebilir. Bu durum da yaşlı bireyin beklentisini karşılayabilme seviyesinde belirleyici olabilmektedir (Alptekin, 2011: 13).

Kuram, bireylerin sosyalizasyonunun önemine dikkat çekmektedir. Bireyin hayatı boyunca öğrendiği her şeyin yaşamına olumlu ya da olumsuz olarak etki edeceğini savunmaktadır (Görgünbaran, 2008: 95).

Bu kuram yaşlı bireyin bu yaşam sürecinde edindiği tecrübelerden kendisini en rahat hissettiği alışkanlıkların aynı veya benzer şekilde sürdürülmesi üzerinedir. Bireyin yetişkinlik sürecinde üstlendiği rollerin ve sorumlulukların yaşlılık sürecinde de sürdürüldüğünü savunmaktadır (Dabak Özdemir ve Yıldırım Önk, 2020: 165). Bireyin geçmişte kazandığı rolleri yaşlılık sürecinde de sürdürmesiyle yaşam akışında bir kopmanın söz konusu olmadığı söylenebilmektedir (Baştuğ vd., 2020)

1.3. Sosyal Hak

Sosyal hak ve insan hakları kavramlarına bakılmadan önce hak kavramını ele almakta fayda bulunmaktadır. Hak kavramını hukukun kişilere tanımış olduğu yetkiler olarak tanımlamak mümkündür. Hukuka göre hak sahibi olan kimseler “bireyler”dir. Bu

kavramın hukuki boyutunun yanında ahlaki boyutu da bulunmaktadır. Ahlak kavramına bakıldığında, bireylerin hak sahibi olmasını sağlayan temel unsurlardan biri olduğu karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla ahlak ve hukuk kavramları, hak kavramının temelini oluşturmaktadır (Özker, 2017: 4).

İnsan hakları kavramının tarihsel süreçteki yerine bakıldığında, günümüzdeki anlamıyla kullanımı 17. yüzyıla dayanmaktadır. Kavramın temellerini “toplumsal sözleşme” ve “doğal hukuk” kavramları oluşturmaktadır (Önder, 2017: 2). Doğal hukuk, hukukun insan tabiatında ve doğada zaten mevcut olduğunu söyler. Fransız Devrimi’yle birlikte ise insan haklarının temelini insan doğasından geldiği anlayışı savunulmaya başlamıştır (Özker, 2017: 7).

Kavram ilk kez John Locke tarafından kullanılmıştır. Kavramın kullanılmasından önceki süreçte insan haklarının temelleri sayılabilecek olaylara bakıldığında 1215 yılında Magna Carta Libertatum ve 1688 Haklar Bildirgesi (Bill of Rights) İngiltere’de insan hakları açısından önemli olaylara örnek verilebilir. Bu iki belge ile kralın hakları kısıtlanmış ve yasaların üstün olduğu kabul edilmiştir. 1776 yılında Virginia Haklar Bildirgesi ve 1776 Bağımsızlık Bildirisi ile “vazgeçilmez haklar” ve “eşit özgürlük” kavramları Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılmaya başlanmıştır. 1971’de “Temel Haklar (Bill of Rights)” ABD Anayasasında yer almıştır (Özker, 2017: 13). Bahsi geçen olaylar dünyada insan haklarının temelleri sayılabilecek gelişmelerdir.

Sosyal hak kavramına bakıldığında ise Marshall “kişinin tüm haklarını eşitlik temelinde ve hukuka uygun şekilde savunma ve ileri sürme hakkı” olarak sosyal hak kavramına bir tanımlama getirir (Marshall, 2006: 30). White (2000)’e göre sosyal haklar bir koşula bağlanamayan haklardır. Bir koşulsuzluk özelliğine sahip olan bu haklar, kavramsal olarak refah yardımlarının sağlanmasını amaçladığından sözleşmeye dayalı olarak bir şarta bağlamak sosyal haklar kavramının kalitesinin ihlal edilmesi anlamına gelmektedir.

Dean (2015) sosyal hakları, gelişmiş refah ülkelerinde yurttaşlık hakları ve uluslararası insan hakları olarak ele almaktadır. Ona göre, sosyal hakların tanımı bağlamına göre değişmektedir. Refah devleti bağlamında sosyal haklar ileri düzey bireysel haklardır ve barınma, eğitim, sosyal güvenlik, sosyal bakım, sağlık ve istihdamın korunmasına

yöneliktir. Bu haklar temelde sanayileşme ile ortaya çıkmış olup günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklı anlamlar kazanabilmektedir (Dean, 2015: 3).

Sosyal hakların neler olduğu konusunda literatürde bir fikir birliği olmasa da sosyal haklarının bazılarının sosyal güvenlik hakkı, çalışma hakkı, toplu sözleşme hakkı, grev hakkı, adil ücret hakkı ve sendikal örgütlenme hakkı olduğu söylenebilmektedir (Candır ve İslamoğlu, 2014: 41).

Birbiriyle yakın kavramlar gibi görünen sosyal hak ve insan haklarının ilişkisine bakıldığında literatürde birbirlerini kapsadıkları konusunda fikir uyuşmazlığı bulunmaktadır. Sosyal hakların insan haklarından olmadığını savunan yazarlara göre insan hakları kavramı evrensel iken sosyal haklar evrensel değildir. İnsan haklarının öznesi “insan” olup bir bireyin yalnızca insan olması dolayısıyla sahip olduğu hakları olarak tanımlanması mümkündür. Bu tanımlama ırk, cinsiyet, dil, din gibi kavramları barındırmaz. Sosyal hakların insan haklarından olmadığını savunan yazarlara göre sosyal haklar evrensel nitelikte değildir (Seymen Çakar, 2018: 9).

Buna karşın sosyal hakların insan haklarından olduğunu savunan düşünce de yaygındır. Öyle ki Birleşmiş Milletler dahi sosyal hakları, insan haklarından biri olarak ele almaktadır. Bu tartışmalar neticesinde sosyal haklar, sosyal devletin bir gereği olarak sosyal adaleti sağlamak için insan onuruna yakışır bir yaşam standardı belirleyerek bireylerin bu yaşam standardına uygun yaşamasını sağlamaya yönelik bir insan hakkı olarak tanımlanabilir (Seymen Çakar, 2018: 13).

Sosyal hakların tarihsel süreçteki yerine bakıldığında, bu hakların anayasal gelişmelerdeki ilk örnekleri Fransa’da karşımıza çıkmaktadır. Anayasa’ya 1793 yılında “kamu yardımlarının kutsal bir borç olduğu” ile ilgili madde eklenmiştir. Çalışabilecek vatandaşlara iş bulunması, çalışamayacak vatandaşların ise geçimlerini sağlamaları konusunda desteklenmeleri gündeme gelmiştir. 1848 Fransız Anayasası ise “sosyal hukuk” kavramının konuşulması bakımından önemli bir gelişmedir. Bu anayasa ile toplumun dezavantajlı kesimlerinin haklarından söz edilmiştir (Kara, 2008: 15).

Sosyal hak kavramının ortaya çıkması ve gelişmesi işçi hareketleriyle birlikte gerçekleşmiştir. Kavramın oluşumunda diğer önemli unsurlar ise devlet anlayışında ortaya çıkan değişimler ve uluslararası ortamdaki düzenlemelerdir (Kara, 2008: 20).

Batıda burjuvanın güçlenerek egemen sınıf olmaya başladığı 18. yüzyılda çeşitli hak taleplerinin ardından asıl olarak 19 ve 20. Yüzyıllarda işçi sınıfıyla birlikte söz edilmeye başlanmıştır (Kara, 2008; Omay, 2011). Bu durum aslında sosyal hak kavramının temellerini ortaya çıkarmaktadır. Sosyal hak kavramının sanayi devrimi ile oluştuğu bilinen işçi sınıfıyla eşzamanlı ortaya çıktığı söylenebilir. Sosyal haklar, temel hak ve özgürlüklerin bir pekiştiricisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle temel hak ve özgürlükler ile sosyal haklar birlikte bir bütündür (Omay, 2011). Dolayısıyla sosyal haklar insan hakları ve özgürlükleri ile özdeşleşebilen ve anlam karmaşasını doğurabilmektedir.

Sosyal hakların gelişimine bakıldığında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletlerin düzenlemeleri bu alanda önemli normları doğurmuştur. Düzenlemeler toplumun dezavantajlı kesimleri ya da özel gereksinimli grupları olarak tanımlanabilecek yaşlılar, engelliler ve çocuklar gibi grupları da kapsamaktadır. Yaşlılık süreci önemli bir gelir kaybının yaşandığı, yaşlılığın getirdiği sağlık sorunları nedeniyle sağlık harcamalarının arttığı ve insan yaşamı boyunca belki de en uzun süre sosyal güvenlik ihtiyacının karşılandığı gelişim sürecidir (Kara, 2008: 85). Dolayısıyla sosyal hak kavramının öncelikli grupları kapsadığı ve bütünüyle ise insanlığı çevrelediği söz konusudur. Böylelikle sosyal hak konusunda ayrımcılıkların pozitif yönlü de olsa bir tartışma konusu olması gerçeği önümüzdedir.

Dünyanın birçok yerinde emeklilik yaşı olarak kabul gören 65 yaş literatürde birçok kaynakta yaşlılığın başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Ancak literatürde yaşlılık sürecini 60 yaş ile ele alan kaynaklar da mevcuttur. Örneğin Birleşmiş Milletler yaşlılığı 60 yaş olarak ele alırken Avrupa Birliğine bağlı olan Eurostat yaşlılık kavramını 65 yaş olarak değerlendirmektedir (Kara, 2008: 85).

1.4. Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar

Geleneksel olarak yaşlının bakımı ailenin üstlendiği bir süreci ifade ederken ekonomik imkanların zayıflaması ve toplumsal yapının farklılaşmasıyla bakımı yapacak ailenin çeşitli sebeplerle yaşlıya bakamayacak duruma gelmesi, yaşlı bireyin kurum bakımına alınmasını da beraberinde getirebilmektedir. Aile içinde profesyonel bakım sağlanamayacağı gerçeği de kurum bakımına alınma konusunda önemli bir faktördür.

Özellikle bakıma muhtaç yaşlının bakımının aile tarafından yapılmasına ilişkin yol açacağı stres de aile bireyleri arasında ve özellikle de çocuklar arasında gerginliklere sebep olabilmektedir (Bulduk, 2014: 57). Yaşlının profesyonel bakımı, sağlığı yönünden gereksinim duyduğu cihazlar ya da çeşitli aletler de yaşlının kurum bakımına alınmasını gerektiren unsurlardandır. Dolayısıyla zorunlu ya da isteği doğrultusunda kurum bakımına alınan yaşlının tüm ihtiyaçları burada giderilmeye çalışılmaktadır.

Sosyal politika kavramı dar anlamda ekonomik bakımdan bireylerin uyum ve denge içinde yaşayabilmesi şeklinde algılanmaktadır. Ayrıca sosyal politika, toplumdaki sınıflar arası eşitsizliğin ve dengesizliğin uyumunun sağlanabilmesinde de devletin etkin rolünün olduğu gerçeğini taşımaktadır (Bozkır Serdar, 2020). Sosyal politika kavramı geniş anlamıyla bir ülkedeki sorunlara karşı uygulanan politika ve önlemler bütünü olarak düşünülebilir (Atıla, 2006: 60). Bu anlamda sorun temelli yaklaşımın sosyal politika yapıcıları açısından anlamlı olduğu görülmektedir. Buna karşın söylenebilir ki soruna odaklı minimum refah sistemleri yerine hak temelli bir sosyal politika güdülmesi anlamlı olabilmektedir.

Sosyal politika disiplini kamu faaliyetlerini içeren ve akademik çalışmaların da yürütüldüğü bir alan konumdadır. Bu anlamda sosyal politika sosyolojik, psikolojik ve sosyal hizmet kuramlarından da yararlanılması gereken bir multidisipliner kavram niteliğini taşımaktadır. Sosyal bilimler içinde değerlendirilebilecek sosyal politika, “toplumsal sorun ve ihtiyaçları, bu sorun ve ihtiyaçları ortaya çıkaran ekonomik, kültürel, sosyal ve politik yapıları, ortaya çıkan toplumsal sorunları gideren ya da yaratan kamu politikalarını ve tüm bunlar arasındaki ilişkileri inceleyen disiplinlerarası bir yaklaşım” şeklinde tanımlanabilmektedir (Yılmaz, 2018: 175). Dolayısıyla salt finansal ve iktisadi süreçlere odaklanmak, sosyal politika anlamının yitirilmesine sebep olabilecektir.

Sosyal politikanın bilimsel temellerinde sosyal ve iktisadi bilimler yer alırken informal destek sistemlerinden aile de sosyal politikanın kurumsal temellerinden biri olarak görülebilir. Bu anlamda aile, devlet, piyasa gibi toplumsal kurumlar “refah karması (welfare mix)” kavramını ortaya çıkarmıştır. Literatürde “refah karması”, “özel sektör ve sivil toplumun devlete, sosyal refah sağlamada yardımcı olmaya başlamasını ifade etmektedir.” (Okur, 2008: 63).

Sosyal politika kavramı farklı ülkelerde farklı anlamlar içeren görelî bir kavram ve yaklaşım biçimidir. Almanya gibi bazı ülkelerde sosyal politika kavramı “sosyal bilimler alanlarında ortak bir çalışma alanı ya da bir disiplinlerarası yaklaşım olarak gelişmiş, başta Büyük Britanya gibi bazı ülkelerde ise sosyal politika ayrı bir sosyal bilimler disiplini olarak kurumsallaşmıştır.” (Yılmaz, 2018: 175). Sosyal politika disiplini ya da yaklaşımını bağımsız bir disiplin olarak görmek ve bu disiplinin temellerini iktisadi ve sosyal bilimlerin oluşturması anlamlı görülmektedir. Öyle ki toplumsal ve bireysel gerekliliklerin sosyal politika araçlarıyla sağlanması ve sosyal adalet normlarının gerçekleştirilmesi, sosyal ve iktisadi bilimlerin kuram ve yaklaşımlarıyla mümkün olabilecektir.

Modern sosyal politika yaklaşımı kapitalist ekonomik düzende varlığını koruyarak anlamlı bir hale gelmiştir. Bu yaklaşımda özel mülkiyet ve emeğin sermayeye dönüştürüldüğü kapitalist ekonomik düzende toplumsal sonuçların ve sorunların tartışılması önem kazanmaktadır (Yılmaz, 2018: 175). Tarihsel olarak gelişen ve farklılaşan sosyal politika, özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Refah Devleti kavramıyla birlikte gelişmiştir (Şeker ve Gökhan, 2018: 12). Bu anlamda sosyal politika, modern dünyada farklı anlam ve farklı uygulamalarla varlığını sürdürmektedir.

Yaşlanma, sosyal politikanın ilgilendiği konular arasında yer almaktadır. Yaşlanmanın sosyal politika temelinde algılanış biçimi genellikle “gelir kaybı riski, sağlık riskleri ve bakım ihtiyacı” konuları olurken bu durum son yıllarda “sosyal içerme” kavramını da kapsayacak şekilde genişlemiştir (Yılmaz, 2018: 178). Bu durum yaşlıların yaşama ve topluma katılımını önceleyen ve önemli kılan yaklaşımı ifade edebilmektedir.

Türkiye özelinde yaşlılara yönelik sosyal politikaların temelinde 1982 Anayasasının 61. maddesinde yer alan “Yaşlılar devletçe korunur. Yaşlılara devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir.” maddesi bulunmaktadır. Bu madde gerçekte yaşlılara yönelik temel pozitif ayrımcılığı ifade etmektedir. Ayrıca kanunun 3. maddesinin (d) bendinde ise “sosyal ve ekonomik yönden yoksunluk içinde olup, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç kişi”, muhtaç yaşlı olarak tanımlanmaktadır. “Aynı maddenin (d) bendi birinci fıkrasında Huzurevleri ‘muhtaç yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak ve bakmak, sosyal ve psikolojik

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşları' olarak tanımlanmıştır.” (Özmete ve Hussein, 2017: 30).

5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun'unun amacı “engellilerin temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin ederek ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirerek toplumsal hayata diğer bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarının sağlanması ve engelliliği önleyici tedbirlerin alınması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktır.” şeklinde açıklanmaktadır. Bu kanun ile evde bakım hizmetlerinin verilmesi imkânı da sağlanmış durumdadır. Bakım ihtiyacı olan engelli yaşlılar da “kurum bakımından çok kişinin sosyal ve fiziksel çevresinden ayrılmaksızın bakımının sağlandığı, evde bakım modeline yer verilmektedir.” (Özmete ve Hussein, 2017: 30).

65 yaşını doldurmuş “muhtaç, güçsüz, kimsesiz Türk vatandaşına” aylık başlanması hakkında 2022 sayılı kanun 1976 yılında kabul edilmiş ve günümüze değin uygulanmaktadır.

“Yaşlı aylığı; 65 yaşını doldurmuş olan, nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda iâşe ve ibateleri dâhil olmak üzere sürekli bakımı yapılmayan veya yaptırılmayan, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık almayan, yurt içi-yurt dışı ayrımı yapılmaksızın sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, isteğe bağlı prim ödemeyen, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az olan Türk vatandaşlarına bağlanır.” (T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022a).

Bu politika yaşlı ve muhtaç olan bireylerin sosyal devlet anlayışı ile himaye altına alınmasını ifade etmektedir. Kapsayıcı bir yaklaşım ile yaşlıya yaklaşmak isteyen devlet, yaşlanmanın toplumsallığına odaklanarak sosyal politika temellerini inşa etmektedir. Yaşlıyı bireysel değil toplumsal anlamından hareketle, devletin bireyleri değil toplumun genelini kapsayacak sosyal politika inşası kurması gerekmektedir. Türkiye’de özellikle sağlık sistemi bu inşanın örneği olarak gösterilebilir. Bütün

bireylerin sosyal adalet dengesi içinde hizmet alabiliyor olması sosyal politikanın kapsayıcı unsurları arasında yer alabilir.

1.4.1. Türkiye’de Yaşlanma ve Sosyal Politikalar

Türkiye’de yaşlılık çalışmaları 2000’li yıllardan sonra hız kazanmıştır. Bu zamandan sonra çeşitli raporlar, planlamalar yapılmış ve komisyonlar kurulmuştur. 2007 yılında “Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı”, Kalkınma Bakanlığı (Mülga Devlet Planlama Teşkilatı) tarafından hazırlanmıştır. Bu eylem planında;

- I. “Yaşam Boyu Sağlığın Geliştirilmesi ve Refahın Artırılması” - “Sağlık ve Bakım Hizmetlerine Tam Erişimin Sağlanması” - “Bakım Hizmeti Verenlerin ve Sağlık Çalışanlarının Eğitimi” - “Yaşlıların Ruh Sağlığı Gereksinimleri”
- II. “Yaşlılar ve Yeti Yetersizliği”
- III. “Bakım ve Bakım Verenlerin Desteklenmesi” gibi başlıklar ile uzun süreli bakım öne çıkmıştır (Özmete ve Hussein, 2017: 29).

10. Kalkınma Planı ile “Yaşlanma Özel İhtisas Komisyonu” kurulmuştur. Böylece yaşlanma çalışmalarına önem verilmiş ve uzun süreli bakım ve yaşlanma konusunda stratejiler belirlenmiştir. “Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı’ ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış, bu uygulama programında kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve diğer paydaşların sorumlulukları belirlenmiştir.” (Özmete ve Hussein, 2017: 29). T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından “Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı (2015-2020)” 2015 yılında hazırlanmıştır. Bu programda dört temel strateji belirlenmiştir: (1) Yaşam Boyu Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Yaşlanma, (2) Sağlığa Yönelik Risklerden Toplumun Korunması (3) Yaşlı Bireyler İçin Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Sağlık Hizmetlerine Tam Erişimin Sağlanması, (4) İzleme ve Değerlendirmenin Güçlendirilmesi (T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kronik Hastalıklar, 2015).

Sosyal devlet anlayışı ile toplumun refahının artırılmasını hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda ülkenin kalkınmasıyla birlikte bireylerin maddi ve manevi gelişmeleri

sağlanarak bu durumun adil bir şekilde sürdürülmesi için çalışılmaktadır. Ancak toplumda yaşlılar, çocuklar, engelliler, yoksullar ve kadınlar gibi bazı özel gruplar sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar konusunda özel bir konumdadırlar (Koçak, 2019: 291). Bu özel konum devletin pozitif ayrımcılık noktasında bir sosyal yaklaşımı geliştirmesine neden olmaktadır. Devletlerin dezavantajlı ya da özel olan bu gruplarla ilgili refah devleti ilkelerince yaklaşımlar geliştirmesi modern dünyada zorunlu hale gelmiştir.

1.4.2. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Yaşlılara Yönelik

Politikaları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın temelleri 1989 yılında 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Aile Araştırma Kurumu ile atılmıştır. Kurum, "...ailenin bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılması için çalışmalar yürütmek üzere..." kurulmuştur. 5256 sayılı Kanun ile 2004 yılında Başbakanlığa bağlı olarak dönüştürülmüş ve Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü adını almıştır. 1963 yılında Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü kurulmuş, 1983 yılında da 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK)'nin kurulmasıyla kapatılmıştır.

Sosyal hizmetlerle ilgili birçok kuruluş 2011 yılında 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tek bir çatı altında toplanmış ve bu doğrultuda "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" kurulmuştur. 2018 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile birleştirilerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adını almıştır. 2021 yılında ise Resmî Gazete'de yayımlanan 31461 sayılı yazıyla bakanlık ikiye ayrılmış ve yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak iki yeni bakanlık kurulmuştur (T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022c).

Yaşlılar ile ilgili ulusal mevzuata bakıldığında, Anayasa'da yaşlılar, engelliler, çocuklar, şehit eşleri ve çocukları ile maluller ve gaziler için alınacak önlemlerin eşitlik ilkesine aykırı olmayacağı ilkesine yer verilmiştir (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 2016). 2022 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz

Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun”da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından 65 yaşını dolduran bireylere ödenecek aylıklar ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Bütün gelirlerin toplamı esas alınarak hanede kişi başı gelir asgari ücretin net tutarının üçte birinden fazla olan ya da fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilmediğinden kendilerine aylık bağlanamamaktadır (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1976).

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun birinci maddesinde; korunma, bakım ve yardım gereksinimi olan yaşlılar, engelliler, çocuklar, aileler ve diğer kişilerin faydalanacağı sosyal hizmetleri düzenlemek üzere kurulan teşkilatın yetkileri, görevleri ve sorumlulukları belirlenmiştir (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1983). 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kanunu’na dayanılarak hazırlanan Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliğinde, bu merkezlerden hizmet alacak 60 yaş üstündeki yaşlıların belirlenmesi, bakım ve rehabilitasyon hizmetinden faydalandırılması, verilecek hizmetlerin türü ve niteliğini düzenlemek esas alınmıştır. Bu yönetmelikte “yaşlı” kavramı “60 yaş ve üzerindeki sosyal ve/veya ekonomik yönden yoksunluk içinde olup, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç olan kişiyi” ifade etmektedir (Resmi Gazete, 2001).

2008 yılında çıkarılan Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde ise “yaşlı” kavramı “Sosyal, fiziksel ve moral desteğe ihtiyaç duyan, akıl ve ruh sağlığı yerinde olup, kuruluş bakımına ihtiyacı olan en az elli beş yaşındaki kişi” olarak tanımlanmaktadır. Yönetmeliğe göre bu huzurevlerindeki kapasitenin yüzde 5’i oranındaki yaşlı birey ücretsiz olarak konaklayabilmektedir. Ücretsiz konaklayacak olan yaşlılar Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne belirlenmektedir (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1983).

Türkiye’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı huzurevleri, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermektedir. Bu huzurevleri Genel Müdürlüğe bağlı olanlar, diğer resmi huzurevleri ve özel huzurevleri olmak üzere 3’e ayrılmaktadır (T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022d). Bunlarla birlikte diğer bakanlıklara bağlı huzurevleri, belediyelere, derneklere, vakıflara bağlı huzurevleri, özel huzurevleri ve azınlıkların huzurevleri de bulunmaktadır (Koçak, 2019: 293).

2008 yılında çıkarılan “Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım ile Evde Bakım Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” ile o dönemde faaliyet göstermekte olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü, diğer kamu kurumları ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri ya da gerçek kişiler tarafından açılacak olan “yaşlı hizmet merkezleri”nin amacı, kapsamı ve dayanağı belirlenmiştir. Bu yönetmelikte “evde bakım hizmeti birimi”, “Akıl ve ruh sağlığı yerinde olan, tıbbi bakıma ihtiyacı olmayan ve herhangi bir özürlü bulunmayan yaşlının bakımı ile ilgili olarak hane halkının tek başına veya komşu akraba gibi diğer destek unsurlarına rağmen yetersiz kaldığı durumlarda yaşlılara evde yaşamlarını devam ettirebilmeleri için yaşam ortamlarının iyileştirilmesi, günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı olunması amacıyla sunulan sosyal, fiziksel, psikolojik destek hizmetlerini yürüten birimi”, “gündüzlü bakım hizmeti birimi” ise “Yaşamını evde ailesi, akrabalarıyla veya yalnız sürdüren sağlıklı yaşlılar ile demans, alzheimer gibi hastalığı olan yaşlıların yaşam ortamlarını iyileştirmek, boş zamanlarını değerlendirmek, sosyal, psikolojik ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olmak, rehberlik ve mesleki danışmanlık yapmak, kendi imkanlarıyla karşılamakta güçlük çektikleri konular ile günlük yaşam faaliyetlerinde destek hizmetleri vermek, ilgilerine göre faaliyet grupları kurarak sosyal faaliyetler düzenlemek suretiyle sosyal ilişkilerini zenginleştirmek, aktivitelerini artırmak ve gerekli olduğu zamanlarda aileleri ile dayanışma ve paylaşma sağlanarak yaşlının yaşam kalitesinin artırılması amacıyla sunulan hizmetleri yürüten birimi” ifade etmektedir (Resmi Gazete, 2008). Bu tanımlardan anlaşılacağı üzere herhangi bir kuruluştaki barındırılmasına ihtiyaç olmayan ancak bakım desteğine gereksinimi duyulan yaşlılar evde bakım hizmeti birimince desteklenecek; yaşamını evinde yalnız veya ailesiyle sürdüren yaşlıların yaşam kalitesini iyileştirmek üzere faaliyetler planlama sorumluluğunu ise gündüzlü bakım hizmeti birimi üstlenecektir.

2008 yılında kurulan bu merkezler 5 yıl faaliyet gösterdikten sonra 2013 yılında kapatılarak görevleri sosyal hizmet merkezlerine devredilmiştir. Ancak sosyal hizmet merkezlerinin ek binası olarak faaliyet gösteren bazı kuruluşlar günümüzde yaşlı hizmet merkezi olarak işlevine devam etmektedir (Genç ve Barış, 2015: 46). Yaşlı hizmetleriyle benzer şekilde yatılı kurumlara gereksinimi olmayan yaşlılar için sosyal

ve psikolojik destek sağlamak üzere yaşlı destek merkezleri adıyla kurulmuş kuruluşlar da mevcuttur (Gürer vd., 2019: 5).

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının İstanbul İl Müdürlüğü ile Maltepe Üniversitesinin yürütücüsü olan ve İstanbul Kalkınma Ajansının fon sağladığı projenin amacı, “Gözde bir dünya kenti olan İstanbul'un, geleceğin en önemli sorunlarından biri olan yaşlanma, yaş alma, aktif ve akıllı yaş alma konusunda söz önceliği olan, çekici ve yaşam kalitesi yüksek bir kent haline gelmesini sağlamak”tır (T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022b).

Projenin amacına bakıldığında yaşlıların yüksek refah düzeyinde yaşayabilmelerine ve kent kimliğinin korunarak yaşlıların yaşam seyrinde yaşam kalitesini yükseltmeye odaklanılmaktadır. Bu anlamda yapılacak faaliyetler arasında “Aktif ve akıllı yaşlanma konusunda kentsel hizmetlerde yenilikçi uygulamaların yaşama geçirilmesini sağlamak için ortak paylaşım ve kullanım alanları, iş birliği ağları, kümelenme platformu oluşturmak.” ve “aktif ve akıllı yaş alma konusunda, yenilikçi, girişimci ve yatırımcıların, hizmet ve ürün geliştiren, tasarım yapan, araştırma yapan tüm kişi, kurum ve kuruluşların katma değeri yüksek iş modeli tasarımları için danışmanlık ve destek vermek.” (T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022b) gibi konular yer almaktadır. Böylelikle devlet yaşlıların yaş alma sürecinde hem aktif rol oynayan hem de iş birlikçi konumda yer alarak dinamik bir görünüm sunmaktadır.

1.4.3. Yaşlılık ve Bakım

Tarihsel süreçte yaşlıların bakımı toplumdan topluma ve kültürden kültüre değişik biçimlerde sağlanmıştır. Yaşlının varlığını yük olarak gören toplumların yanında genel tablo yaşlı bakımıyla ilgili kötümser bir görünümde deşildir (Yaman, 2020: 39). Bireylerin yaşlılık dönemlerini ailelerinin yanlarında geçirmeleri beklenen bir süreçtir. Ancak kurumlarda bakımın önemi de yadsınamaz bir gerçeğı oluşturmaktadır. Kurumlar kendi içlerinde farklılaşırken kurumlara alınan yaşlılara yönelik yapılan müdahaleler de çeşitlilik göstermektedir. Bunlardan en bilineni huzurevleridir. Huzurevi, Türkiye'deki anlamıyla 60 ve üzeri yaştaki sağlıklı ve aktif yaşlılara yatılı hizmet sunan kurumları ifade etmektedir.

Düşkünler, acizler evi anlamında kullanılabilen darülaceze, kurumsal anlamda devletin açtığı bakım ve barınma alanlarıdır. 1895 yılında 2. Abdülhamit döneminde kurulan 31 Ocak 1896 yılında resmi açılışı yapılan Darülaceze, Osmanlı'dan günümüze değin işlevini sürdürmekte ve dezavantajlı gruplara, yoksul, yaşlı kadın erkek ve çocuklara hizmet sunmaktadır. Huzurevleri genel olarak toplumda negatif bir algıya sahip konumdadır. Geleneksel Türk aile yapısında aile büyüklerinin yaş aldığı yer kendi evi ya da çocukları ile bir arada yaşadığı evdir. Bu anlamda “ata” olarak görülen aile büyükleri olan yaşlılar huzurevlerinde yaşamlarını sürdürmede önemli bir bariyer olarak toplumsal öğretilere takılabilmektedir. Huzurevi kavramının negatif bir çağrışımı beraberinde getirmesinin de bu öğretilerin kendisinden geldiği söylenebilir. Bu anlamda günümüzde huzurevi kavramı yerine farklı isimler kullanılarak yaşam evi gibi yaşamanın süreğen bir durum olduğunu ifade eden “anaç” kavramlara odaklanılmaktadır.

Yaşlandıkça, yemek yemek, giyinmek, ayakta durmak, yürümek ve ilaç almak gibi günlük yaşam aktivitelerinde yardım ihtiyacı artmaktadır. Bununla birlikte, bugünün yaşlıları nispeten daha sağlıklı ve önceki nesillere göre daha uzun yaşama eğilimindedir. Bu anlamda sadece bakım ve destek değil; aktif yaşayarak yeni hobiler edinecekleri, sosyalleşebilecekleri mekanlar aramaktadırlar. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya'da yaşlıların bakım ve destek hizmetleri alabilecekleri hizmet içeren konutlar (service integrated housing) popülerleşmekte ve buna yönelik bir sektör oluşmaktadır. Bu anlamda yaşlılara yönelik devletin oluşturacağı konut politikaları oldukça anlamlıdır (Tanman Zıpları, 2015: 176).

Yatılı bakım sağlanacak şekilde bireylerin belirli yerde yaşayabilmesi için “Herhangi bir nedenle (i) yalnız olma, kimsesiz olma gibi psiko-sosyal nedenler, (ii) konut konforunun iyi olmaması ya da kendi geçimini sağlayacak durumda olmama gibi ekonomik nedenler, (iii) günlük yaşam aktivitelerini yürütememe ve öz bakım kapasitesinin azalması gibi sağlığa ilişkin nedenler) kendi evinde yaşamını sürdüremeyecek olan engelli ya da yaşlı birey” (Özmete ve Hussein, 2017: 7) olması koşulu bulunmaktadır.

Evde sağlık hizmetleri kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen bu süreç tüm illerdeki doktor, hemşire ve sağlık personeli tarafından ihtiyaç sahibi olan hastaların kendi ortamlarında sağlık hizmeti verilmektedir. “Bu hizmet çeşitli hastalıklara bağlı

olarak evde sađlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında verilen muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini kapsar.” (Özmete ve Hussein, 2017: 7).

Evde bakım, “hekimlerin önerileri dođrultusunda hasta kişilere, aileleri ile yaşadıkları ortamda, sađlık ekibi tarafından rehabilitasyon, fizyoterapi, psikolojik tedavi de dahil tıbbi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sađlık ve bakım ile takip hizmetlerinin sunulmasını” ifade etmektedir (T.C. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü, 2020). Evde bakım hem sađlık hem de sosyal hizmetlerin girift biçimde yer aldığı, bireyin yaşam kalitesi ve toplumsal saygınlığının korunmasını da hedeflemektedir. Evde bakım hizmetleri “doktor, hemşire, psikolog, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı, fizyoterapist gibi disiplinler arası ekip çalışması” ile verilmektedir (Bulduk, 2014: 57).

Evde bakım hizmetleri üç şekilde karşımıza çıkmaktadır: Birincisi, sadece tıbbi hizmetlerin deđil aynı zamanda sosyal hizmetlerin de sunulması; ikincisi, kısa süreli veya uzun süreli olarak evde bakım hizmetleri; üçüncüsü ise farklı meslek gruplarının evde bakım hizmetlerini sunmasıdır. Kısa süreli evde bakım hizmetlerinde tıbbi hizmetler daha yoğunluktadır ve çođunlukla da hastane sonrası hizmet şeklindedir. Uzun süreli evde bakım ise “hem tıbbi hem de sosyal bakım hizmetlerini kapsamakla birlikte, sos- yal bakım ađırlıklıdır ve 6 aydan daha fazla bakım gereksiniminin duyulması durumundaki verilen hizmetleri içine almaktadır.” (Özmete ve Hussein, 2017: 39).

Uzun süreli evde bakım hizmetleri genellikle aile üyeleri tarafından sađlanmakta ve özellikle de eş ya da büyük kız çocukları tarafından yürütölmektedir (Özmete ve Hussein, 2017: 39). Bu durum gerçekte devlete çıkan maliyetin azalması ve daha sürdürülebilir, aidiyeti yüksek bir sistem olarak görölebilir. Öyle ki ailelerin, yaşlıların bakımını üstlenmesi ve buna ek olarak devletin maddi destek olması devlet ve bireyler arasında olumlu bir iş birliği şeklinde yorumlanabilir.

Türkiye’de yaşlılara yönelik sosyal politikaların, yaşlıları güvence altına almak, gelir, sađlık-bakım gibi hizmetlerin sunulması odađını taşımaktadır (Özmete ve Hussein, 2017: 32). Böylelikle bireylerin gençliğinde ve yaşlılığında aynı şartlar altında yaşam sürmeleri amaçlanmakta ve genel sađlık sigortası kapsamında bütün bireylere bu

hizmetler sunulmaktadır. Ayrıca emekli olma yaşı kademeli olarak arttırılmış ve son olarak 65 yaşa yükseltilmiştir. Böylelikle emekli olana kadar sigorta primlerinin ödenmesi ile sosyal refah sisteminin daha sürdürülebilir olması amaçlanmıştır. Öyle ki 1999 yılına kadar kadınlar 38, erkekler ise 43 yaşında emekli olabiliyordu ve bu durum sosyal refah sistemini sürdürülebilir kılmayı imkânsız hale getiriyordu.

Büyükşehir belediyeleri 65+ yaşındaki bireylere evde bakım, evde sosyal ve sağlık bakımı gibi evde destek hizmetleri sunmaktadırlar. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sağlık Daire Başkanlığı kapsamında yaşlılara yönelik hizmetler sunulmaktadır: Muayene ve tedavi hizmetleri, giyim, sosyal ihtiyaçlar, fizik tedavi ve rehabilitasyon, hasta sevki, koruyucu sağlık hizmetleri, aktif yaşlılık programı, manevi bakım, hobi bahçesi, yaşlı danışma hattı, gibi çeşitli hizmetler sunulmaktadır (İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı, 2020b). Benzer şekilde birçok büyükşehir belediyesinin, yerel yönetimlerin evde bakım ve destek hizmetleri bulunmaktadır.

Evde sağlık hizmetinin önemine dikkat çeken Bezmialem Vakıf Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, tele sağlık kavramına vurgu yapmıştır:

“Hastanelerde sağlık hizmetlerinin ulaştırılması çok pahalı. Sağlık ekonomisi açısından bakıldığında evde bakım yapabilmek kişilerin iyileşmesi açısından, bulaşıcı hastalıkların kontrol edilmesi açısından, hastane enfeksiyonlarının kontrol altında tutulabilmesi açısından çok önem arz ediyor. Belli sağlık uygulamaları ve tedaviler itibarıyla sağlık hizmetleri ilerleyen süreçte bir çok kapsamda evde bakım hizmetlerine evrilecek. Teknolojiden yararlanmaya başlıyoruz. Tele Sağlık diye bir kavram gelişti. Hastanın evindeyken akciğerini takip ediyoruz, kalbini takip ediyoruz, şekerini takip ediyoruz, pek çok hastalığını takip edebiliyor çok etkili sonuçlar alabiliyoruz. İnternet üzerinden mevcut ortam üzerinden bu takipleri kontrolleri gerçekleştiriyor daha hızlı daha etkili tedavi süreçleri uyguluyoruz.” (İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı, 2020a).

Evde bakım hizmeti, bireyin yaşadığı ortamdan kopmadan sağlık hizmeti ve sosyal destek alabilmesini ve böylelikle yaşam kalitesinin de olumlu yönde etkilenebilmesini sağlayabilir. Buna ek olarak devletin üzerindeki maddi yükün azalmasına ve ailelerin

bir arada olabilmesine imkân tanımaktadır. Bu anlamda bireyin yerinde yaşlanarak yaşam kalitesini koruması adına evde bakım hizmetleri önem taşımaktadır.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre hastalıkları sebebiyle sağlık hizmeti alan bireylerin sayısı 2020 yılı itibarıyla 9 yılda 1 milyon 724 bin 6 kişi şeklinde olmuştur (TRT Haber, 2020). Bu sayının içinde yaşlı bireyler dışında diğer bireyler de bulunmaktadır. Covid-19 salgını sebebiyle 65 ve üzeri yaştakilerin sokağa çıkma kısıtlaması ile evde sağlık ve destek hizmetlerine de talep artmış bulunmaktadır.

2020 “Mart ayında 65 yaş üstü 79 bin 617 kişiye 138 bin 475 ziyaret gerçekleştirilirken nisanda bu rakam 104 bin 949 kişiye 166 bin 745 ziyaret olarak kayıtlara geçti.” (Milliyet, 2020). Devletin evde sağlık ve destek hizmetlerini sunmasının yanı sıra özel teşebbüslerin de bu hizmeti sundukları bilinmektedir. Özellikle sağlık kuruluşları ve bu hizmeti sunmak için özel kurulmuş firmalar bulunmaktadır. Bu anlamda maddi yeterliğe sahip bireyler bu hizmetlerden yararlanmaktadır. Bu hizmetlerin sunulmasına ilişkin 10.03.2005 tarihli 25751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik” sağlık kuruluşlarının ne gibi gerekliliklere sahip olmasını belirtmektedir.

Toplumsal temelli hizmetlerin bütünü olarak adlandırılan toplumsal bakım, yetişkin bakımını, yemek desteğini, yaşlı hizmetlerini, ulaşım ve diğer destek hizmetlerini kapsamaktadır: “Örneğin Alzheimer hastaları için verilecek olan gündüzlü bakım hizmeti hastanın topluma katılımını ve sosyal ihtiyaçlarını desteklerken diğer yandan onlara bakım veren aile üyeleri için de bir ‘ara verme’ ve ‘dinlenme’ anlamına gelmektedir (OECD, Euro- pean Commission, 2013’den akt., Özmete ve Hussein, 2017: 41). Büyükşehir Belediye Kanunu’nda uzun süreli bakım ile ilgili belediyenin görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanmış ve büyükşehir belediyelerinin sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık hizmetleri gibi çalışmaları yapabilmesi belirlenmiştir. Ayrıca belediyeler, sosyal kültürel gelişmeleri yürütmek, sosyal tesisler kurmak ve mesleki – teknik beceriler kazandırma amacını da gütmektedirler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlılar ile ilgili hizmetler, Bakanlığın Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Genel Müdürlüğün yaşlılar ile ilgili bakım hizmetlerin yürütüldüğü kuruluşlar Genel Müdürlüğe bağlı huzurevleri, özel huzurevleri ve diğer resmi huzurevleri olarak 3

grupta toplanmaktadır. Yaşlı bireyler ile ilgili mevzuata bakıldığında ise Anayasamızın 18/10/1982 tarih ve 2709 sayılı kanununa 2010 yılında eklenen fıkra ile “Çocuklar, yaşlılar, özürllüder, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.” yaşlı bireyler ile ilgili alınan tedbirlerin eşitlik ilkesi doğrultusunda alınmasının gerekliliği vurgulanmıştır. Yaşlıların bakımı ile ilgili mevzuata bakıldığında ise huzurevi ve bakımevlerinde kalacak 60 yaş üstü bireyler ile ilgili düzenlemelerin “Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği”nde yapıldığı görölmektedir.

II. BÖLÜM: KENT VE YAŞLANMA

İnsanlığın birlik ve ortaklık ile oluşturduğu en üst uygarlık biçimi olan kentler, ilk ortaya çıktığı neolitik çağdan bu zamana kadar değişim, dönüşüm ve gelişimini sürdürmüştür. Toplumsal, kültürel ilişkilerin ve etkileşimlerin yer aldığı, dinamik bir görünüme sahip olan, insanlık tarihi kadar eski bir kavram olan kent, aynı zamanda toplumsal yaşamın içinde yer alan bütün faaliyetlerin görüldüğü, ekonomik, kültürel ve sosyolojik birikimlerin yer aldığı bir sosyal çevreyi ifade etmektedir. Kentler, bir aradalığı ve toplumsal ilişkilerin kısıtlı yaşandığı anlamları barındırması bakımından karmaşık duyguların alanlarını oluşturmaktadır.

Kentler bir yandan kalabalık ve yoğun ilişki alanlarının imkânını oluşturan yerler olarak karşımıza çıksa da öte yandan bu kalabalıkların ve birlikteliklerin kırsala göre daha az yaşandığı ve görece kısıtlı ilişkilerin sürdürüldüğü ve kesintiye uğradığı mekânsal örüntüleri beraberinde getiren alanlar şeklinde varlığını sürdürmektedir. Buna göre kentin uğradığı değişim ile kentleşmenin de bir değişime tabi olduğu gerçeğini görmek anlamlı olmaktadır.

Kentsel yaşamın kavramsal olarak herkes için ayrı bir anlamı olması bakımından öznel bir tanımlamayı barındırdığı gerçeği nesnel bir tanımlama yapmanın zorluğunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda kent kavramının nesnel anlamlarından hareketle kentsel yaşamın öznel anlamlarına odaklanmak yerinde olacaktır. Türk Dil Kurumuna göre kent ya da kent, “Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi, hizmet veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, genellikle tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, kent, site.” anlamını taşımaktadır (Türk Dil Kurumu, 2022). Sözlük anlamına bakıldığında anlaşılacağı üzere kırsal örüntülerin ve eylemlerin sınırlı olduğu ya da olmadığı, bir aradalığın yer aldığı ve bu bir aradalığın bir amaç ya da eylem uğruna varlığını sürdürdüğü mekânlar topluluğu olarak anlaşılabilir. Kent ayrıca bir yönetimin de varlığını en çok hissettirdiği alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Kırsalın birincil ilişkilerinin karşısında ikincil ve resmi ilişkilerin yoğunluklu yaşandığı ve karşılaşmaların daha çok iken aşinalığın ve tanışıklığın daha az olduğu alanları ifade etmektedir kentler.

Avrupa Kentsel Şartı'na göre kent, “Yerleşim ve belediyeler daima sosyal ve toplumsal hayatın süregeldiği, Thomas Hobbes’un ifadesiyle onlarsız yaşamın ‘çaresiz, yalnız, vahşi, yetersiz ve tehlikeli’ olduğu, ideal yaşama mekanları” olarak sınıflandırılmaktadır (T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü). Kentler bir sınırı oluşturan ve bu sınırların her alanda kendini gösterdiği ve sürekli kesiştiği bir toplamdır. Bu anlamda kentler gerçekte bireyleri bir arada tutan mekânsal ağları oluştursa da sınırların hakimiyet gösterdiği ve bu sınırların insanları toplumsal ve sosyal olarak bireyselleştirmede etkili olduğu düşünülebilir.

Siyasi olarak kentlerin belirlenmesinde nüfus önemli bir parametre olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de bir bölgenin kent olarak anılabilmesi için en az 20000 nüfusun varlığını göstermesi (Akyıldız, 2016; Çalışkan ve Tezer, 2018) ve bununla birlikte tarım dışı faaliyetlerin ağırlık kazandığı bir bölge olması da diğer bir parametreyi ifade etmektedir. Dolayısıyla nüfus ve çalışma faaliyet alanı göstergeleri bir bölgenin temelde kent olabilmesi için “yeterli” görülen unsurlardandır. Bu şekilde oluşturulan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranları incelendiğinde “Türkiye’de 2019 yılında %92,8 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2020 yılında %93 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı %7,2’den %7’ye düştü.” şeklinde kentsel alanda yaşama oranı yüksek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kentler kırlardan farklı olarak site yerleşkelerinin yoğunlukla görüldüğü alanlardır. Özellikle yüksek katlı binaların oluşturduğu site oluşumları merkezden çepere, çeperden merkeze doğru zaman içinde yayılmacı bir şekilde varlığını sürdürmektedir: “1970’lerden itibaren Üçüncü Dünya belediyeleri (Kahire, Mumbai, Delhi, Mexico city) yoksulları kent merkezinden alarak kent çevresindeki bölgelere yerleşmelerini sağlamak için uydu kentler inşa etmeye başlamışlardır. Ancak bu yeni kentler yakınındaki kırsal bölgeden nüfus çekmiş ve yoksullar ise kentin merkezinde iş ve hizmet alanlarına yakın bölgelere yerleşmişlerdir” (Davis, 2007’den akt. Şentürk, 2011: 285).

Merkez ve çeper ilişkisi zamanla tersine evrilerek yüksek sınıfın yeniden merkeze doğru yönelmesi gerçekleşmiş ve artan kira ve arsa fiyatlarının etkisinden kurtulmak isteyen işçi sınıfı bireyler tarafından çepere doğru geçişler olmuştur. Çeperde yer alan Avrupa Konutları Başakşehir gibi özel firma konutları, uydu kent olma amacıyla oluşturulan TOKİ Kayaşehir gibi devlet eliyle üretilen konutlar şehrin çeperinde ama

şehirden kopmadan bir banliyö şeklinde oluşmuş ancak banliyö olmaktan uzaklaşarak şehri içine katmaya başlamıştır. Ucuz arsa üretimi çerperde dinamik bir şekilde sürerken bu alanlar birçok grubun kullanımına açık hale gelmiştir. Başlangıçta çerperde yaşamak sosyoekonomik düzeyi görece yüksek olan bireylerin tercih ettiği bir olgu iken giderek merkeze kayan yüksek sınıf, alt sınıfı dışı doğru itmiştir. Şimdilerde bu belirgin ayrımın bölge bazında olduğu görülmekte ve sınıflar arası geçiş Kayaşehir gibi bir alanda girift hale gelmiştir. Kayaşehir'in hem üst sınıfı hem de orta sınıf ile alt sınıfı barındıran yapısı sokaklar ve mahalleler arası gizli ayrışmayı ortaya koymaktadır. Bu ayrışma aslında doğal bir şekilde de devam ederken yüksek sınıf için üretilen konut bölgelerinin varlığı ile gerçekte yönlendirilen bir ayrışma da karşımıza çıkmaktadır.

Günümüzde kentsel mekânda meydana gelen değişimler kentte yaşayan yaşlılara da etki etmekte ve bu etkilenme hem ekonomik hem de toplumsal bağlamda olabilmektedir. Yaşlı bireyler, kente toplumsal açıdan ayak uydurmakta zorlanabilmekte ve bu sebeple kentin dışına çekilebilmektedirler (Avşar Arık, 2021: 48). Kentte yaşam ile ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında Şentürk'ün İstanbul'daki çalışmasında yaşlıların kent ve kırsal alanlarda yaşama isteğinin birbirine çok yakın olduğu, kent yaşamını tercih edenlerin az bir farkla da olsa ön plana çıktığı görülmektedir (Şentürk, 2015: 328).

2.1. Bir İhtiyaç ve Yaşama Alanı Olarak Konut

Barınma ihtiyacı, günümüzde gereksiniminin karşılanmasına ilişkin çok çeşitli çözümlerin üretilmesini zorunlu hale getirmiştir. Özellikle ihtiyaç sahibi olan bireylerin barınma çözümüne ilişkin devletin müdahil olduğu projeler oldukça önemli görülmektedir. Devlet bu projeleri sosyal devlet ilkesi gereğince bu üretimlere ortak olmakta ya da doğrudan kendi eliyle üretmektedir.

Cambridge sözlüğünde “sosyal konut (social housing)” kavramı sahipliği yerel yönetimlere ya da başka kuruluşlara ait olan dar gelirli kişilere kiralanın konutlar olarak tanımlanmaktadır (Cambridge Dictionary, 2022). Bu tanımlamada konutların “kiralınması” sistemi esas alınmıştır. Yates'in 2013 yılındaki çalışmasında da sosyal

konut kavramının tanımı kiralık modeli esas alınarak yapılmaktadır (Yates, 2013: 113).

Ülkemizde doğrudan devletin oluşturduğu konutları sosyal konut olarak tanımlamak mümkündür. Sosyal konut kavramı ile ilgili literatürde farklı tanımlamalar mevcuttur. Tanımlamalardaki bu çeşitliliğin en önemli nedeni ülkelerin sosyal konut politikalarını uygulama biçimlerindeki ve mevzuatlarındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır (Akalin, 2018: 93). Öte yandan sosyal konut kavramının farklı kesimlerce, farklı algılanıp yorumlanması da kavramın tanımsal çeşitliliğini arttırmaktadır. Ancak sosyal konutlarda yaşayan hanelerin demografik özelliklerine bakıldığında çoğunlukla dar gelirli haneler oldukları görülmektedir (Sönmez, 2019: 6).

Sosyal konutların tarihsel akışta yalnızca ekonomik işlevi değil toplumsal düzeni sağlama işlevi de göze çarpmaktadır. Kentleşmenin arttığı ve konut stokunun hanelerin barınma ihtiyacını karşılayamadığı dönemlerde gecekondulaşmanın önüne geçtiği, böylelikle oluşacak olan çarpık kentleşmenin beraberinde getirdiği suç olaylarının önüne geçmesi bakımından da önemlidir (Sönmez, 2019: 6). Dünyada sosyal konutların işlevlerine bakıldığında Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde yalnızca dar gelirli haneler sosyal konutlardan faydalanırken İsveç ve Avusturya gibi ülkeler sosyal konutları tüm vatandaşların kullanımına sunmaktadır (Bozdoğan, 2019: 6).

Priemus (2013: 14)'un sosyal konut tanımı ise “dar gelirli haneler, engelliler, etnik köken bakımından azınlık olanlar, sığınmacılar ve göçmenler gibi konut piyasasında dezavantajlı durumda olan tercihen hanelerin barındırılmasını amaçlayan konutlar” şeklindedir. Bu tanımlama daha geniş ve kapsamlıdır. Priemus, sosyal konut kavramının tanımlamasını yaparken yalnızca dar gelirli haneleri değil dezavantajlı diğer grupları da tanımlamaya dahil etmiştir. Ayrıca “tercihen haneler” ifadesi de dikkati çekmektedir.

Türk Dil Kurumu (2022), sosyal konut kavramını “Dar gelirli için özel olarak yapılmış, sağlığa uygun ucuz konut.” olarak tanımlamaktadır. Türk Dil Kurumu da konutların ekonomik durumuna ve hedef kitlesine odaklanmaktadır. 2011 yılının Mart ayında düzenlenen “Sosyal Konut Tasarlanabilir mi?” başlıklı panelde konuşmacılardan Cem İlhan, sosyal konut tanımını kar amaçlamayan, özel

teşebbüslerin konut üretimine alternatif bir konut anlayışı olarak yapmaktadır. İlhan, sosyal konut tanımlamasında hedef kitlenin sabit bir geliri olan orta ve orta-alt gelir grubu olarak ifade etmiştir. Aynı panelde konuşmacı olan Rahmi Uysalkan, sosyal konutları ekonomik, politik, sosyolojik, ekolojik parametreler değiştikçe değişim gösterecek dinamik bir tanım olarak tanımlamıştır (Yazman, 2011).

Barınma, bir sorun olarak algılanacak ise bu durum dünyanın bütün ülkelerinde gündeme gelmiş ve halen de varlığını sürdüren bir konu durumundadır. Yaşlanma sürecinde, barınma gibi temel gereksinimlerinin karşılanması için bireyin kendi çabası yeterli olamayabilir. Bu durumda kurum ve kuruluşlar bu sorunu çözmek için yardım edecektir. Bunun yanı sıra bireyin isteği doğrultusunda yaşam alanı ile ilgili değişikliklere gitme ihtiyacı oluşabilir. Böylesi bir durumda birey ya barındığı alanda düzenlemeler yapacaktır ya da böyle bir alandan başka bir yere taşınma gerçekleştirecektir. İşte bu gibi durumlarda yaşlı birey tüketici bir özne olarak konut ve barınma ile ilgili çözüm sunan işletmelerin ilgi odağı konumuna gelmektedir. Avrupa özelinde bakılacak olursa yaşlılara yönelik çeşitli barınma ve yaşamını sürdürme alanları mevcuttur. Bunların isimleri çeşitlilik göstermekle birlikte temelde yaşlı bireyin ilgi ve isteklerine göre şekillenen yaşam alanları olduğu söylenebilir. Yaşlı evi, yaşlı yaşam evi, yaşlı köyü gibi isimlerle çeşitli konut üretme politikaları bulunmaktadır.

Yaşlılara yönelik konut projelerinde kullanılan terimler literatürde farklılaşmaktadır. Bu farklılaşmalar genellikle bu konutlarda sağlanan hizmetlerden kaynaklanmaktadır. Avrupa'da giderek yaşlanan nüfusa yönelik engelsiz ve yaş dostu mekanların oluşturulması önemli görülmektedir. Bu kapsamda herkes için engelsiz ve yaşa uyarlanabilir yaşam koşulları geliştirmek, yaşam çevrelerine uygun tasarımlar oluşturmak, evde bakım gibi hizmetler sunmak, yaşlılara bakım alanı dışında yeni yaşam alanları sunmak, gündelik yaşam zorluklarını aşmaları için öneriler ve destekler sunmak ve kente ait buluşma mekanlarında gönüllü yardım severlerle yaşlıları bir araya getirmek gibi stratejiler oluşturulmuştur (Çakmak, 2014: 31).

2.2. Yaş Dostu Kent ve Çevre

Gelişmiş ülkelerde yaşlanan bireylerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve rahat bir yaşam sürebilecekleri alanlar olarak “yaş dostu kent” uygulamaları yaygınlık kazanmaktadır. Bu uygulamalar sayesinde yaşlıların içinde buldukları çevrede huzurlu bir şekilde yaşadıkları söylenmektedir. Ancak günümüzde ülkemizde bu tür uygulamalara yeterince yaygınlaşmamıştır (Yılmaz, 2021).

Yaşlanan bireyin yaşam standartlarına ve gerekliliklerine göre dizayn edilmesi gereken mimari, çevresel, sosyal ve fiziksel bir kent tasarımının oluşturulması oldukça anlamlı ve gereklidir. Yaşlanan bir dünyada yaşlıların gereksinimlerinin göz ardı edilemeyeceği aşikardır. Sadece gereksinimlerinin karşılanabildiği bir çevre değil aktif yaşlanmayı mümkün hale getiren, yaşam standartlarının arttığı ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan bir kentsel tasarım yaş dostu olabilecektir. Yaş dostu kent tasarımları ile “emekli, hasta ve/ya düşük yaşlılar, toplumsal yaşama sağlıklı bir süreç içerisinde katılım sağlayabilmektedir.” (Akyıldız, 2016: 85).

Dünya Sağlık Örgütü, aktif yaşlanmayı, yaşlanan bireyin yaşam kalitesini daha iyi hale getirmek amacıyla “bu bireylere yönelik sosyal hayata katılım, sağlık ve güvenlik konusundaki fırsatların en üst düzeye çıkarılması süreci olarak tanımlamaktadır.” (Akyıldız, 2016: 86). Genel Sekreter Ban Ki-moon “Şehirleri, yaşlı insanları kapsayacak hâle getirmek demek; onlar için ulaşılabilir ve güvenli ortamlarda ekonomik ve sosyal katılımları için fırsatlar yaratmak demektir. Ayrıca yerinde yaşlanmayı desteklemek üzere makul fiyatlı barınma, sağlık hizmetleri ve toplumsal hizmetleri de kapsar” şeklinde ifadeleri ile yaş dostu kent kavramının önemine dikkat çekmiştir (WHO, 2015'den akt.Akyıldız, 2016: 89).

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2005 yılında gündemine aldığı Yaş Dostu Kent projesi ile bireyin aktif bir şekilde yaşlanmasına öncülük edecek olan çevresel düzenlemeleri ve ilişkiler ağı geliştirilmektedir. Bu anlamıyla projeye dahil olabilmek için de çeşitli kriterler getirilmiştir. Bu kriterleri sağlayan kentler Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2010 yılında oluşturulmuş Yaş Dostu Kentler ve Topluluklar Küresel Ağı (WHO Global Network for Age-friendly Cities and Communities)'na dahil olabilmekte ve yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırıcı yönde faaliyetler düzenlenmektedir.

Yaş dostu kent projesi ile DSÖ, yaşlı bireylerin toplum yaşamına tam katılımını teşvik etmek ve sağlıklı, aktif yaşlanmayı desteklemek amacıyla yerel düzeyde eyleme odaklanmaktadır (WHO, 2022a). Yaş Dostu Kentler ve Topluluklar Küresel Ağı, 2022 Ağustos ayı itibarıyla 49 ülkeden toplamda 1000'in üzerinde kent ve topluluğu içermekte ve 240 milyondan fazla insanı kapsamaktadır (WHO, 2022a). 2022 Ağustos ayı itibarıyla Türkiye'den ağa katılan toplam 6 kent bulunmaktadır: Bornova, Seyhan, Beşiktaş, Kadıköy, Mersin, Muratpaşa (WHO, 2022b).

Yaş Dostu Kentler ve Topluluklar Küresel Ağı'na katılabilmek için öncelikle Dünya Sağlık Örgütü'nün sayfasında yer alan ilgili linke¹ tıklayarak formun doldurulması gereklidir. Formun doldurulmasından sonra Belediye başkanı ve belediye yönetimi tarafından DSÖ'ye, Yaş Dostu Kentler ve Topluluklar Küresel Ağı'na katılım durumunu ve sürekli iyileştirmeyi bildiren resmi yazı sunulmalıdır. Bundan sonra ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan dört aşama gerçekleştirilmelidir (Caner vd., 2013: 9-10).

- I. Planlama (1-2 Yıl): Bu aşama ilk bölümü oluşturmaktadır. Bu aşamanın kendi içinde dört ayrı döngüsü bulunmaktadır:
 - a. Yaşlıların Yaş Dostu Kentler ve Topluluklar döngüsü boyunca katılım mekanizmalarının oluşturulması
 - b. Şehrin yaşlı dostu olup olmadığına dair değerlendirmesi
 - c. Bu bulgulardan hareketle üç yıllık kent planlaması geliştirilmesi
 - d. İlerlemenin izlenebilmesi için göstergelerin belirlenmesi gerekmektedir.
- II. Uygulama (3-5 Yıl): İlk aşamanın tamamlanmasının ardından kentler planlamalarını belirtilen süre (2 yıl) içinde gözden geçirmesi ve onaylanması amacıyla Dünya Sağlık Örgütüne sunmaktadırlar. Kentler onay aldıkları takdirde DSÖ, bu kentlere planları uygulamaları için üç yıl süre vermektedir.
- III. İlerlemenin Değerlendirilmesi (5. Yılın Sonu): Planların uygulanması sırasında, ilk aşamadaki maddelerin gelişim raporları kentler ve topluluklar tarafından DSÖ'ye sunulmalıdır.

¹ İlgili alana gitmek için aşağıdaki bağlantıya gidiniz:
https://www.who.int/ageing/projects/age_friendly_cities_network/en/

IV. Sürekli İyileştirme: Bu aşamada ilerleme ve gelişimin sürekliliği ve sürdürülebilirliği oldukça önemlidir. Bu anlamda ilerlemeler sürekli yeni bir ilerlemenin aşamasını oluşturmaktadır. Tamamlanan bir gelişim planının ardından yeni bir plan (5 yıla kadar) geliştirmek amacıyla kentler ve topluluklar DSÖ tarafından davet edilir. Bundan sonra planla ilgili gelişmeler ikinci uygulama periyodu içinde değerlendirilmektedir.

Yaş Dostu Kentler ve Topluluklar Küresel Ağı'nda üye olmak isteyen kentler ve topluluklar bu 4 aşamalı döngüyü sağlamaları gerekmektedir. Ayrıca daha fazla plan ve uygulama ile döngüyü yeniden başlatabilir ve bu aşadaki üyeliklerini devam ettirebilirler. Bu çalışmaların devam edebilmesi için de bütçe, insan gücü, meslek profesyonelleri ve toplumsal katılım gibi sürecin motivasyonunu oluşturacak imkanların gerekliliği de gözden kaçırılmamalıdır (Aslan, 2015: 27). Bu anlamda kamusal gücün ve yerel yönetim mekanizmalarının varlığı önemlidir.

2006 yılında DSÖ tarafından yapılan Küresel Yaş Dostu Kentler projesi kapsamında 33 ülkede araştırma yapılmış ve 3 ana unsura rastlanılmıştır. Bunlar; (1) hizmet temini (ulaşım, sağlık hizmeti), (2) çevre tasarımı (ev, kamusal alanlar) ve (3) sosyal boyut (sosyal katılım) (Buffel vd., 2012: 565). Bu üç unsur yaş dostu kent olabilmek adına önemli unsurlar olarak kabul edilmektedir. Bu unsurları kapsayan bir kavram olarak "yaşam boyu" (lifetime) kavramının ardındaki kilit mesele, mahallelerdeki yaşlı insanlar için etkili desteğin oluşturulması yani kentsel sistemin farklı bölgelerini konuttan sokağa, cadde tasarımından gelişmiş erişilebilirliğe, tüketim ve hizmetlere kadar etkili bir dizi müdahalelerin gerektiği anlayışıdır (Buffel vd., 2012). Dolayısıyla politika yapıcılar ve yerel yönetimlerin bu müdahalelerde etkin rolü olduğunu vurgulamak gerekmektedir.

Kentsel tasarımda özellikle erişilebilirliğin öncelenmesinin, bireylerin yaşam kalitesini etkileyebildiğini söyleyebiliriz: Örneğin yapılan bir araştırmada kafeler, kütüphaneler, parklar gibi tesislere erişimi kolay olan yaşlı insanlar sosyal ve kültürel olarak katılım düzeyleri daha yüksek görülmüştür (Richard ve ark., 2009'dan akt., Buffel vd., 2012). Sadece fiziksel iyileştirmeler yeterli olmayacaktır, ek olarak komşuluk ilişkilerini geliştirecek tasarımlar ve mekanizmaların geliştirilmesi de bireyler adına olumlu bir etkiye sebep olabilmektedir. Öyle ki bununla ilgili yapılan araştırmada dört yaşlıdan

üçünün “samimiyet” ve “iyi komşu” varlığının önemli olduğunu belirtmektedir (Scharf ve ark., 2002'den akt., Buffel vd., 2012).

Küresel dünya ve modern yaşam ile yaşanan ve kullanılan mekanlardaki değişimler birey ile çevre ilişkilerini yeniden düzenlemektedir. Bireyler uzun yıllar yaşadığı çevrede tanıdıklık duygusunun zayıflamasından rahatsız olabilmektedirler. Dolayısıyla mekân, bireyin zihninde salt anlamlar bütünü değil aynı zamanda yaşayan bir organizma olarak bireyi var eden bir varlıktır. Anılar ve duygular bir mekânı var eden unsurlar iken bizatihi mekân da duyguları belirleyen ve anıları oluşturan bir anlamı da içinde barındırmaktadır. Öyle ki mimarının tasarladığı bir mekân, aslında onun hayata karşı izdüşümü olabilmektedir. Bu izdüşümü, içinde yaşayacakları da kapsayacak biçimde olabilirse, herkes için yaşanılabilir ve kabul edilebilir alanlar oluşturulabilirse işte yaş dostu kent ve mekân oluşturma işi kolaylaşacaktır.

Evrensel tasarım (universal design), “ürünlerin ve çevremizin tüm yaşlardaki ve farklı yeteneklerdeki insanların olabilecek en büyük kitlesi tarafından kullanılacak şekilde tasarlamak” (Story, Mueller ve Mace, 1998'den akt., Evcil, 2018: 60) olarak tanımlanırken bu kavramla eşdeğer olarak kullanılan herkes için tasarım (design for all), kapsayıcı tasarım (inclusive design), ömür boyu tasarım (lifespan design), insan merkezli tasarım (human-centred design) terimleri de aynı anlam doğrultusundadır. 1950'lerin başlarında fiziksel engelleri kaldırma çabası ile geliştirilen herkes için tasarım kavramının temeli oluşturulurken 1961 yılında ABD'de fiziksel engellerin giderilmesine yönelik Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü ANSI, A 117.1 kodlu standartlar geliştirilmiştir (Yalçın Usal, 2018: 60). 1980'lerde ise engelli bir mimar olan Ronald L. Mace tarafından evrensel tasarım kavramı kullanılmıştır.

Türkiye'de evrensel tasarım yaklaşımı 2000'lerden itibaren gelişmeye başlamış ve uygulamalar ise başlangıçta daha çok kamusal alanlar ile sınırlı kalmıştır. 2005 yılında 25868 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Engelliler Hakkında Kanun ile engellilerin temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasına ilişkin özellikle erişebilirlik kapsamında tedbir ve yönlendirmeler bulunmaktadır. Ayrıca 3 Temmuz 2017 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamında engellilere yönelik zorunlu imar esasları belirtilmektedir. Yaşlılar için genel bir planlama bulunmamasıyla birlikte 2007 yılında meclis kararı ile onaylanan İstanbul İmar Yönetmeliği'nin “Şehirsels Çevrenin, Resmi ve Halka Açık Binalarla Halka Açık Tesis

ve Alanların Özürlüler ve Yaşlılar İçin Ulaşılabilir Hale Getirilmesine İlişkin Kurallar” başlığını taşıyan bölümünde yaşlıları da kapsayan birtakım yönergeler bulunmaktadır. Bunlar;

- I. **Rampaların genişliği ve eğimi:** “genişliği yaya geçitlerinde en az (180) cm, diğer yerlerde (90) cm, eğimi en fazla %8 olabilir.”
- II. **Kapı kollarının tasarımı:** “Kapı kolları, parmakları yeteri kadar güçlü olmayan yaşlı ve engelli kişiler için rahat kavranır ve rahat hareket ettirilebilir bir tasarıma sahip olmalıdır.”
- III. **Lavaboların ergonomisi:** “... yaşlıların kullanacağı bütün lâvabolarda hassas parmak kavrayışına gerek bırakmadan kolayca kontrol edilebilen uzun kollu veya haç şeklindeki musluklar tercih edilir.”
- IV. **Kamusal alan ve kurumların tasarımı:** “Postahanelerde, banka şubelerinde ve devlet dairelerinin hizmet birimlerinde tekerlekli sandalye için yeterli hareket alanı bulunmalı, yaklaşılan bankoların yükseklik ve özellikleri de; tekerlekli sandalyedeki insanlarla, oturmakta olan yaşlılarla, görme ve işitme özürlü kişilerle kolay iletişim kurulmasına uygun olmalıdır.” şeklindedir (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 2007).

İstanbul İmar Yönetmeliği kapsamında yaşlılara yönelik tasarım yönergeleri sınırlı düzeydedir. Yaşlıları da kapsayan bir imar yönetmeliğinin çıkarılması “herkes için tasarım” mottosuna uygun olacaktır. Bu kapsamda yerel yönetimlerin, kent konseylerinin ve hükûmetin kapsayıcı bir politika ile yaşlıların çevre ve konut tasarımları hakkında beklentilerini öğrenerek yaşlıların da katılımı ile herkes için tasarım planlaması oluşturulmalıdır.

Mace ve arkadaşları, evrensel tasarımın yedi ilkesini belirleyerek tasarımlara yol gösterici ancak uygulamaya dönük detayların içermeyen temel anlayış belirtmiştir: “1997’te son halini alan yedi temel ilke-eşit kullanım, esnek kullanım, basit ve sezgisel kullanım, algılanabilir bilgi, hata toleransı, düşük fiziksel güç, yaklaşım ve kullanım için yeterli alan- ile evrensel tasarım anlayışını ifade etmiştir.” (Yalçın Usal, 2018: 61).

Evcil, bu ilkeleri şu şekilde açıklamıştır: Eşit kullanım, tüm bireyler için eşit yarar sağlanabilmesi, herkes için eşit olanakların, tasarımların sunulması ve bütün bunların

ayrımcılık olmadan yapılması anlamına gelmektedir. Esnek kullanım, kullanıcılara seçenekler sunabilmek, bireylerin hızına ve isteklerine uygun çözümler sunabilmek anlamındadır. Algılanabilir bilgi, temel bilgilerin sunumunda resim, ses ya da dokunma yoluyla iletişim kurabilecek tasarımların oluşturulmasıdır. Tasarımda tehlikeli durumları ve hataları minimum düzeye indirmek ve kullanıcıların önceden uyarılması hata toleransı ilkesini kapsamakta iken kullanıcının makul güç kullanması ve efor sarf etmesinin sağlanması da düşük fiziksel güç ilkesini ifade etmektedir. Son olarak tasarımda yaklaşım ve kullanım için gerekli alan bırakılması ise her birey için net bir kullanım alanının oluşması anlamına gelmektedir. Örneğin oturan ya da ayakta seyahat eden yolcuların görüş alanının net olarak sağlanması, konforlu bir erişimin sunulmasıdır.

Kamusal alanda yaşlı bireylere yönelik tasarımlar ve düzenlemeler oldukça önemlidir. Özellikle herkes için tasarım anlayışından hareketle kamusal tuvaletlerin dizaynı da önem taşımaktadır. Öyle ki yürüme güçlüğü çeken ya da kaza yaşaması muhtemel olan yaşlı bireyler için yapılacak olan kamusal tuvalet çalışmaları gereklidir. Buna örnek olarak 2016 yılında Red Dot Tasarım ödülünü kazanan kamusal tuvalet tasarımında özellikle yaşlı bireyler için kaza risklerine karşı uyarı alarmı veren kapılar yapılmıştır. Bu kapılar düşme riskini taşıyan bireyler için tuvalet kabinlerinde otuz dakikadan fazla kalması durumunda uyarı verecek şekildedir (Yaşar, 2018: 81). Bu ve buna benzer kamusal alan düzenlemeleri oldukça değerlidir. Otobüs duraklarına erişmek için yapılan yaya yollarının yaşlıların da isteklerini kapsayacak genişlikte ve düzlükte yapılması ve kamusal ulaşım araçlarının da yaşlıların rahatlıkla binip inebileceği şekilde tasarıma konu olması gerekmektedir.

Yaş dostu kent kavramı, kent ve yaşlanan nüfusa dair bir farkındalık oluştursa da bu kavram özelinde özellikle küresel, sosyal ve ekonomik değişimin hızlanmasından kaynaklanan karmaşıklıklar ve çelişkiler henüz yeterli değerlendirmeyi görememektedir (Buffel vd., 2012).

Yaşlanma politikalarında popüler bir terim olan yerinde yaşlanma, topluluk içinde bağımsız bir şekilde uzun bir süre yaşanan yerde, kalan hayatını da burada geçirme anlamında kullanılabilir. Bireyler yerinde yaşlanmayı tercih etmek isteyebilirler. Bu tercihin sebeplerine bakıldığında bireyin yerinde yaşlanma ile birlikte çevresi, eş-dost ile bir arada özerk bir şekilde yaşayabilmesi gelmektedir (Wiles vd., 2012). Ayrıca

yaşlanan bireyin kendi mahallesinde ve evinde mümkün olduğunca uzun süre kalabilmesi, kurumsal bakımın görece pahalı olan seçeneklerinden uzak kalmış oluyor. Dolayısıyla başarılı bir şekilde yerinde yaşayabileceğini düşünen birçok yaşlı insan, evde bakım gibi seçeneklere yönelmektedir (Wiles vd., 2012).

Bütün bu olumlu durumların yanı sıra yerinde yaşlanma kavramının belirsiz ve karmaşık olduğu gerçeği de bulunmaktadır. Çünkü yaşlanan bireyin, yaşlandığı alandaki deneyimleri, ilişkileri, etkileşim kurduğu bütün dinamiklerin bir arada varlığını sürdürebilme imkânı modernleşme ekseninde değerlendirildiğinde karmaşıklaşabilmektedir. Yeniden organize edilen, kentsel dönüşüme tabi olan bütün bu alanların yerinde yaşlanma için uygunluğunu ayarlayabilmek zorlaşmaktadır.

Tanıdıklık, aşinalığın azalacağı kentsel dönüşümlerin yerinde yaşlanmaya uygun biçimde yapılması birtakım ortak, multidisipliner çalışmaları beraberinde getirmektedir. Ancak bu da maliyetinin yüksek olması sebebiyle politika yapıcılar açısından temkinli bir şekilde yaklaşabileceği husus olabilmektedir. Yine de yerinde yaşlanma adına son gelişmelere bakıldığında anlamlı bir ilerlemenin kat edildiği görülebilmektedir. Bunlardan ilki büyük çaplı (ada/parsel bazlı) kentsel dönüşümler yerine yerinde dönüşümlerin yapıldığı kentsel dönüşümler toplumda daha kabul gördüğü söylenebilir. Yerinde yaşlanmanın sağlıklı bir şekilde olabilmesi adına yalnızca konut seçeneklerine değil aynı zamanda ulaşım, eğlenceye, sosyal aktivitelere, sosyal ve kültürel etkileşimlere okul - eğitim koşullarına da dikkat etmek gerekir (Wahl ve Weisman, 2003'den akt., Wiles vd., 2012: 358).

Bağlılık ve ilişkiler ağı, sadece belli bir hane ya da bireyin salt kendisi ile ilişkili değildir, sosyal ve toplumsal düzeyde bir anlamı ifade etmektedir. “Bir yer olarak hane/ev sadece fiziksel olanı değil toplumsal süreçleri de içeren bir anlamı taşımaktadır.” (Wiles vd., 2012: 358). Evler fiziksel olarak var ve öncelikle barınma anlamında kullandığımız alanlardır. Ancak mekânsal olarak evlerin algılanması sembolik olarak farklılaşmaktadır; toplumsal ve psikolojik süreçleri de beraberinde getiren bir anlama bürünmektedir. Birey için yaşanan mekân, ev birçok anlamı barındırabilmektedir. Anıların, yaşanmışlıkların olduğu bir mekân, bireyde aşinalığı beraberinde getireceğinden değerli olabilmektedir. Güzel, iyi hissettiren ya da hissedilmek istenen anıların varlığı, bireyi yerinde yaşlanmaya karşı duyacağı isteği artıracaktır.

Mahalleler yaşlı bireylerin anlam dünyasında daha fazla yere sahip alanlar konumunda olabilmektedir. Mahalle, kent içinde kırsalın yaşanabildiği alanları da doğurabilmekte, benzer toplulukların sığındığı bir liman olabilmektedir. Bu anlamıyla özellikle göçlere konu olan kentlerin mahallelerinde aynı soydaş ya da hemşehrilerin bulunması mahallelerin kentsel özelliklerden uzaklaşmasına sebep olabilmektedir. Öyle ki mahallenin her ne kadar kentsel tasarımı devlet eliyle yapılsa da bu tasarımlar sosyolojiden uzak kalmaması gerektiğinden mahallelinin yaşam şartlarına uygun olması gerekmektedir. Bu durumda ise kentsel tasarım yerini mahallesele tasarımlara bırakabilmektedir.

Yerinde yaşlanma, disiplinler arası bir çalışmayı gerektirir. Bu anlamda tasarım, inşaat, sağlık, hizmet, teknoloji gibi alanlar bu çalışmanın içinde bulunması gerekir. Ayrıca iş birlikleri de yerinde yaşlanma için önemli girişimlerdir. 2002 Madrid Uluslararası Raporu, sivil toplumla iş birliği içinde, bütün yaş gruplarına yönelik, çok kültürlü toplulukları desteklemek için altyapıya, çevresel tasarıma yatırım yapmak, erişebilirliği göz önünde bulundurmak için hükümetlere olan ihtiyacı vurgulamaktadır (Wiles vd., 2012: 359).

Yerinde yaşlanma kavramının yaşlılar için ne anlama geldiğini belirlemek ve tek bir anlamın olmadığı gerçeği üzerinden hareket etmek sağlıklı ve aktif yaşlanma için gerekli bir durumdur. Wiles vd. (2012) Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'nün belirlemiş olduğu yaş dostu kent ağında yer alan 33 şehirden 56-92 yaş aralığında yer alan 121 katılımcı ile konuttan ulaşım, kamusal alanlardan ayrıcalıklı alanlara ve sosyal içerme şeklinde konularla ilişkili görüşmüşlerdir. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada "Yaşlıların ideal yeri neresidir?" şeklinde bir soruya cevap aramışlardır.

Araştırma sonunda yerinde yaşlanma ile ilgili alınan en önemli mesaj, yaşlı insanların yaşamını sağlıklı bir şekilde geçirebilecekleri hizmetlere ve olanaklara erişim konusunda seçimler yapabilmeyi istedikleri öğrenilmiştir. Araştırmanın diğer sonuçlarında arkadaşların yakınında yaşayabilmenin önemli olduğu, ev ve mahalleye duyulan bağlılığın varlığı da belirtilmiştir. Bir mekân ve çevre ile ilgili arkadaşlıkların ve aşinalığın olması bireyin güvende hissedebilmesi gibi anlamlar taşımaktadır. Bunların dışında bir yer ve mekâna bağlı kalmak, bir yerin başka bir yere geçme isteğine ket vuracağı yönünde endişeler de araştırmada yer almıştır (Wiles vd., 2012).

2.3. Dünyada Sosyal Konutlar ve Yaşlanma

İngiltere'nin yaşlı konut politikalarına bakıldığında yaşlılar için huzurevi inşa edip işleten McCarthy & Stone isimli şirket, pandemi sürecindeki deneyimlerden sonra İngiliz Hükümetine yaşlılar için konut yatırımlarını arttırması çağrısında bulunmuştur. Şirket, İngiltere'de emekli bireylerin barınma ihtiyacını karşılamak üzere konut üretimi yapmaktadır. Şirketin emekliler için ürettiği bu konutlar, bakım evlerinden farklı olarak toplumsal etkileşimi en aza indirmektedir. Şirket bu durumu pandemi süreci için pozitif bir özellik olarak nitelmiş ve Covid-19 salgınına karşı bir önlem olarak değerlendirmiştir. Şirketin açıklamasına göre İngiltere, pandemi sürecinde dünyada bakım evlerinde yaşanan ölüm istatistiklerinde üst sıralarda yer alırken bu oran, emekli evlerinde oldukça düşüktür. Bu duruma istinaden şirket, Hükümet'e pandemi sürecinin bir niteliğinde olması ve yaşlılar için konut planı yatırımlarına ağırlık vermeleri yönünde çağrıda bulunmuştur (Hammond, 2020).

Ayrıca yine McCarthy & Stone şirketi, Pegasuslife Group, Konut Üreticileri Federasyonu bünyesindeki Emekli Konut Üreticileri Grubu ve Churchill Retirement Living'in birlikte kurmuş olduğu "Homes for Later Living" de yine ülkedeki yaşlı nüfusun barınma ihtiyacını gidermeye yönelik tasarlanmıştır. Bu evler, insanlar yaşlandıkça değişen ihtiyaçları karşılamaya yönelik planlanmıştır. 60 yaş ve üzeri için tasarlanan evler, bireylerin kendilerine ait bir eve sahip olmanın getirdiği bağımsızlık ve mahremiyeti koruma duygusunu göz önünde bulundurarak yaşlıların ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak inşa edilmiştir. Bu konutların önemli özelliklerine bakıldığında "yaşlı bireyin yardıma ihtiyaç duyduğunda yardım isteyebileceği çağrı noktalarının bulunması, emniyet verici özelliğinin bulunması, komşularıyla sosyalleşebilme fırsatı vermesi ve kendisiyle benzer yaş grubundaki bireylerle bir arada yaşayarak bir topluluğun parçası olarak hissetme imkânı sağlamasıdır." (Walker, 2019).

İngiltere'de yaşlılara yönelik konut politikalarının oluşturulmasında, yetersiz beslenen yaşlı bireylerin daha çok hastalandığı ve hastanelere gittiği varsayımına dayanarak hastanelerde kaldıkları her zaman diliminde devletin önemli masraflarla karşı karşıya kaldığı durumu önemszenmektedir (Walker, C., 2019: 12). Yaşlılar gençlere göre daha çok düşme sorunuyla karşılaşmaktadır. İngiltere Halk Sağlığı istatistiklerine göre

İngiltere’de 2017-2018 yıllarında 65 yaş ve üzerindeki kişiler için hastanelerde 335.000 düşme kaydedilmiştir. İstatistiklere göre evde yaşayan 65 yaş ve üstündeki her 3 kişiden biri yılda en az bir kez, 80 yaş ve üzerindeki her iki kişiden biri yılda en az bir kez düşmektedir (Walker, C., 2019: 12).

Yaşlıların akrabalarından ve yakınlarından uzak yerlerde, yerel imkanlara ve hizmetlere, ulaşım yollarına uzak yerlerde yaşaması yaşlıların depresyona girmelerine, yalnızlık hissetmelerine ve sosyal izolasyonlarına neden olmaktadır. Araştırmalara göre bireylerin sosyal aktivitelere katılmaları, kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltmaktadır (Walker, C., 2019: 13).

İngiltere’deki çalışmalar yaşlıların konut ihtiyaçları ile ilgili çalışmalarda onların barınma ihtiyaçlarının nasıl karşılanabileceği, yaşlıların beklentileri ve politika üretmenin devlete nasıl bir fayda sağlayacağı ile ilgili kapsamlı çalışmalardır.

Yaşlı nüfus oranının toplam nüfus içinde yükselmesi ile yaşlıların barınma ihtiyacına cevap veren konut üretimleri de giderek daha da önem kazanmaktadır. Bununla birlikte yaşlıların yemek yemesi, giyinmesi, yürümesi ya da ilaç alması gibi gündelik yaşamlarını oluşturan faaliyetlerin destekli bir şekilde yürütülmesi ihtiyacı artmaktadır. Bu kapsamda oluşturulan yaşlı bakım evler, yaşlı yaşam evleri ya da yaşlılara yönelik yaşam köyleri gibi konseptler tüm dünyada yaygınlaşmaya başlamaktadır. Bu kapsamda özellikle Amerika ve Avrupa’da bu konseptler gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır.

2.3.1. Amerika’da Yaşlılar İçin Sosyal Konutlar

Günümüzde ortalama yaşam süresine bakıldığında 65 yaş üstü bir bireyin yaklaşık 20-25 yıl daha yaşayabilme durumun söz konusu olduğu söylenebilmektedir. Geçtiğimiz yüzyıl göz önünde bulundurulduğunda bu sürenin %50 oranında arttığını söylemek mümkündür. Amerika nüfusu da gittikçe yaşlanmakta olup 2050’li yıllarda 65 yaş ve üstündeki bireylerin sayısının neredeyse iki katına yükseleceği düşünülmektedir (Ortman vd., 2014).

Düşük gelirli yaşlı kesimin geri kalan bu zamanda yaşamlarını kaliteli sürdürebilecek yeterlilikte ödeme kaynakları kaybolmaya başladığından bu topluluk ekonomik anlamda riskli bir hale gelmektedir. Ortalama yaşam süresi arttıkça nüfus

çoğaldığından barınma sorunu gündeme gelmektedir. Yaşlı nüfusun arttığı bir dünyada daha kapsamlı kamu politikalarına ihtiyaç duyulmaktadır (Vega ve Wallace, 2016: 635). 2014 yılında New York'ta 1036 toplu konut sakiniyle yapılan bir çalışmada, yaşlıların genellikle yalnız başına yaşadığı ve depresyon riski altında olduğu öne çıkmaktadır (Schneider vd., 2014).

2.3.2. Çin'de Yaşlılar İçin Sosyal Konutlar

Çin'de 1996 yılında 60 yaş ve üzerindeki 20 katılımcı ile gerçekleştirilen bir çalışmada, katılımcılar kendi yaş grupları için planlanacak konutlar konusunda karışık duygular içerisinde olduklarını ifade etmişlerdir (Lee, 1997). Çin'in hızla artan nüfusu içinde yaşlı nüfusu da artmakta ve yaşlı nüfusun barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar da yapılmaktadır. 2020 yılında Wuhan Üniversitesinde yapılan bir çalışmada Çin'in kırsal bölgelerinde yaşayan yaşlıların konut ihtiyaçlarıyla ilgili analizler yapılmıştır. Bu araştırmanın yapılmasını gerekli kılan durum, kırsal bölgelerdeki konutlarda yaşayan yaşlıların yaşadığı depresyonun Çin'de bir halk sağlığı sorunu haline gelmesidir. Yapılan çalışma kırsal bölgelerdeki konutlarda yaşayan yaşlıların depresyon düzeylerini incelemiştir. Çalışma sonucunda çok katlı ve kaliteli konutlarda yaşayan yaşlıların depresyon düzeyleri düşük bulunmuştur (Liang, 2020). Çalışmada yaşlı konutları ifadesinden yaşlılar için tasarlanan konutlar mı yoksa yaşlıların yaşadığı kendi konutları mı olduğu konusunda bir açıklık bulunmamaktadır. Bu çalışmanın bu araştırma kapsamında ele alınmasının nedeni, yaşlıların kaliteli konutlarda yaşamalarının psikolojik durumlarına etki edebildiğinin gösterilmesidir.

2020 yılında Çin'de yapılan bir başka çalışma, Çin'deki politikalardan yola çıkarak yönetimin yaşlı nüfusa yönelik konut politikalarını önemseydiğini açıklamaktadır. Yaşlılara yönelik konut müdahalelerinin ekonomiye olumlu yönde katkı sağlayacağına dikkat çekilmektedir. Çalışma çok aileli konutların erişebilirliğinin artırılarak her yaş grubuna hitap edebileceğini, böylelikle birden fazla ailenin aynı evde yaşamasıyla ekonomiye katkı sağlayacağı savunulmaktadır. Çalışmaya göre, Çin'deki araştırmaların çoğunluğu, erişebilirliği az olan ve kötü koşullardaki konutların bireyler üzerindeki etkisini gözlemlemeye yöneliktir (Chu, 2022: 5).

2.3.3. Avrupa’da Sosyal Konutlar ve Yaşlanma

Avrupa’da sosyal konutların tarihine bakıldığında bir asırdan fazla süredir var olduğu görülmektedir (Lévy-Vroelant, Reinprecht, vd., 2014: 277). Avrupa ülkelerinde sosyal konut kavramı tanımlanırken Hollanda ve İsveç gibi ülkeler sınıflandırmayı mülk sahipliğine göre, Avusturya ve Fransa gibi ülkeler konutu inşa edene göre, İngiltere ve İrlanda gibi ülkeler kira ücretinin piyasanın altında olup olmamasına göre, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde sübvansiyonların ve kaynakların aktarılmasına göre, İngiltere ve İsveç gibi ülkelerde konutun hedef kitlesi ve sunulma amacına göre yapmaktadır (Karakaş, 2015: 53).

Avrupa ülkelerindeki sosyal konutların hedef kitlesine bakıldığında bir çeşitliliğin söz konusu olduğu söylenebilmektedir. Bazı ülkelerde dar gelirli haneler bu konutlardan faydalanırken bazılarında bazılarında düşük ücretli çalışanlar, bazılarında orta gelir grubu haneler faydalandırılmaktadır. Çalışanların ya da orta gelir grubu hanelerin sosyal konutlardan faydalandığı ülkelerde dar gelir grubuna ait haneler başka yerlerde barındırılmaktadır (Hills, 2007: 6).

Avrupa ülkelerinde birçok ülkede “herkes için konut” yaklaşımına dayalı konut üretimleri gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Avrupa ülkelerinde yerel yönetimler ve konut üreten firmaların “erişilebilir konut” yaklaşımı ile üç temel ilke çalışmaları yapmaktadırlar: (1) “Daha esnek ve konu/sorun-bazlı politikalar üretmek,” (2) “nüfus içinde sayıları giderek artan kırılgan grupları korumak,” (3) “ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar/alternatifler için alan/mekân sunmak (arsa geliştirme fonu, hisseli mülkiyet gibi)” (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2018).

2.3.3.1. Almanya

Almanya’da belediyeler ve eyalet yönetimleri, konut politikaları konusunda önemli yetkilere sahiptir ve ülke genelinde uygulanan bir konut politikası yoktur (Marquardt ve Glaser, 2020: 3). Sosyal konutların Almanya’da ortaya çıkışına 19. Yüzyılın sonlarında ve 20. Yüzyılın ilk çeyreğinde rastlanmaktadır. Bu dönemlerde gerçekleştirilen konut reformu Weimar Cumhuriyeti’nin deneyimlerinden esinlenerek yapılmıştır. Bu dönemde inşa edilen konutlar yoksul sınıfların ihtiyaçlarını değil, aktif ve eğitilmiş işçi sınıfının ihtiyacını karşılamaya odaklanmıştır. 1919 ile 1929 yılları

arasında yaklaşık 1,7 milyon konut inşa edilmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Almanya, Doğu ve Batı Almanya olarak ikiye ayrılmış, iki ülkede farklı konut politikaları izlenmiştir. Yıkılan Almanya'nın devamı olan bir konut politikası izleyen Batı Almanya, büyük bir sosyal konut uygulamasını başlatırken Doğu Almanya ise 1990'lı yıllara kadar devam edecek olan yurttaşların tamamına hizmet etmek üzere tasarlanmış bir uygulamayı gerçekleştirmeye çalışmış ancak bu uygulama çok etkili olmamıştır (Droste ve Knorr-Siedow, 2014: 184).

Batı Almanya'da 1950'lerin başı 2000 yılı arasında beş milyona yakın sosyal konut inşa edilmiştir. 1970'li yıllara bakıldığında sosyal konutların yaklaşık dörtte birini sosyal konutların oluşturduğunu söylemek mümkündür (Droste ve Knorr-Siedow, 2014: 184). Alman devleti 1980'li yıllardan itibaren sosyal konutlardan yavaş yavaş geri çekilmeye başlamıştır. Geçici bir sistem ile kurulan bu sosyal konutlar zamanla azalmış ve 1987'de 3,9 milyona, 2002'de 1,7 milyona düşmüş sonrasında ise 1,5 milyona gerilemiştir (Droste ve Knorr-Siedow, 2014: 184).

20. yüzyılın ikinci yarısında konutların kalitesine bakıldığında o dönemdeki diğer konutlara göre sosyal konutların kalitesi daha yüksektir. Sosyal konutlar, piyasadaki diğer konutların daha iyi kaliteye teşvik edilmesi için bir araç olarak kullanılmıştır. Aynı dönemlerde sosyal konut üreticileri, konut üretimi konusunda mimari modayı yakından takip etmişlerdir. Gelişen teknoloji sosyal konut üretiminde seri üretim yapılmasına katkı sağlamış ancak iyileştirme gereken teknik sorunlar da beraberinde gelmiştir. Ancak yaşanan birtakım sorunlara rağmen iyi tasarlanan konutlar, işçi sınıfı ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamıştır (Droste ve Knorr-Siedow, 2014: 186).

Almanya'da kiralık sosyal konutlara bakıldığında 1990'lı yıllara kadar temel hedef kitleyi ücretli işte çalışanlar oluşturmuştur. Yeni yapılan sosyal konutlar piyasa ölçeğinin altına hiçbir zaman düşmemiş, eski olan sosyal konutlar için kiralar daha düşük olmuştur. Bu nedenle çalışan hanelerden düşük gelirli olanlar, sosyal konutları genel anlamda yüksek kiralı olarak algıladığından piyasadaki sosyal konut olmayan konutlarda yaşamayı tercih etmişlerdir (Droste ve Knorr-Siedow, 2014: 190).

2007 yılında sosyal konut kiralama ile ilgili yapılan çalışmada, Almanya'da kiralık sosyal konutlar, konutun sahibinin kiralamayı sübvansiyon karşılığında kabul ettiği, erişim kısıtlamalarının ve kira kontrollerinin olduğu yapılar olarak tanımlanmaktadır.

Kamu ve özel sektör ayırt etmeksizin ev sahibi olan herkes sübvansiyonlardan faydalanabilmektedir. Alman mevzuatına göre kiralık sosyal konutlar belli bir süre karşılığında kiracıya verilmektedir. Taahhüt bitiminde kira ücreti piyasa seviyesine yükseltilebilmektedir. Bu konutlar daha sonra, özel sektör kiralamalarına açık hale gelmektedir. Kiralık sosyal konutların zamanla özel kiralama sektörüne geçmesi ve yerlerinin doldurulamaması sebebiyle Almanya’da sosyal konut stoğu zamanla azalmaktadır (Kirchner, 2007).

2.3.3.2.Fransa

Fransa’da 1800’lü yıllarda sosyal hizmetlerin neredeyse tamamı hayır kurumları ve özel kurumlar tarafından sağlanmaktaydı. Birçok açıdan kamu ve özel sektör birlikteliğini sağlayan ilk ülke Fransa olmuştur (Whitehead ve Scanlon, 2007). Fransa’da hükümetler sosyal konutlar için önemli yatırımlarda bulunmuşlardır. Fransa’nın sosyal konut politikasının hedefi alt- orta sınıf ve çalışan ailelere ekonomik konaklama imkânı sağlamak ve bölgedeki sosyal çeşitliliği oluşturmaktır (Jaupart, 2020).

Fransa’da 1912’de hükümet kendi imkanlarıyla barınma ihtiyacını karşılayamayan ücretli işçilere barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik Bonnevey Yasası’nı çıkarmıştır. 1949 yılında çıkarılan HLM Yasası ile de “iyi konut koşulları” sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 1953 yılında ise işverenler de sosyal konut üretme çalışmalarına dahil edilmiştir (Lévy-Vroelant, Schaefer, vd., 2014: 127-128). Devlet mali yatırımlarını, 1945 ile 1955 yılları arasındaki 10 yıllık süreçte askeri hizmetlerin ve kamu hizmetlerinin yeniden yapılanmasına ayırmıştır. Bu nedenle bu süreçte önemli bir konut sıkıntısı yaşanmış, bir yılda üretilen konut sayısı 100 binden az olmuştur. 1950’li yılların sonundan sonra sosyal konutların inşası hızlanmış ve 1972’ye kadar hızla artmıştır (Lévy-Vroelant, Schaefer, vd., 2014: 128). Ülkedeki kiralık sosyal konutlara bakıldığında konutların iki temel sağlayıcı tarafından sahiplendirildiği ve yönetildiği görülmektedir. Bunlar, başkanlığını yerel yönetim temsilcilerinin yaptığı kamu kurumları ile özel ve kâr amacı gütmeyen sosyal konut sağlayıcıları ve sosyal konut şirketleridir (Lévy-Vroelant, Schaefer, vd., 2014: 130).

2.3.3.3. Avusturya

Avusturya'daki sosyal konutların yaklaşık %55'i konutun sahibi tarafından kullanılmaktadır. Sosyal konut piyasasında, Viyana kenti ile ülkenin geri kalanı arasında önemli farklar bulunmaktadır. Reinprecht'in 2007 yılında yayımladığı bir çalışmasına göre ülke genelinde sosyal konutlar tüm konutların yüzde 25'ine tekabül ederken bu oran Viyana'da %48'dir (Reinprecht, 2007: 35). Bu da Viyana'daki konutların neredeyse yarısını sosyal konutların oluşturduğu anlamına gelmektedir. Ayrıca aynı dönemde Avusturya'da konutların %10'u kamuya aitken Viyana'da %26'sı kamu konutudur (Reinprecht, 2007: 35).

Avusturya'da zamanla sosyal konutların önemi artmış ve bu sebeple ayrıcalıklı bir konumda yer almıştır. Mundt, 2018 yılında yayımladığı çalışmada Avusturya'nın sosyal konut anlayışının mükemmel olduğunu, kamu desteğinin devam ettiğini, Avusturya gibi köklü bir sosyal konut tarihi olan ülkeler gibi Avusturya'nın da sosyal konutlarla ilgili birtakım zorluklar yaşadığını savunmaktadır. Sosyal konut sektöründe tarihte önemli bir konuma sahip birçok ülke sosyal konutlar konusundaki ilerlemelerini sınırlandırırken Avusturya ilerlemeye devam etmiştir. Sosyal konutların bölgesel dağılımına bakıldığında Avusturya'daki sosyal konutlar kırsal alanlara kentlerde daha yoğundur (Mundt, 2018: 14).

2.3.3.4. Hollanda

Hollanda'da sosyal konutlar, kiralık konut politikası ile kullanılmaktadır. Avrupa'da kiralık sosyal konut stoku sıralamasında Fransa ve Birleşik Krallık'tan sonra gelmektedir. 2011 yılında 7,2 milyon konuttan 2,3 milyonunu sosyal konutlar oluşturmuştur. Hollanda'daki sosyal konutların önemli bir bölümü konut birliklerine, çok küçük bir payı ise belediyelere aittir. Sosyal konut kiralayıcılarının neredeyse dörtte üçünden fazlası bu konut birliklerinden kiralama yapmaktadır. Sosyal konutlar daha çok kentsel alanlarda yaygındır (Elsinga ve Wassenberg, 2014: 25).

Hollanda'da ilk sosyal konut inşasına İskân Kanunu ile 1901 yılında izin verilmiştir. Ancak sosyal konutların büyük bir kısmı 1945 ile 1990 yılları arasında inşa edilmiştir. İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan yıkımdan sonra dünyada önemli bir konut sıkıntısı görülmüştür. Hollanda'da da durum benzerdir (Elsinga ve Wassenberg, 2014:

26). Hollanda'da bu dönemde konut sıkıntısı yaşanmasının temel nedenlerinden biri de savaş sonrası ortamda yaşanan güçlü bir demografik büyümedir (Hoekstra, 2013: 2). Hükümet bu dönemde konutların planlanması ve inşa edilmesi konusunda sorumluluk üstlenmiştir. Artan konut inşası hareketinde 1970 yılı en üst noktayı oluşturmuş ve bu dönemde çok yüksek katlı binalar yapılmıştır (Elsinga ve Wassenberg, 2014: 26).

Hollanda'da konut dernekleri 1850'li yıllara kadar uzanmaktadır. Bu dönemde kurulan dernekler daha çok derneğe üye olan kimselerin durumlarını iyileştirmeyi hedeflemiştir ancak bu dönemin konut sayısı çok az olmakla birlikte koşulları da pek iyi değildir (Elsinga ve Wassenberg, 2014: 27). Bu dönemde konut üreticileri özel kuruluşlar ve şirketler olmuştur. 20. Yüzyılın ilk yıllarında bazı belediyeler de sosyal konut üretimi yapmaya başlamıştır (Hoekstra, 2013: 2). 1974 yılında Hollanda'da düşük gelirli haneler için konut satın alınmasını sağlamak amacıyla konut yardımı getirilmiştir. Ayrıca bu yardımların amaçlarından biri de kiraların piyasa odaklı olmasını sağlamaktır. 1989'da ise sosyal konutlarda devletin sorumluluğuyla ilgili birtakım yenilikler yapılmıştır. Bu dönemde merkezi hükümet sosyal konut üretiminde geri planda bırakılmış, sosyal konut üretme yetkisi yerel yönetimler ile konut derneklerine devredilmiştir. 1997 yılında ise bu konut derneklerinin konut üretiminde yetkileri genişletilmiştir (Elsinga ve Wassenberg, 2014: 29). 2000 yılı sonrasında konut fiyatlarının güçlü bir şekilde artması ve faiz oranlarının düşük olması Hollanda'daki konut derneklerinin mali durumunun iyileşmesine neden olmuştur. Hollanda'da bu dönemde konut derneklerinin mali durumunun iyileşmesi faaliyetlerini genişletmesini sağlamıştır. Konut dernekleri kamuya yönelik binalara yatırım yapmaya, sosyal programlar oluşturmaya ve mahalleleri yenilemeye başlamıştır (Hoekstra, 2013: 2).

2011 yılına gelindiğinde Hollanda'da sosyal konutlarla ilgili yaşanan tartışmalar, sosyal konutların dar gelirli hanelere tahsis edilmesinin kararlaştırılması ile sonuçlanmıştır (Elsinga ve Wassenberg, 2014: 29). Günümüzde Hollanda'da, yaşanan bir Avrupa'da yaşlı bireylerin konutları ile ilgili tartışmalar göze çarpmaktadır. Toplumun yaşlanması ve demografik değişimler nedeniyle sosyal konutların sürdürülebilir hale gelmesi için iyileştirmelerin yapılması gerekli görülmektedir. Bu doğrultuda enerji tasarrufu sağlayan, sürdürülebilir ve yeşil enerji

sistemli evler ile ilgili birtakım çalışmalar yapılmakta ve bu evlerde kalan yaşlıların faturalara ayıracakları bütçeden tasarruf edecekleri öngörülmektedir. Hollanda’da bu konuda yapılan vaka çalışmaları planlanan bu sistemlerin yaşlıların alım gücünü yükselteceğini savunmaktadır (Boerenfijn vd., 2018: 7).

2.3.3.5.İngiltere

İngiltere’de sosyal konutların üretilmesinin başlangıcı hayırseverler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından olmuştur. 19. yüzyılda yerel yönetimler de kısmen bu sürece dahil olmaya başlamıştır. Yerel yönetimlerin sosyal konut üretiminde önemli bir yere sahip olması İkinci Dünya Savaşı dönemlerine rastlamaktadır. Bu dönemlerde kâr amacı gütmeyen kuruluşların sosyal konut üretimindeki payı geri planda kalmaya başlamıştır (Whitehead, 2007: 54).

1980 yılında İngiltere’de çıkartılan Konut Yasası ile ilk kez belediyelerin sosyal konutlarında kalan kiracılar ile ev sahipleri arasında sözleşme imzalanmış ve bu sözleşme ile kiracıların sözleşme şartlarına uydukları sürece bu evlerde kalmaları şartı konulmuştur. 1988 yılında çıkarılan Konut Yasası’nda ise konut derneklerinin ve kooperatiflerin kiracıları ile de benzer sözleşmelerin imzalanması kararlaştırılmıştır (Robinson ve Walshaw, 2014: 1).

Robinson’un 2013 yılında yaptığı bir çalışmasında İngiltere’de insanların çoğunluğunun sosyal konutlara erişim sıkıntısı yaşadığı ve özel kiralık konutlarda güvencesiz ve kalitesiz bir yaşam sürdürdüğü ifade edilmektedir (Robinson, 2013: 1502). Ancak bu sıkıntının çözümü için sosyal konut üretimi yerine sosyal konut talebi sınırlanmaya çalışılmaktadır. İngiltere’de sosyal konutların bireyleri işsizliğe ve sosyal hareketsizliğe ittiği yönünde tartışmalar mevcuttur. Öte yandan sosyal konutların sosyal dışlanmaya neden olduğu yönünde tartışmalar bulunsa da henüz bunları doğrulayan bir bulguya rastlanmamaktadır (Robinson, 2013: 1502).

Hükümet 2008 yılında, 1970’li yıllardan bu yana sosyal konutların yapılması ile ilgili bir yasa çıkarmıştır. Takip eden yıllarda da sosyal konutlar için genişletilmiş bir gözden geçirme süreci devam etmiştir (Victory ve Malpass, 2011: 449). Bu dönemde hükümet, kültürel değişimi sağlamak ve iyi tasarlanmış kurumsal bir mimari getirecek adımlar atmaya karar vermiştir. Devlet, konut düzenleme konusunda söz sahibi olan

İngiliz Ortaklıkları ve Konut Kurumu'nu kapatarak yerine Evler ve Topluluklar Kurumu ile Kiracı Hizmetleri Kurumu'nu kurmuştur. Bu gözden geçirme ve iyileştirme süreci beraberinde yeni kurulan bu iki kuruma genişletilmiş yetkilerin verilmesi ile sonuçlandırılmıştır (Victory ve Malpass, 2011: 454).

İngiltere'de 1990'lı yıllardan sonra özel kiralama artmaya başlamış ve 2011 ile 2012 yıllarında sosyal konut kiralamasının önüne geçmiştir (Tunstall, 2021: 2). İngiltere'de sosyal konut stokları da gittikçe daralmaya başlamış ve sosyal konut stoku 2010 yılında toplam konut içinde %18 oranında hesaplanmıştır (Pawson ve Sosenko, 2012: 783). Sosyal konutu kiralarak sunan devlet, 2012 yılından itibaren yaptığı yasal düzenleme vasıtasıyla sosyal nitelikli konutların kira düzeylerini ihtiyaç sahibi bireylerin gelirlerine endeksleyerek hesapladığı bilinmektedir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2018: 7).

2.4. Türkiye'nin Konut Politikaları, Sosyal Konutlar ve Yaşlanma

Sanayileşmeyle beraber yaşam alanlarını kırdan kente taşıyan bireyler ile konut sorunu yaşanmaya başlanmıştır. Ülkemizde ise kentleşme 1950'li yıllardan itibaren başlamış ve böylelikle barınma kavramının önemi bu tarihlerde önem kazanmaya başlamıştır. Bu kavram toplumun her kesiminde farklı anlamlara gelebilmektedir. Konutu, alt gelir grupları barınma ihtiyacını karşılamak için bir araç gibi görürken üst gelir gruplarında ise konut kavramı statü ve prestij ile ilişkilendirilebilecek bir kavramdır (Sönmez, 2019).

Ülkemizde alt gelir gruplarındaki hanelerin barınma ihtiyacının giderilmesine yönelik merkezi yönetimler ve yerel yönetimler harekete geçmiştir. Ancak sosyal konut politikalarının oluşturulmasında izlenen yanlış politikalar beraberinde kentleşme ile ilgili bazı sorunları da getirmiştir (Sönmez, 2019).

Cumhuriyetin kurulmasından sonraki süreç, ülkenin imar edilmesinin gerekli olduğu ancak bununla birlikte yeni kurulan devletin ekonomik anlamda sorunlar yaşadığı dönem olarak ifade edilebilmektedir. Fakat bu dönemin başlarında kentleşmenin ve dolayısıyla kırdan kente göçün yoğun olmaması nedeniyle konut ihtiyacı belirgin düzeyde değildir. Yine bu dönem içerisinde Türkiye'de sanayileşme hareketlerinin başlaması, konut sorununu gündeme getirmeye başlamıştır (Sönmez, 2019: 45).

Cumhuriyetin ilk yıllarında kente yerleşme oranı %25 civarındayken günümüzde %80'lere ulaşmıştır. Bu orana gelişmiş Batı ülkelerinde yaklaşık 200 yılda ulaşılrken ülkemizde yaklaşık 60 yılda ulaşılmıştır (Yılmaz, 2017). Sanayileşme hareketlerinin başlamasıyla iş arayışıyla kırsal bölgelerden kent merkezlerine göç eden nüfus, göçle geldikleri bu bölgelerde barınma sorununu gündeme getirmiştir. Bu dönemde konut sorununun en belirgin yaşandığı yer başkent Ankara olmuştur. Bu nedenle bu dönemdeki çalışmalar daha çok Ankara özelinde olmuş, ülke genelinde çalışmalar yapılması 1945 yılından sonrasına kalmıştır. Bu dönemde Ankara'nın nüfusu 70 binlerde iken birkaç yüz binlere yükselmiştir (Uğraş, 2019: 31). Cumhuriyeti kurulmasından sonra başkent ilan edilen ve küçük bir kent iken daha büyük bir kent görünümü kazanmaya başlayan Ankara, kucak açtığı göç hareketi sonucunda yaşadığı barınma sıkıntısına çözüm arayışına girmek durumunda kalmıştır. Ankara'nın kentleşme ile ilgili yaşadığı bu sorun ona Cumhuriyet döneminin gelişmesi bir plana bağlı ilk kenti özelliğini kazandırmıştır. 1928 yılında Ankara Kenti İmar Müdürlüğü kurularak 1932 yılında Jansen Planı ismiyle anılan imar planı uygulamaya konulmuştur. Bu plan ile işçiyi toprağına bağlı kılmak suretiyle "amele mahallesi"nin kurulması düşünülmüş ancak uygulanamamıştır (Çoban, 2012: 80).

Ülkemizde kentleşmenin yaşandığı iki dönemden biri olan Cumhuriyet'in ilan edildiği zamanlarda, Lozan Barış Antlaşması ile Yunanistan'dan anavatana göç eden Türklerin yerleştirilmesi konusu gündeme gelmiştir (Kutsal, 2012). Bu doğrultuda mübadillerin yerleşimi için bir yasa yürürlüğe konulmuş ve sorunun çözümü için bir bakanlık kurulmuştur. Bu dönemde Yunanistan'dan gelen Türkler için 100 bin konut inşa edilmiştir. Sonrasında mübadillerin yerleşimi için Türkiye Cumhuriyeti İmar ve İskan Bakanlığı kapatılarak görevleri İçişleri Bakanlığı'na verilmiştir (Akın, 2015: 87). Kentleşmenin yaşandığı ikinci dönem ise İkinci Dünya Savaşından sonrasdır (Kutsal, 2012).

Ülkemizde Cumhuriyet'in kurulmasından bu yana, barınma sorunun çözümüne yönelik oluşturulan konut politikalarıyla ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Bu kapsamda nüfusun belli grupları ile ilgili spesifik çalışmalar uygulamaya konulmuştur. Bunlardan biri devlet çalışanları ile ilgili oluşturulan konut politikalarıdır. Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkemizde devlet çalışanlarının konut sorununun çözümü için birtakım çalışmalar yapılmıştır. 1924 tarihli ve 417 sayılı Ankara Şehremaneti

Kanunu Ankara'daki imar hareketlerinin başlangıcı olmuştur. 1925'te ise 586 sayılı kanun ile devlet çalışanlarına konut kooperatifi kurabilmeleri için aylık maaşlarının yarısı kadar avans verilme kararı alınmıştır (Kutsal, 2012). Maliye Bakanlığı 1928 yılında hazine kaynaklarından devlet çalışanlarına konut yapımını destekleyen bir kanun çıkarmış ancak bu kanun uygulamaya konulmamıştır. Bu kanunun ardından 1929 yılında bir kanun çıkartılarak çalışanlara kira desteği sağlanmış ve bu uygulama 1952 yılına kadar devam etmiştir. 1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı Belediye Kanunu ile belediyelere yerleşmelere ve yapılaşmalara yönelik denetleme ve ihtiyaç sahibi olan kimseler için konut üretimi yapma görevi verilmiştir. 1933 yılında çıkarılan 2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanunu ile belediyeler, imar planı yapma konusunda zorunlu tutulmuştur (Kutsal, 2012).

1937 yılından itibaren devlet bütçesinin bir kısmı devlet çalışanlarına konut inşa etmek için ayrılmıştır. 1944 yılında 4626 sayılı kanun ile devlet çalışanlarına konut inşa etmek devlet için temel bir görev haline gelmiştir (Abbas, 2022: 60). Bu girişimin ardından Ankara'da Namık Kemal Mahallesi'ndeki Saraçoğlu Memur Evleri projesi bir toplu konut uygulaması olarak 400 konut ile hayata geçirilmiştir (Kutsal, 2012). Bu konutlar Cumhuriyetin ilk yıllarında konut politikaları konusunda atılan en önemli adımlardan biridir.

1926 yılında Emlak ve Eytam Bankası kurularak Osmanlı döneminde kurulan ve Cumhuriyet döneminde de faaliyetlerini sürdüren Eytam Sandıkları'nın desteğiyle imara gereksinim duyulan yerlerde halkın inşa ettireceği konutlara katkı sağlanmıştır (Kutsal, 2012). Emlak ve Eytam Bankası tarafından 4000 konut inşa edilmesi projesi konut kooperatiflerinin ilk girişimidir. Ancak imkân yetersizliğinden proje uygulamaya konulamamıştır. Kooperatif projelerinin ilk başarılı örneği Bahçelievler'de yapılan ve banka çalışanlarına, gazetecilere ve üst düzey devlet çalışanlarına tahsis edilen konutlardır (Abbas, 2022: 61).

Bu dönemde uygulanmaya çalışılan birçok politika olsa da köklü bir politikaya rastlanmamaktadır. Bu dönemde kentleşme hızı çok yavaş olmuş ve kentleşme hareketi başkent Ankara ile sınırlı kalmıştır. Ankara, bu dönemde Cumhuriyetin temsilcisi olarak çağdaş bir görünüme kavuşmaya çalışmaktadır (Kutsal, 2012). 1945 yılına kadar olan bu dönemde en büyük konut sıkıntısını küçük bir kasaba iken bir anda başkent olan ve nüfusun bir anda arttığı Ankara yaşamıştır. Bu dönemde devlet,

devletin çalışanlarına yönelik konutları inşa etme sorumluluğunu üstlenmiş ve devlet konutu olarak sayılabilecek konutlar inşa edilmiştir. Ancak bu dönemdeki devlet eliyle üretilen konutlar, dar gelirli hanelerin ihtiyaçlarını karşılama yöneltmemiştir (Kutsal, 2012). Denilebilir ki bu dönemin en önemli konut politikaları, yeni kurulan devletin anavatana dönen halkına barınma imkânı sağlama ve yeni oluşturulan birçok devlet kurumunun çalışanlarının konut ihtiyacını karşılama yönünde olmuştur. Ayrıca kentleşme hareketliliği bu dönemde başlamış ve sonraki süreçlerde devam etmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında konut politikaları daha çok kentlere yönlendirilmiş konulduğundan kırsal alanlarda ve orta büyüklükteki kentlerde barınma sıkıntısının çözümüne yönelik bir konut politikasından söz edilememektedir. Devletin kısıtlı kaynağı sanayileşmenin beraberinde getirdiği sorunun çözümüne yönelik harcanmış, köylünün barınma ihtiyacı bu dönemde gözletilmemiştir. Sonuç olarak bu dönemin barınma ihtiyacının ülke genelinde çözülmesi gereken bir sorun olarak görüldüğü değil de bireylerin kendi barınma ihtiyaçlarının kendileri tarafından giderilmesi durumunda kaldığı bir dönem nitelendirilebileceği söylenebilir (Çoban, 2012: 78).

2.4.1. 1945-1961 Dönemi

Cumhuriyetin kuruluşundan 1945 yılına kadar olan dönemde, başkent ilan edilen Ankara'nın konut sorununu çözmeye odaklanılırken 1945 yılı sonrasında bu sorun ülke genelinde çözülmeye çalışılmıştır (Akın, 2015: 88). Ülkemizde sanayileşmenin kentleşme ile ilgili sorunlara yol açtığı dönem 1945'ler sonrasına tekabül etmektedir. Şehirlerde sanayileşme nedeniyle iş olanaklarının artması bireylerin kırsal bölgelerden kente göç etmesine ortam hazırlamıştır. Ancak bu göç beraberinde konut sorununu getirdiğinden ve imkanlar bir anda konut yapımına yetemediğinden gecekondulaşma başlamıştır. 5218 sayılı yasa 1948 tarihinde çıkarılarak o dönemdeki gecekonduları yasallaştırmıştır. Bu kanun ile yasal olmayan yerleşimlerin önü açılarak büyükşehirler çevresinde gecekondular artmaya başlamıştır. Bu dönemde kentlerde kiraların çok yüksek olması kırdan gelen insanların büyükşehirler etrafında gecekondular yapımını hızlandırmasına neden olmuştur (Sönmez, 2019: 47). Gecekondular inşasının hızlı olması ve ekonomik olması bakımından kente iş arayışıyla henüz yerleşen kimseler için bu süreçte cezbedici olmuştur.

1950 ile 1970 yılları arasında ülkemizde sosyal devlet anlayışı ile sermaye ve emek arasındaki çelişki ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Bu dönemde konut edinme ve barınma hakkının temel insan haklarından biri olduğu ve devletin bu konuda gerekli tedbirleri alması gerektiği fikri benimsenmiştir. Bu dönemde yaşanan refah artışından işçi kesim de hakkını alabilmiştir. 1926 yılında kurulan Emlak ve Eytam Bankası'nın yerine 1946 yılında Türkiye Emlak ve Kredi Bankası kurulmuştur. Bankanın esas amacı, konut ihtiyacı olanlara ucuz konut sağlamak, çeşitli arazilerde konut üretimi yapmak, kredi vermek ve kooperatiflere destek sağlayarak konut üretiminin artmasına katkı sağlamaktır (Kutsal, 2012). 1966'ya kadar gecekonduların yapılmasına karşı olumsuz bir tavır alınmış ve bu doğrultuda gecekonduların üretimini yasaklamak ve oluşan konut ihtiyacını sağlamak için yollar aranmıştır. Bu amaç doğrultusunda 1948 yılında 5218 ve 5228 sayılı kanunlar, 1949 yılında 5431 sayılı kanun, 1953 yılında 6188 sayılı kanun, 1959 yılında da 7367 sayılı kanunlar çıkartılarak gecekonduların üretimini önüne geçilmeye çalışılmış ve neredeyse hepsi "Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz Yapılan Binalar Hakkında Kanun" ismiyle anılmıştır (Kutsal, 2012).

5656 sayılı kanun ile 1951 yılında belediyelere konut üretme zorunluluğu getirilmiştir. Böylelikle sosyal konut çözümü konusunda belediyelere sorumluluk verilmiştir. 6785 sayılı Kanun, 1957 yılında yürürlüğe konulmuş ve bu kanun ile gecekonduların sorununun kesin olarak çözüleceği düşünülmüştür. "İmar Kanunu" olarak adlandırılan bu kanunla, imar planlarını yaptırma görevi belediyelere verilmiş ve belediye sınırlarının içinde kalan yerlerde inşa edilen bütün yapılara imar zorunluluğu getirilmiştir. Böylece kaçak konut üretiminin önüne geçilmesi amaçlanmıştır (Kutsal, 2012). 1958 yılında İmar ve İskân Bakanlığı kurularak konut sorununa çözüm bulmaya çalışılmıştır. Bakanlığın temel amaçları arasında konut politikaları belirlemek, bunları uygulamaya koymak ve kentsel altyapıyı sağlamak bulunmaktadır (Bozdoğan, 2019: 49). Bu dönem, Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllara göre konut politikaları konusunda çalışmaların hız kazandığı, baş gösteren sıkıntılara çözüm arayışlarının yasal mevzuat ile çözümlenmeye çalışıldığı bir süreç olarak nitelendirilebilir.

2.4.2. 1961-1980 Arası Dönem

Bu dönem 1961 yılında çıkarılan Anayasa'nın etkilerinin görüldüğü dönemdir. Dar gelirli ailelerin konut sorununun sorumluluğunun devlet sorumluluğuna alınması 1961 Anayasası ile olmuştur. Anayasa'nın 49. Maddesi, dar gelirli hanelerin konut sıkıntısını çözeceğinin garantisi olarak nitelendirilebilmektedir. Anayasanın ilgili maddesi "Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbî bakım görmesini sağlamakla ödevlidir." şeklindedir (Türk Anayasası Hukuku Sitesi, 1999). Devlet, yoksul veya dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uygun konut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirleri alır. Ancak bu dönemde dar gelirli hanelerin sayısının artış göstermesi devletin politikalarının kapsamını genişletmesine sebep olmuştur (Kutsal, 2012). 1963 yılında Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuş ve kalkınma planlarında konut ile ilgili düzenlemelere de yer verilmiştir (Bozdoğan, 2019: 49).

Konut sıkıntısı ilk kez birinci beş yıllık kalkınma planı döneminde ((1963-1967) bir sorun olarak ele alınmıştır ve kalkınmanın bir parçası olarak düşünülmüştür. Bu plan, maliyeti düşük ancak sağlık açısından bir sakıncası bulunmayan konut üretimi üzerinde önemle durmuştur (Kutsal, 2012: 61). 1961 ile 1980 yılları arasındaki dönemde orta ve üst gelirli haneler konut tercihini, kent merkezine inşa edilen ve yeni apartmanlardan yana kullanmışlardır. Devlet bu dönemde halkın konut ihtiyacını karşılamakta yeterli olamadığından piyasa koşulları müteahhitliğin ve yapsatçılığı ortaya çıkmasına ortam hazırlamıştır (Kutsal, 2012: 61). 1963 ile 1967 yılları arasındaki konut durumunu ortaya koyan plan, kentlerdeki konutların neredeyse yüzde otuzunun barınmaya uygun olmadığını göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki nüfusun yüzde otuzunun yaşadığı evler bu dönemde tek odalıdır (Çoban, 2012: 89).

İkinci beş yıllık kalkınma planı döneminde (1968-1972), devlet kendi evini yapan hanelere destek sağlayacağını belirtmiştir. Bu dönemde 1969 yılı içerisinde iki önemli kanun yürürlüğe girmiştir. Bunlardan ilki 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, ikincisi ise 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu'dur. Bu kanunlar ile yerel yönetimler ve kooperatifler arasında iş birliği kurulması sağlanmaya çalışılmıştır (Kutsal, 2012: 62). Planda kırsal alandaki konutların yaklaşık yüzde kırkının barınma için uygun olmadığı görülmektedir. Yaklaşık 200 bin konutta herhangi bir pencere, büyük kısmında ise yıkanmak için uygun olan bir bölüm bulunmamaktadır. Bu planda köylülerin barınma

konusundaki bu sıkıntılarının devlet tarafından desteklenerek çözümlenmeye çalışacağı konusunda ifade bulunmaktadır (Çoban, 2012: 90).

Üçüncü beş yıllık kalkınma planında (1973-1977), özellikle dar gelirli hanelerin barınma ihtiyacına yönelik çözüm önerileri bulunmamaktadır. Var olan durumdan bahsedilse de çözüm önerisi getirilmemiştir. Dar gelirli haneler için kiralık konutların önemi üzerinde durulmuş, sosyal konutlarda standartların geçerli olmasının gerekliliği savunulmuştur (Kutsal, 2012: 62). Üçüncü beş yıllık kalkınma planı, kentsel mekânın düzenlenmesine ve yönetim konularına odaklanmıştır. “Yerel ve merkezi yönetim arasında düşeyde ve yatayda gözlemlenen koordinasyon sorununun çözüm yolları aranmıştır.” (Yılmaz, 2011: 4).

Kentler, 1960 ile 1980 yılları arasında gecekondularıyla beraber siyasal bir rant kaynağı haline gelmiştir. Bu dönemin içinde uygulamaya konulan üçüncü beş yıllık kalkınma planı barınma sorununun çözümü için kentlerdeki düşük gelirli vatandaşlara odaklanmış ancak bu konuda başarılı olamamıştır. Üçüncü beş yıllık kalkınma planı döneminde düşük gelirli vatandaşın konut sorununa kesin bir çözüm getirilemeye de kentsel rant probleminin çözümü için çalışmalar yapılmıştır (Yüksel, 2014: 32). Üçüncü beş yıllık kalkınma planı döneminde konut politikalarında yeterince önem verilmiş ve konut politikaları hakkında özel sektöre inisiyatif verilmiştir. Ayrıca konut politikalarında sosyal konut standartlarından olan toplu konut üretimine önem verilmiştir. Plan, sosyal konut standartlarının belirlenmesi, özel girişimlerin ve konut kooperatifçiliğinin desteklenmesi, kent yerleşim planlarındaki yerleşim alanlarının belirlenmesi sürecinde toplu konutlara yer ayrılmasını ilkeleri arasında göstermiştir (Adatepe, 1994: 26). Bu dönem konut politikaları girişimcilerin kar oranlarını yüksek tutması sebebiyle ticari amaçla üretilen konutların denetlenmesini gerekli kılmıştır (Ersöz, 1994: 49).

Dördüncü beş yıllık kalkınma planında (1979-1983), gecekondular yasadışı olmaktan çıkarılmıştır. Devlete ait arazilerin üzerine yapılan gecekonduların sahipleri tarafından uzun süre kullanılmasına izin verilmiştir. Bu dönemde yaşanan siyasi istikrarsızlık, plansız bir dönem etkisi oluşturmuştur (Kutsal, 2012: 62). Ayrıca bu plan döneminde konut yatırımları, önceki dönemlerde olduğu gibi gereksiz bir yatırım olarak görüldüğünden toplam yatırım içindeki oranı düşük kalmıştır (Ersöz, 1994: 49). Bu planda kentsel mekânın yönetilmesine yönelik politikalar ve ilkeler geliştirilmesi

ihtiyacı vurgulanmıştır. Ayrıca yerel yönetimlerin güçlendirilmesi hedeflenerek merkezi yönetime olan bağımlılıklarının azaltılması konusu çözümlenmeye çalışılmıştır (Yılmaz, 2011: 4).

Bu dönem içerisinde toplu konutlar, konut sorununun çözümü olarak görülmüştür. Toplu konut üretiminin önemsenmesi ve yerel yönetimlerin konut üretiminde aktif rol alması çözüm için önemli görülmüştür. Ayrıca bu plan döneminde konut üretiminde teknolojik imkanlardan faydalanılmasının üretime katkı sağlayacağı savunulmuştur (Ersöz, 1994: 49).

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde sosyal güvenlik kuruluşlarına fon artırımı yapılmış ve emekli sandığının konut üretimi sürecine katılması desteklenmiştir. Böylelikle konut kredilerine devlet desteği sağlanmasının bir politika doğrultusunda yapılması amaçlanmıştır. Bu dönem, konut kredisi veren kurumların ve kredi oranlarının artırılması bakımından önemlidir (Ersöz, 1994: 50).

1979 yılında yürürlüğe konulan “Yeni Kentsel Yerleşim Alanları Kararnamesi” konut sorununa yeni bir yaklaşım getirmiştir. Kararname, ülkenin her yanını dengeli bir şekilde geliştirme ve nüfusun yerleşim yerlerinde kalmasını sağlama gibi hedefleri bulunmaktadır. “Konut” kavramını bütüncül bir yaklaşım ile ele almaktadır. Konutun yerleşim alanı, çevresel şartları ve kentin imkanları gibi faktörleri çok yönlü olarak ele almaktadır. Kararname, altyapı sorunu olmayan arsaları konut pazarına sunarak ucuz konut üretimi sağlamayı amaçlamaktadır (Ersöz, 1994: 49).

Beşinci beş yıllık kalkınma planında (1985-1989) kırdan kente doğru bir göç hareketliliğinin yaşanacağı öngörülmüştür. Beşinci beş yıllık kalkınma planı kentleşmeye pozitif bir yaklaşımla yaklaşmıştır. Planda kentleşme sürecinin ülkenin kalkınmasına faydada bulunması konusunda düzenlemelere de yer verilmiştir (Yüksel, 2014: 32). Nitekim bu kalkınma planındaki öngörü gerçekleşmiş ve ülkemizde 1985 yılı ve sonrasındaki nüfus istatistiklerine bakıldığında 1985 yılında %53 olan kent nüfusu 2000 yılında %64,9'a, 2010 yılında %76,2'ye ve 2020 yılında ise il ve ilçe merkezlerinde yani kentlerde yaşayan nüfusun toplam nüfustaki oranı %93,2'ye yükselmiştir (TÜİK, 2022).

Planda “İmar ve gecekondü mevzuatına aykırı yapılara uygulanacak işlemleri düzenleyen 3981 sayılı Kanunun uygulama prensipleri de dikkate alınarak, mevcut

ruhsatsız yapılara ve gecekondualara altyapı götürülmesine ve bunların islahına öncelik verilecektir.” maddesi ile ruhsatsız yapılar ve gecekondulaşma sorununa dikkat çekilmiştir (DPT Müsteşarlığı, 1984).

Altıncı beş yıllık kalkınma planı (1990-1994) doğrultusunda, konut krediler, sermaye piyasası, yapı tasarruf sandıkları ile ilgili düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür. Planda konut politikaları ile diğer ilgili ilkeler şöyledir (DPT, 1989: 316).

- I. “Konut sektörü yatırımları yerleşme hedefleri ile bir bütün halinde ele alınarak yönlendirilecektir.”
- II. “Kamu sübvansiyonları, altyapısı hazır arsa üretimi ile ait gelir gruplarına öncelik tanınmak kaydıyla, konutsuz kişiler için yapılan sosyal konutlara ağırlık verecek ve konut büyüklüklerini düşürecek şekilde düzenlenecektir.”
- III. “Toplu Konut Fonu kaynaklarının rasyonel bir şekilde kullanılması sağlanacak ve Fon kredilerinin toplam konut maliyeti içindeki payının yükseltilmesi yönünde çatişmalar yapılacaktır.”
- IV. “Belediyeler öncelikle alt gelir grupları için kiralık ve mülk konut üretimini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapacaklardır.”
- V. “Belediyeler belli alanları konut arsası olarak belirleyerek altyapı götürecekler, gecekondulaşmayı önlemek amacıyla ‘Kendi Evini Yapana Yardım’ programı içinde nüve konut projeleri hazırlayacaklardır.”
- VI. “Konutun çevresi ile bir bütün teşkil ettiği dikkate alınarak konut tasarımı ve çevre niteliklerinin yükseltilmesine imkan sağlayacak mevzuat geliştirilecektir.”
- VII. “Yapı bileşeni elemanı ve malzemesi ile ilgili standartların geliştirilmesi suretiyle "modüler koordinasyon" kurallarına uyulmasının teşviki ve bunun sonucunda piyasadaki mevcut ön üretimli standart bileşen sayısının artışı sağlanacak, konu ile ilgili araştırmalar desteklenecektir.”

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde yaklaşık 60 bin hanenin kamu yatırımları nedeniyle yaşam alanlarını terk edecekleri ve bu hanelerden yaklaşık 15 bininin devletten yerleşim desteği talep edeceği öngörülmüştür (TBMM, 1995: 156). Planda, kentsel planlama faaliyetlerine gereken önem verilmediğinden kentsel rantın yasadışı ve plansız bir şekilde paylaşılması sorununun gündeme geldiği ifade

edilmektedir. Ayrıca kentlerde ulaşım ve altyapı sorunları ile gecekondulaşmanın da arttığından söz edilmektedir. Bu dönemde kentsel arsa üretiminin ihtiyacı karşılayamaması ve rantların yüksek oluşu kaçak yapıların inşa edilmesine neden olarak büyük kentlerdeki konutların neredeyse yarısının ruhsatsız konut ve gecekondulardan oluşmasına neden olmuştur (TBMM, 1995: 172). Planda, ülkedeki konut sayısının ve niteliklerinin belirlenmesi amacıyla konut sayımı ihtiyacı yapılması gündeme getirilmiştir.

2.4.3. 1980-2000 Arası Dönem

1950’li yıllarda başlayan kırdan kente göç hareketi 1980 sonrası dönemde en üst seviyeye ulaşmıştır (Damar, 2021: 25). 1950 yılında ülkemizde %25,0 oranında olan kent nüfusu 1980 yılına gelindiğinde %43,9’a yükselmiştir (Yılmaz, 2015). Bu dönem içinde dört kalkınma planı yürürlüğe konulmuştur. Ancak buna rağmen konut sorunu çözülememiş ve bu dönem konut sorununun en belirgin görüldüğü dönem olarak belirlenmiştir. Bu dönemde yaşanan askeri darbe nedeniyle devlet rejiminde önemli değişimler yaşanmıştır. Bu dönemde devletin konut üretiminde aktif rol almasını sağlamak için, toplu konut yasaları çıkarılmıştır. Kendi evini yapan hanelere destek sağlamak ve yeni kooperatiflerin oluşumunu desteklemek üzere toplu konut fonu oluşturulmuştur (Kutsal, 2012: 63). 1980’li yıllarda yaşanan askeri darbenin yanı sıra ülkede birçok alanda değişimler yaşanmıştır. Bunlara gittikçe belirginleşen ekonomik kriz ve nüfus hareketliliği örnek olarak verilebilir. 1980’li yıllarda yaşanan ithal ikameci modelin yerine dışa açık neoliberal sistem benimsenmiştir. Böylelikle devletin ekonomideki rolü yönlendirici olma yönünde olmuştur (Bozdoğan, 2019: 52). Bu dönemde imar affının sürdürülmesi nedeniyle gecekondulaşma da devam etmiştir. 1983 yılında çıkarılan 2805, 1984 yılında çıkarılan 2981, 1986 yılında çıkarılan 3290, 1987 yılında çıkarılan 3366 sayılı kanunlar imar affının devam etmesi ile ilişkilidir (Kutsal, 2012: 63). 1984 yılında, devlet eliyle destek sağlanması amacıyla başbakanlığa bağlı olarak Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kurulmuştur. İdare, kurulduğu dönemde faaliyetlerini “Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı” adı altında sürdürmüştür (TOKİ, 2022).

2.4.4. 2000 Yılından Günümüze Kadar Süren Dönem

Bu dönemde nüfusu etkileyen en önemli olaylardan biri 17 Ağustos 1999 Depremi'dir. Deprem, nüfusun çok büyük çoğunluğunun yaşadığı Marmara Bölgesindeki konutların önemli bir kısmının depreme dayanıklı olmadığını göstermiştir (Bozdoğan, 2019: 53). Deprem, arkasında bıraktığı yıkımla birçok bölgenin yeniden planlanmasına ve inşa edilmesine neden olmuştur. Bu ortamda gecekonduların mahallelerinin yeniden oluşturulması için zemin oluşmuştur (Abbas, 2022: 70). 2003 yılında, TOKİ'nin yetkileri artırılarak İdare, konut üretiminde finansör ve uygulayıcı konumuna gelmiştir. Konut üretiminde birçok ayrıcalıklarla donatılan İdare, neredeyse bir bakanlık kadar geniş yetkilere sahiptir (Bozdoğan, 2019: 53) Sekizinci Kalkınma Planı'nın (2001-2005) yayımlanması bu döneme tekabül etmektedir. Yedinci Kalkınma Planında 2 buçuk milyon toplu konutun inşa edilmesi planlanırken yalnızca 1,3 milyonu tamamlanabilmiştir. Kalan konut ihtiyacı da gecekondular ile karşılanmıştır (Abbas, 2022: 71).

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının Hazırlanması öncesinde toplanan Konut Özel İhtisas Komisyonu (29 Kasım 1999) Türkiye'deki konutların durumunu on ana başlıkta incelemiştir. Bunlar: “(1) Kaçak Yapılaşma ve Kentsel Denetim, (2) Altyapılı Arsa Üretimi, (3) Konut Finansman Modelleri, (4) Konut Kooperatifleri, (5) Sosyal Bünyeye Uygun Konut Tiplerinin Araştırılması, (6) Konutlarda Yapı Kalitesi ve Enerji Tasarrufu, (7) Yapı Denetimi ve Yapı Sigortası, (8) Deprem ve Konut, (9) Konut ve Kentleşmeye İlişkin Veri ve Veri Organizasyonu, (10) Mevzuat” (DPT, 2001: 1). Türkiye'de 1999 yılında meydana gelen deprem sonrasında ortaya çıkan tablo, konutların bilimsel planlamalar doğrultusunda inşa edilmesinin, çağdaş yönetimin, bilinçli kentsel politikaların önemini ortaya koymuştur (DPT, 2001: 2).

Dokuzuncu beş yıllık kalkınma planında (2007-2013), “Yoksulluk ve sosyal dışlanmanın önlenmesine yönelik politikaların uygulanmasında ve bunlara yönelik eğitim, barınma ve istihdam gibi hizmetlerde, merkezi idare ve mahalli idareler ile sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm kesimlerin koordineli bir şekilde çalışması sağlanacaktır.” ifadesinden barınma ihtiyacıyla birlikte eğitim ve istihdam gibi hizmetlerin kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarınca işbirliği ile karşılamaya çalışılacağı anlaşılmaktadır (Resmi Gazete, 2006).

Onuncu kalkınma planında “Sağlıksız yapılaşma, eskiyen ve yıpranan yapı stoku, afet riskleri, hızlı nüfus artışı, değişen mekân tercihleriyle işlev ve değer kaybeden alanların oluşması ve üretim ve hizmet alanlarının sıkışması gibi faktörler şehirlerde yapıların ve alanların dönüşüm ihtiyacını artırmıştır.” maddesi ile eskiyen konutların ve hızlı nüfus artışının kentlerde bir dönüşümü gerekli kıldığı üzerinde durulmaktadır (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2013: 147).

2005 yılında uygulamaya konulan ve belediyelere kentsel dönüşüm konusunda yetkiler veren Belediyeler Kanununun çıkarılmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılında afet riski olan alanlarda riskli binaların tespit edilerek yenilenmesi konusunda yetkilendirilmiştir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2013: 127).

On birinci kalkınma planının (2019-2023) amacı, “Dar gelirli başta olmak üzere, herkesin yeterli, yaşanabilir, dayanıklı, güvenli, kapsayıcı, ekonomik olarak karşılanabilir, sürdürülebilir, iklim değişikliğine dirençli, temel altyapı hizmetlerine sahip konuta erişiminin sağlanması temel amaçtır.” şeklinde ifade edilmektedir (Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2018: 175). On Birinci Kalkınma Planı, Konut Politikaları Özel İhtisas Komisyonu tarafından sürdürülebilir konut politikaları ve kentsel gelişime katkı sağlayacak politikalar geliştirilmesi amacıyla üretilmiştir. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yılı olan 2023 yılı hedefleri kapsamında konut politikaları açısından da önemli hedefler belirlenmiştir. 2023 yılı hedeflerinde konut politikalarının hayata geçirilmesinde kamu kurumlarına, özel sektöre, meslek örgütlerine ve üniversitelere önemli sorumluluklar verilmiştir (Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2018)

On Birinci Kalkınma Planında; dar gelirli haneler ve dezavantajlı gruplar öncelikli olacak şekilde konut ihtiyacının yeterli seviyede ve sürdürülebilirlik ilkesi gözetilerek karşılanması, gelir gruplarına göre arz talep dengesi önemsiz olarak konut sıkıntısına sağlıklı çözümlerin bulunması, devletin konut piyasasındaki rollerinin güçlendirilmesi, güvenli yaşama imkanı sağlama özelliğini yitirmiş konutların iyileştirilmesi amaçlanmaktadır (Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2018: 67). On Birinci Kalkınma Planı Döneminde TOKİ'nin düşük gelirli hanelere konut inşa etme amacının devam edeceği öngörülmektedir.

2.4.5. TOKİ ve Kentsel Tasarım

Türkiye’de sosyal konut ve konut üretiminde devletin önemli bir aktörü olan TOKİ’nin geçmişi depremlerle birlikte gerçekleştirilen konut üretimlerine dayanmaktadır. Buna ilk örnek olarak Erken Cumhuriyet döneminde, 1924 yılında yaşanan Erzurum/Horasan depremi ile Eytam Sandığı, Emlak ve Eytam Bankası’na dönüştürülmüş (1926 yılı) ve devlet artık yapı ve imar sektörünü fiilen desteklemeye başlamıştır (TOKİ, 2022).

1930’lara gelindiğinde Belediyeler Kanunu ile “sağlıklı konutların yapımı ve kamunun konut yapımı” amaçlanmış ve Ankara Belediyesi iş birliği ile memurlara konut yapımı için Bahçelievler Konut Yapı Kooperatifi kurulmuştur. Bir başka yıkıcı deprem olan 1939 Erzincan depreminde 120 bine yakın binanın yıkılması ve 33 bin insanın yaşamını yitirmesi sonrasında devletin konut yapma girişimlerine yönelik ciddi adımlar atılmış, Emlak Bank Yapı Ltd. Şti kurularak Ankara Saraçoğlu mahallesinde 450 konut inşa edilmiştir (TOKİ, 2022).

1980’li yıllarda sosyal devlet yaklaşımı kapsamında planlı kentleşmelerin oluşturulması amaçlansa da hızlı göç dalgası ile kırsaldan kente ve özellikle İstanbul’a yapılan iç göç ile gecekondu kavramı ortaya çıkmış ve artık “yapısal bir sorun” olarak gündeme gelmeye başlamıştır. 1984 yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın talimatıyla Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı ismi ile başkanlık oluşturulmuş ve mevzuatı hazırlanmıştır.

Yaşanan büyük Marmara depremi olan 17 Ağustos 1999 depremi kamunun konut üretiminde ve konut politikasını belirlemede önemini bir kez daha hatırlatmıştır. Bu kapsamda Toplu Konut İdaresi tarafından 2002 yılına kadar 19 yılda 43.145 konut tamamlanmış ve 950 bin konut ise kredilendirilmiştir (TOKİ, t.y.). 14.08.2003 yılına gelindiğinde TOKİ artık Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlanmış yetkileri ise genişletilmiştir.

TOKİ’nin genişleyen yetkileri ile görevleri arasında doğrudan ve iştirakler ile proje geliştirmek, konut sektöründen şirketlere iştirak etmek, konut inşaları, kâr amaçlı projelerin üretimi, toplu konut kredisinin tahsisini sağlamak yer almaktadır (TOKİ, t.y.).

2003 yılından itibaren genişleyen yetkileri ile TOKİ üç temel etkiye sebep olmuştur: “(1) Kentsel dönüşüm sonrasında açıkta kalacak kiracılara, dar gelirli ailelere yönelik konut üreterek bu kesimlerin kent dışında (Kayaşehir, Taşoluk vb.) yer almasını sağlamıştır. (2) Kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilen alanların yıkılması ve yeniden yapılmasını (Sulukule, Başbüyük vb.) sağlamıştır. (3) Kentin değerli arazilerinde sermayeyle işbirliği yaparak kaynak geliştirici projeler uygulamış ve böylelikle kent mekânında lüks konutların ve kapalı sitelerin artışını sağlamıştır.” (Şentürk, 2011: 433).

TOKİ konut sektörünü yeniden kurgulamaya ve “planlı kentleşme ve konut seferberliği” (TOKİ, t.y.) mottosuyla yola çıkarken tasarım unsurlarını yeterince planlamadığı kullanıcılar ve meslek profesyonelleri tarafından sıklıkla ifade edilmekte, eleştirilmektedir. Bunun ardında yatan sebepler irdelendiğinde de aslında sosyal konut ve gelir grubu düşük bireyleri konut sahibi yapma amacının baskın olmasından dolayı sosyal konutların inşasındaki belirleyici faktör olarak maliyetlerin düşürülmesi gelmektedir. Söylenebilir ki sosyal konut (social housing), ev sahibi olacak bireylerin tasarım ve kriterlerinin belirlenmesinde etken olmadığı bir modeli işaret etmektedir (King, 2006). Dolayısıyla bireylerin seçimlerinin etkili olduğu bir TOKİ programı oluşturmak verimli ve etkili tasarım sonuçları doğurabilecektir.

TOKİ'nin konut üretiminde %86,27'lik yüksek bir oran ile sosyal nitelikli konut projeleri önde yer almaktadır. Bunun içinde dar ve orta gelir grubuna sahip bireyler için ayrılan pay %45,65 olurken %17,97 oranında yoksul gelir grubu mensuplarına konut üretimi gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra gecekonduların dönüşümü ve afet konutları üretimi de TOKİ'nin konut üretimi kapsamında yer almaktadır:

Şekil 1: Konut Üretimi Oransal Dağılımı TOKİ

Kaynak: (TOKİ, 2019: 28).

Avrupa'daki sosyal konut politikalarına incelendiğinde Türkiye'nin kendine özgü bir politikasının olduğu söylenebilmektedir. Ülkemiz son 15 yıl içinde yüksek bir konut üretim seviyesine ulaşmış hanelerin konuta erişimi konusunda iyileşmelerin yaşandığı gözlemlenmiştir (Aksoy Khurami ve Özdemir Sarı, 2020: 1159). Ülkemizde sosyal konutların üretiminden sorumlu kuruluş Toplu Konut İdaresi (TOKİ), üretilen konutun satışı haneye yapıldıktan sonra mülkiyeti bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi belirli kuruluşlara ya da kâr amacı gütmeyen kuruluşlara değil satın alan haneye ait koşulu sunmaktadır. Üretilen bu konutların başlangıçtaki fiyatlarının uygun olması nedeniyle uygun fiyatlı konut projesi tanımlaması daha yerinde olabilir (Aksoy Khurami ve Özdemir Sarı, 2020).

Dar gelirli hanelerin barınma sorununun çözümünde sosyal konutlar önemli bir konumdur. Çünkü bu konutlar piyasada artan konut maliyetleri karşısında dar gelirli haneler için de fırsat eşitliği sağlamak ve toplumun sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaktadır (Akalin, 2018: 93).

TOKİ'nin Kurumsal Tanıtım Raporu TOKİ (2019)'nda düşük gelir grubu mensubu bireyler için aylık belirlenen taksit tutarları memur maaşına ve TÜİK tarafından açıklanan enflasyon endekslerine göre belirlenmektedir/artırılmaktadır (yılda iki kez).

TOKİ'nin sosyal konut projeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yürütülmektedir. TOKİ konut üretimini gerçekleştirirken ASHB ise ilgili kişilerin şartlarının sorgulamasını ve destekleri sunmaktadır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal konutlara başvuran ve hak kazanan bireyler için yapımı tamamlanan sosyal konutlarla ilgili 2021 yılında, SYD Vakıflarına 1.054.926,00 TL tutarında kaynak aktarmıştır (T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2021). Bu miktar bir önceki yıl olan 2020'de ise 8.259.773 TL şeklindedir (T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2020).

Kentin mekânsal, fiziksel ve yaşayan tüm alanlarında geliştirme ve düzenlemelere konu olan tüm fikirsel ve düşünsel ürünlerin bir çıktısı olarak kentsel tasarım, birçok disiplinin bir arada çalışarak üretim sağlayabileceği oldukça önemli bir kavramdır. Kamu ve özel iş birlikleri ile kentsel tasarım örüntüleri mekânsal ve toplumsal olarak kent kimliğini oluşturması bakımından sosyolojik ve estetik kaygıların bir arada tutulması ile anlamlı olabilmektedir. Bu anlamda devletin özellikle sosyal donatı alanlarında ve ürettiği konutlarda multidisipliner yaklaşımı benimseyerek yaklaşım geliştirmesi oldukça önemlidir. Buna karşın yetki genişlemesi ile TOKİ *kentsel müdahaleler* ile kentsel tasarım gelişimini sürdürmektedir: "TOKİ'nin bu geniş yetkilerinin yanı sıra 2011 yılında kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın görev tanımı da kentsel müdahalelerde devletin giderek daha fazla rol almak istediğini göstermektedir." (Şentürk, 2011).

Bütün bunlarla birlikte bir uydu kent niteliği taşıyan Kayaşehir TOKİ konutları kurulduğu günden bugüne kentsel ve toplumsal dönüşüme uğrayarak varlığını sürdürmektedir. Aslında yoksul ve dezavantajlı grupların kent çevresine yerleşmesi adına yapılan uydu kentlerdeki daireler el değiştirerek orta sınıfın hakimiyeti altına girmeye başlamaktadır. Uydu kent Kayaşehir TOKİ konutlarının çok yakınındaki "ucuz arsa"lara Emlak Konut vasıtasıyla orta üst sınıf ve üst sınıfın yerleştiği görülmektedir.

Kayaşehir bölgesinin yapısı yöntem kısmında ayrıntıları ile verildiği için yeniden konu edilmemiştir. "Mavera" olarak anılan bölge, özellikle yüksek sınıfın yaşadığı ve konumlandığı bir alan olarak görülmektedir. Sermaye ve siyasetin varlığı kentsel

mekânı yeniden oluşturmaktadır. Bu anlamda TOKİ ve Emlak Konut iş birliklerinin bölgenin kentleşmesinde önemli aktörler olduğu aşîkardır.

Kentsel tasarımın da planlayıcısı olarak devlet nezdinde bu iki aktörün varlığını göz ardı etmek imkansızdır. Merkezileşmiş ve yoğunlaşmış mekânın örgütlenmesi hem siyasal hem de maddi üretime yarar, karları optimize eder. Dolayısıyla kazan kazan yaklaşımı, mekânın üretilmesi ve kentsel tasarımın oluşturulmasında önemli bir dinamodur. Uygulayıcıların kendisi mekânı dönüştüren, biçimlendiren ve dönüştüğünde ise bütün bir kentin dönüşebileceğini planlayan bir yaklaşım içindedir. Ancak kentsel olanı ve toplumsal olanı bağlamından koparmadan kentsel tasarımı uygulamak gerekiyor.

Sosyal konut uygulamalarının, henüz ülkemizde uygulanmayan, Avrupa ülkelerinde ise uzun bir tarihi geçmişe sahip olan kiralık sosyal konutların gelecekte başlayacağı söylemleri mevcuttur. Avusturya, Hollanda ve Çin gibi ülkelerde uzun yıllardır bu sistem uygulanmaktadır (Akalin, 2018: 91). Bu bağlamda TOKİ'nin sosyal konut üretme sürecine malik oluşturmanın yanı sıra mülkiyeti devlete ait olan ya da özel iştirakler ile oluşturulan konutların kiralama vasıtasıyla yaşlılara yönelik sunulması da önemli bir sosyal destek olarak görülebilir.

III. BÖLÜM: METODOLOJİ

Toplu konutlarda yaşayan yaşlıların gündelik yaşam pratikleri, sosyal uyumu, kente, mekâna ilişkin sorunları ve beklentilerini tespit edebilmeye, sosyal içermeye yönelik unsurların değerlendirilmesine yönelik yapılan bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bilinmeyen ve keşfedilmeye muhtaç olan problemlerin araştırılmasında nitel araştırma önemli bir yöntemdir.

Bu bölümde araştırmanın metodolojisini anlatan başlıklar yer almaktadır. Araştırmanın tasarımının anlatıldığı bu bölümde araştırmanın konusu, soruları, yöntemi, modeli, çalışma grubu, veri toplama süreci ve verilerin analizi gibi süreçler anlatılmaktadır.

Bu çalışmada araştırma yönteminin niteliksel araştırma yöntemi olarak tasarlanmasındaki en önemli etken zihinde oluşan soruların yanıtlarının literatür destekli öğrenilememesi, yeni bir olay ya da olgunun hakim olduğu düşüncesinden gelmektedir. Bundan dolayı yarı yapılandırılmış bir veri toplama aracı ile katılımcılardan değerlendirmeler alınmış, mülakat seyrine göre araştırma soruları çeşitlenmiş ve katılımcıya bu sorular yönlendirilmiştir.

3.1. Araştırmanın Konusu ve Amacı

Yaşlı nüfusunun giderek artmasıyla yaşlıların hayatlarının büyük bir kısmını geçirdikleri konutlar daha da önem kazanmaktadır. Yaşlandıkça, yemek yemek, giyinmek, ayakta durmak, yürümek ve ilaç almak gibi günlük yaşam aktivitelerinde konutlardaki koşulların önemi artmaktadır. Bununla birlikte, bugünün yaşlıları nispeten daha sağlıklı ve önceki nesillere göre daha uzun yaşama eğilimindedir. Bu sebeple yaşlıların sadece konutu ile ilgili düzenlemelerin değil konutunun dışındaki çevresel koşullar da yaş dostu kent kavramı ekseninde değerlendirilmeli ve buna göre organize edilmelidir.

Bu kapsamda bu çalışmanın amacı, sosyal konutlarda yaşayan 65 yaş ve üstündeki bireylerin gündelik yaşam pratiklerinin, sosyal uyumlarının, mekâna ve kente ilişkin

sorunlarının ve beklentilerinin tespit edilmesi ve sosyal içermeye yönelik unsurların değerlendirilmesidir. Araştırmanın alt amaçları ise şöyledir:

- I. 65 yaş ve üstü bireylerin konutun iç ve dış koşullarından beklentilerinin tespit edilmesi,
- II. Sosyal konutlarda ev içi koşulların yaşlanan ve fiziksel kabiliyetleri zayıflayan bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yeterliliğinin gözlemlenmesi,
- III. Sosyal konutların çevresel koşulların yaşlıların topluma katılımlarına etkisinin gözlemlenmesi,
- IV. Konut üreticilerine toplumun önemli bir bölümünü oluşturan 65 yaş ve üstündeki nüfusun beklentileri konusunda bir rehber sunulması.

3.2. Araştırmanın Soruları

Bu araştırmada, kamu konut politikalarının sosyal haklar ve yaş dostu kent bağlamında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın odağı kamu konut politikalarının nasıl oluşturulduğu ve 65 yaş üstü bireylerin bu politikaları nasıl deneyimlediğidir. Buradan hareketle yaş dostu kent kavramı ekseninde sosyal politikaların oluşturulmasına altlık sunacak deneyimler, beklentiler ve önerilerin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda araştırma sorusu şu şekildedir: Sosyal devlet ilkesi doğrultusunda üretilen konutlarda yaşayan yaşlı bireylerin mekânsal algısı ve mekânla kurulan ilişkisi ve yaş dostu kent kriterlerine göre toplu konutların mekânsal ve kentsel tasarımı için 65+ bireylerin beklentileri nelerdir?

Araştırmanın alt soruları ise şöyledir:

- I. Sosyal konutta yaşayan yaşlıların kamu konut politikaları hakkında yaşam deneyimleri nasıldır ve düşünceleri ile beklentileri nelerdir?
- II. Yaşlıların sosyal konutları tercih etme sebepleri nelerdir?
- III. Kamu konut politikalarının oluşturulması ve kamu konut üretiminde iç ve dış mekanlarda yaşlıların ihtiyaçları gözetilmekte midir?

3.3. Araştırmanın Yöntemi

Bu araştırma kapsamında nitel araştırma yönetimi kullanılmıştır. Araştırmanın ana olgusu hakkında literatürde yeterli bilgi bulunmasa dahi katılımcılar üzerinden bu olguya ulaşmak mümkün olabilmektedir. “Nasıl?” ve “Niçin?” gibi soruların cevaplarının arandığı ve elde edilen bulguların derinlemesine incelenebilmesine olanak tanıyan nitel araştırma yöntemi araştırma probleminin altında yatan sebepleri irdeleyebilmeye ve yorumlamaya olanak tanımaktadır. Dolayısıyla nitel araştırmada bağlamın ve anlamın ortaya çıkartılabilmesine yönelik bulguları elde edilebilmektedir.

Nitel araştırma derinlemesine bir keşfetme sürecini beraberinde getirmektedir. Creswel'e göre nitel araştırmalar "... katılımcıların fikirlerine daha çok, araştırmacının literatüre dayalı olarak tanımlanan genel açıklamalara ise daha az dayanması" (Creswell, 2017: 21) şeklinde olmaktadır. Buna karşın bu araştırmada literatürün önemli kavramlarının yer aldığı literatür çalışmasının yapılması önemli görülmüştür. Nitel araştırmalar "sıklıkla, katılımcıların üzerinde çalışılan konu veya sorunu tecrübe ettikleri alandan veri toplarlar." (Creswell, 2013: 45).

Nitel araştırma vasıtasıyla araştırmacı belirli bir soru üzerine yoğunlaşmadan bir *bakış açısı* geliştirerek kuramsal ve felsefi yaklaşımla konuyu tartışmaktadır (Neuman, 2013: 22). Nitel araştırmada bağlam oluşturulması oldukça önemlidir. Araştırmacı toplumsal olanı anlamak, çalışmanın odağından önce gelen şeyi ve odağı oluşturacak olguları anlayabilmek adına toplumsal bağlama dikkat etmelidir (Neuman, 2013: 234). Kayaşehir'de yapılan nitel araştırmada yaşlıların doğal ortamlarında bulunularak gözlemler gerçekleştirilmiş ve yaşlıların ilişkileri, iletişim biçimleri ve doğal durumları değerlendirilmiştir. Böylelikle bu araştırmada, konut üretiminde önemli bir aktör olan TOKİ konutlarında yaşayan yaşlıların gündelik yaşam pratiklerine odaklanarak keşfedici ve açıklayıcı bir amaç güdülerek nitel araştırma metodu içinde yer alan derinlemesine mülakat tekniği kullanılmıştır.

Derinlemesine mülakat yöntemi, araştırılan konuyu tüm yönleriyle ele alır ve genellikle açık uçlu soruların sorulması yoluyla detaylı cevaplara ulaşılması isteğine dayanmaktadır. Bu görüşmelerde katılımcı ve görüşmeyi yapan kişi genellikle yüz yüze ve birebir görüşmeler yaparak veriler toplanmaktadır. Derinlemesine görüşmeler

görüşmeciye, katılımcının duygu ve davranışlarını gözlemlene fırsatı vermektedir (Tekin ve Tekin, 2006: 101).

Günümüzde teknolojik imkanların artmasıyla, telefon ve bilgisayarlar aracılığıyla katılımcılara sesli ya da görüntülü görüşmeler yoluyla ulaşma fırsatı da ortaya çıkmıştır. Ancak katılımcılara sesli ya da görüntülü arama yoluyla ulaşılarak gerçekleştirilen görüşmelerin sözel ve görsel olmayan ipuçlarını yakalayamama gibi olumsuz yönleri bulunmaktadır (Ardahanlıoğlu, 2022). Bu sebeple bu çalışmada katılımcılarla yüz yüze ve birebir görüşmeler yapabilmek adına, görüşmeler doğrudan Kayaşehir Sosyal Konutları bölgesinde gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin Kayaşehir bölgesinde gerçekleştirilmesinin bir avantajı da süreç boyunca çevresel koşulları da gözlemleyebilme fırsatının yakalanabilmesidir.

3.4. Araştırmanın Modeli

Toplu konut alanlarında yaşayan yaşlı bireylerin yaşamlarındaki sınırlılıklar ve erişilebilirliklere yönelik farklı karşılaşmaları olabilmektedir. Bu karşılaşmaların tespitine yönelik öncelikle nitel araştırma yönteminin içinde yer alan “durum çalışması” modeli kullanılacaktır. Bu çalışmada süreçten etkilenmiş ve bu süreci deneyimlemiş bireylerle görüşmeler yapılmak istenmektedir. Durum çalışması araştırmacının birden fazla vakayı/durumu farklı kaynaklardan yararlanarak -bu kaynaklar arasında derinlemesine görüşmelerin yanı sıra, gözlemler, ikincil dokümanlar ya da raporlar yer alabilmektedir- durumun derinlemesine incelenmesi ile oluşturulan analiz biçimidir (Creswell, 2017).

Durum çalışmasında özel bir durumun belirlenmesi önem arz eder. Bu durum “bir birey, küçük bir grup, bir kuruluş veya bir ortaklık gibi somut bir varlık olabilir. Daha az somut düzeyde, bir topluluk, bir ilişki, bir karar verme süreci veya belirli bir proje olabilir.” (Creswell, 2013: 98). Bu anlamda bu çalışmada durum olarak sınırlandırılmış çerçevede yaşlıların bir kamu konutunda yaşaması ve yaşlıların gündelik yaşam pratikleri ele alınmıştır.

Creswell (2013)’e göre durum çalışması yürütülürken öncelikle araştırma problemine karar verilir. Bir sonraki aşamada durum ya da durumlar belirlenerek çalışma grubu seçilir. Üçüncü aşamada veri toplama kaynakları belirlenir; bu kaynaklar görüşmeler,

dokümanlar, katılımlı gözlemler olabilmektedir. Sonrasında bulgular ve gözlemler analiz edilmek üzere derlenir. Bu aşamada analiz edilecek yöntem belirlenir. Son aşamada ise bütün bu aşamalar rapor haline getirilecek şekilde sonuçlandırılır.

Yin (2009)'e göre durum çalışmasının odağı bireylerin kendisinin yanı sıra kuruluşlar ya da süreçleri de kapsamaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada sadece hedef grubun ifadelerinden hareketle bir analiz gerçekleştirilmemiş, bütünsel bir yaklaşım gözetilerek hedef grup olan yaşlıları etkileyen kurum temsilcileri ile de görüşülmüş ve bölge ve konu hakkında haberler, raporlar taranmıştır.

65 yaş ve üzeri bireylerden oluşan katılımcılar ile yaşadıkları çevrenin ve mekânın yaşamlarında edindiği yeri ve süreçleri anlamlandırmaya yönelik yorumsayıcı bir yaklaşım ile araştırma problemine yönelik söylenebilecek argümanlar derinlemesine keşfedilmek istenmektedir.

Bu araştırma sahaya dair gözlemler, görüşmeler ve ikincil kaynaklar üzerinden yaşlıların toplu konutlarda yaşama pratikleri, sorunları ve beklentilerini içeren ve sosyal politika değerlendirmesi yapılabilecek bir çalışma niteliğindedir. Yarı yapılandırılmış mülakat formuna görüşmenin seyrine göre yeni sorular eklenmiş ya da derinlemesine görüşme yöntemi sayesinde katılımcının eklemiş olduğu bilgiler ışığında analizler gerçekleştirilmiştir.

3.5. Çalışma Grubu

Araştırmada amaca uygun olarak İstanbul Kayaşehir sosyal konutlarında araştırmaya konu olan yaşlılar ile görüşmeler yapılmıştır. Nitel araştırma geleneği içerisinde yer alan “amaçlı örnekleme” yaklaşımı kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yaklaşımında “ana olgu hakkında bilgi edinmek veya onu anlamak için bireyler ve araştırma mekanları maksatlı bir biçimde” (Creswell, 2017: 267) seçmek yatmaktadır. Bu maksatla bu çalışmada yaşlı bireylerin yanı sıra yaşlıların etkileşimde bulunduğu kişiler arasında yer alan cami imamı, muhtar, emlak ofisi çalışanı, esnaf ile görüşmeler yapılmıştır. 65 yaş ve üzeri 13 yaşlı, 2 cami görevlisi, 1 muhtar, 1 esnaf olmak üzere toplamda 17 katılımcı ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu kişilerin yaş grupları ve özellikleri şu şekildedir: 65 yaş ve üzeri katılımcılar 5 kadın ve 8 erkek şeklindedir. Kadınların tümü ev hanımı ve erkeklerin tümü ise işçi emeklisi olarak

tespit edilmiştir. Yaşlıların birçoğu Kayaşehir'in ilk yerleşenlerinden olması, bölge adına önemli ve anlamlı görüşme notlarının oluşmasında etkili olmuştur. Yaşlıların neredeyse tümü kendi işlerini görebilecek sağlık koşullarına sahip olsa da yaşlılıkla birlikte gelen gücün gerilemesinden dolayı kendi işini görebilme yetisi sınırlı düzeydedir. Engelli olması ya da çeşitli biyolojik hastalıklara sahip olması yaşlıların istek ve beklentilerini buna göre şekillendirmiş, bu beklentiler görüşme notlarına yansımıştır.

Cami görevlilerinden birisi cami imamı, diğeri görevli, bir muhtar ve bir emlakçı ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmada yer alan katılımcı isimleri katılımcı hassasiyeti gözetilerek gizlenmiş ve farklı isimler kullanılmıştır. Cami görevlileri ve muhtarın görüşmelerine doğrudan alıntı biçimde bulgular bölümünde yer verilmemiştir. Bunun yerine görüşmeler dolaylı anlatım ve gözlemler şeklinde bulgularda değerlendirilmiştir. Cami görevlileri ve muhtar ile görüşme amacı mekânın ve bölgenin durumunu önden tespit etmek ve yaşlı katılımcıları temin edebilmek, iletişim kurabilmek şeklindedir. Böylelikle güvenli site içinde görüşme yapabilmek olanağı toplum tarafından saygın kabul edilen bu görevliler vasıtasıyla mümkün hale gelebilmiştir.

Sıra	İsim	Yaş	Meslek	İkamet Edilen Yer	Çocuk Sayısı	Kimlerle Yaşadığı	Mülkiyet Durumu
1	Mustafa	76	İşçi	5. Bölge	2E, 1K	Eşiyle	Kendi Evi
2	Seyfi	67	İşçi	3. Bölge	2E, 2K	Eşiyle	Kendi Evi
3	Seniha	68	Ev Hanımı	10. Bölge	2E	Eşi ve çocuklarıyla	Kendi Evi
4	Basri	70	İşçi	3. Bölge	2E	Eşiyle	Kendi Evi
5	Şemsettin	69	İşçi	1. Bölge	2K	Kızıyla	Kira
6	Hülya	65	İşçi	10. Bölge	1E, 1K	Yalnız	Kendi Evi
7	Hava	67	Ev Hanımı	13. Bölge	2E, 1K	Eşi ve çocuklarıyla	Kira
8	Cengiz	76	İşçi	1. Bölge	1E, 2K	Eşiyle	Kendi evi

9	Yasin	66	İşçi	10. Bölge	2E, 1K	Eşiyle	Kendi evi
10	Gonca	73	Ev Hanımı	24. Bölge	3E	Eşiyle	Kendi Evi
11	Sadık	69	İşçi	10. Bölge	2E, 2K	Eşi ve 1 çocuğuyla	Kendi Evi
12	Kemal	72	İşçi	1. Bölge	1E, 2K	Eşiyle	Kendi Evi
13	Hacer	65	Ev Hanımı	3. Bölge	2E	Eşiyle	Kendi Evi

Tablo 4: 65 Yaş ve Üzeri Katılımcıların Bilgilerini Gösteren Tablo

Sıra	İsim	Yaş	Meslek
1	Kasım	42	Cami İmamı
2	Yusuf	47	Cami Görevlisi
3	Kenan	34	Esnaf
4	Hamit	59	Muhtar

Tablo 5: Diğer Katılımcıların Bilgilerini Gösteren Tablo

Nitel araştırmalar ayırıcı bir özellik olarak karmaşıklıkların içinde ayırıcı bakış açıları üretebilmeye yaramaktadır. Bireylerin çoklu bakış açılarından genel ve öznel yargılar çıkarılabilmektedir (Creswell, 2017: 268). Bu sebeple çoklu bakış açılarının sunulması adına farklı sosyoekonomik statü ve yaş skalasına göre amaçlı örnekleme içerisinde yer alan “maksimum çeşitlilik örnekleme” tercih edilmiştir. Bu şekilde çalışma gruplarının seçilmesinin nedeni ise şöyledir: Uzun yıllar burada ikamet eden katılımcılardan mekânın ve çevrenin geçmişteki durumuna ilişkin veri toplayabilmek ve yeni ikamet eden yaşlıların bu mekânda ve çevrede kendilerini buldukları ve ikamet etme sebeplerini ve ikamet sonrası süreci öğrenebilmektir.

3.6. Veri Toplama Aracı

Bu çalışmada temel olarak iki tür veri kaynağı kullanılmıştır. Birincil kaynaklar, yaşlılar ile yapılan derinlemesine görüşmelerdir. Araştırmanın ikincil kaynakları ise başta sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin konu ile ilgili kitap, tez, makale, araştırma konusu ile ilgili çeşitli ikincil kaynaklar oluşmaktadır. Araştırmada veri

toplama tekniklerinden derinlemesine mülakat tekniđi kullanılmıřtır. Bu grřmelerde kullanılmak zere yarı yapılandırılmıř mlakat formu geliřtirilmiřtir. Formun yarı yapılandırılmıř biimde tasarlanmasının sebebi arařtırma esnasında arařtırma sorularına bađlı kalınmadan ortaya ıkabilecek yeni soruların peřine dřebilmek adına yeni soruların eklenebilmesine olanak tanımaktadır.

Yarı yapılandırılmıř grřme formunun oluřturulmasında (Oral, 2014), (Der, 2005) (Suzan, 2021) ve (zer Bař, 2021)'ın alıřmalarındaki soru formlarından yararlanılmıřtır.

Arařtırmanın etik onayı İstanbul niversitesi Sosyal ve Beřeri Bilimler Etik Kurulu'nun 2022/195 dosya numaralı 20.05.2022 tarih ve 892432 sayılı yazı onayı ile alınmıřtır. Etik kurul izin belgesi ek blmnde yer almaktadır.

3.7. Veri Toplama Sreci

Etik kurul izni alındıktan sonra Temmuz ayı iinde grřmeler gerekleřtirilmiřtir. Grřme gnleri nceden belirlenmiř olup katılımcıların mlakata vakit ayırabilmeleri ve grřme esnasında blnmeler yařanmaması iin katılımcıların grece daha sakin olduđu bir gn olan hafta sonları tercih edilmiřtir. Katılımcılar ile 1 ay boyunca her hafta sonu Kayařehir'e gidilerek katılımcıların hanelerinde ya da kamusal mekanlarda grřmeler gerekleřtirilmiřtir. Grřme isteđini kabul etmeyen kiřiler 5 kiři ile sınırlı kalmıřtır. Katılımcıların hepsi arařtırma konusunu ve arařtırmacının kurumunu đrendiđinde olumlu bir tavır geliřtirmiř ve grřme esnasında arařtırma iin zverili cevaplar sunmuřlardır. Bu durum arařtırma motivasyonunu olumlu etkilemiřtir. Grřme gn mekanların ve evrenin fotođrafları ekilmiř, gzlemler not edilerek bu verilerin arařtırma bađlamında yer edinmesi amalanmıřtır. Katılımcıların izni dođrultusunda mlakatların ses kaydı tutulmuřtur. Ses kaydı ile yarı yapılandırılmıř mlakat formu zerine nemli grlen ifadeler ve gzlemler de not alınarak sre pekiřtirilmiřtir.

3.8. Veri Analizi

Nitel veri analizi, arařtırma sorularına cevapların arandıđı ve bunun iin metin ya da grsel verilerin nasıl anlamlandırılacađı sreci ifade etmektedir. Veri analiz srecini

Creswell altı adımda özetlemeye çalışır: Bunlardan ilki veri toplama, ikincisi alan notlarının yazıya dökülmesi, üçüncü olarak verilerin baştan sona okunması, dördüncüsü metnin parçalarının tespiti ve onlara kod verilmesi, beşinci olarak metni araştırma raporunda kullanılacak betimlemeler ile kodlama, son olarak ise metni temalara göre ayırma. Bu, araştırmacıya tümevarımsal bir süreç sunmaktadır.

Duruma ilişkin derinlemesine bir yaklaşım sunulması nitel çalışmalarla mümkün hale gelebilmektedir. Durum araştırmalarında veri analiz süreci çeşitli şekillerde yapılabilmektedir. İyi bir durum araştırması ise Creswell (2013)'e göre betimsel bir analiz içermesi ile oluşabilmektedir. Bu kapsamda bu çalışmada betimsel analiz gerçekleştirilmiştir. Belirli temalar oluşturulmuş ve bu temalardan hareketle alt başlıklarda tartışmalar gerçekleştirilmiştir. Creswell'e göre betimsel analiz nitel araştırmalarda oldukça önemli ve faydalıdır. Bunu yapabilmek için yazar ayrıntılara odaklanır ve nesne ya da kişiler hakkında derinlemesine analizler gerçekleştirir.

Katılımcılarla olan görüşmede *rutin* ve açık olarak sundukları ifadelerden analizler gerçekleştirildiği gibi katılımcılara doğrudan sunulmasından ziyade, katılımcıların davranışlarından, söyleme biçimlerinden ve duygu durumlarından da analizler gerçekleştirilebilmektedir (Silverman, 2016: 337).

Dil ile ifade edilmeyen bilginin göz ardı edilmemesi ancak dünyayı anlama ve açıklamaya yönelik satır aralarını okuyabilmek gereklidir. Dil, bireyi ifade etmek için önemli bir araç olsa da dil, "hiç sosyalleşmemiş, yalıtılmış bir birey için var olamaz, çünkü dil sosyal etkileşimin hem aracı hem de ürünüdür." (Sayer, 2016: 45). Dolayısıyla dilden ifade edilenin ötesini görmek ve bu görüleni analiz etmek nitel araştırmada önemli bir yöntem olarak karşımızdadır.

Creswell'in bahsettiği aşamalar, araştırmanın veri analizi kısmında uygulanmıştır. 65 yaş ve üzeri 13 yaşlı, 2 cami görevlisi, 1 muhtar, 1 esnaf olmak üzere toplamda 17 katılımcının izni doğrultusunda alınan ses kayıtları toplam 726 dakika sürmüştür. Bu kayıtların transkripsiyonu yapılmış ve görüşme notları ile toplamda 126 sayfalık görüşme arşivi ortaya çıkmıştır. Bu arşiv genel bir görüşe sahip olma adına ikişer kez okunmuştur. Anahtar kavram ve cümleler (kodlar) belirlenerek birbirleri arasında ilişki kurulmaya çalışılmıştır. Sonrasında bu kodlar üzerinden temalar oluşturulmuştur.

Kayaşehir sosyal konutlarının inşa sürecinde medyaya yansımalarının gözlemlenebilmesi ve daha detaylı bilgilere erişilebilmesi bakımından Google arama motorundan “Kayaşehir sosyal konutları” ifadesi “Haberler” sekmesinden aratılarak özellikle konutlarının inşasının başladığı 2011 yılına ait haberler incelenmiştir. Haber metinleri benzer içeriklere sahip olduğundan yalnızca farklı içeriklere sahip haberler bu araştırmada ele alınmıştır. Haber metinlerinde sosyal konutların üretiminin yapıldığı bölgenin jeolojik yapısı, konumu, ulaşım ağları, konutların satış koşulları gibi içeriklere yer verilmektedir.

3.9. Araştırma Sahası

Ülkemizde nüfusun önemli bir kısmı kentlerde yaşamakta ve kentlerde yaşayan insan sayısı giderek artmaktadır. 1950’li yıllardan sonra kentleşmeyle birlikte bireylerin yalnızca barınma ihtiyacını karşılayan ve birçok gereksinimi karşılamayan binalar oluşturulmaya başlanmıştır. 1980’li yıllardan sonra da hızla artmaya devam eden plansız yapılaşma günümüzde “kentsel dönüşüm” kavramının gündeme gelmesini gerekli kılmıştır. Dünyanın önemli metropollerinden biri olan İstanbul’da da sanayileşme sürecinde önemli bir konut sıkıntısı yaşanmıştır. Bu konut sıkıntısının çözümü temelde doğu ve batı yönünde çözülmeye çalışılsa da TEM otoyolunun açılması ve ulaşım kolaylığının sağlanmasıyla kuzey tarafında da kentsel gelişim süreci yaşanmaya başlamıştır (Küçüköğlü, 2014: 22).

İstanbul’un kuzeyinde kentsel gelişim süreciyle Başakşehir ilçesi ön plana çıkmaktadır. Bölgenin “Orta Bölge” olarak tanımlanan kısmında geçmişte yaşanan plansız yapılanma ve gecekondulaşma nedeniyle 1990 yılından sonra ilçenin kurulmasıyla planlı bir gelişim dönemi başlamıştır (Küçüköğlü, 2014: 22).

1995 yılında ise bölgede toplu konutlar inşa edilmeye başlanmış ve bu konutlarla birlikte bölgenin nüfusunda önemli bir artış yaşanmıştır. Başakşehir ilçesinin nüfusunun neredeyse yarısı toplu konutlarda yaşamaktadır. Bölgedeki bazı toplu konut bölgeleri, ilçenin ilçe kimliği kazanmasında önemli rol oynamıştır (Aydın, 2017: 148). Başakşehir etaplar halinde oluşturulan bir ilçe olarak karşımıza çıkmaktadır. Her etap farklı bir sınıfları temsil etmektedir (Temel, 2019: 390). Bölgenin mahalleleri arasında

da önemli ekonomik değişiklikler bulunmaktadır. Bu farklılığın nedeni, sosyal yardım amaçlı kamu çalışmalarıdır (Aydın, 2017: 148).

İlçenin coğrafi özelliklerine bakıldığında, kuzey ve kuzeybatısında Arnavutköy; kuzeydoğusunda Sultangazi; güneyinde Avcılar; Küçükçekmece ve Bağcılar; doğusunda Esenler; batısında ve güneybatısında Esenyurt ilçeleri bulunmaktadır. İlçe toplam 10435 hektardan oluşmaktadır (Küçükkoğlu, 2014: 23). Kuzeyi ormanlarla kaplı olan ilçenin denize kıyısı bulunmamaktadır. Bölgede, zengin bitki örtüsüne sahip olan Sazlıdere Vadisi ile Sazlıdere Gölü bulunmaktadır (Aydın, 2017: 148).

Başakşehir Kayabaşı'nda devlet tarafından gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesine 2005 yılında başlanmıştır. Bölgedeki gecekonduların yıkılması ile oluşturulan alanda bir uydu kent çalışması yapılmıştır. Proje, Küçükçekmece Belediyesi ve TOKİ ortaklığında yürütülmüştür. Kayabaşı Bölgesi olarak da adlandırılan Kayaşehir, Türkiye'deki en önemli uydu kent projesidir (Şahin, 2016) Proje ile 60 bin konut ile çevre odaklı ve sürdürülebilir yerleşim yerlerinin kurulması amaçlanmıştır (TOKİ, 2010). Projenin planında kişi başına düşen yeşil alan 36 metrekare olup enerji verimliliği konusunda da yağmur sularının depolanarak bahçe sulamasında kullanılması gibi uygulamaların hayata geçirilmesi hedeflenmiştir (TOKİ, 2010).

Başakşehir ve Kayaşehir nüfusları aşağıdaki gibidir:

Tablo 6: Yıllara Göre Kayabaşı Mahallesi Toplam Nüfusu

Kaynak: (TÜİK, 2021).

Tablo 7: İlçelere Göre Toplam Nüfus İçindeki Yaşlı Nüfus Oranı

Kaynak: (TÜİK, 2021)

Tablo 8: Yıllara Göre Başakşehir'de Toplam Nüfus İçinde Yaşlı Nüfus Oranı

Kaynak: (TÜİK, 2021)

Yaşlı nüfus oranı Başakşehir de her yıl giderek artmaktadır. Bununla birlikte Kayaşehir nüfusu da 2011 yılında sosyal konutların inşasından sonra ciddi bir şekilde artmış ve 100 bin nüfusu geçmiştir. Bu anlamıyla Kayaşehir Türkiye'deki birçok ilçeden bile çok daha fazla nüfusa sahip bir mahalledir.

2008 yılı sonunda TOKİ, gerçekleştirdiği hazırlık çalışmalarının ardından “İstanbul Kayabaşı Bölgesi için Konut Tasarımı Mimari Fikir Proje Yarışması” ile ülke genelinde mimari bir fikir yarışması gerçekleştirilmiştir. 2009 yılının Mayıs ayında sonuçlanan yarışmada sekiz eşdeğer satın alma ve sekiz eşdeğer ödüle hak kazanan projeler aynı yılın Haziran ayında Ankara’da sergilenmiştir. Bu yarışma TOKİ’nin ilk mimari fikir yarışması olması bakımından önemlidir (TOKİ, 2010). Bölgedeki çalışmalar kapsamında bölgede yaklaşık 50 metrelik kot farklarına sahip hareketli topografyası ve alanın büyüklüğü ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Projenin gerçekleştirildiği bölge, temelde kuzey güney yönünde uzanan iki vadi ve üç alt vadi sistemi üzerindedir. Yerleşim için önemli boşluklar olan bu doğal alanlar projenin planlanmasında yeşil alanlar olarak ayrılmıştır (Bingöl, 2019). Binaların konumlandırılmasında dağınık bir yerleşim biçiminden kaçınılarak güneş ve gölge ilişkisi, manzara, binalar arasındaki mesafeler gibi faktörlere dikkat edildiği gözlemlenmiştir.

Konutların yer aldığı Kayabaşı mevkiinin kuzeyinde Arnavutköy, doğusunda Başakşehir, güneyinde Güvercin Tepe Mahallesi, batısında ise Şamlar Köyü yer almaktadır. Bölgede 2 anaokul, 8 ilkokul, 9 ortaokul ve 7 lise bulunmaktadır. Bölgenin doğusunda İstanbul Havalimanı yoluna giden Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı ve 2020 yılında faaliyete giren Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi yer almaktadır. Aynı zamanda Marmaray’ın Halkalı durağına 12 km mesafede olan bölgeye ulaşım yaklaşık 20 dakikada sağlanmaktadır. Toplu konutların dışında otobüs durakları mevcut olup ulaşım, otobüs ve minibüs hatlarıyla çeşitli bölgelere sağlanabilmektedir. Başakşehir ile Kayabaşı bölgesi arasında 6,20 km uzunluğunda bir metro çalışması devam etmekte olup bir adet millet bahçesi, bir adet AVM ve bir adet kapalı pazar bulunmaktadır (Aktemur, 2021).

Harita 1: Kayashir Merkez Bölgesi

Kaynak: (Google Maps, 2022).

Harita 2: Kayashir Sosyal Konut Bölgeleri -1

Kaynak: (Google Maps, 2022).

Harita 5: Kayşehir Sosyal Konut Bölgeleri -4
Kaynak: (Google Maps, 2022).

Resim 1: Kayşehir'de Bir Otobüs Durağı

Resim 2: Kayşehir'de Bir Belediye Otobüsü

Sosyal konutların inşa edildiği alan 24 bölgeden oluşmaktadır. Bölgelerdeki evler siteler içinde olup salon ve salonun içinde açık bir mutfak, bir oda ve tuvalet ile banyonun bir arada olduğu 1+1 modelinde; 2 oda, mutfak, balkon, hol, tuvalet ile banyonun bir arada olduğu 2+1 modelinde ve aynı tipin 3 odalı 3+1 modelindedir (Aktemur, 2021). Aynı zamanda 2 oda bir salondan oluşan evlerden bazılarında mutfağın salonun içinde olduğu açık mutfak sisteminin olduğu evler de mevcuttur.

Resim 3: Konut İçinde Bir Oda

Resim 4: Konut İçinde Mutfak

Resim 5: Konut İçinde Hol

Resim 6: Konut İçinde Salon

Siteler içinde yürüyüş ve dinlenme alanları, oyun parkları, basketbol sahaları, güvenlik hizmeti ve açık otopark alanları mevcuttur. Ayrıca sitelere giriş ve çıkışlar site sakinlerinin kullanımına özel kartlı sistemle yapılmaktadır. Binaların girişinde yaşlı ve engelli bireylerin giriş çıkışlarını kolaylaştıracak rampalar bulunmaktadır.

Resim 7: Kayaşehir'de Bir Site İle Birleşik Yeşil Alan

Resim 8: Kayaşehir'de Bir Site İle Birleşik Yeşil Alanda Dilenme Alanları

Resim 9: Bir Sitenin Otopark Alanı

Kayaşehir sosyal konutları ile ilgili YÖKTEZ’de paylaşılan tezlere bakıldığında “Kayaşehir” sözcüğü ile tezler bölümünde yapılan aramada 4 sonuca ulaşılmıştır. Bu dört sonucun tamamı Kayaşehir sosyal konutları ile doğrudan ilişkilidir. Çalışmaların tamamı yüksek lisans tezidir. Ruben’in 2019 yılında yayımlanan çalışmasında ülkemizde Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde yaşanan sosyal konut dönüşümleri incelenmektedir. Bu çalışma Kayaşehir bölgesindeki sosyal konutlar örneğinde yapılmıştır. Çalışmada Türkiye’de Adalet ve Kalkınma Partisi dönemindeki sosyal konutların neoliberal dönüşümlerinin bileşenleri gecekondular ve konut kooperatiflerinin bitiş ve farklı gecekondular mahallelerinde sürdürülen kentsel dönüşüm projeleridir (Ruben, 2019: 117). Şahin’in 2016 yılında yayımlanan yüksek lisans tezinde kentsel dönüşümde TOKİ’nin yerini incelemiştir. Bu çalışmada, Kayaşehir sosyal konutları da dahil olmak üzere 3 sosyal konut bölgesi incelenmiştir. Çalışmada konutların planlanmasında planlamanın yaşlılar, engelliler gibi özel ilgi gruplarının ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulduğundan söz edilmektedir (Şahin, 2016). Koç’un 2016 yılında yayımlanan yüksek lisans tezinde Kayaşehir sosyal konutlarındaki kullanıcıların memnuniyetleriyle ilgili bir değerlendirme yapılmıştır. Verilerin anket formu ile toplandığı çalışmaya farklı demografik özelliklere sahip 300 kişi katılmış ve katılımcıların demografik özelliklerine göre konutlardan memnuniyet düzeylerinin

değiştirdiği sonucu bulunmuştur (Koç, 2016) Çelen'in 2016 yılında yayımlanan yüksek lisans tezinde toplu konut projelerinin kentsel tasarım ilkeleri ve sosyal donatıları değerlendirilmiş evren ise Kayaşehir mevki seçilmiştir. Çalışma toplu konutlarda kentsel donatıların nasıl olması gerektiği gibi sorulara yanıt aramıştır (Çelen, 2016). Kayaşehir sosyal konutları ile ilgili YÖKTEZ'de paylaşılan tezlere bakıldığında "Kayabaşı" sözcüğü ile tezler bölümünde yapılan aramada 12 sonuca ulaşılmıştır. Sonuçların 3'ü Kayaşehir sosyal konutları ile doğrudan ilişkilidir. Sönmez'in 2019 yılında ülkemizdeki sosyal konut alanlarını incelediği çalışmasında doğrudan Kayabaşı mevki araştırma evreni olarak seçilmiştir. Çalışma, mevkiin hızla gelişmesi neticesinde aşırı değer kazanmasıyla sosyal konut üretiminin yavaşlamasını ifade etmektedir (Sönmez, 2019). Ayrıca Kayabaşı mevkiinin sosyal konut bölgesi olarak seçilmesinin üzerinde durulması bakımından önemli bir çalışmadır. Kapan (2014)'ın yüksek lisans tezi Kayabaşı mevkiindeki toplu konutlardaki yaşam tarzlarını ele almaktadır. Çalışma nitel yöntemle yapılmış olup sonucunda konut üreticilerine önerilerde bulunulmuştur. Topçu'nun 2020 yılında yayımlanan yüksek lisans tezinde ise konut planlamaları ekolojik yaklaşım perspektifinden değerlendirilmiştir. Bu çalışmada da evren olarak Kayabaşı mevkiindeki toplu konutlar seçilmiştir. Çalışmada yapıların inşa edilmesinde dikkat edilen hususlar dikkat çekmektedir (Topçu, 2020). 2011 yılında Sabah gazetesi "TOKİ Kayaşehir'de ilk etap teslimine başladı." başlığı ile yapılan haberde Kayaşehir'de toplu konutların sahiplerine teslimine başlandığı, ilk etapta 10.112 sosyal konutun teslim edildiği ve konutların Kanal İstanbul projesine komşu olacağı ifade edilmektedir. Haberde o dönemde Kayaşehir'de 17 bölgede halen konut inşaatına devam edildiği dile getirilmiştir (Sabah Gazetesi, 2011). Emlakjet'in haber sitesinde 2011 yılında yayımlanan "TOKİ Kayabaşı-Kayaşehir Konutları Teslim Ediliyor" başlıklı haberde projenin Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi olduğu ifade edilmektedir (Emlakjet, 2011). 2011 yılında bir başka haber sitesinde Kayaşehir bölgesi ile ilgili "Merkez Kayaşehir AVM görücüye çıktı" başlığı atılmıştır. Haberde Kayaşehir bölgesi Avrupa'nın en büyük uydu kenti olarak nitelendirilmiş ve bölgenin ilk ve tek AVM'sinin 17 Mart 2011 tarihinde lansmanda görücüye çıktığı ifade edilmiştir (Perakende.org, 2011). Beyaz Gazete haber sitesinin 2011 yılındaki "Kayaşehir Konutları İçin Çekiliş Heyecanı" başlıklı haber yazısında 434 konut için 568 ailenin başvuru yaptığı ve konutların kura ile sahiplerine dağıtıldığı ifade

edilmektedir. Ayrıca 6 şehit ailesinin ücretsiz bir şekilde konut sahibi olduğu bilgisi de aynı haberde yer almaktadır (Beyaz Gazete, 2011).

2013 yılında bir haber sitesinin “TOKİ'nin Kayaşehir ve Halkalı Konutlarına Yoğun İlgi” başlıklı haber yazısında Başbakanlık tarafından satışa çıkarılan konutlara çok fazla talebin olduğu ifade edilmektedir. Habere göre Kayaşehir'deki 512 konutun satışı için 7515 kişi başvuru yapmıştır (Haberler.com, 2013). TGRT Haber, 2015 yılında Kayaşehir bölgesi ile ilgili “Düşük gelirliye müjde” haber başlığını atmıştır. Haberde satışa çıkarılacak olan 1500 konutun 400'ünün alt gelir grubuna 1100'ünün ise orta gelir grubuna satılacağı ifade edilmektedir. Alt gelir grubuna satılacak olan 2+1 400 konutun 180 ay vade ile satılacağı; alıcıların özelliklerinin İstanbul'da en az 2 yıldır yaşayan, kendisinin, eşinin veya çocuklarının bir gayrimenkulü olmayan ve TOKİ'den daha önceden ev almamış olan bireyler olması gerektiği haberde ifade edilmektedir (TGRT Haber, 2015).

2017 yılında bir haber sitesinde Kayaşehir bölgesi ile ilgili “İstanbul'un Yükselen Yıldızı: Kayaşehir” haber başlığı atılmıştır. Haberde, bundan yaklaşık 5 yıl önce insanların Kayaşehir'in nerede olduğu konusunda bilgi sahibi olmadıkları, şimdi ise bölgenin lokasyonu nedeniyle bilinirliğinin arttırdığı ifade edilmektedir. Bölgenin önem kazanmasının nedenleri Avrupa'daki en büyük kent hastanesine sahip olması, üçüncü köprü'nün bağlantı yollarına, TEM'e ve olimpiyat stadına yakın olması olarak sıralanmaktadır. Bölgenin önem kazanması 1999 Marmara Depremi sonrasında, zeminin sağlam ve kayalık olması sebebiyle olmuştur. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da uzak bir köy olan Kayabaşı köyünün böyle bir yerleşim yeri yapılması için talimat vermiştir. İnşaat çalışmalarına 2008 yılında başlanan sosyal konut projesi ilk açıklandığında adının çok bilinmemesi ve yeni bir yerleşim yeri olması nedenleriyle dikkat çekmemiştir. Talebin azlığı nedeniyle bu dönemde konutlar için başvuran herkes kurasız bir şekilde ev sahibi olmuştur. Haberde bölgedeki yeşil alanın Taksim meydanının 11 katı kadar olduğunun ifade edilmesi dikkati çekmektedir (Haberler.com, 2017).

3.10.Araştırmanın Sınırlılıkları

Yaşlıların gündelik yaşam pratiklerine odaklanarak sosyal konutların ve mimari çevrenin yaşlı bireyin yaşama biçimine uygunluğunu ve önerileri anlamaya yönelik araştırmanın en önemli sınırlılıkları arasında araştırma sahasının bir site yerleşkesi olmasından dolayı site içine girişlerde, araştırma yapılabilmesindeki zorluklardır. Bu sınırlılığı imkana dönüştürebilmek adına birincil ilişkiler ile güvenliklere araştırmacının kimliği ve etik kurul izinleri beyan edilmiş ve bazı sitelerde girişler mümkün hale gelebilmiştir. İkinci sınırlılık olarak yaşlı bireylerin evlerine bir “yabancıyı” kabul etme konusundaki yüksek kaygıdır. Bu kaygıyı aşabilmek ve araştırmayı gerçekleştirebilmek adına yaşlının konutu yerine site bahçesine davet edilerek görüşmeler yapılmıştır. Aynı zamanda Covid-19 tedbirleri kapsamında yaşlı bireylerle belirli bir mesafe kurularak araştırma soruları yönlendirilmiş yanıtlar alınmıştır. Evlerine davet eden yaşlı bireylerin konut fotoğrafları izinleri doğrultusunda çekilerek araştırmada kullanılmıştır.

IV. BÖLÜM

BULGULAR

Araştırma kapsamında yarı yapılandırılmış mülakat formu vasıtasıyla yaşlılar ve diğer katılımcılar (esnaf, muhtar, cami görevlileri) ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler katılımcıların izni ile ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmış ve ses kayıtları deşifre edilmiştir. Deşifre edilen metinler birden fazla okunarak elde edilen verilerden temalar ve alt temalar oluşturulmuştur. Bu temaların oluşturulmasında katılımcıların ortaklaştığı ifadelerinin yanı sıra araştırma sorularının yanıtları aranacak şekilde kent ve yaşlanma dinamiklerini ifade edebilecek temel argümanların etrafında bir kurgulama gerçekleştirilmiştir.

Öncelikle “Kayaşehir yaşlıların zihninde neyi ifade etmektedir ve nasıl bir anlam taşımaktadır?” sorularının yanıtları aranmış, zihinlerde yer alan Kayaşehir imgesinin üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda Kayaşehir’e taşınma hikayeleri, başlangıçtan günümüze değin yaşanan süreçler ve oluşan hatıralar üzerinden alt temalar oluşturulmuştur. Bulgular bölümünde oluşturulan genel temalar şu şekildedir: Konut ve mekân, şükür, komşuluk, aidiyet, iletişim-etkileşim, katılım.

Bir mekân olarak konutun yaşlılar nezdindeki anlamına, gündelik yaşam pratiklerinde mekân kullanımı ve bireyin mekân ile kurduğu ilişkinin anlamacı ve yorumsamacı yaklaşımı da başka bir tema olarak işlenmiştir. Bu mekanların konut ve konut dışı olmak üzere yaş dostu olma eğilimi üzerinde durulmuş ve mekânsal tasarımlar yaş dostu kent kriterleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme bulgular bölümünde yaşlılarla yapılan görüşmeler, gözlemler üzerinden, tartışma bölümünde ise literatürden yararlanarak gerçekleştirilmiştir.

Yaşlıların zihinsel dünyasında, yaşama pratiklerinde para ve gelir kaynaklarının görece daha az öneme sahip olduğu görülebilmektedir. Gerçekte yaşanan tüm sıkıntılar (maddi ve manevi) bireyin gündelik yaşamını zorlaştırırsa da şükür kavramı ekseninde bireyin yaşam arzusu yüksek ve beklentileri düşük şekilde bir algı hâkim olmaktadır. Buradaki şükür temasının oluşmasında salt bu çalışmanın yüz yüze görüşmeleri değil, araştırmacının geçmiş saha deneyimleri de etkili olmuştur. Araştırmacının İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Araştırma Merkezi’nin yürüttüğü “Metropolde Yaşlanmak:

İstanbul Örneği” isimli araştırma kapsamında görüştüğü yaklaşık 40 yaşlının ortaklaştığı bir anlam olarak şükür kavramı, Kayaşehir’de de kavramsal olarak karşısına çıkmıştır.

İnsanlığın öncelikli olarak gereksinim duyduğu konulardan barınma ihtiyacını bir çeşit duygu olarak tanımlayabiliriz. Öyle ki barınma salt fiziksel olarak bireyin kendisini korumak amacıyla sığındığı bir yer olmaktan sıyrılıp birlikte yaşamayı seçtiği bireyler ve diğer canlılarla ilişki kurma halidir. Barınma ihtiyacının karşılandığı ev, bireyin mahrem alanını oluşturan ve kamusal alandaki kimliğinden sıyrılarak özgürce yaşadığı bir alandır.

Güvenlik, sevgi, muhabbet gibi çeşitli duyguların da yaşandığı yerdir, barınılan mekân. Bu anlamıyla barınma ihtiyacı kullanılan mekanların çeşitliliği her ne kadar farklılaşsa da barınılan mekânın, bireyin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir alanı oluşturduğu gerçeğini değiştirmemektedir. Elbette bütün bu gereksinimlerin karşılandığı yerde yaşanan birey hatıralarını, yaşanmışlıklarını da biriktirmektedir. Bu anlamıyla mekân aslında bireyin salt yaşadığı yer olmaktan sıyrılıp bir hatıralar alanı konumuna da gelmektedir. Öyleyse söylenebilir ki mekân ve birey karşılıklı bir şekilde etkileşim halindedir. Mekân, hatıraları saklar ve onunla etkileşim kuranla bu hatıraları paylaşır; insan da hatıralar yığındır ve mekâna bu hatıraları yansıtır, o mekânın kimliğini oluşturur. Yaşlıların anlamsal dünyasında hatıraların oluşması, geç yerleşimden dolayı daha zor olabilmektedir ancak adaptasyon ve anı birliklerinin oluşmadığından söz etmek kolay değildir. Dolayısıyla yaşlıların hatıralarını anlatma esnasında her ne kadar geçmişte yaşadıkları yeri önemli görmüş olsalar da yeni yerleşim yerinde de hatıraların oluştuğunu ifade edebilmektedirler. Bu tema, hatıralar ve geç yerleşimin anıların oluşumundaki etkisi üzerine yoğunlaşmıştır. Bu temanın oluşmasında farklı kentlerde doğarak İstanbul’a göç ettikten sonra yaşanan hatıra karmaşası ve anıların varlığı etkili olmuştur.

Yaşlanan birey hatıralarının oluştuğu mekânı terk etmek yerine o mekânda hatıraları ile yaşamayı tercih edebilmektedir. Ancak yaşlılıkla birlikte gelen hastalıklar, engellemeler bireyin konutunda değişikliğe gitmesine ya da farklı bir alanda kalan yaşamını sürdürmesine sebep olabilir. Özellikle birey yaşlandıkça hareketlerinde kısıtlanmalara; merdiven ve yokuş çıkamamak gibi zorluklara sebep olabilir. Bireyin

kemik yapısının bozulmasıyla başlayan hareket kısıtlılığı sorunu evini, mekanını değiştirmekle ya da yeniden organize etmekle belli bir düzeyde çözülebilecektir.

Yaşlı birey kendi evinde, ailesinin yanında, yaşlı yaşam evlerinde ya da huzurevi gibi çeşitli kurumlarda kalabilir. Kendi evinde ve ailesinin yanında kalmak, Türkiye’de yaşlanma pratiklerine bakıldığında öncelikli konumdadır. Ancak sağlık sebepleri ya da bakacak kişilerin uygun durumda olmaması sebebiyle yaşlı, kurum bakımına da alınabilmektedir. En çok bilinen kurum olan huzurevleri Türkiye’de giderek farklılaşan konseptler ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Buna ek olarak “evde sağlık hizmetleri” gibi çeşitli bakım hizmetleri ile de yaşlı birey kendi evinde ya da ailesinin yanında kalabilmektedir.

Yaşlıların sosyal hayata katılımları, sosyal ve toplumsal süreçlere müdahil olabilmeleri birçok araştırmacı tarafından gündeme getirilmektedir. Yaşlılarla yapılan görüşmelerde en çok değinilen konular arasında da yerini alan bu kavram, araştırmacının geçmiş saha tecrübesinde de sıklıkla kendini göstermiştir. Bu kapsamda yaşlıların sosyal ve toplumsal konularda söz sahibi olabilmeleri, aktif yaşlanabilme süreçlerinde de etkili olabilecektir.

4.1. Konuta Geliş ve Konutları Edinme

Araştırma sonucunda elde edilen veriler katılımcıların konutları satın almaları ile konutlara yerleşme süreçleri ve konutların çevresi konularında yoğunlaştığından iki başlık altında ele alınmıştır: “Konuta Geliş ve Konutları Edinme” ile “Konut – Çevre ve Etkileşimler”. Konuta Geliş ve Konutları Edinme başlığı altında Kayaşehir sakinlerinin bu bölgeye ve konutlara taşınmalarıyla ilgili yaşam deneyimleri irdelenmektedir. Sakinlerin konutlara yerleşme ve bölgeyi tercih etme süreçleri birbirleriyle benzerdir. Sosyal konutların inşa edilmesi sürecinde sosyoekonomik olarak alt ve orta gelir gruplarının barınma ihtiyaçlarının giderilmesi göz önünde bulundurulduğundan bu bölge başlangıçta bu alt ve orta gelir gruplu haneler tarafından tercih edilmiştir.

Günümüzde bölgenin tercih edilmesinde farklı unsurlar öne çıksa da geçmişte barınma ihtiyacının karşılanması temel tercih sebebi olmuştur. Araştırma sürecinde bölgede

farklı etnik grupların yaşadığı gözlemlenmiş olup özellikle şehir hastanesi etrafında daha çok üst gelir grubundaki hanelerin yaşadığı görüşmecilerden öğrenilmiştir.

4.1.1. Kekik Kokulu Kent: Kayaşehir

Kayaşehir'e ilk gelenler ile görüşüldüğünde herkesin ortak cümlesi şu olmuştur: "Buralar kekik kokuyordu!". Semte ilk girildiğinden itibaren gelenleri karşılayan kekik kokularının şimdilerde sadece adı kalsa da anıların uzun yıllar baki kalacağı muhakkak. Öyle ki yaşlıların birçoğu da Kayaşehir'in bu doğasına hayran. Kayaşehir'e 2011-2012 yıllarında gelen sakinlerin Kayaşehir'i daha önce hiç araştırmadığı ve kuraya başvurarak bu bölgeye taşındığı öğrenilmiş, sonrasında ise bölgeyle birey arasında anıların geliştiği gözlemlenmiştir. Anıların gelişmesinde en büyük etkenlerden birisi aslında bölgeye ilk gelişin verdiği kaygı ve endişe vasıtasıyla insanların bir arada yaşama ve yardımlaşma beklentisidir.

Bölgeye gelen kişilerin birçoğunun site hayatını bilmeden siteye yerleştiği görülmektedir. Kayaşehir gibi şehrin merkezinin uzağında ve görece daha sakin ve esnaf, çarşı, pazar gibi ticarethanelerin henüz yeni yeni açılmaya başladığı bir bölgede ikamet etme durumunda, bireylerin birbirleri ile yaşadığı tesanüt duygusu bir aradalığı artırmaktadır: *"Ben ilk geldiğimde 12 sene oldu fırın yoktu. Pazar yoktu. Alışveriş merkezi yoktu. E diyorum ya bir emekli maaşlıyla çalışıyorsun. Şu ilerde Bayramtepe diye bir yer var. Ben pazara oraya gidiyordum."* (Hülya, 65, Kadın). Tesanütün yaygın olamaması ve bireylerin bireyselleşme serüveninde Kayaşehir'de yaşamak da birçok anlamda zül anlamına gelebilmekteydi:

"Daha önce boş bir alandı burası. TOKİ yapılaşmaya açınca biz de burada çekilişlere falan katıldık. Burada ev aldık, geldik. İlk etapta çok gelişmiş bir çevre yoktu burada. Market bulmak bile çok zordu. İnsanlar, herkes bir yerden geldi. Zamanında sosyalleşmek çok zor oldu. Birçok insan psikolojik olarak rahatsızlıklar yaşadı. Geri gidenler oldu. Evlerinden vazgeçenler oldu. Zaman içerisinde alışmaya çalıştılar. Daha sosyal olanlar daha kolay çevre edinmeye başladı ama birçok insan gerçekten sıkıntı... Hala arkadaş edinmeyenler insanlar var." (Yasin, 66, Erkek).

Kayaşehir birçok gelene kapı aralasa da gidenin de yollarını açan bir kent konumunda olmuştur. Her ne kadar günümüzde gidenlerin yerine çok daha fazlasının ikameti gerçekleşse de geçmişte yaşanan duygu durumlarının bireylerin ikametini etkilediği gerçeği yadsınamaz. Dolayısıyla yaşanan tüm süreç bir kentin var olması sürecinin parçası hükmündedir. Bir yandan yükselen konutların sakinlerinin oluşması, öte yandan boş arazilerin yeni yükselen konutlara ve insanlara gebe olması... Bu serüvenin ilk gelenleri 2011 yılında başlamış ve gelenlerin sayısı her geçen gün artmıştır.

Kayaşehir’de konut satın alanların satın alma hikayeleri benzer şekildedir. Belli bir peşinat ile kira öder gibi ev sahibi olma hayali ile kuraya başvuruların neredeyse hepsine kuraların çıktığı düşünülmektedir:

“Erzurum’daydım çocuklar TOKİ’nin çekilişine katıldı burası çıktı. ... Kirada oturuyorduk ev sahibi olabilmek için geldik. ... Tabi tabi ilk zamanlar çok uygundu. Üç tane çocuğum hep burda hepsine çıktı o zaman kim başvurduysa hepsi çıktı. ... Burası dört dörtlük. Rahat burası çok serbest orası çok sıkışık.”
(Seniha, 68, Kadın).

Kuralarda şartları uyan birçok kişiye konutların çıkmış olması bir anlamda rağbetin oluşmadığını da göstermektedir. Ancak isteyen birçok kişiye kuraların çıkmış olma gerçeği aslında *ucuz konut* sahibi olma arzusunun gerçekleştiği anlamına gelmektedir. *Ucuza* konut sahibi olma ve İstanbul’da yaşama, yerleşenler adına büyük bir kazanç ve lütuf olarak düşünülmektedir:

“Dediler işte 3+1, 2+1. Ne kadardı? O zamanlar 80 milyar mıydı neydi. Şimdi 20 peşin verirsen hemen başlıyor. 25 peşin verirsen girdiğin zaman başlıyor. Bunları o zaman orada diyorsun, ben 25 peşin vereceğim diyorsun, anahtar teslim. Bize burası, derler ya baba oğula yapmaz oğul babaya yapmaz. Devlet sadece bana değil halk olarak herkese yaptı yani. 80-85 milyara, %20 indirdi kimi yerlerde. Parayı peşin ödersen indirim yaptı. Bu işten parası olan yararlandı. Benim 45 milyar kalmıştı ödeyeceğim, yılbaşı gelince vergi geliyor üstüne. Vergilere gidiyor şeyin. Kimisi gidiyor bankaya diyor ki ben kredi alayım. Burayı kapayım neyse onu ödeyim. Devlet sana %20 indirim veriyor ya bankaya

gidiyor o. Benim çok oldu ödediğim. Buradakilerin çoğu bitirdi borcunu. Biz şimdi burada yengenle oturuyoz, ekmeğimiz de geldi mi güzel Mevlamıza şükürler olsun. İlk önce şükür. Şükürü bilmeyen adam katrilyon da olsa... Ben devletten para istemiyorum neden istemiyorum devlet iyi olsun gençler iyi olsun, vatan iyi olsun. Sen daha gençsin, biz tattık bu hayatı.” (Mustafa, 76, Erkek).

Devletin uygun fiyatlara ve “kimsenin yapmayacağı” ödeme koşulları ile vatandaşa konut sahibi olma hakkı vermesi yaşlı bireylerin özellikle minnet duymasını sağlamaktadır. Bu durum özellikle ilk gelen yaşlıların birçoğunda gözlemlenmiştir. Özellikle yaşlı bireylerin bu konutlara sahip olabilmüş olması, onların hayal edemeyeceği bir imkânı elde etmesi anlamına gelebilmektedir. Bu durum yaşlıların Kayaşehir’de bir yer-yurt oluşma hikayesini beraberinde getirmektedir.

“... biz burayı 85 milyara aldık, diyelim ki 100 liraya geldi bana. 2+1 daireden bahsediyorum. Bugün satsak 1 milyon 600 eder. 2 (milyon) de veriyorlar. Ben 1998’de Başakşehir Devlet Hastanesinin ordan ev aldım. Parasını peşin verirsın anahtar teslim.” (Seyfi, 67, Erkek).

Konut hakkı kazanan kişilerden bazıları evini devrederek kura ile satın alma gerçekleştirmeyen üçüncü kişilere bir yıl sonra satmıştır. Bazı konutlar belediye çalışanlarına özel olarak tayin edilirken bu konutların hakkını devretmek/satmak isteyenler devir için en az bir yıl beklemek durumunda kalmışlardır:

“Bizim site biraz farklı. Burası belediyelere ait bir siteydi. Aradan girenler de vardı; giriş katlarda falan ya da ara katlarda. Bizde kurumdan birisinden aldık. Kendileri gelmek istemedi. Biraz şehirden uzakta olduğundan. O yüzden birisinden bir yıl sonra biz devraldık. ... 1 yıl sonra devredebiliyorlar (Satın alma hakkı kazanan kişi). Biz, baştan kendi aramızdaki sözleşme aldık. Sonra da resmi olarak devredildi çünkü burası biraz kopuktu. Çok insan gelmek istemiyordu, ulaşımı çok zordu. Mesela biz kamyonla gidip geldiğimiz oldu- kamyonetle- işe.” (Yasin, 66, Erkek).

Banliyö ya da uydu kent olarak düşünölebilen Kayaşehir aslında sakin kent niteliklerinden de bazılarını barındırabilen bir bölge konumundadır. Modern ile geleneksel olanın ayrıca küresel ile yerel olanın esintilerinin yer aldığı Kayaşehir, kent yaşamının modernizasyonundan kısmi anlamda sıyrılan, kırsal yerelliğinden beslenen yeni bir ara form olarak düşünölebilir. Bu anlamda ara bir form olarak Kayaşehir modern kentin imkanlarını kullanan ve kırsalın esintisini de kısmen yaşatan bir bölge konumundadır. Kayaşehir'e taşınma hikayelerine bakıldığında başlangıçta devletin ucuz konut politikasından yararlanmak isteyen bireylerin kura sonucuna istinaden buraya yerleşmesi görölmektedir. Ancak bu durum giderek farklılaşmıştır, ilk gelenlerin ayrıldığı ve yeni gelenlerin bir kısmı ise sosyal ağ örüntülerinden yararlanarak akraba ve arkadaş tavsiyeleri doğrultusunda bu bölgeyi tercih etmektedir.

“Bizim çocuk buradaydı (Kayaşehir). Dedi burası sakindir burası hoştur burada huzur vardır. Buraya gelin.” (Hava, 67, Kadın).

Konut sahibi olma durumuna göre yerleşim tarzı da önemli ölçüde belirlenmektedir. Bu gelişler konut satın alma yoluyla ya da kiralık daireye yerleşme şeklinde olabilmektedir. Kiralık daireye gelenlerin sosyal ağının daha güçlü olduğu tespit edilmiştir. Bunun altında yatan sebepler irdelendiğinde bir yıl öncesine kadar yerleşenlerin söylediği en önemli argüman, kiraların uygun olması ve ulaşımın kolay olması şeklindedir. Ancak bir yıl sonra gelişen yüksek enflasyon karşısında İstanbul'da artan kira fiyatları onları burada bir süre daha yaşamaya ve belki kalıcı ikamete sürüklemektedir. Öyle ki ayrıldığı konutun 3-4 kat daha yüksek fiyata kiralanabilir oluşu özellikle yaşlı bireylerde endişe ve kaygıya sebep olmakta, yaşamsal stresler baş göstermektedir.

İstanbul'a geçim sorunlarının üstesinden gelmek için göç edenlerin bazıları Kayaşehir'i tercih etmekte ve kiralarının bir sene öncesinde ucuz olmasından dolayı bu bölgede yaşamaktadır. Özellikle kırsal alandan gelen yaşlı bireyler bu bölgeyi kendi yaşadıkları doğadan bağımsız görmedikleri için burada yaşamayı çok değerli görmektedir: *“Kendimi kırsalda, köyümde hissediyorum.” (Gonca, 73, Kadın).*

Görüşölen esnaf emlak ve gayrimenkul satıcısı/aracısıdır. Esnaf ile yapılan görüşmede kiraların İstanbul genelinde artması Kayaşehir'i de olumsuz şekilde etkilemiştir. Öyle

ki bir önceki sene 2000 lira olan daireler şu an 6000 lira olarak kiralanmaktadır. Bu durum mevcut kiracıları zora sokmakta ve yeni kiracıların sosyoekonomik düzeylerinin yüksek olması şartını sağlamaktadır. Yeni gelenlerin genellikle aile olduğu ve eşlerin çalıştığı bilgisi edinilmiştir. Böylelikle kira ödemesinde daha rahat etmektedirler.

“Bakıyorum komşulara. Karı koca çalışıyorlar, çalışmasalar nasıl öderler? İkişi beraber çalıştığı için rahatça ödeyebiliyorlar kiralarını” (Hülya, 65, Kadın).

Kayaşehir’e taşınmadan önce yaşlılar genellikle yakın bölgede yaşamaktadır. Özellikle İstanbul’un Avrupa Yakası’nda ikamet eden yaşlıların bu bölgeyi bilerek tercih ettikleri görülmektedir: *“Ben Halkalı’da oturuyorum. Bu yöreleri takip ediyorduk. Ev alma niyetimiz hep vardı zaten. Biz de burayı gördük.”* (Sadık, 69, Erkek). Kayaşehir’i yaşadıkları diğer kentler/bölgelerden olumlu bir şekilde ayırtıran yaşlı bireyler, burayı özellikle doğanın ve yeşilliğin bir arada olduğu kent olarak görmektedirler.

Cami görevlileri ve muhtar ile yapılan görüşmelerde edinilen bilgiler vasıtasıyla Kayaşehir’in ilk taşınanlarının sayısının artık azaldığı anlaşılmış ve bu azalmanın sebebi, artan konut ve kira fiyatlarının bir gelir kısıtı olarak görülmesi olarak değerlendirilmiştir. Böylelikle aslında sosyal konutların artık vasfının değiştiği kanısı hâkim konumdadır. Özellikle “parası olan” maddi durumu yüksek kimselerin Kayaşehir’i tercih ettiği diğer katılımcılar tarafından ortak söylenen ifade olmuştur.

“Eskiden biz vardık buralarda sadece. Bu evleri aldık geldik buraya. Bizim gibiler vardı. Şimdi bakıyorum çok insan var çok çeşitli. Bu hastanenin oralara bir sürü evler yapıldı. Onlar bizimkiler gibi sosyal konutlar değil. Zenginlere hitap eden lüks binalar yapıldı.” (Gonca, 73, Kadın).

Kayaşehir sosyal konutlarında yaşayan sakinlerle yapılan görüşmelerde yaşlı bireylerin bu bölgeyi tercih etme nedenlerinin benzerlik gösterdiği anlaşılmaktadır. Bölge, yaşlılar tarafından yaşadıkları konutların ucuzluğu, konutların bulunduğu alanların İstanbul geneline göre daha yeşil ve düzenli olması ve yaşamı idame

ettirebilecek tüm özellikleri bir arada barındırması sebepleriyle tercih edilmektedir. Bu sebepler yaşlı katılımcılar tarafından güvenli bir yaşam alanı, alışveriş imkanlarının yeterli olması, ibadet alanlarının yakın olması, site içinde de sosyalleşme imkanının bulunması gibi ortak ifadelerdir. Yaşanılan konutlar ise yaşlıların hayatlarında önemli bir yer edinmektedir. Öyle ki konutun fiziksel çevresinden bahsederken katılımcılardan bazılarının bunu çok önemsemediği, konutların özelliklerini daha çok önemsedikleri görülmektedir.

“Çoğu kişi böldü ben bölmedim. Bana faydası, salondan da giriyorsun hemen içeri. Bir de balkonla mutfağı birleştirenler de oldu. Balkonla camla kapattular, balkon kapısını yıktular birleştirdiler. Valla oğlum, ben hiçbir yere ellemedim. TOKİ nasıl bıraktıysa aynen devam.” (Seyfi, 67, Erkek).

Kayaşehir sosyal konutları aynı zamanda konutun değişmez bir özelliği olarak “önünün hiçbir zaman kapanmayacağı” gerekçesiyle de sakinler için avantajlı bir konumdur. Konutlar birbirinden uzakta ve benzer şekilde siteler de birbirinden uzakta ve dikey mimariye göre tasarlanmıştır. Konutların bu şekilde tasarlanması gelecekte aralarına başka evlerin yapılmasını engelleme avantajı sağlamaktadır. Geçmişte İstanbul’un başka ilçelerinde ikamet eden, evlerin birbirlerine yakınlığından ve iç içeliğinden şikâyet eden sakinler bu durumu bir avantaj olarak ifade etmektedirler.

“Gaziosmanpaşa böyle mi? Hep üst üste evler. Bitişik binalar var, nefes alamazsın. Baksana bir buraya. Camdan baktın mı öteki evler hep karşılarda. Böyle yapmışlar burasını, çok da güzel olmuş.” (Mustafa, 76, Erkek).

4.1.2. Geç Yerleşimin Aidiyete Etkisi: Yeni Bir Şehrin Sakini Olmak

Kayaşehir, genel olarak yaşlıların sıklıkla tercih ettiği ve ikamet etmekten keyif aldığı bir lokasyon olarak öne çıkmaktadır. “Sakinlik”, “yeşil alanların varlığı”, “kendi gibi insanların varlığı” gibi etmenleri sıklıkla tekrarlayan yaşlılar Kayaşehir’i kendilerine ait bir mekân kılmaktadırlar.

“... buralar site olduđu için otoparkını yapıyor, AVM’sini yapıyor, camisini yapıyor, spor alanlarını yapıyor ama eski mahallelerde böyle bir imkân yok. Olsa dahi yapacak alan yok.” (Seyfi, 67, Erkek).

Özellikle şehrin sıkışıklığından kurtulmak isteyen yaşlılar bir kaçış noktası olarak Kayaşehir’i tercih etmektedirler:

“Burası, havası güzel, yeri de güzel. Ben esas Gaziosmanpaşalıyım Orada evler bitişik. Böyle yerler yok. Oturma yeri yok. Bir yaşlılar için oturup da bir çay içme yeri yok. Gaziosmanpaşa bitmiş. Neden bitmiş? Gelen parka ev yapmış ya adam. Adam gelmiş belediyenin parkına ev yapmış, çıkaramadılar da adamı oradan. ... Bayrampaşa, sokaklar o kadar dardır ki iki arabanın yan yana geçmesinin imkanı yok, eski yerler oralar.” (Mustafa, 76, Erkek).

Yaşlılar için Kayaşehir, sakinliği ve yeşili arayanlar için İstanbul içinde bir imkân niteliğindedir. Bundan dolayı da yaşlıların Kayaşehir’i anlatırken en heyecanlandığı konu arasında yeşillik gelmektedir. Yaşlılar doğanın varlığını hem görmek hem de hissetmek istemektedirler. Yaşlıların doğaya karşı olan sevgisi Kayaşehir’i sevmeleri için bir sebep olurken aidiyeti de oluşturan etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşadıkları yeri en çok vakit geçirilebilen alanların çokluğu ile tanımlayan yaşlılar, arkadaş sayısını Kayaşehir’de artırabilmeyi de başarabilmektedirler. Öyle ki Kayaşehir hem vakit geçirilen mekânı sunarken birlikteliği sunacak dostlukları da beraberinde sunabilen kent konumundadır.

Yaşlılar genel olarak kendini İstanbul’da yaşıyor olarak görse de İstanbul’un uzağında ve bir banliyö yaşamın içinde bulduklarını da belirtmektedirler. Özellikle İstanbul’un yoğun ilçelerine gidip gelirken İstanbul ve Kayaşehir ayrımı yapılmaktadır.

“Şu anda gitsem belki özleyebilirim çünkü İstanbul’dan buraya gelmeden önce aşağı yukarı 40-50 sene oturdum ama buraya geldim hiç aramadım İstanbul’u. Gittiğim zamanda 1-2 saat duruyorum, sıkılıyorum, kaçıyorum buraya geliyorum.” (Cengiz, 76, Erkek).

“Şimdi şöyle, Bağcılar’da pek arkadaşım yoktu. Niye? Ben sabah gidiyordum, akşam geliyordum. Binadan tanıdığım vardı ama dışarıdan kimseyi tanıımıyordum. Çalıştığım için ama şimdi burada Bağcılardan daha çok arkadaşım var. Camiden tanıdık yani.” (Basri, 70, Erkek).

Yaşlı bireylerin yaşadıkları yerin yaşam doyumlarına ve günlük yaşamlarındaki aktivitelere katılımlarını araştıran bir çalışmada, küçük şehirlerde yaşayan yaşlıların yaşam doyumları daha yüksek bulunmuştur. Yaşlılıkta yaşanan şehrin küçük olması, sosyal ilişkilere olumlu yönde etki ederek daha az sorunlu bir yaşam sürdürülmesine ve yaşamdan alınan doyumun artmasına neden olabilecek bir unsur olarak değerlendirilmiştir (Çengelci Özekes, 2014).

Kayaşehir bölgesi de İstanbul’un ilçelerine göre nüfusun daha az yoğunlukta olduğu ve küçük şehirlere benzer niteliklere sahip bir ilçe durumundadır. Yeşil alanların varlığı, yaşlıların sosyalleşmesine etki edecek ortak alanlar, olumlu arkadaşlık ilişkileri gibi yaşamdan alınacak doyuma etki edecek unsurların bir arada oluşu, Kayaşehir sosyal konutlarında ikamet eden yaşlıların Kayaşehir bölgesi hakkında olumlu geribildirimlerine neden olmaktadır.

Kayaşehir bölgesi, kalabalık bir şehrin kenarında yeşil olarak kalmış ya da yeşil alanları arttırılmış bir alan olarak yaşlıların beğenisini kazanmıştır. Yeşil ile iç içe olmak ve kırsal bölgelerde yaşamak yaşlılar için önemli birer unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak buna rağmen yaşlıların daha kırsal bölgeler olan memleketlerinden ziyade sıklıkla Kayaşehir bölgesinde konaklamayı tercih ettikleri, memleketlerine ziyaret amaçlı gitseler de Kayaşehir’i özledikleri görülmüştür. Kayaşehir’in sunduğu imkanlar, özellikle ulaşım, hastaneye yakın olma, çocuklarıyla bir arada olabilme fırsatı ve İstanbul’un sunduğu iş imkanları, iklim koşulları yaşlıların Kayaşehir’i memleketlerine tercih etmelerine sebep olan faktörler olarak sıralanabilir.

“Tabii ki ben gittim zaten bu iki gündür bu memlekette geldim. Geldim ben dedim yav keşke ben gelmeseydim. İstanbul dedim daha hoştur evet dedim her şey pahalı evet pahalılığı çoktur ama hayat şartları zordur ama buradan şeydir yani serindir, hoştur dedim ya dedikodu yok şu yok bu yok?” (Hava, 67, Kadın).

“Aidiyet... hastalık olmasaydı yazın yine Erzurum’a giderdim. Oradayken Kayaşehir’i özliyorum buranın yaşantısı daha güzel.” (Seniha, 68, Kadın).

Açııcı’nın kırsal alanda yaşlılığı ele aldığı çalışmasında da bu çalışmayla benzer şekilde katılımcılar kentin sunduğu imkanlar nedeniyle yaşlılık dönemlerinde kentlerde yaşamayı tercih etmektedirler. Açııcı’nın çalışmasında da yaşlıların yılın bazı dönemlerinde kırdan yaşamayı bazı dönemlerde ise kentteki evlerinde ya da çocuklarının yanlarında konaklamayı tercih etmelerinin temel nedeni kentin sunduğu sağlık imkanlarıdır (Açııcı, 2019: 56). Öyle ki yaşlılık dönemi hastalıkların artmaya başladığı ve sağlık kuruluşlarına ihtiyacın ön plana çıktığı bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu da kentsel yaşamı yaşlı bireyler için çekici kılmaktadır.

Aslında bu durum, küçük şehirlerde ve kırsal bölgelerde yaşlılık döneminde yaşamsal bir öneme sahip olan “sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı”nın üzerinde durulması gereken bir sorun olduğunu göstermektedir (Gökçek Karaca, 2019: 269).

Dünyadaki bütün insanlar, her yaş döneminde sağlık imkanlarından yararlanmaya ihtiyaç duymaktadır ve bu bütün insanların hakkıdır. Bir yaşlının sağlık sorunları yaşıyor olması, sosyal hayatından ekonomik durumuna kadar yaşamının birçok noktasını etkilemektedir. Dolayısıyla kentte ve kırdan, nerede yaşıyor olursa olsun her bireyin sağlık imkanlarından yararlanması sosyal bir haktır. Ancak bu hakka kentte yaşama fırsatı olan yaşlı bireylerin ulaşabilmesi, kırdan yaşayan yaşlıların bu haktan mahrum kalması önemli bir toplumsal sorundur.

4.1.3. Yaşamın En Büyük Motivasyonu: Şükür

Araştırmalarda gelir durumunu objektif ve reel olarak tanımlamak ve veri toplamak oldukça güçtür. Katılımcının gelir bilgisi paylaşmama hikayesi aslında kendisini güvence altına almak ya da korunmak sebeplerinden gelmektedir. Bu çalışmada da gelir bilgisi sorusu tüm katılımcılara yönelterek reel gelir bilgilerini öğrenmeye çalışıldı. Gelir bilgisi edinildikten hemen sonra yaşlı bireyin kendisini nasıl tanımladığı, gelirinin kendisini nereye konumlandığı öğrenilmeye çalışıldı. Varılan sonuçta Kayaşehir’de birçok emeklinin ana gelirinin dışında yan gelirinin olmadığı ve ana gelir olarak emekli maaşı olduğu öğrenildi. Yaşlılar emekli maaşının yaşamlarını

idame ettirmede ihtilafa düşseler de esas olarak bir yaşlının emekli maaşının yetersiz olduğu ve yaşamında özellikle sosyal ve kültürel faaliyetleri karşılamaya yetmediği anlaşılmaktadır. Her ne kadar maaşının yetersiz olduğunu neredeyse tüm yaşlılar belirtse de yaşlının yaşamını mutlu sürdürmesindeki en büyük motivasyon “şükür” kavramı olmaktadır. Şükür kavramına sığınan yaşlıların gelir durumunda ekonomik durumu eleştiren yaşlılara göre iki kat kadar gelir farkı olması, bu düşüncelerinin değişmesine sebep olmamaktadır. Bu motivasyon, yaşamında mutluluğu ve kaygısızlığı beraberinde getirmektedir.

“Ben 3600 lira maaş alıyorum. Ben dedim ya az önce devlet varsa sen varsın, millet varsa biz varız.” (Mustafa, 76, Erkek).

“8 bin lira alanda şükür yok. Ben 4900 alıyorum, durumum çok şükür. Ben burada kiracıyım. Başakşehir’de kirada evim var. Oradan alıyorum, buraya veriyorum. Arada 200 lira fark var. Buraya 200 lira fazla veriyorum. Ayağımı yorganına göre uzatacaksın. Bu parayla geçiniyorum ben Allah’a şükür.” (Seyfi, 67, Erkek).

“Eşimle yaşıyorum. ... 8500 alan arkadaşlarımız var burada devlete veryansın ediyor. Yav kardeşim ben senden az alıyorum geçiniyorum, sen niye geçinemiyorsun? Şükürsüzlük. Dediğim gibi.” (Kemal, 72, Erkek).

Gelirleri sorulduğunda şükür ve memnuniyet ifadeleri ile yanıtlar verilse de kendi özel hayatlarında sosyal faaliyetlerini yapmaya maddi imkanlarının yetersiz olduğunu neredeyse tüm katılımcılar ifade etmektedir. *“Ayağımı yorganıma göre uzatırsam geçiniyorum ama yemezsem, içmezsem, hiçbir yere gitmezsem evde oturursam, evden camiye, camiden eve, yetiyor.” (Basri, 70, Erkek).* Bu durum yaşlıların sosyal yaşamlarını ücretsiz yapılabilecek faaliyetler ile sınırlandırmaktadır: Millet Bahçesi’nde, cami bahçesinde ya da site bahçesinde vakit geçirmek.

“Hiçbir yere gittiğimiz yok ki hep buralarda dolaşıyoruz. Gaziosmanpaşa’ya gidiyorum. Gezmeye neyle gideceğiz? Maddiyat lazım. Biz hiç yemesek senede ne yapar? Senede 40 bin lira yapar. Dün akşam mıydı neydi çocuk diyor baba diyor

bir yerde tatil için 45 milyar istediler diyor. Biz en fazla Tekirdağ'a memleketeye gidip Tekirdağ köftesi yiyip geliyoruz.” (Sadık, 69, Erkek).

“Çok sosyal bir etkinlik yok yani (hayatımda). Zaten şu anki ekonomik ortamda sosyal hayat kolay değil. Emekli maaşıyla geçinmek mümkün değil. ... 2 kişilik bir aile en az 20000 lira kazanman lazım ki sosyal hayatın olsun. Eşinle beraber kahvaltıya gitsen en az 500 lira harcaman gerek. Ayda 4 sefer yaparsan 2000 lira. Elektrik, su giderleri, sitenin aidatı var, ortak giderleri var. Yemek... Etin kilosu 225 lira yani nasıl geçireceksin?” (Yasin, 66, Erkek).

Bu durum aslında yaşlı bireylerin gelirlerine yönelik yeterlilik algısını temel ihtiyaçlarını alıp almamaya göre konumlandığını göstermektedir. Sosyal ve kültürel faaliyetlere yönelik bir gider kalemi oluşturmadan temel yaşam standartları içinde güvenli bir yaşam sürdürmektedirler.

Cami görevlileri ile görüşüldüğünde benzer ifadeler kurulmaktadır. Özellikle camiye gelen cemaat, şükür ve tevekkül ile meseleye yaklaştığını ifade etmektedir. Buna karşın cami cemaatinden bazılarının ise içinde bulunduğu maddi sıkıntılardan dolayı şikâyet ettiği ve bu durumun cami cemaati arasında tartışmaya neden olabildiği katılımcılardan bazıları tarafından ifade edilmektedir.

“Yav kimisi geliyor onu eleştiriyor bunu eleştiriyor. Ötekisi bir başkasını eleştiriyor. Hepimiz belli bir gelire sahibiz yakınız yani ekonomik olarak anlayacağın. Ama başka düşünüyor tabii herkes. Sonra tartışıyorlar burada.” (Kemal, 72, Erkek).

Kentin görece çeperinde yaşayan Kayaşehir yaşlılarının harcama kalemlerine bakıldığında temel ihtiyaçlarının başta geldiği bilgisi görüşmelerden edinilmiştir. Hobi, kültürel faaliyet ya da sanatsal faaliyetlere katılımın neredeyse yok denecek kadar az olduğu görülmüştür. Katılımcıların tamamı bu durumun sebebini gelir düşüklüğü olarak göstermiştir. Yaşlılar sosyal faaliyetlere katılmak isteseler de katılamamakta ve bu yaşama biçimindeki harcama kalemlerinin adaletsizliğine rağmen gelirlerine karşı şükür içindedirler. Bu durum temel yaşama gereksinimlerinin

karşılanmasının yeterli olarak bakılmasından kaynaklanmaktadır. Bunun yanı sıra tevekkül ve inançların bu yaşama biçimini desteklediğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Temel harcamalarda da kısıtlamalar yaşlıların ifadelerinden anlaşılmaktadır. “Ayağını yorganına göre uzatmak” yaşlıların harcamalarda esas aldığı bir ifadedir. Yemek yemek temel bir ihtiyaçken yenilecek yemeği restoranda yemek ya da sipariş vermek lüks olarak görülmektedir. Günümüzde artış gösteren online alışveriş yaşlıların bir kolaylaştırıcı olarak görmediği, bireyleri lükse ve israfa ittiği bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Katılımcılara göre marketler sitelerin içinde ya da yakın çevresinde konumlanmaktadır ve marketlerden alınabilecek küçük malzemelerin kuryeler tarafından getirilmesi anlamsız bir eylemdir.

4.1.4. Mütevazı Yaşam ve Komşuluk

Yaşlıların en büyük arzularından birisi barınacağı alanın kendisine ait olması ve ömrün kalanını bu motivasyon ile geçirmesi. Sosyal konutları tercih etme sebeplerinden *ucuz konut* imkanının aslında onları ev sahibi yapacak ve ömürlerini geçirebileceği bir barınma alanının sunulması olmaktadır. Kayaşehir’e gelen yaşlıların arzusu ev sahibi olmak ve bu evin İstanbul’da olması. Öyle ki buraya gelen yaşlıların birçoğu daha önce İstanbul’un Avrupa Yakası’nda ikamet etmektedir. Bu bölgeyi ev sahibi olmak için tercih etseler de geldikleri bölgelere özlemleri hala devam etmektedir.

Mahalle kavramının soyutlaştığı ve site ya da bölge olarak tanımlamaların kabul gördüğü Kayaşehir’de yakın ilişkilerin oldukça zayıf olduğu gözlemlenmektedir. Özellikle yaşlıların birbiriyle olan ilişkisi komşuluktan ziyade bir arada bulunulan mekânla özdeşleşen arkadaşlık şeklinde olmaktadır: Cami arkadaşlığı, kahvehane arkadaşlığı, park arkadaşlığı vb.

“Ee, şimdi herkes şimdi herkes evinde gücünde. Bak burada komşuluk olmaz şimdi. Olmaz ya... Komşuluk nerede olur biliyor musun? Gaziosmanpaşa’da. Ya orada karşıda komşun vardır, der kardeş, abla teyze ne yaptın? Burada, ee yeni geldiğin için de değil. Burada sistem daha farklı. Burada çoğu kişi çalışıyor.”
(Hacer, 65, Kadın).

Mahalle kavramını yakın ölçekte görebildiğimiz İstanbul'un eski semtlerinde görmek mümkün olabilmektedir. Burada yaşlıların yaş alması ve uzun yıllar karşılıklı yaşama geçmişi onların ilişkilerini güçlendirmekteydi:

“Ben şimdi gidicem Tekirdağ'ına. Anahtarımı kime bırakıcam, çiçeğim var bilmem neyim var. Komşuya bırakmam lazım ama biraz zor. Ama şeyde bırakırsın, Gaziosmanpaşa'da bırakırsın.” (Mustafa, 76, Erkek).

“Valla komşuluk ilişkisi burada sıfır yani bilmiyorum. Biz Alibeyköy'de her akşam komşulara gidip çay içiyorduk. Burada öyle bir adet yok.” (Şemsettin, 69, Erkek).

“...buradaki komşu ilişkileri bizim tarzımız değil. Bizim daha çok camdan cama sohbet edip, camdan cama kahveye çaya çağırabileceğim ortamlardı. Öyle yaşadık. Bizim kültürümüz öyle yani. Bu taraf (Kayaşehir) bize sıkıcı geliyor o yönüyle. ... burada komşuluk ilişkileri kurmak, gideyim “Komşudan bir şey alayım.” demek çok zordur. ... Millet soyutlandı birbirinden. Bu kültürel zayıflama aslında, bizim kültürümüzün yok oluşu bu siteler.” (Yasin, 66, Erkek).

Komşuluk ilişkilerinin Kayaşehir'de yeterince olmadığını düşünen yaşlılar, geçmişte yaşadıkları mahalle ve komşuluk kültürüne duydukları özlem ile sürdürmektedirler. Buna karşılık bu anıların geçmişte kalan bir hatıra olarak kaldığını ifade etmektedirler.

Yaşlı kadınların komşuluk ilişkileri konutun çevresinde yoğunlaşmaktadır: ya sitenin bahçesinde ya da yakın bir parkta. Birlikte vakit geçirilen kişiler genellikle akrabalar olsa da sonradan edinilen arkadaşlarla bir arada olmak, komşuluk ilişkilerini sürdürmek oldukça heyecan verici bir aktivite olmaktadır.

“He tabi ben mesela memleket hoştur mesela biz onları (eş-dost) hatırlıyoruz mesela biz çok onları özliyoruz. Ama mesela bakıyorum ki burada (Kayaşehir) insan daha rahat ediyor. Serindir, hoştur, mesela burada dedikodu yok. Burada kimse kimseyi tanımıyor.” (Hava, 67, Kadın).

Tanınmamış olmak ve tanışılmamış olmak bir imkân olarak görülüyor. Özgürlüğün ve doğallığın ölçüsü olarak görülen site yaşamı, gerçekte bireyselleşmeyi sağladığı için komşuluk ilişkilerinin zayıflamasının da ön koşulu olmaktadır.

Site içinde birçok etnik kökenin yaşadığı bilinmektedir. Onlardan biri olan Kürt kökenli ve neredeyse Türkçe bilmeyen Hava Hanım genellikle yalnız başına ya da eşiyle vakit geçirmektedir. Bu durumun kendisini mutsuz edip etmediği sorulduğunda herhangi bir mutsuzluk duymadığını, göç ettiği yere göre çok daha rahat ve huzurlu bir yaşam sürdüğünü belirtmiştir. Dolayısıyla aslında Kayaşehir hem kırsalın özelliklerini barındıran bir kasaba, hem de şehrin imkanlarını sağlayan bir kent olarak birçok isteği karşılayan ve memnuniyet sunan kent olarak konumlanmış durumdadır. Bununla birlikte etnik kökeni aynı ya da yakın coğrafya insanı olan bireyler karşılaştığında samimi bir hava oluşarak geçmişten gelen bir tanışıklık varmış gibi muhabbet havası oluşabilmektedir.

“... mesela bazen, hani biz Mardinliyiz, Diyarbakırlıyız. Yani biz Kürtçe biliyoruz. O (komşu) bakıyor ben Türkçe bilmiyorum, o hemen ikinci kanala geçiyor (Kürtçe’ye). Mesela bazıları (komşular) diyor biz de Zazayız, biz de Kürdüz, gelip hemen benimle konuşuyorlar.” (Hava, 67, Kadın).

Komşulukta “kader birliği” ilişkisi yoğun olan bireylerin arasındaki iletişim daha sık olabilmektedir. Bu anlamda Kayaşehir’e ilk gelenlerin yaşadıkları sıkıntılar, imkansızlıklar ve üretilen pratik çözümlerde ortak paydada buluşan bireylerin süregelen bir komşuluk ilişkisi olduğunu ifade etmek mümkün olmaktadır:

“Burada hepimiz aynı zamanda taşındığımız için birbirimizle kaynaştık. İyi bir komşuluğumuz da var. ... Aşağı yukarı fakir insanlar. Fakirlikten gelen insanlar. Yokluğu hep çekmiş insanlar. Burada kader birliği yaptık yani. İyi, güzel anlaşıyoruz.” (Cengiz, 76, Erkek).

Bireylerin benzer hayat hikayelerinin olması onları her ne kadar yakınlaştırsa da bu durum hayat hikayelerini sürekli ve ritüelleri hatırlamaya da neden olabilmektedir. Örneğin site içinde yapılması belirlenen kuralların dışına çıkmak ancak birden fazla

kişinin kural dışı benzer ritüelleri tekrarlamasıyla olabilmektedir. Yani mahalle ortamında yaşayan bireylerin apartman girişinde oturarak muhabbet etmeleri geçmiş yaşamlarında normal karşılanırsa da site yaşamında bu durum anormal olarak karşılanabilmektedir. Dolayısıyla aslında kader ortaklığı yaşayan bireylerin komşuluk ilişkileri güçlü olabilse de toplumsal yaşamda bazı güçlükler doğurabilir.

Çalışmada katılımcılardan bazılarının buldukları bölgede komşuluk ilişkisinde güven ilişkisinin olmadığı, ilişkilerin daha yüzeysel olduğu gözlemlenmiştir. Mustafa Bey, geçmişte yaşadığı Gaziosmanpaşa ilçesinde komşularına güvenebileceğini ancak şu anda yaşamakta olduğu Kayaşehir bölgesinden memleketine giderken çiçeklerini komşusuna emanet etme konusunda sorun yaşayabileceğini ifade etmektedir:

“Deminler ne kadar güzel bir şeye değindik mesela. Ben şimdi gidicem Tekirdağına. Anahtarımı kime bırakıcam, çiçeğim var bilmem neyim var. Komşuya bırakman lazım ama biraz zor. Ama şeyde bırakırsın, Gaziosmanpaşa'da bırakırsın.” (Mustafa, 76, Erkek).

Görgün Baran'ın çalışmasında ise katılımcılardan bazıları komşuluk ilişkileriyle güven ilişkisini ilişkilendirmiştir. Bir katılımcı komşusunun bazen ailesinden daha yakın olabildiğini, en acil sıkıntılarına bile yetişebildiğini belirtmiştir (Görgün Baran vd., 2020). Bu anlamda yaşlıların komşuları ile olan iletişimleri ve arkadaşlıkları bireylerin güven ve emin sıfatlarını yakıştırabilme durumuna sürdüğü görülmektedir.

4.2. Konut – Çevre ve Etkileşimler

Kayaşehir, sakin doğası ve seyrek nüfus yapısı ile metropol bir kentin münzevi bir yaşam alanı olarak görülebilir. Burada yeşilin ve gökyüzünün tonlarını açık bir şekilde izleyebilen yaşlıların özellikle toprak ve hava ikilisini gündemlerine aldıkları görülmektedir.

“Her yerimiz park yeşillik her yerde yürüyoruz.” (Hacer, 65, Kadın).

“Bizim bura şey var, yeşil alan çok olduğu için daha rahat ediyorsun.” (Kemal, 72, Erkek).

Kayaşehir'in yeşil doğası, şehrin kalabalığından uzak oluşu ve sakin görüntüsü İstanbul'un genel görüntüsünden ayrılan bir yapıda görülmektedir. "İstanbul'un içerisi" ifadesi İstanbul'un kalabalık ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerine bir gönderme niteliğindedir.

"Vallahi burası şu anda bana iyi geliyor ama ileride ne olacak bilmiyorum. Aynı İstanbul'un içerisi gibi mi olacak? Ben sıkıldım İstanbul'un içirisinden"
(Şemsettin, 69, Erkek).

Her bireyin yaşam biçimi, istekleri ve gereksinimleri farklı şekildedir. Bireylerin yaş aldıkça özellikle hastalıklar ya da çeşitli sebeplerden dolayı gereksinimleri farklılaşmaktadır. Genç bireyin merdiven çıkması ile yaşlanmış bireyin merdiven çıkması aynı kolaylıkta olmayacaktır. Yaşlanmanın beraberinde getirdiği hastalıklar ve fiziksel yetersizlikler bireyin yaşam alanının düzenlenmesini gerekli kılmaktadır. Bununla ilgili olarak yapılabilecek şeyler temelde benzerdir. Bireylerin rahat hareketi için konut ve çevrenin herkes için uygun biçimde tasarlanması esas alınmalıdır. Kaza riskini barındıran unsurlar ortadan kaldırılmalı ve çevreden başlanarak konut da dahil olmak üzere birtakım düzenlemeler yapılmalıdır.

"... belediye bana bu konuda destek verse, bana uygun banyonun ihtiyaçlarını belirlese, mesela ayak lavabosu yapmaya destek verse..."(Sadık, 69, Erkek).

Konutların tasarımında yaşlı ve engelli bireylerin ihtiyaçlarının gözetilmesi özel gereksinimli bireylerin topluma uyum sağlamasında ve ihtiyaçlarını yalnız başına gidebilme konusunda önemli bir konumdur. Yaşlanan her bireyin engelli olduğu söylenemese de yaşlılığın beraberinde getirdiği hastalıkların ve fiziksel güçteki kayıpların kişilerin yaşamlarında bir engel oluşturduğu söylenebilir. Yaşlılık dönemindeki bireyler merdivenlerden inme ve çıkma, kaldırımlara inme ve çıkma, ev içerisindeki alanlardaki ihtiyaçlarını giderebilme noktasında zorluklar yaşayabilmektedir. Araştırmanın doğrudan Kayaşehir sosyal konutlarının bulunduğu bölgede yapılmasının avantajı araştırmacıya gözlem yapabilme fırsatı sağlamıştır. Tekerlekli sandalye kullanan ve kaldırımlara inme ve çıkma konusunda zorluk

yaşadığı için kendi girişimiyle rampa yaptıran katılımcının içinde bulunduğu durum doğrudan gözlemlenebilmiştir. Özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik kolaylaştırıcı unsurlar, yaşlanmayı ve yaşamayı daha kaliteli bir hale getirebilecek unsurlardandır.

4.2.1. Bilinmeyenin Endişesinde Güvenlik Arzusu: Güvenlikli Site

Yaşamı

Site güvenliği konusunda eleştiriler olsa da araştırmacı olarak sitelere izinsiz girmek imkânsız bir noktadaydı. Bu anlamda sitelerin güvenliği konusunda geçerli ve güvenilir bir sistem olduğu söylenebilir. Bütün bunlara rağmen bazı sitelerin içine market inşa edilmesi bu sitelere giriş ve çıkışların kolayca yapılmasına sebebiyet verdiğinden güvenlik konusunda endişeye neden olabilmektedir.

“Bizimki (güvenlik) alıyor. Orada bir market var. Bahane bulamazsa insanlar diyor ki “Markete gidiyorum.” diyor.” (Cengiz, 76, Erkek).

Kayaşehir’de sosyal konutlarda site içerisinde yaşayan yaşlıların temelde güvenlik kaygısının bulunmadığı görülse de son zamanlarda endişelerinin ve korkularının oluşmaya başladığını söylemek güç değildir. Buna en büyük etkenlerden birisi yabancı uyruklu bireyler ile siteye son bir yıl içinde gelen yeni insanlardır. Bu kaygılarının temel sebebi gerçekte yabancı korkusu değil, tanımadığı ve daha önce hiç karşılaşmadığı, iletişim kurmadığı bir yabancıya kendisine nasıl bir yaklaşımı olacağını bilmemesinden gelmektedir. İnsan bilmediği veya bilemeyeceği konulara karşı her zaman kaygı duyan bir canlı olarak karşımızdadır. Öyleyse tanışma ve tanıma bir arada yaşamamanın en temel unsurlarından gelmektedir. Tanışma ve tanımanın olmadığı bir aradalık elbette mümkündür ve birçok açıdan da herhangi bir sorunu beraberinde getirmeyebilir ancak yaşlı bireylerin kaygılarının olmasındaki en büyük etken yabancı uyruklu, yani Türkçe anlamadığı ve daha önce hiçbir şekilde karşılaşmadığı bir insanın karşısında olmasıdır. Bu durum elbette güvenli yaşamamanın koşulu değildir. Bilakis kent, birbirini tanımayan birçok insanın birlikte yaşadığı bir kümeyi ifade etmektedir. Öyleyse bu tanışma gerçekte birebir tanımayı değil güvenli

bir iklimin oluşmasını sağlamak adına topluluğu tanımaya işaret etmektedir. Öyle ki Suriye ya da Afganistan vatandaşlarının Kayaşehir’de oluşturduğu topluluğun geneli hakkında yapılabilecek çıkarımlar aslında münferit ilişkilerin sağlıklı ilerlemesi ve güvenilir bir yaşamı sağlayabilecektir.

“Yani burası şu anda mahalle aralarından çok daha güvensiz bir site, açık söyleyeyim. Mahalle arasında biliyorsun ki o komşu da Suriye’den kaçıp gelendir. Ama sitelerdeki özellikle Başakşehir’dekiler hiç öyle değil yani. Her an kafanı kesebilecek kafa yapısında olan insanlar. 6 yaşındaki çocukların saat 6’da dövüş sporlarına gittiğini görüyoruz.” (Yasin, 66, Erkek).

Yabancı uyruklu kişilerin site sakini olma oranının yükselmesi ilk gelen yaşlı sakinler arasında güvenlik kaygısına sebep olmuştur.

“Buraya çok yeni gelen var. Suriyelisi var, Türkmenistan’ı var, Çeçeni var. Güvenemiyorsun ki. Uzaktan bakıyorsun dört dörtlük diyorsun ama içini bilemiyorsun ki.” (Seyfi, 67, Erkek).

“Ha bu yabancılar doldu. ... Bi’de şey var, bir buçuk iki milyondan(bin) çıkarıyor ev sahibi dört beş milyona(bin) kiraya veriyor. Türkler çıkıyor, yabancı doluyor. Yabancılar kalabalık oturuyor yani. Çoğaldı mı n’apacaksın? Çıkıp gideceksin. Buna engel olunması lazım.” (Basri, 70, Erkek).

“Gelene kapı açık. Bu kadar olmaz. Evet biz başka devletlere benzemeyiz ama herkese de önüne gelene de dolar getirecek, döviz getirecek diye kapıyı açmak mecburiyetinde değiliz. ... Mesela televizyonda çıkıyorlar. Her türlü hırsızlığı yapıyorlar, gaspı yapıyorlar, yarın ileride turnakları yer tutunca belki de bizi sürgüne kalkacaklar. Bizim gidecek yerimizde yok.” (Cengiz, 76, Erkek).

Konutlarda yaşayan yaşlı sakinlerin yaşadığı endişe gidecek başka bir yerinin olmamasından kaynaklanmaktadır. Öte yandan İstanbul’un merkezi yerlerinde yaşayan ve çalışma hayatlarını sürdüren çocuklarından uzakta, emeklilik yaşamını sakin bir yerde sürdürmek isteyen, güven ve huzur arayışı içinde olan bir popülasyon

görüntüsü Kayaşehir sosyal konutları bölgesinde mevcuttur. Bu güven ve huzur arayışı içinde, yıllar içerisinde değişen doku, yeni eklenen insan profilleri yaşlıların arayıp da bulduğu bu güvenli görüntüyü zedelemektedir.

4.2.2. Alışkanlıkların Gölgesinde Bir Yaşama Biçimi: Geleneksel Mahalleden Modern Site Yaşamına Yolculuk

Alışkanlıklar ve kültürel öğretilerin değişmesi her zaman kolay olmayabilir. Özellikle konut içinde, özel alanlardaki farklılıklara alışmak ve adapte olmak başlangıçta zor olabilmektedir. Tuvalet ve banyonun bir arada bulunması, ayrı bir tuvaletin bulunmaması ve var olan tuvaletin klozet şeklinde olması yaşlıların en çok şikâyet ettikleri konular arasındadır. Buna gerekçe olarak misafir kabul ettiklerinde tuvaleti ve el yıkama lavabosunu aynı anda kullanmak durumunda kalan kişilerin sıra beklemek zorunda kalması olarak gösterilmektedir. Ayrıca banyo yapmak isteyen birisi ile tuvaleti kullanmak isteyen birisi sıra beklemek zorunda kaldığı için bu konuda yaşlıların huzursuzluğu bulunmaktadır.

“Tuvalet banyoların yapılış sistemleri yanlış. Çoğunluğu kibleye geliyor. Banyo da olsun klozet var ya lavabo da tam kibleye geliyor. Salonun kapısıyla banyonun kapısı karşı karşıya. Bu yanlış. Adam tuvalete girecek, salonda misafir var.”
(Seyfi, 67, Erkek).

“En büyük sıkıntı tek tuvaletin olması, biz alışmışız alaturka tuvaletlere ama şu an yok alafranga tuvalet var. ... Biz toplu olduğumuz (yaşadığımız) için tuvalet banyo ayrı olsa idi daha iyi olur idi. Bir tek o sıkıntısı var başka hiçbir sıkıntı yok.” (Seniha, 68, Kadın).

Bu mimariye zamanla adapte olsalar da bazı katılımcıların evlerinde değişiklik yaptığına ilişkin ifadeleri de olmuştur. Benzer biçimde mutfakın mimari tasarımından rahatsızlık duyulmaktadır. Geleneksel konutlarda ayrı olan mutfak tipinin “Amerikan Mutfak” yaklaşımı ile salonla bütünleşik yapılmasından dolayı memnuniyetsizlik oluşmuştur. 2+1 olan evlerin mutfak tasarımı bu şekilde olmasından dolayı rahatsızlık duyan ve bu rahatsızlığını gidermek adına imkânı olan yaşlı bireyler, mutfaklarını

salondan ayırarak mutfaklarını ayrı bir mekân olarak yeniden kurgulamışlardır. Bunun çeşitli sebepleri bulunmaktadır. İlk sebep olarak salona koku ve duman gibi rahatsızlık verebilecek unsurların temas etmesi söylene de bu söylemin ardında yatan olgu ise mahremiyet kaygısıdır: mutfağın mahremiyeti ve mutfakta çalışanın mahremiyeti. Mutfakta yer alan eşyaların ve tasarımın salonda oturan konuklar tarafından görülebilir olması istenen bir durum olarak görülmemektedir. Ayrıca mutfakta çalışan kişinin de hazırlık yaparken rahat çalışabilmesi açısından salon ve mutfak ayırımına yönelik atfedilen değer yüksek düzeydedir.

“Şimdi doğrusunu söyleyeyim biz istiyoruz ki o (mutfak) kapalı olsun. Bazı mesela diyelim ki senin gibi insan gelir, akraba gelir, misafir gelir ya bizde mesela biraz adet var. Yani mesela utangaç var, mesela orda bayan iş yapıyor yani onu kimse görmesin. Orda duvar olsa kapalı olsa daha hoş olur. Biz de kiracıyız ya ondan bir şey yapamıyoruz.” (Hava, 67, Kadın).

“Orayı (mutfağı) kapattım. Hem görünüm itibariyle hem koku itibariyle hem de o duvardan yararlanmak için. Koltuk falan koyamıyordum yani açık olduğu zaman iki tarafı da. Kapattım, duvarı tam kullanıyorum şimdi.” (Cengiz, 76, Erkek).

Banyoda lavabo yüksekliği abdest alacak yaşlılar için yüksek olabilmektedir. Özellikle ayağını yükseğe kaldırmakta zorlanan yaşlı bireylerin ayak lavabosuna ya da daha alçak lavaboya ihtiyaç duyduğu birçok yaşlı tarafından ifade edilmektedir:

“Ayağımı kaldıramıyorum ki, banyoda yıkıyorum(ayağımı). ... yaptırmayı düşündüm. Biraz pahalı olunca yaptıramadım.” (Basri, 70, Erkek).

Konutun fiziksel şartlarının yaşlının ihtiyaçlarına göre yeniden dizayn edilmesinde belediyeler öncü olmalıdır. Belediyelerin muhtarlıklar vasıtasıyla yaşlıların ihtiyaçlarını analiz edeceği keşif çalışmaları yapmaları yaşam standartlarının iyileştirilmesi adına önemlidir. Bu tespitlerin ardından yaşlıların evlerinin yeniden organize edilebilmesi için bir mimari planlama yapılarak faaliyete geçilmesi ve

maliyetleri yaşı bireylerin maddi durumlarına göre kısmi ya da tam olarak alınması veya durumu uygun olmayan yaşlılar için ücretsiz hizmet sunumu gerçekleştirilmesi gündeme alınması gereken oldukça önemli kent belediyciliği uygulamasıdır. Böylelikle yaşı bireyin konutunda daha sağlıklı ve yüksek şartlarda ikamet etmesi, zaman geçirmesi mümkün hale gelecektir.

Balkonları küçük olduğu için mutfak ile birleştirerek ve mutfağı da salondan ayırarak mimariyi yeniden kurgulayan yaşlı bireyler bunu en çok eşinin(kadın) isteğı üzerine gerçekleştirdiğini belirtmektedir. “*Ufak balkon. İki kişi zor sığıyor. Hanım dedi içeri katalım, öyle oldu yani.*” (Basri, 70, Erkek). Balkon bir evin sokağı açılan kapısı ve bir anlamda konutun sokağı konumundadır. Bireyin balkona çıkması ile konutundan uzaklaşmadan, güvenli bir şekilde sokağın kendisinde yer edindiğini hissetmesi, bireyin özgür biçimde hareket edebilmesine de olanak sağlamaktadır. Bir yandan dilediğı gibi yiyecek-içecek tüketimi yapabilirken öte yandan dilediğı rahatlıkta oturum gerçekleştirmektedir.

Sokakta kalabalık bir alanda yapmaktan çekindiğı eylemleri balkonunda sokaktaymış gibi hareket ederek çekinmeden yapabilmektedir. Sokak bir bireyin konutundaki izdüşümü yerine bir maske ile örtülen yansımasını sunmaktadır. Bu anlamıyla sokağın gerçekliğı ile balkonun gerçekliğı arasında belirgin bir farklılık vardır. Sokakta kilim sererek oturmak için yeşil alan ve birçok kişinin benzer eylemi yaptığı bir alan tercih edilirken bu, balkonda bir çırpıda yapılabilmekte ve dilediğı biçimde eylemler gerçekleştirilebilmektedir. Bireyin balkonu bir nevi evinin sokağı, sokağın ise mahrem alanı konumundadır. “*E tabi hissetmez (rahat) olur muyum? Hava alıyorsun. Evine içine girdiğinden daha rahatsın.*” (Basri, 70, Erkek).

Konutlarda kullanılan malzemelerin ve işçiliğın standart olmamasından dolayı her katılımcı konutunun fiziksel şartlarına farklı yanıtlar vermiştir. Özellikle konutlarda kullanılan PVC pencere ve kapılarda sorunların olmasından dolayı konutun içine dışarıdan ses ve hava fazlaca gelebilmektedir. Bazı mülk sahipleri bu sorunlu alanları kendi imkanları ile tamir ederken kirada yaşayan yaşlı bireylerin imkanları oluşmadığı için bu düzenlemelere gidememektedir.

“... benimkinin bir tanesinden (pencere) böyle kulağını daya, vuuu şey. Biraz sorun var yani, tam örtmüyor şeyi. Aradan bayağı şey geliyor (hava ve ses), elini koy böyle, bayağı üflüyor yani.” (Şemsettin, 69, Erkek).

“Ne yapmış biliyor musun şu çakılı hiç temizlemeden üstüne kaleboduru koymuş. Boşluk yapıyor. Genellikle herkes söktürüp atıyor zaten. Atıyor yeniden sıfırı yaptırıyor öyle kullanıyor.” (Hülya, 65, Kadın).

Katılımcıların bir kısmının özellikle İstanbul’da yeni yapılan konutlarda sıklıkla karşımıza çıkan bir olgu olarak “tek tuvaletli evler”e eleştirileri dikkat çekmektedir. Yaşlıların eve gelen misafiri ağırlama konusunda hassasiyet gösterdikleri, tek tuvaletli yapıların misafir ağırlamayı zorlaştırabileceği ve aynı anda iki kişinin tuvaleti kullanma durumunun kendileri için önemli bir sorun olduğu görülmüştür. Geleneksel kır mimarisi çalışmalarında da evlerin iki tuvaletli olması durumu karşımıza çıkmaktadır. Kaya’nın Sinop’ta geleneksel kır meskenlerinde yaptığı araştırmasında her evde 2 tuvaletin olduğu, tuvaletlerden birinin aile büyüklerinin odasında, diğerinin ise ortak kullanım alanında olduğu görülmüştür (Kaya, 2019: 150).

4.2.3. Etkileşimler ve Toplumsal Süreçlere Katılım

Akranlarından ziyade gençler ile vakit geçirmese dahi bir arada yaşamaktan memnun olan yaşlılar, gençleri bir imkân ve gelecek timsali olarak görmektedir:

“Gençlik varsa biz varız. Gençler olmasa biz ne yaparız? Ben burada düşsem beni kim götürür? Bir genç götürür ya.” (Mustafa, 76, Erkek).

“Vatan kimin, bizim. Dünya devir daim. Ben gideceğim yerime gençler gelecek. Önemli olan vatan.” (Kemal, 72, Erkek).

Gençler ile konuşmanın ve vakit geçirmenin “hissettiği zindelik”, yaşlanmaya karşı bir direnç görevi görmektedir. Bu da aslında bir yaşlının yaşlanmanın getirdiği olumsuz duygu ve düşünceleri kendisi bazında görmek istemeyişini ifade etmektedir. Özellikle yaşlanan bireyin melankolik yapısının oluşması ve kederli görüntüsünün

fiziksel yansımaları bazı yaşlılar tarafından olumsuz bir etkiye sebep olacağından böyle yaşlılarla karşılaşmalar azaltılmakta ve hatta irtibatı kesmeye sebep olabilmektedir:

“Vallahi yaşlılar bana bir değişik geliyor. Cami cemaatiyle de birkaç kişiyle konuşuyorum. Yaşlarının insanları değiller, boynu eğri bükükler.” (Cengiz, 76, Erkek).

Vakit geçirilen yerin belli bir yaşa özgü sınıflandırılmasından oldukça rahatsız olan bazı yaşlılar, ötekileşmeyi ya da izole olmayı istememektedirler. Bununla birlikte gençlerin ve tüm yaş gruplarının bir arada vakit geçirebileceği mekanlarda bulunmak birçok yaşlı için anlamlı görülmektedir:

“Herkesin gidebileceği yer iyidir. Yaşlıların çok ortamına girmem ben. Yani ben ... yaşlılarla arkadaşlık etmeyi çok sevmem. ... Çökük yaşlıları sevmem ben. Direncini kaybetmiş insanlarla arkadaşlık olmaz. Bizde insanlar kendini çok çabuk bırakıyor yani. İş bıraktı; bütün hayatını kahvede, kafede geçiriyor. Benim sevdiğim bir hayat değil o. ... gençlerin olması gerekiyor çevremizde. Onları görünce biz de gençleşiyoruz.” (Yasin, 66, Erkek).

Her ne kadar bazı yaşlılar tüm yaş gruplarıyla vakit geçirmeyi daha çok tercih etse de çalışma sırasında ve gündelik yaşamda oldukça sık görülen manzaralardan olan kahvehane ve cami çay bahçesinde oturan yaşlıların bir arada vakit geçirmeyi daha çok tercih ettikleri gözlemlenmektedir. Buna ilişkin sıkça duyulan cümle burada yerinde bir ifadeyi oluşturmaktadır: *“Onlara (gençlere) ben ayak uyduramam!”*.

Toplumsal ve mekânsal konularda birçok yaşlının fikrinin alınmadığı, dahası konulardan haberdar bile olamadıklarına yönelik birçok yaşlı ile görüşmeler sağlanmıştır. Yaşlıların toplumsal yaşamda katılım düzeyinin en yüksek olduğu konular arasında site veya bina yönetiminin arıza, düzenlemeler ya da yenilikler konusunda fikir alması gelmektedir. Böylece bireyin konutunun dışında müdahil olabildiği en geniş alan bina ya da site alanı olmaktadır. Özellikle yerel yönetimlerin herhangi bir fikir ya da değerlendirme almasına yönelik herhangi bir girişimlerinin

olmadığına yönelik eleştiriler bulunmaktadır. Bu, aslında yaşlı bireylerin toplumsal yaşamda katılım isteğinin yüksek olduğunu gösterirken öte yandan bireyin kendini var kılmasına yönelik de bir eylem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyin kendini var kılacağı en önemli unsurlardan biri olan fikir üretimi ya da haberdarlık, yerel yönetimlerin en küçük unsuru olan muhtarlıklar vasıtasıyla gündeme getirilmelidir. Böylelikle yaşlının değerli hissetmesine ve varlığının anlam kazanmasındaki en önemli aksiyon gerçekleşmiş olacaktır:

“Yani bir belediye başkanı gelse, camiye gelse. Gelse, otursa, benden bir isteğiniz var mı dese... Bir seçim olacağı zaman geliyorlar, konuşuyorlar, konuşuyorlar. Seçim bitiyor, tamam bitiyor (gidiyorlar).” (Basri, 70, Erkek).

“Ben şu ana kadar hiçbir milletvekiliyle, hiçbir belediye başkanıyla böyle yakın sohbet etmedim. Kimse gelip hatırumu sormuyor. Muhtar bile gelmiyor, muhtar! Muhtarlığa gittim, bağırdım ‘Seni kimse tanımıyor!’ dedim. ‘Gelsene caminin önüne, vatandaşlara sor. Seni kimse tanımıyor.’ dedim.” (Şemsettin, 69, Erkek).

Yaşlı bireylerin konutu ve sitesinde meydana gelen değişikliklerde müdahil olduğu konular arasında mekânsal değişikliklerden ziyade fiziksel değişiklikler ve tamirat gibi konular yer almaktadır.

“Site içerisinde sözümüz geçiyor. Mesela. İlk başta konuştuğumuz gibi güvenlik açısından. Şeyimiz oldu, konuşmalarımız oldu. Dedim ki güvenlik şeyini (kabinini) ortaya getirelim. iki tarafa bakmak zorunda kalıyor, iki yola. Uzak kalıyor insanlar, güvenlik görevlisi arkadaşlar. Dedim ‘Ya güvenliği ortaya alacağız, yolları şey yapacağız. Yahut da birinin yolunu kaldıracacağız.’ Yer de müsait. Fikrimi de makul gördüler. O yönde karar alacaklar.” (Cengiz, 76, Erkek).

V. BÖLÜM: TARTIŞMA

Araştırmanın sorularının ele alınabilmesi için veriler birden fazla kez okunarak temalarına ayrılmış ve içerik analizi yapılmıştır. Yapılan analizlerin sonucunda bulgular bölümü oluşturulmuş ve tartışma bölümüne geçmeden önce görüşmeden elde edilen notlar ve izlenimler de bulgu olarak eklenmiştir. Çalışmanın bu bölümünde katılımcılara yöneltilen araştırma sorularına Kayaşehir sosyal konutlarında ikamet eden yaşlıların verdiği yanıtlar literatür üzerinden değerlendirme ve tartışma gerçekleştirilmiştir.

Yaş dostu olan mekân, yaşlanmakta olan tüm bireylerin sosyal ve mekânsal katılım düzeyinin artırılması, aktif yaşlanması, refah içinde ve sağlıklı bir şekilde yaşamasını öngören makro ve mikro düzeydeki tasarlanan mekanları ifade etmektedir (Akyıldız, 2016: 58). Bu nedenle kentler çocuk, yaşlı, engelli ve gereksinimleri doğrultusunda tüm bireylerin kullanımına yönelik tasarlanmalıdır. Bu kapsamda Dünya Sağlık Örgütü'nün 2005 yılında gündemine aldığı Yaş Dostu Kent projesi, yaşlı bireylerin daha yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir çevrede yaş almasını temel almaktadır. Dünya Gerontoloji ve Geriatri kongresinde ilk kez 2005 yılında gündeme gelen ve aktif yaşlanma kavramı ile sunulan proje, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek için sağlık, katılım ve güvenlik kavramlarını barındıran bir süreci ifade etmektedir (Tural ve Üstün, 2009: 3). Araştırmanın bulguları incelendiğinde yaş dostu mekânın önemi yeniden anlaşılmaktadır.

5.1. Bir Etkileşim Alanı Olarak Konut ve Çevre

Mekân, geniş anlamıyla “tüm yaşamı içine alan derinlikli ve çok boyutlu bir hacim olarak ele alındığında, dünyada yaşamın geçtiği insanla mekânlaşan her coğrafyadaki ülke şehirlerini ifade ederken, yaşamın sahnelendiği açık veya kapalı her alanı da nitelendirebilmektedir. ... Makro mekân; tüm kenti ve içindeki yaşam alanlarını kapsarken, mikro mekân ise; bireylerce kullanımı gerçekleşen açık kapalı tüm mekânsal tasarımları içermektedir.” (Akyıldız, 2016: 21). Bu anlamıyla mekân salt kapalı bir alanı ifade etmekten öte kamusal açık alanları da temsil etmesi bakımında

oldukça kapsamlı bir kavramdır. Mekân kavramı zihinsel olanla kültürel olanı, toplumsalla tarihsel olanı birbirine bağlar.

Mekân kelimesi “kevn (oluş)” kökünden türemiş ve meydana gelmek ya da sonradan olmak, zamansız, devamlı olmak gibi anlamlara gelmektedir (Bağlı, 2016: 18). Mekân bu anlamda süreklilik arz eden ve varlığını sürdüren bir anlamı da içermektedir. Mekânın varlığı ve sürdürülebilirliği de gerçekte mekân ve insanın bütünlüğü ile mümkün olabilmektedir. İnsan mekânı var kılmakta ve mekân insanı kapsamaktadır. Mekân yaşayan ve kendini var kılan bir şeydir. Mekân toplumun kendisinden bağımsız düşünülmemeyecek kadar toplumsal bir şeydir de aynı zamanda. Mekân, bireyin kendi varlığını ve ilişkilerini sürdürdüğü alanlardır. İnsan ve mekân karşılıklı etkileşim ile dinamik bir süreci oluşturmaktadır. Bu etkileşime zaman kavramı katıldığında, toplumsal hayatı etkileyen mimari akımların ortaya çıktığı görülmektedir. Zaman kavramı mekânın var oluşunu sürdürmesini ya da yok olmasını doğrudan etkileyen bir kavramdır. İnsanın var ettiği mekanlar zamanla bir dinamizm içinde başkalaşıma girmektedir. Durağan olmayan bir anlamı içeren mekân, insan ve zaman ikileindedir. Dolayısıyla insan da yaşadığı mekânı ve çevreyi bilinçsel bir süreç ile anlamlandırmakta ve mekânla ilgili tasarımları zihninde oluşturmaktadır. “Bu gerçekleşen süreçler, mekânın evrensel alanlarının belli özelliklerle algılanması ve bellekte saklanabilmesini olanaklı kılar.” (Akyıldız, 2016: 22): “Evim benim için her şeydir. Dedim ya orada uzanırım, kalkarım, yemek yerim... Evimde yaşarım hep.” (Seniha, 68, Kadın).

Mekân toplumsalı kurgulayan bir anlamı da ifade etmektedir. Mekânın kendisi toplumsal eylemi de kurgulayan ya da belirleyen bir anlamı ifade etmektedir (Turner, 2020: 605). Bu anlamı ile mekânın kendisi bireyin üzerinde toplumu da kapsayıcı şekilde tanımlamaktadır. Bir toplumda mekanların inşasından yola çıkarak hangi topluluğa ait olduğuna dair fikir yürütebilmek de buradan gelmektedir.

TOKİ konutlarının mekanlarının bir dili olduğunu görmek zor değildir. Eleştirisi yüksek olan bu mimari gerçekte bir topluluğu ifade etmekten ziyade bir kuruluşu ya da devletin bir kurumunu ifade etmesi bakımında mekânın varlığını ya da özelliğini de ifade etmektedir. Özellikle mekânın kendisini dönüştürücü bir güç olan mülkiyet

hakkı, kiracının yaşantısında bireyin yaşamının belirleyicisi olarak mekanın varlığı karşımıza çıkmaktadır.

Mekânı inşa eden TOKİ, toplumsal olanı da belirlemiş olabilmektedir. Toplumun yaşama biçimlerini, isteklerini, beklentilerini de belirlemiş olan TOKİ mimarisi, bireylerin mekanlarını öznel biçimde inşa etmelerine ket vurmaktadır. Bu anlamda bireylerin mekânı algılayışı da var olanın sürdürülmesini sağlamaktan öteye geçememektedir. Buna rağmen mekânın bireyi belirlemesinin önüne geçmek amacıyla bireyin balkon gibi spesifik mekanları yeniden kurgulaması sıkça görülmektedir. Mekânın kendisi, bireyin istekleri ve beklentileri ile yeniden şekillenebilmektedir.

Yaşlı bireylerin Kayaşehir’de yaşama motivasyonlarının başında “temiz hava” gelmektedir. Bu havayı solumak adına yaşlı bireyler her zaman konutundan dışarı çıkamayabilmektedirler. Bunun yerine balkon bu havayı soluyabilmek adına en pratik aksiyon alanıdır. Balkonda bireyin sokak ile olan ilişkisi yeniden kurularak konut ile sokak arasında bir ara formda konaklamak anlamı oluşmaktadır. Balkonun konumlandığı, seyir imkânı sunulan manzarası yaşlı birey için yaşamının anlamlarını bulabileceği münzevi alandır. Bu alanda yaşlı birey özerk alanını oluşturarak dilediği tasarımları ve aktiviteleri -balkonun genişliği burada çok önemli- yapabilmektedir. Bu açıdan balkon yaşlı bireylerin sokak ve temiz hava ile olan ilişkisini kurguladığı için konut inşasında önemli bir mekân olarak düşünülmeli ve buna göre organize edilmelidir.

Lefebvre mekâna yüklenen anlamları mekana yönelik algıları değerlendirirken mekanın sürekli tasarlanan bir şey olduğundan söz eder ve üç şekilde mekânı tanımlar: (1) Algılanan (perceived) mekân, (2) Tasarlanan (conceived) mekân, (3) Yaşanılan (lived) mekân. Algılanan mekân insanların gündelik yaşam içinde mekânsal pratiklerini gerçekleştirdikleri mekânı temsil etmektedir. Bu mekân sürekli bir yeniden üretimi içermektedir. “Lefebvre somut mekân kavramını, gündelik hayatta kullanılan mekân olarak ele almaktadır.” (Akyıldız, 2016: 30-31). Bu beklentinin dışında oluşturulan mekân ise mekân temsilleri dediğimiz şey yani tasarlanmış mekân, bir toplumun içindeki egemen mekandır.

Algılanan mekân kendisi, mekânsal pratikleri de dönüştüren bir anlama bürünmektedir. Yaşanan ve algılanan mekân da sürekli tasarlanan bir şeye

dönüşmektedir. Dolayısıyla bireyin içinde yaşadığı, algıladığı mekânın düzenlenmesi yalnızca bireyin istek ve beklentilerine göre yapılmalıdır. Mekân temsilleri, yani tasarlanmış mekân; “bilginlerin, planlamacıların, şehircilerin, ‘parçalayan’ ve ‘düzenleyen’ teknokratların, yaşananı ve algılananı (sayılar üzerine bilgiçe spekülasyonların-"altın sayı", oran ölçüleri ve ‘kanonlar’- karıştırdığı) tasarlananla özdeşleştiren, bilimselliğe yakın kimi sanatçıların mekânı” (Lefebvre, 2015) olarak düşünülebilmektedir. Temsil mekanları ise “yani mekâna eşlik eden imgeler ve semboller aracılığıyla yaşanan mekân, yani ‘oturanların’, ‘kullanıcıların’ mekanları, aynı zamanda kimi sanatçıların ve belki de o mekânı tarif edenlerin ve sadece tarif ettiğine inananların -yazarlar, filozoflar mekanları” (Lefebvre, 2015) olarak değerlendirilmektedir.

Mekânsal pratik, daha çok yaşanan mekânı oluşturmaktadır. Tasarlanmış olarak mekân ve imgeler aracılığı ile oturanların, kullanıcıların mekanları, mekânsal pratiği oluşturmaktadır. Bu üçlü bir diyalektik oluşturmaktadır. Tasarlanan mekanlar, “yatırımcıların ve devletlerin kâr elde etmek üzere yatırım yaptıkları mekânlar olarak adlandırılır.” (Akyıldız, 2016: 30-31). Dolayısıyla TOKİ sosyal konutları için tasarlanan mekân kavramını kullanmak yerinde olacaktır.

Kayaşehir’e son 10 yıldır taşınmış olan yaşlıların mekâna aidiyetinin giderek güçlendiği gözlemlenmektedir. İkamet eden yaşlıların memnun olduğu unsurlar arasında en önemli olanlarının Kayaşehir’in “sakin”, “huzurlu” ve “yeşil alanın çok olması” gibi özellikleri gelmektedir. Bu özelliklerden hareketle mekâna aidiyet kurmakta zorlanmayan yaşlılar doğa ve şehrin birlikteliğinden doğan harmoni ile Kayaşehir’i sahiplenmektedir. Kayaşehir’de sosyal konutlarda yaşayan yaşlılar gündelik yaşamlarında ihtiyaç duyabilecekleri birçok metayı satın alabilmektedirler. Bu satın almalar semtin ilk zamanlarında temel ihtiyaç düzeyinde iken 2022 yılına gelindiğinde temel, sosyal ve lüks ihtiyaçların da karşılanabildiği düzeye yükselmiştir. Bu gelişim Kayaşehir’in popülaritesini artırarak farklı il ve ilçelerden iç göç ve farklı ülkelerden dış göç almasına neden olmaktadır.

Kayaşehir, bir yaşlının ikamet edebileceği ve gündelik ihtiyaçlarını tümüyle karşılayabileceği bir mekân konumundadır. Bu sebeple ilk ikamet edenlerin yaş gruplarının daha yüksek olduğu görüşmelerden edinilmiştir. Buna karşın günümüzde bu homojen yaş grupları daha heterojen yaş gruplarına doğru evrilmiş ve üstelik

gençlerin daha tercih ettiği bir konum haline gelmiştir. Dolayısıyla gençler ve yaşlıların etkileşimlerine odaklanan çalışmalar yapmak önemli hale gelmiştir.

TOKİ'nin kâr elde etmek için üretmediği görünse de toplumsal bir kâr oluşturabilmek adına üretilen, tasarlanan bu mekânlar, yatırımcıların ve çeşitli kâr odağı olan kuruluşların hedefini oluşturmaktadır. Bu durum toplumsal bir fayda sunduğu kadar sermaye sahiplerine katkı sunan bir süreci de ifade etmektedir. Dolayısıyla mekânın kendisini kâr odaklı üretmek, sosyal konut ilkesine aykırı olarak gündemde olmalıdır. Konut ve barınma hakkı gereği yaşlı bireylerin sağlık koşullarına uygun düzenlemelerin yapıldığı konutların oluşturulması gerekmektedir. Ancak yaşlıların gereksinimlerine uygun olarak oluşturulan konutların yalnızca üst gelir grubundaki yaşlı bireylerin erişebileceği özelliklerde olduğu ve alt gelir grubundaki yaşlıların bu imkanlara erişme fırsatının olmadığı görülmektedir (Gökçek Karaca, 2019: 270).

Gelir durumunun konut hakkına engel oluşturması sorunun çözümünde, özellikle alt gelir grubunda olan yaşlıların barınma hakkının karşılanması bakımından uygun sosyal politikaların oluşturulması gerekmektedir. Yaşlılıkla birlikte emekliliğe ayrılan bu bireylerin gelir kaybı yaşıyor olmasının, alt gelir grubunda yaşlı oranının artmasına etki edeceği düşünülmektedir.

Bireylerin kendi yaşamları doğrultusunda oluşan hafıza, kentsel mekânla ve mekânla kurdukları ilişki yaşlılık ile birlikte zayıflamaya başlamaktadır (İçli, 2017: 68). Bu zayıflama ile yaşlının çevresi ile ilişkisinde birtakım sorunlar oluşabilmektedir. Bu sorunları aşabilmek adına yaşlı bireyin çevresinde mekânsal, sosyal ya da kentsel anlamda farklılıklara ya da düzenlemelere ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu anlamda yaşlı birey kendi alanını belirli düzeyde düzenleyebilse de kendisinin dışında bir kurumdan da destek alması gerekebilmektedir.

Bireyin özel alanının yanı sıra kamusal alanın yeniden organizasyonundan yerel yönetimlerin sorumlu olduğu önemli bir mekandır. Kentsel, çevresel ve mekânsal düzenlemelerin tümü yaşlıların yaşam kalitesini artırabilmek adına önemlidir. Kentsel olarak bir tasarım yapılacak ise bu anlamda kentsel dokudan uzaklaşmadan ve bu dokuyu öne çıkaran yapıların desteklenmesi, yaya yolları ve kaldırımların yaşlıların da kullanabileceği genişlikte ve rampalarının bulunacağı şekilde düzenlenmesi, yeşil alan ve donatı alanlarının artırılması ve kültürel öğelerin göz ardı edilmeyecek biçimde

değerlendirilmesi yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak adına anlamlı olacaktır (İçli, 2017).

Gelişmiş ülkelerdeki yaşlı nüfus için yapılan harcamalar görece yüksek düzeydedir. Bunların arasında emeklilik aylığı, sağlık bakımı ve uzun süreli bakım bulunmaktadır (Walker, A., 2005: 818). Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke olarak özellikle sağlık, bakım ve yaşlılara yönelik kent tasarımlarını iyileştirmek önemli görülmektedir. 11. Kalkınma Planı Konut Politikaları Özel İhtisas Komisyonu'nun hazırladığı rapordaki hedefler doğrultusunda yaşlılara yönelik kent tasarımları da yer almaktadır:

“Engelliler ve yaşlıların konuta erişimini sağlayacak fiziki tedbirler ve standartlar geliştirilmelidir. Engelli bireyler için, erişilebilir tesisler (idari, sağlık, kültürel, eğlence merkezleri vb.), uygun otobüsler ve güzergâhları belirlenerek, farklı engelli grupları tarafından kullanılacak ‘Kent Rehberleri’ hazırlanmalıdır. İlgili kurumlarca doğal afet ve yangınlar karşısında engelli bireylerin ve yaşlıların güvenli bir biçimde tahliye edilebilmesi için gerekli düzenleme ve bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. Yerleşmelerdeki konut alanlarında güvenli çevreler için tasarım rehberleri oluşturulması sağlanmalıdır.” (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2018: 73).

“Konut projelendirilmesi ve üretiminde engelli ve yaşlı bireyler için yaşam kalitesi açısından, “uyarlanabilir konut”, “evrensel konut” üretiminin temel yaklaşım haline getirilmesi ve teknik, mali ve teknolojik desteklerin konut politikalarında yer alması gereklidir.” (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2018: 77).

Bu kapsamda söylenebilir ki kalkınma planı doğrultusunda yaş dostu kent kriterlerine yönelik genel öneriler yapılsa da özel çalışmaların yapılmadığı görülmektedir. Bu planlamaların daha gerçekçi ve somut şekilde sunulması ve uygulanabilir hale getirilmesi gerektiğini vurgulamak gerekiyor. Bir mekân olarak yaşlı bireyin konutu barınma alanı olmaktan fazlası konumundadır. Bireyin yaşamını evde geçirme oranı yaşlandıkça arttığından konutundaki organizasyonel süreçlerin maksimum verimlilikte olması önemli görülmektedir. Yaşlanan bireyin hastalıklarının artma ihtimali güvenli ve özellikli bir konutta yaşama arzusunu artırmaktadır. Öyle ki özellikle engeli bulunan yaşlıların ya da çeşitli fiziksel rahatsızlıklar yaşayan yaşlıların

asansör kullanma isteği yüksek düzeyde olabilmektedir. Bununla birlikte konutunda tutunma alanlarının bulunması, eşiklerin ve tümseklerin olmaması, oda geçişlerinde dengesiz taban döşemelerinin olmaması sağlıklı bir yaşam için gereklidir.

Araştırma sürecinde yapılan gözlem ve görüşmeler Kayaşehir sosyal konutlarında özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kolaylaştırıcı çevresel unsurların yetersiz olduğunu düşündürmektedir. Tekerlekli sandalyelerin çıkabileceği rampaların apartman girişlerinde varlığı görülse de rampaların dik ve tekerlekli sandalye kullanan bireylerin yalnız başına kullanmasını zorlaştırıcı nitelikte olduğu düşünülmüştür. Araştırmaya katılan yaşlı bireylerden yalnızca biri fiziksel engelli olup tekerlekli sandalye kullanmaktadır. Katılımcının ifadelerine göre binaların asansör ve rampalarının yeterli olduğu ancak sitenin içerisindeki rampa benzeri kolaylaştırıcıların yetersiz olduğu anlaşılmaktadır.

Yaşlılık dönemi bireyin gençlik yıllarına nazaran fiziksel olarak zayıflamaya başladığı bir dönemi ifade etmektedir. “Kas ve iskelet sisteminin zayıflamasının yanı sıra görme ve işitme kayıpları da bu dönemde söz konusu olabilir.” (Köse ve Erkan, 2015: 157). Dolayısıyla yaşlılara yönelik konut ve kent tasarımları oldukça önemlidir. Bu bağlamda hareket ve görmede kolaylık sağlayan tasarım unsurlarını gözetilmesi gerekmektedir. “Görmede kolaylık sağlayan zeminde kavşak, durak, basamak, başlangıcı gibi mekân değişikliklerini ifade eden sarı renkli kılavuz döşemelerin uygulanması, basamakların kolay görülebilir fosforlu malzemeler ile algılanmasının kolaylaştırılması büyük önem taşımaktadır.” (Köse ve Erkan, 2015: 158).

Buradan hareketle çevre düzenlemelerini bakılacak olursa, merdivenlerin uygun biçimde geniş tutulması, engel oluşturabilecek tümseklerin giderilmesi, kaygan zeminlerin düzeltilmesi gerekir. Konutlarda ise yaşlılar için özel düzenlemeler elzemdir. Rampa, tırabzan, tekerlekli sandalye geçişine uygun kapılar, dolapların uygun uzunluğu, tezgahların boy uygunluğu, banyo ve tuvaletlerde tutunma destek elemanları gibi dönüşümler önemlidir (Çakmak, 2014: 40). Sonuç olarak yaş dostu kent ve mekân tasarımları için yaş dostu kent kriterleri doğrultusunda oluşturulacak eylemler ile bireylerin refahı artırılabilecektir.

Kamu konutlarında oturma erişimi kazanabilme belirli bir gelire ve gelirin sürekliliğine dayanmaktadır. Dolayısıyla konut hakkı salt gelir grubu düşük olanların

sahip olabileceği bir anlamdan uzaklaşarak miktarı belirli bir düzeyin üzerinde olan ve sürekli geliri bulunan bireyleri kapsamaktadır. Bu kapsamda Türkiye’de arazi üzerinde kamunun en büyük sahipliğinin olması konut imarındaki süreçlerin de belirlenmesinde kamunun inisiyatifini taşımaktadır (Şentürk, 2016: 72).

Kente yeni gelenler ya da farklı etnisitelerin “piyasanın ve kamunun yapısından ve aldığı kararlar nedeniyle konut imkanlarından yararlanamamakta ve özellikle kent merkezinde yer alan düşük standartlı/eskimiş ve çok sayıda ailenin bir arada oturduğu konutlarda kiracı olarak oturmak zorunda kalmaktadırlar.” (Şentürk, 2016: 73).

Yaşlanma sürecinde kazanılan birçok beceri ve maddi unsurların yanı sıra kaybedilen manevi unsurlar da doğal bir şekilde gelişmektedir. Yaşlanan bireyin yalnızlaşmasına salık veren manevi kişilerin kaybı, bireyin gelecek dünyasının geçmiş yaşantısından daha farklı olmaya itebilmektedir. Modern dünyada yalnız yaşamların sayısı giderek artmakta ve yaşlıların yalnızlığı da benzer doğrultuda süregelmektedir. Yaşama Dair Vakıf’ın verilerine göre yalnız yaşayan yaşlı bireylerin sayısı giderek artmakta ve 65 yaş ve üzeri bireylerin %11’i yalnız yaşamaktadır (Yaşama Dair Vakıf, 2019: 49). Bu anlamda söylenebilir ki her 10 yaşlıdan 1’i yalnız yaşam sürmektedir. “65 yaş üstünün %44’ü çocuklar olmaksızın eşiyle birlikte yaşadığını belirtiyor.” (Yaşama Dair Vakıf, 2019: 49). Eşiyle birlikte yaşayanların oranı bir başka deyişle her 5 yaşlıdan 2’si yalnızca eşiyle birlikte yaşamaktadır.

Yalnızlık, bireylerin içinde buldukları sosyal çevredeki ilişki ağlarını beklediklerinden daha az doyum sağladığını hissetmelerine bağlı olarak ortaya çıkan duygu olarak tanımlanabilmektedir (Çam vd., 2018: 57). Bireylerin yaş almasıyla birlikte ilişki içerisinde buldukları aile üyelerinin evlenme vb. nedenlerle evden ayrılmaları, arkadaşlık ilişkilerinin çeşitli nedenlerle son bulması ve yakınlarının yaşamını yitirmesi gibi durumlar, yaşlanan bireyin kendini yalnız hissetmesine neden olabilecek faktörlerdir. Yalnızlık ve yaş arasında ilişki olduğuna dair literatürde pek çok görüş bulunsa da bu konuda uzlaşılammıştır (Çam vd., 2018: 58).

Yalnız yaşamlar arttıkça güvenli site yaşamında ikamet talepleri de artmaktadır. Özellikle site güvenlik görevlisinin bulunması ve giriş çıkışların kontrol edilmesi birçok yaşlı için güvenilir bulunurken bazı yaşlılar bu duruma alışmakta zorlanmaktadır. Ancak her ne kadar zorlanılsa da yaşlıların tümü güvenlikleri

konusunda endişeler duymakta ve bu endişelerin giderilmesi adına eylemler gerçekleştirmektedirler. Devletin bu konuda gece bekçisi uygulaması gibi güvenlik önlemleri yaşlı bireylerin memnuniyetle karşıladığı bir unsur olarak değerlendirilmiştir. Yaşlı bireylerin, kişisel tercihlerine uygun, güvenli bir çevrede yaşamaları “güvenli bir çevrede yaşama hakkı”nın bir gereğidir. Yaşlıların yaşadığı sosyal çevrenin güvenlik ihtiyacını karşılamının yanı sıra becerilerini geliştirme noktasında da fırsatlar sunması bir gerekliliktir (Gökçek Karaca, 2019: 270).

Komşuluk kavramı Kayaşehir’de geçmişte güzel hatıraların olduğu ancak artık sadece kavram olarak zihinlerde yer eden ve özlenen bir anlamdadır. İçli (2010)’nin yaşlı bireylerin yaşlılığı nasıl değerlendirdikleri ile ilgili yaptığı nitel çalışmada, “komşuluk” kavramı yaşlılığın anlamını oluşturan unsurlardan ön plana çıkarılır arasındadır. Öne çıkan diğer faktörler ise komşuluk ilişkilerinin yanında aile ve akraba ilişkileri, ekonomik durum, fiziksel sağlık, sosyal olma kavramlarıdır. Araştırmada komşuluk ilişkilerinin yaşlı bireyleri duygusal açıdan desteklediği görülmüştür. Olumlu komşuluk ilişkileri yaşlı bireylerin yaşamlarını daha anlamlı hale getirmektedir. Kayaşehir’de kısıtlı düzeyde olan komşuluk dahi yaşlıların zihin dünyasında pozitif bir düşünce sunabilmektedir.

Görgün Baran ve arkadaşlarının (2020) çalışması yaşlıların yaşam deneyimleriyle ilgili olup aile, akraba, komşuluk ve arkadaşlık ilişkilerini ele almaktadır. Nitel araştırma yöntemiyle yapılan çalışmada, katılımcıların çoğunluğu arkadaşlarının ve komşularının aynı kişiler olduğunu belirtmiştir. Denilebilir ki yaşlıların evden çıkma ve uzak mesafelere gitme sıklıklarının azalması arkadaşlık ilişkilerine de etki etmektedir. Uzak mesafe arkadaşlıkları yerini zamanla komşuluk ilişkilerinin arkadaşlık ilişkisine dönüşmesine bırakmaktadır. Bu çalışmada da benzer sonuçlarla karşılaşmış, memleketinden İstanbul’a yakın zaman önce taşınan Hava Hanım’ın arkadaşlık ilişkilerini apartmandaki kimselerle sürdürdüğü görülmüştür.

Yaşlı bireylerin toplumsal görünürlüğü, sosyal katılımları ve toplumsal rollerin dışında fark edilebilmeleri yaşamsal bir arzu olarak görülebilir. Yaşlıları bilge olarak gören bir toplumun yaş ayrımcılığına gitmeden yaşlıların fikirlerini değerli görecektir şekilde yaşamın tüm süreçlerine dahil edilmesi aktivite teorisi ile doğrudan ilişkilidir. Yaşlıların ihtiyacı “toplumsal rollerin dışına itilmek değil, üretici olmak ve sosyal aktiviteler içerisinde yer alabilmek olduğunu savunan aktivite teorisi, yaşlıların farklı

ilgi, ihtiyaç ve fiziksel yetenekleri olduğunu vurgulayarak, uygun bireysel aktivitelerle yaşlıların kişisel doyumunun sağlanabildiği görünüşünü ortaya atmaktadır.” (Alptekin, 2011: 10). Dolayısıyla yaşın kendisi bizzat bireyin diğer insanlardan ayırımını değil varlığının kendisini ispatlamaya yarayan unsurdur. Öyle ki bu aktivite teorisi de tam olarak yaşlıların etkin, faal ve süreklilik içinde yararlı olabilme durumlarını ifade etmektedir. Sonuç olarak aktivite teorisine göre yaşlı bireylerin toplumsal yararları önemsenmeli ve yaşlıların toplumsallaşma sürecinde farklı yaşantıların olduğu unutulmamalıdır:

“Yaşlının aktif olma durumu, geçmiş yaşamlarındaki deneyimlerine ve elde ettikleri nesnel kaynaklara göre farklılık sergileyebilmektedir. Bu nedenle yaşlılık sürecinin toplumsallaşma sürecinin bir kesiti olarak değerlendirildiği ve yaşlıların toplumsal konumları ile sorunlarının bu bağlamda irdelendiği süreklilik teorisine değinmek yaşlı sorunlarına farklı bir açıdan bakmayı sağlayacaktır.” (Alptekin, 2011: 12).

Yaşlanan birey, doğumundan ölümüne dek uzun bir süreci hafızasında taşıyarak yaşlanmaktadır. Bu süreçte yer alan bütün hatıralar bireyin gelecekle de ilişkisini tayin etmektedir. Süreklilik teorisi de bireylerin yetişkinlik döneminde edindikleri alışkanlıkları, ilişkileri, becerileri ve tercihleri yaşlılık sürecinde de devam ettirme eğiliminde olduğundan bahsetmektedir (Onur, 2014). Yani birey yetişkinlik sürecinde yaşadığı bütün hatıraları ya da birtakım hatıraları, yaşanmışlıkları sürdürmek istemekte, kaybolmasından endişe duymaktadır. Her birey kendi içinde farklılaşan yaşanmışlıklar içinde ilişkileri, duyuları, becerileri barındırmaktadır. Dolayısıyla salt belli bir süreklilikten bahsetmek ya da benzer ilişkilerle yaşlıları anlamaya çalışmak olanaksızdır. Her bireyin biricik yaşanmışlıkları ve sürekliliğini istediği hatıraları bulunmaktadır. Bu sebeple yaşlılara yönelik “sosyal hizmetler uygulanırken yaşlıların geçmiş, toplumsallaşma deneyimleri göz önünde bulundurulmalı ve bu hizmetler kapsamında yaşlılara psikolojik destek sağlanmalıdır.” (Alptekin, 2011: 13). Yaşlılara yönelik yürütülmesi beklenen bu hizmetin yerel yönetimler tarafından periyodik biçimde sunulması ve yaşlıların konutlarında yaşarken ruhen ve bedenen sağlıklı bireyler olması ve toplumsal süreçlere katılım sağlaması adına girişimlerde bulunulmalıdır.

Yaşamdan geri çekilme teorisine göre yaşlıların sosyal ilişkilerini sürdürmesinde güçlerinin azalması veya kaybolması mümkün hale gelmektedir (Alptekin, 2011: 9). Bu durum yaşanan bazı bireyler için gerçek olabilmekte ve toplumsal süreçlerde kendilerini soyutlayabilmektedirler. Birey yaşamdan geri çekilerek toplumsal etkileşimi azaltmakta ve toplumla arasında derin bir mesafe oluşturabilmektedir. Bu sebeple bu durum “yaşlı bireyin güvenlik, saygı, sevgi, ait olma ve tanınma gibi gereksinimlerini tehdit etmektedir.” (Akdemir vd., 2007: 216). Bunun önüne geçebilmek adına yaşlıların yaşam standartlarının ve refahının artırılabilmesi elzem bir konu olarak karşımızda durmaktadır. Dolayısıyla yaşlıların gençlerin dinamiklerinden yararlandığı ve gençlerin de yaşlıları heyecanlandıran motivasyonları ile yaşlar arası geçişlerin sağlanması ve bir aradalığın oluşturulması ile aktif yaşlanma sürecini mümkün hale getirmek kolaylaşabilecektir.

2013 yılı, “Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı”nda “Yaşlılar ve Kalkınma” konusundaki önceliklerde göze çarpan temel unsur yaşlı bireylerin karar alma süreçlerine katılımının sağlanmasıdır. Bunun sağlanmasının temel koşulu da yerel yönetimlerle iş birliğidir (Çolak ve Özer, 2015: 120).

Literatürde yaşlıların gençler ile ilgili görüşlerini ele alan çalışmalara çok fazla rastlanmamaktadır. Ancak gençlerin yaşlılara bakışını değerlendiren birçok çalışma mevcuttur. Karaağaç ve arkadaşlarının çalışmasında yaşlı bireylerle etkileşim içinde olan gençlerin yaşlılara daha olumlu bir yaklaşıma sahip oldukları görülmüştür (Karaağaç vd., 2018). Yaşlıların bakış açılarını ele alan çalışmalara rastlanmasa da bu araştırmadaki katılımcılar genel olarak gençleri geleceğin umudu olarak görmekte ancak bir arada vakit geçirmekten hoşlanmayacaklarını belirttikleridir. Bu hoşlanmamanın sebebi olarak “ayak uyduramama” durumu göze çarpmaktadır. Ancak araştırmadaki katılımcılar daha çok eşleriyle birlikte yaşayan ve çocuklarından ve torunlardan uzak yerlerde ikamet eden yaşlılardır. Bu anlamda mesafe faktörü etkileşimi azaltan bir unsur olarak karşımıza çıkmakta olup yaşlıların gençlere bakış açısını kısıtlayan bir durum olarak görülmektedir.

5.2. Bir İmkân Olarak Yaşlılara Yönelik İkamet Seçenekleri

Sosyal hak ve sosyal devlet ilkesi gereğince yaşlılara sunulan konut imkanlarının artırılması da önem arz etmektedir. Yaşlılara yönelik devletin ve özel sektörün iş birliği ya da ayrılığı ile çeşitli konut projeleri oluşturulmaktadır. Yaşlının ikametini ve yaşlanma süreçlerinde aktif yanında olmasını sağlayacak bu projelerin seçenek olarak yaşlılara sunulabilmesi önemli bir kazanımı beraberinde getirecektir: Yaşlı refahı.

Temel insan haklarından biri olan sosyal hakları sağlamanın en önemli yolu sosyal politikalar yoluyla gerçekleştirilmesidir (Şenkal ve Doğan, 2012: 64). Bir sosyal hak olarak değerlendirilen barınma hakkı özellikle yaşlılar nezdinde oldukça önemli bir yerde durmaktadır. Dezavantajlı gruplardan sayılabilen yaşlılar temelde barınma hakkını geçmişten gelen birikimleri ile sağlayabilse de buna erişmekte güçlük çeken ya da bir şekilde barınma imkanını yitiren yaşlılar için devletin sosyal refah ilkeleri gereğince politikalar üretmesi elzem bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Söylenebilir ki malik olmakta güçlük çeken yaşlı bireyin devletin bizatihi desteği ile barınma hakkını elde etmesi sosyal devletin bir gereğidir. Bu anlamda sosyal haklar kapsamında yaş dostu kent kriterlerine uygun bir konut tasarımı sosyal politika önerisi olarak ilk sırada yer almaktadır. Özellikle Amerika ve Avrupa ülkelerinde yaşlılara yönelik konutların üretimi giderek artmaktadır. Bu konutlarda yaşlılara yönelik barınma, sağlık, bakım ya da çeşitli sosyal imkanlar sunulmakta ve yaşlıların iyi oluş halini destekleyecek nitelikte çalışmalar yapılmaktadır.

Dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan bu konutlarda önemli bir nokta olarak yaşlıların aktif yaşlanma süreçlerine verilen önem dikkat çekmektedir. Bu kapsamda özellikle bireysel olarak istek ve gereksinimler dikkate alınmakta, buna yönelik oluşumlar geliştirilmektedir.

Dünyada çeşitli örnekler ile karşımıza çıkan bu konut tipolojilerine örnek olarak İngiltere’de yaşlılara yönelik konut üretimleri önemli ölçüde gerçekleşmektedir. Buna örnek olarak “Audley Villages”, “Retirement Villages” “Durrants Inspired Villages” gibi yaşlılara yönelik konutlar gösterilebilir. Amerika’da ise en gelişmiş örneklerinden birisi olarak “Brookdale Senior Living” konutları örnek gösterilebilir. Bu konutların ortak noktası yaşlıların bir arada yaşayabildiği ve birçok hizmeti tek bir yaşam alanında sağlayabildiği alanları oluşturmalarıdır.

Sağlık, bakım, sosyal faaliyetler ve çeşitli aktiviteler ile yaşlıların gündelik yaşamlarında karşılanabilecek tüm pratikleri sunmaları bakımından bu konutlar çoklu sistemi barındıran yaşam alanı olarak görülebilmektedir. Bu konutların sitelerinde sıklıkla sorulan sorular arasında yaşlıların akraba, arkadaş, aile gibi yakın çevresini yanında görmek istemesi durumunda buna yönelik bir faaliyetin olup olmadığı yer almaktadır. Bu konutlarda yaşlıların misafirlerini ağırlayabileceği misafir alanları da oluşturulması ve yaşlıların aileleri ile vakit geçirebilmesi yaşam döngüsü içinde birliktelik sunan anlamlı bir girişim olarak nitelendirilebilir.

Harita 6: Audley Villages'ın Yaşlılara Yönelik Konut Bulunan Bölgelerini Gösteren Harita.

Kaynak: (Audley Villages, 2022).

Harita 7: Durrants Inspired Villages'ın Yaşlılara Yönelik Konut Bulunan Bölgelerini Gösteren Harita.

Kaynak: (Durrants Inspired Villages, 2022).

Harita 8: Retirement Villages'ın Yaşlılara Yönelik Konut Bulunan Bölgelerini Gösteren Tablo.

Kaynak: (Retirement Villages, 2022).

Harita 9: Brookdale Senior Living'in Yaşlılara Yönelik Konut Bulunan Bölgelerini Gösteren Harita.

Kaynak: (Brookdale Senior Living, 2022).

İngiltere'de yaşlılara yönelik yaşam alanlarını sunan bu üç konut tipolojisinde yaşlıların gündelik yaşamlarında birlikte vakit geçirebilecekleri kulüplerin olması ve bu kulüplerde özellikle yaşlıların aktif yaşlanması ve sosyal katılımları hedeflenmektedir. Bu kulüplerde kitap okuma, şarkı söyleme-dinleme, çeşitli oyunlar oynanabilmektedir (Audley Villages, 2022; Brookdale Senior Living, 2022; Durrants Inspired Villages, 2022; Retirement Villages, 2022).

Konutlarda sağlık kapsamında özellikle Demans ya da Alzheimer gibi destek gerektiren hastalıklarda özel bakımlar ve özel destek servisleri de sunulmaktadır. Bu konutlar bu şekilde rahatsızlığı olan bireyler için özel olarak inşa edilmiş ve rahat

yürümelerine imkân tanıyan özellikler eklenmiştir (Audley Villages, 2022; Brookdale Senior Living, 2022; Durrants Inspired Villages, 2022; Retirement Villages, 2022).

Türkiye’de yeni yeni gelişmeye başlayan bu konut tipolojileri ekonomik olarak yüksek gelir grubuna sahip bireylere hitap etmesi bakımından ayrıcalıklı bir yapıya sahiptir. Bunun sebebi olarak devlet-özel iş birliği oluşmadan salt özel kurumların bu konut üretimini gerçekleştirmesi olarak söylenebilir.

Türkiye’deki ilk örneklerine bakıldığında zaman 2011 yılı karşımıza çıkmaktadır: “Rüya Rezidans ve Yaşlı Konukevi”. Haberlerde sunulan içeriğe göre burası “hayatın her evresinde insana külfet gibi gelen yaşlanmayı bir çeşit ‘Alice Harikalar Diyarı’ hikayesine dönüştürmek gibi bir iddiaya sahip” (Emlaktasondakika, 2011). 2013 yılında şimdiki ismi ise “Ay Yaşam Evi” kurulmuştur. Bu kuruluşta dünyadaki örneklere benzeyen bir yapı görülmektedir. Özellikle sağlık, bakım, sosyal faaliyetleri destekleyen çalışmalar, bu kuruluşun dünyadaki örnekleri ile benzeştiği özellikler arasındadır (Ay Yaşam Evi, t.y.).

Dünyadaki örneklere en uygun yaşam evi konsepti olan “Herdem Sağlıklı Yaşam Köyleri”, özellikle köy konsepti, kır ile şehrin birlikteliği ve kırın sakinliği ile şehrin imkanlarının buluşması konusunda oldukça dikkat çekicidir. Köy ifadesini isminde geçiren kurum Türkiye’de ilk olduğu vurgusu ile de kendisini yüksek sesle ifade etmektedir. Proje 55 yaş ve üzerindeki “yaşlıları” kabul etmekte ve uzun süreli ikametleri sunmaktadır.

Resim 10: Herdem Sağlıklı Yaşam Köyleri Görseli

Alzhemir ve buna benzer fiziksel ve sosyal yaşamı etkileyen hastalıklara yönelik önerileri İsmail Tufan (2016)'ın geliřtirmesi ile "Çark Modeli" řeklinde kurgulanabilir. Bu modelin temel hedefi yařlılara yönelik yaklařımdaki deęiřimdir. Bu kapsamda Tufan çeřitli illerde (Aydın, Nazilli, Ordu, Dinar ve İzmir) bu modeli uyguladıđını belirtmektedir. Bu model bir saat dđngüsüne göre kurgulanmıř ve beř bařlık yer almaktadır: Bilgi, ihtiyaçlar, planlama, hizmet ve deęiřim (Tufan, 2016: 129-133). Bu dđngünün temelinde yatan bilgi, yaklařımın yapı tařı konumundadır. İhtiyaçların belirlenmesinde gerekli olan bilgi ile hizmetler tasarlanmaktadır.

Bütün bu barınma imkanlarını oluřturan konut projeleri gerçekte yüksek gelir grubuna mensup yařlıların yařama imkanını sunması bakımından kapsayıcı olamamaktadır. Buna göre özellikle yařlıların gelir grubuna göre ayrıřması ve yařama standartlarının da buna göre belirlenmiř olması sosyal adaleti sađlaması bakımından eleřtirilebilir durumdadır. Öyleyse bu farklılıkları ortadan kaldıracak bir güç olarak sosyal hak ve sosyal devlet ilkeleri geređince devletin bizatihi kendisinin müdahil olması gerekmektedir. Bu kapsamda devlet bu konutları üreten firmalar ile belirli bir kontenjan dahilinde maddi güçlük çeken ve bakıma muhtaç olan yařlıların konaklayabilmesine imkân tanıyacak desteđi sunmalı ya da bu konutları devletin bizatihi kendisinin üretimi ile yařlıların aktif yařlanmasına destek sunmalıdır.

Bütün bunların ötesinde yařlılara yönelik barınma ihtiyaçlarının temelinde yatan finansal konular devlet tarafından desteklenmeye muhtaçtır. Özellikle finansal güçlükler göz önünde bulundurulduđunda konut sahibi olmakta zorlanan yařlılara yönelik devletin kira desteđi vermesi önemlidir. Yařlılara yönelik barınma ihtiyacına katkı sađlaması açařından yařlıların barınma ihtiyacına cevap olarak makro düzeyde devletin ve mikro düzeyde ise yerel yönetimlerin özel sektör ile paydař olması gerekli görölmektedir.

Finansal desteklere örnek olarak Hollanda Rotterdam Belediyesi 55 yař ve üzerindeki yařlılar için kira destekleri sunmakta ve yařlıların refahını artırmaya yönelik finansal destek paketleri ortaya koymaktadır: "55+ Yařlılık Evleri, 55 yařına geçen tüm yařlılara, çocuklarından ayrı oturmaları řartı ile sađlık durumlarından bađımsız olarak belediye tarafından sađlanmaktadır." (Palaz, 2015: 156). Hollanda'da yapılan bu evler Palaz'ın aktarımıyla kooperatifler tarafından üretilmekte ve kiralama yoluyla yařlılara sunulmaktadır. Bu anlamda kiralama yoluyla yařlılara yönelik konutların sađlanması

artan maliyetlerin olduđu bir dünyada önemli bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Masrafların tümü ya da belirli bir kısmının yerel yönetimler ya da devletin bizatihi kendisi tarafından karşılanabilir olması yaşlıların daimî yüksek gelire sahip olmadan da rahat ve huzurlu bir şekilde yaşayabileceklerdir.

“Benim kirama devlet destek olsa ben çok hoş olurdu. Rahat ederdik.” (Hava, 67, Kadın).

Yerel yönetimlerin aktif rol alması gereken bir uygulama olarak düşünölen kira desteđi finansörlüğü sosyal devlet anlayışı kapsamında anlamlı bir girişimdir. Özel sektör ile yerel yönetimlerin ya da devletin kendisinin (Örn. Olarak TOKİ) paydaşlığı ve temelde de devletin sosyal refah anlayışı doğrultusunda hareket etmesi, bireylerin tercih edebileceđi konut girişimciliđini artıracaktır.

11. Kalkınma Planı hedeflerinden birisi olarak da düşünölen kiralık sosyal konut projeleri gelecekte varlığını gösterecek bir konu olarak görölebilir: “Dar gelirliler ile engelliler, yaşlılar, kadınlar, gençler, evsizler gibi dezavantajlı grupların konut gereksiniminin karşılanmasına yönelik sosyal konut projeleri desteklenecektir.” (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2018: 67).

SONUÇ

Dünya nüfusunun gün geçtikçe yaşlanmaya başladığı yadsınamaz bir gerçektir. Öyle ki nüfus verilerine bakılacak olursa 65 yaş ve üzerindeki nüfusun payı 2000'den bu yana düzenli olarak arttığı ve her yıl yarım milyondan fazla insanın bu gruba katıldığı görülebilmektedir. Ayrıca beş yıl içinde, 65 yaş ve üzeri nüfusun 16 milyondan 40 milyona çıkacağı tahmin edilmektedir; bu yaşlı nüfusun ABD nüfusunda pay sahibi olan en büyük yaş grubu olacağı da beklenilmektedir. (Lynn ve Wang, 2008: 36) Artan bu nüfusa yönelik toplumsal koşullar da farklılaşarak bireylerin günlük yaşamına etki etmektedir. Ülkemizde de yaşlı nüfusun artışı dünyayla benzer bir seyirdedir. 2021 yılında ülke nüfusunun %10'unu 65 yaş ve üzerindeki bireyler oluşturmuştur. Türkiye'de yaşlı nüfusun artışı diğer yaş gruplarının artışına göre daha hızlı bir ivmede olmuştur (TÜİK, 2022).

Sağlık problemleri ve Covid-19 gibi salgın hastalıkların yaygınlaşması ülkelerin sağlık harcamalarını giderek genişletmektedir. Bu ekonomide özellikle yaşlılar ve dezavantajlı grupların devlet nezdinde önemli bir sağlık harcama kalemi olduğu gerçektir. Artan sağlık maliyetleri ile devletlerin sosyal refah ve sosyal devlet anlayışı ilkesi gereğince ücretsiz sunduğu sağlık harcamalarının Covid-19 pandemisi ile önemli ölçüde arttığı tahmin edilmektedir.

Yaşlı popülasyonuna yönelik başta sağlık olmak üzere barınma, erişilebilirlik ve teknoloji gibi alanlarda girişimler ve düzenlemeler önemlidir. Devlet eliyle yapılan düzenlemeler ve özel sektör ile yapılan iş birlikleri ile yaşlı bireylerin yaşam alanlarının yeniden düzenlenmesinin imkânı oluşturulabilmektedir. Bu süreçte yalnızca devlet değil aynı zamanda özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının da girişimciliği önemli bir boşluğu doldurabilmektedir. Öyle ki yaşlı bireylere yönelik giderek artan konut sektöründe sağlık vurgusu önemli bir etki oluşturmaktadır. Böylelikle yaşlı sağlığı ve bakımına yönelik salt devlet değil özel sektör girişimciliği de önemli bir aktör olarak karşımıza çıkabilmektedir.

Bu çalışma yaşlıların gündelik yaşam pratiklerine odaklanarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığının ürettiği sosyal konutlarda yaşayan yaşlıların yerinde yaşlanma süreçleri ve yaş dostu kent kavramı ekseninde Kayaşehir'de yaşama süreçleri değerlendirilmiş ve sosyal politikacıları harekete geçirebilecek sosyal politika önerileri yazının

ilerleyen bölümlerinde sunulacaktır. Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri 13 yaşlı ile derinlemesine görüşmeler ve 2 cami görevlisi, 1 muhtar, 1 esnaf ile ön görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Toplamda 17 katılımcı ile görüşmeler gerçekleştirilmiş, bu görüşmeler sistematik analize tabi tutularak önce temalar oluşturulmuş daha sonra alt temalar oluşturularak harita oluşturulmuştur. Bu kavram haritası anlamlı bir sınıflandırma ile başlıklar halinde bulgular ve tartışma bölümlerinde değerlendirilmiştir.

Yerleşik insanların artması ve buraya yerleşen bireylerin sosyal ağ ile çevresindeki bireyleri de davet etmesi ile hemşehrici yaklaşım da kendini göstermiştir. Her ne kadar İstanbul'un 1980'lerdeki aldığı göç etkisi Kayaşehir'de sınırlı olsa da (hemşehricilik ile yerleşimlerin yoğunluğu) birinci derece akrabalarının Kayaşehir'e yerleşmede görece etkili olduğu da söylenebilir. Kayaşehir, başlangıçta kekik kokularının, toprak yolların ve çamur birikintilerinin, seyrek ulaşım araçlarının var olduğu bir semt iken günümüzde bu detayların neredeyse hiçbirinin bulunmadığı görülmektedir.

Pazar alışverişi ve temel ihtiyaçların temini için yakınlarda yer almayan işletmelere ulaşım için bir süre yürümenin ya da bir araçlar ulaşımın mümkün olduğu zamanlardan (11 yıl öncesi) çok kısa aralıklar ile market, kafe, tesislerin yer aldığı bir dönüşümü gözlemleyebilmekteyiz. Bu dönüşümün en dikkat çeken yanı dağ kekiklerinin bu bölgede yoğun bir şekilde bulunmasıydı. Bu kekiklere araştırma sırasında rastlamamanın üzüntüsü ise öznel bir değerlendirme olarak görülebilir.

Kayaşehir'de konut satın alanların hikayelerinin benzer süreçleri kapsadığı görülmektedir. Devletin ucuz konut üretimine karşılık talebin düşük olmasıyla Kayaşehir'de konut satın almak isteyen neredeyse herkese kuraların çıktığı bilinmektedir. Bugüne gelindiğinde katılımcıların tamamı "iyi ki satın aldım" diyerek sürece ilişkin memnuniyetini dile getirmişlerdir. Bu durum aslında konutların mimari, tasarım ve işçiliğine duyulan memnuniyeti içermemektedir. Öyle ki konutlarda kullanılan malzemeler ve işçilik kalitesi birbirinden farklı şekilde yapılmıştır. Bazı konutların yapı malzemelerinden memnuniyet durumu yüksek olsa da bazı konutlar için aynı memnuniyetin varlığını söylemek güçtür. Dolayısıyla devletin yapacağı konutlarda aynı standardın sağlanması adına aynı firma ile çalışılması, eğer bu mümkün değil ise yapı denetim mekanizması ile standart işçilik ve yapı malzemesinin korunması oldukça önemlidir.

Yaşlıların özellikle konut içinde kullanılan yapı malzemelerinin kaliteli ve uzun ömürlü olmasına dikkat ettiği gözlemlenmiştir. Uzun ömürlü malzeme kullanmak hem yaşlıların ilerleyen günlerde tamir masrafını üstlenmesini engelleyecek hem de daha sağlıklı bir şekilde konut içi kullanım gerçekleşmiş olacaktır. TOKİ konutlarında en çok eleştirilen konular arasında yer alan yapı malzemeleri ve işçilik kalitesini devletin kapsamlı bir şekilde ele alması oldukça önemli görülmektedir.

Sosyal konutlarda hak devri çok kısa sürelerde gerçekleşmiştir. Özellikle kamu çalışanlarına ayrılan konutlar başka alıcılara bir yıl gibi kısa sürede devredilebilmiştir. Bu durum imkânı olmayan vatandaşların konut sahibi olmasını engelleyen önemli bir unsurdur. Öyle ki dezavantajlı gruplara daha fazla ayrılabilen konutlar birçok kazanan talihlinin mülkiyetini devretmesi ile mümkün olmamaktadır. Buna yönelik daha ağır şartların devlet tarafından belirlenmesi ve sosyal konut kavramının içeriğine odaklanılarak konut sahibi yapma konusu gerçekleştirilmelidir.

Özellikle yaşlı bireylerin konut sahibi olması açısından ekstra kolaylıklar ve destekler sunulması mülkiyet ve barınma konusuna çözüm üretebilmek adına anlamlı olacaktır. Daha önce konut sahibi olmamış, engelli, kronik rahatsızlıkları bulunan, yalnız yaşayan ve maddi gelir kaynakları sınırlı olan 65 yaş ve üzeri bireylere yönelik konut ayrımları gerçekleştirilerek yaşlı gruplar içinde belirli sınıflamalar ile belirli gruplara öncelikler tanınabilir.

Kirada oturan yaşlıların endişeleri kira artış oranı ile emekli maaş artış oranı arasındaki dengesizlikten kaynaklanmaktadır. Öyle ki enflasyon artışlarından etkilenen kira fiyatları yaşlı bireylerin geçim kaygısını artırarak refah yaşama ket vuran önemli bir unsurdur. Dolayısıyla yaşlıların emekli maaşlarına orantılı bir şekilde maksimum kira artışının belirlenmesi, böyle bir yasal düzenlemenin yapılması yaşlıların refahına katkı sunabilecektir. Bunun yanı sıra ihtiyacı olan bireylerin kiralara yardım olarak devletin maddi desteğinin sunulması enflasyonist bir dünyada oldukça anlamlı olacaktır.

Kayaşehir'in sosyal yapısı incelendiğinde orta gelir grubuna mensup bireylerin yaşadığı gözlemlenmektedir. Bunun yanı sıra Maveria gibi yeni yapılan etaplarda yüksek gelir grubuna mensup bireylerin yaşadığı konutlar da yapılmaktadır. Dolayısıyla başlangıçta gettolaşan bu sınıfların, ilerleyen süreçlerde geçişkenliğinin

artacağı ön görülebilir. Söz gelimi 2011 yılında sosyal konut olarak inşa edilen TOKİ Kayaşehir konutlarının günümüze gelindiğinde sosyal konut vasfının yeniden düşünülmesi gereken bir alana dönüştüğü görülmektedir. Özellikle artan konut fiyatları ile konutunun satışını yaparak daha uygun semtlerden konut satın alımı gerçekleştiren yaşlıların yanı sıra konutunu kiraya vererek gelir elde edenlerin de olduğu bilinmektedir.

Gelir durumunun düşük olmasının yanı sıra şükür ve tevekkül duyguları, gündelik yaşamı kolaylaştıran ve hayatı anlamlandırmada etkili olan unsurlardandır. Kader inancının ve tevekkülün yansıması olarak görülebilen şükür duygu durumu yaşlı bireyin hayat standartlarını belirleyen en önemli kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireylerin emniyetli yaşama arzusundan doğan site güvenlik talepleri doğrultusunda yapılan site alanını çevreleyen duvarlar, güvenlik görevlisi personel ve kamera sistemleri gibi unsurlar, kapalı yerleşkeleri oluşturmaktadır. Her ne kadar bu kapalı yerleşke yaşamı bireylerin arzuladığı bir düzen olsa da geleneksel mahalle yaşama biçimine alışmış olanlar için anlamlandırması ve alışması kolay olmayan bir süreci ifade etmektedir. Konutların bloklar halinde oluşturdukları siteleri çevreleyen güvenlik unsurlarının görece yetersiz olduğu düşünülse de bu unsurların varlığını gereksiz bulanlar da bulunmaktadır. Temel argüman güvenli yaşama için bir arada yaşayan bireylerin güvenilir olması gerektiğidir. Bu argümanın yabancı uyruklu bireylerin sitelere yerleşmeye başlamasından sonra anlamını yitirdiğini belirten katılımcılar, özellikle yabancı uyruklu bireylerin yaşama biçimlerini ve kültürlerini bilmemelerinden dolayı endişe duymaktadırlar. Bu endişe komşuluk ilişkilerinin güçlenmesi ile giderilebilecek durumda iken bunu tercih etmeyen site sakinleri günlük hayatlarında kaygılı bir yaşamı sürdürmektedirler. Dolayısıyla yaşlı bireylerin gerçekte kaygı duyduğu unsur yabancı uyruklu olduğu değil, bir “yabancının” “tanınmayan kimse” olmasından gelmektedir. Bu duygu durumunun aşılabilmesi adına mahallelerde ve bloklarda bilgilendirici çalışmalar yapılması anlamlı görülmektedir. Özellikle ikamet eden kimselerin birbiriyle tanışabileceği organizasyonlar, bireylerin kendisini ifade edebileceği platformların kurulması yaşlıların kendilerini güvende hissedebilmelerine salık verebilecek en önemli faaliyetlerden olacaktır.

Komşuluk ilişkilerinin geleneksel mahalle yaşamından farklı ilerlediği site yaşamında özellikle bireylerin tanıdıkları dışında yeni ilişkiler kurmaya çekindikleri gözlemlenmektedir. Özellikle aynı blokta ve aynı katta yaşayan yaşlı bireylerin birbirleri ile olan iletişimleri en fazla asansörde karşılaşma düzeyindedir. Buna karşılık yaşlıların farklı yerlerde bulunan arkadaşları ile buluşma alanlarında bir araya geldiği de gözlemlenen diğer bulgudur. Bu yerler erkekler için genelde cami ya da kıraathane/kafe olurken kadınlar için ise site bahçesi, ev gezmesi ya da millet bahçesi olmaktadır. Erkeklerin sıklıkla tercih ettiği buluşma alanların başında gelen cami çay ocakları adeta yaşlıların kümelenildiği ve homojen bir yaş skalasının oluşturulduğu alanlar konumundadır. Araştırma sırasında gözlemlenen unsurlar arasında cami çay bahçesinde birlikte sohbetler genellikle 2 kişi arasında ilerlemektedir. Yani herhangi bir topluluk şeklinde bir arada olmanın yanı sıra ilişkilerin karşılıklı ilerlediği ikili gruplar görülmektedir. Cami çay bahçesi gibi alanların oluşturulması ve bu alanlara tüm dünya görüşünden insanların gelebilmesi birlikteliği artırabilecek bir unsur olarak düşünülmektedir. Yerel yönetimlerin erkek ve kadınların buluşma alanı olarak kullanabileceği lokalleri oluşturması bir araya gelmeleri kolaylaştıracaktır.

Kayaşehir’de mahalle ilişkisini yaşamak istemeyen katılımcılar da bulunmaktadır. Temel argüman burada tanımadığı bir semtte tanınmayan bir kimliğin getirdiği “özgür yaşam”dır. Bu özgürlük kavramı tanınma ile doğru orantılı şekilde ilerlemekte ve komşulukların olmayışı bir imkân olarak değerlendirilmektedir. İstanbul 16 milyon nüfusu barındıran bir il olarak kırsalın tanınmışlığını yok ederken geleneksel mahalleler bu tanıma ket vurabilmektedir. Kayaşehir ise bu tanımı yeniden kurgulayan bir semt olarak kendini göstermektedir. İstanbul’un birçok semtinde araştırma yapmış birisi olarak sıkça karşılaştığım “Burada herkes birbirini tanır.” cümlesine Kayaşehir’de rastlamamış olmak beklenen bir durumdur. Öyle ki çok yakın bir zamanda kurulmuş bir “kent”in tanışık kişilerin yoğun olduğu bir alana dönüşmesini beklemek yerinde olmayacaktır.

Kayaşehir’de bir istisna bulunmaktadır: Kader birliği ilişkisi yaşayan komşular. Bu istisna Kayaşehir’in daha ilk zamanlarında benzer sosyoekonomik şartlara sahip olan yaşlıların buraya ikamet etmesiyle gerçekleşmektedir. Öyle ki taşınılan zamanda şehrin birçok imkanının bulunmaması komşuluk ilişkilerini güçlendiren bir motivasyon olmuştur. Öyle ki temel ihtiyaçların zor zamanlarda komşulardan temin

edilmesi, ulaşım imkanlarının sınırlı olmasından dolayı gerçekleştirilen birlikte seyahatler, ilişkileri güçlendiren bir yana sahip olmuştur.

Geleneksel mahalle yaşamından yüksek katlı kapalı yerleşkeye taşınmanın getirdiği bazı durumlar karşımıza çıkmaktadır. Bireyin komşuluk ilişkilerinin yoğun yaşandığı bir bölgeden komşuluk kavramının anlamını yitirdiği bir bölgeye taşınmasıyla ilk şoku yaşaması gerçekleşebilir. Bu durum geleneksel yaşama arzusunda olan birçok yaşlının yakındığı ve beklentisinin karşılanmadığı sorunları ifade etmekte ve bireyin kendi içinde bir buhranı yaşamasına sebep olabilmektedir. Sosyolojik olarak farklı toplum ve kültürlerden gelen bireylerin site içinde yaşamasının farklı pratikleri beraberinde getirmesine neden olabilmektedir. Örneğin mahalle yaşamında kapı önlerinde ve apartman önlerinde komşularla vakit geçirmek normal kabul edilebilirken site yaşamında bu durum “garip” karşılanabilmekte ve bu vakit geçirmelerin bahçedeki belirli alanlarda yapılması beklenmektedir. Benzer şekilde mahalle yaşamında halı silkelemek ya da yıkamak gibi geleneksel temizlik seçenekleri uygulanabilirken site yaşamında bunun belirli kuralları vardır ya da hiçbir şekilde mümkün değildir. Dolayısıyla siteye yerleşen yaşlı bireylerin başlangıçta zorlandığı ve bazı katılımcıların halen site yaşamının kurallarını kabullenemediği görülmektedir.

Geleneksel konutlarda tuvalet ve banyoların ayrı olduğu, hem alaturka tuvalet hem de alafranga tuvaletin olduğu ya da sadece alaturka tuvaletin olduğu bilinmektedir. Ancak son dönemde yapılan konutlarda özellikle arsa paylarının düşük olmasından ve arsa fiyatlarının yüksek olmasından dolayı daha küçük evlerin inşa edilmesi ve tuvalet ile banyonun bir arada yapılması birçok yaşlının alışamadığı ve memnun olmadığı konular arasında gelmektedir. Özellikle 2+1 evlerde bu durum mümkün olurken 3+1 evlerde tuvalet ve banyoda ayırım söz konusu olabilmektedir. Banyoyu kullanmak isteyen birisinin aynı anda tuvaleti kullanmak isteyen başka birisi ile anlaşamama durumları olabilmektedir. Misafirler geldiğinde özellikle sıra yaşanabilmektedir. Bunun önüne geçebilmek adına alternatif konut tipolojileri üretmenin yararlı olacağı düşünülmektedir. Özellikle yaşlı bireylerin alışageldiği düzeni sürdürmek isteği konut tercihinde önemli bir etken olabilmektedir. Mecburiyet her ne kadar bu unsurların üzerini örtse de yaşlanan bireyin kalan yaşamında arzuladığı bir yaşama biçimine kavuşması temel hak olarak değerlendirilmelidir. Bu kapsamda özellikle yaşlılara yönelik üretilecek konutların diğer konutlara göre farklı özelliklere sahip

olması gerekmektedir. Örneğin tuvalet ve banyonun ayrı olabileceği alternatif olarak sunulabilir. Ayrıca yaşlıların giderek artan eklem ağrıları olabilmektedir. Bu gibi durumlar için tuvalet ve banyoya tutunma demirlerinin mutlaka yapılması oldukça önemli bir konudur. Her ne kadar kullanma gereksinimi duymak bir hastalığa bağlı olarak görülse de ani baş dönmelerinin veya kalp krizlerinin yaşandığı durumlarda sert bir düşüşü önlemek adına tutunma demirleri hayat kurtarıcı detaylar olabilmektedir.

Banyolarda kullanılan lavaboların yükseklikleri yaşlıların ayaklarını yıkamaya yetecek yükseklikte olması gerekmektedir. Özellikle eklem ve kemik ağrıları yaşayan yaşlıların ayaklarını yükseğe kaldırmasında zorluk çektiği gözlemlenmiştir. Katılımcılardan da edinilen bulgular ışığında yaşlılara özel konut tasarımlarında alçak lavabo ya da ayak yıkama lavabosu şeklinde ayrı bir lavabo yapımı düşünülmelidir.

Sosyal konutlarda özellikle 2+1 evlerde bulunan salonla bütünleşik olan “Amerikan Mutfak” tipinin yaşlı bireylerin memnun olmadığı bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Temel argüman yemek kokularının salona sirayet etmesinin engellenmesi ve mutfakta çalışan kişinin mahremiyetinin korunması olarak söylenebilir. Dolayısıyla yaşlı bireylerin satın almak istediği konutların mutfak mimarisinin bu koşullar göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmesi elzem görünmektedir.

Sosyal ve toplumsal kararlarda katılım düzeylerinin düşük olduğu gözlemlenen yaşlıların yerel yönetimlerin girişimleri ile katılım düzeylerinin artırılması önemli görülmektedir. Bireylerin toplumsal konularda herhangi bir karar almada aktif rol alamadıkları gerçeğine karşılık yerel yönetimlerin muhtarlar ya da belediye çalışanları aracılığı ile kısa anketler ve çeşitli mülakatlar yapılması ile karar almada önemli bir etken olarak görülmelidir. Öyle ki yaşlı bireylerin katılım sağlayarak fikirlerini beyan edebildikleri tek alan site içindeki düzenlemelerin yapılması için toplanan site yönetimidir. Yaşlı bireylerin toplumsal konularda katılım sağlama konusunda istekli ve heyecanlı oldukları gözlemlenmiş bu isteklerini dile getirmişlerdir. Böylesine istekli bir katılım tablosunda yaşlıları ilgilendiren konularda fikir alma ve karar aşamasında gerekirse oy kullanma pratiklerini sunmanın anlamlı olacağı söylenebilir. Son olarak yaş dostu mekanları oluştururken sağlık kuruluşları ya da sağlık hizmetlerini de düşünerek mekân tasarımlarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Özellikle hastane randevusu bulamayan bireylerin hastaneye erişimini kolaylaştıracak çözümler ya da evde sağlık sistemini genişletecek politikaların oluşturulması elzem bir konumdadır. Kamusal alanda dolaşımında yürüme esnasında uzun yollar ve yokuşlar çıkmak zorunda kalabilen yaşlılara yönelik ring servislerin/otobüslerin sunulması ve kamusal alanda tuvalet alanlarının konumlandırılması araştırmanın sonuçları arasında yer almaktadır.

Sonuç olarak Yaşlıların toplam nüfusa oranla giderek artışına karşılık dünyanın ve Türkiye'nin yaşama biçimlerinde reorganizasyon süreçlerini başlatması kaçınılmaz durumdadır. Bu süreçler çeşitli boyutlara ayrılarak değerlendirilmelidir. Mimari, çevre, sağlık vb. boyutlara ayrılması gereken bu düzenlemeler özellikle yaşlı bireylerin yaşama biçiminin refah düzeyde gerçekleşmesini sağlayabilecektir. Bununla birlikte yaşlıların devletin koruması altında görünmesinin de önüne geçilmesi önemlidir. Devlet bir koruyucu olmaktan ziyade vatandaşının refahını artıran bir itici güç olarak görülmelidir. Yaşlıların devlet ile ilişkisi kendi yaşam alanının ve sağlığının iyiliğini oluşturmasına imkân açması ve desteklemesi şeklinde olmalıdır. Devletin ve kamunun sınırları ile bireyin özel yaşamı arasında gerekli mesafe korunmalıdır.

Yaşlıların sosyal yaşama katılımları ve aidiyetini geliştirmeleri de önemlidir. Bu anlamda yaşlı bireyin yakınında kendini geliştirebileceği ve sosyalleştirebileceği sosyal donatı alanları, park ve bahçeler, sivil toplum lokalleri, her yaşa uygun kafeler, kültür merkezleri, eğlence alanları oluşturulması anlamlı görülmektedir. Yaşlıların daha çok tercih ettiği açık hava düzenlemeleri, meydanlar vb. alanların bulunması da bu sosyalleşme ve aidiyet kurma ikiliğinde önem arz etmektedir.

Sosyal politika yapımcılarının araştırma sonucunda elde edilen şu analizleri ve sonuçları sosyal politika önerisi olarak değerlendirmesi anlamlı olabilecektir. Yaş dostu kent kavramı eksininde yaş dostu mekanları oluşturabilmenin birincil koşulu olarak yaşlıların mekanlarındaki mimari organizasyonun yeniden düzenlenmesi olduğu kanısına ulaşılmıştır.

- I. Yaşlı bireylerin yürüme, oturma ve doğrulma esnasında oluşabilecek kazaları engelleyebilmek adına tutunma demirleri ve bariyerlerin konut içine eklenmesi önemlidir. Bunun yanı sıra kaymayı engelleyecek taban malzemeleri kullanılmalıdır.

- II. Yaşlıların erişebileceği yükseklikte dolap yüksekliği ve depolama alanları oluşturulmalıdır.
- III. Elektrik kablolarının ya da araç gereçlerin kablolarının düzenli durması ve takılmaların engellenmesi adına düzenlemeler yapılmalı ve gizli kablo olukları oluşturulmalıdır.
- IV. Aydınlatmanın yaşlı bireylerin göz bozukluklarına göre yeniden düzenlenmesi ve gözlerini yormayacak ışık düzeneğinin kurgulanması gereklidir.
- V. İklimlendirme açısından yaşlıların rahat nefes alabileceği pencere sistemlerinin gerçekleştirilmesi anlamlı görülmektedir.
- VI. Mekân içinde kullanılan kapı kolları, çekmece kolları ve buna benzer tutulan unsurların yaşlı bireyi zorlamadan eylem gerçekleştirebilmesine olanak tanınmalıdır.
- VII. Mutfak mekanındaki mimari düzenlemeler yaşlıların beklentilerine göre yapılmalıdır. Bu beklentilerden ilki mutfakların geleneksel olarak kurgulanmasıdır. Amerikan mutfak tipolojisinde mutfak ve salon ayrımı olmaksızın bütünleşik bir mimari yapı bulunmaktadır. Açık mutfak sisteminin mahremiyeti engellemesi ve mutfak ile salon kullanıcılarının birbirini anlık olarak görebilmesi birçok yaşlı tarafından memnuniyetsizlik unsuru olarak görülmektedir. Mutfaktan çıkılan balkon modeli birçok yaşlının memnun olduğu mimari yaklaşımdır. Ancak mutfaklarının küçük olduğunu düşünen yaşlılardan bazıları balkonu mutfak ile birleştirerek yeni mekân kazanımı sağlamışlardır. Balkondan feragat etmek yerine yaşlıların en çok vakit geçirdikleri iki alanın düzenlemelerinin geniş tutulması gerekli görülmektedir.
- VIII. Banyodaki mimari düzenlemeler yeniden kurgulanmalıdır. Özellikle lavabo yüksekliği birçok yaşlının ayaklarını yıkarken düşme tehlikesi yaşamalarına sebebiyet verdiği için çözüm olarak ya lavabo yüksekliğinin düşürülmesi ya da ayak lavabolarının eklenmesi düşünülebilir. Tuvalet ve banyo ikilisinin ayrı olarak kurgulanması ve ayrı bir tuvalet alanının oluşturulması yaşlıların beklentileri arasındadır. Özellikle misafir ağırlamalarında ve banyoda kullanım olduğunda sıra bekleme durumları hoş karşılanmamaktadır. Yatak odası içinde ebeveyn banyosu şeklinde ikinci bir banyo ve tuvalet sistemi oluşturulması yaşlıların uyku sırasında tuvalet kullanımını kolaylaştıracaktır. Ayrıca tuvalet

ve banyonun yatak odasına yakın bir alanda konumlanması da ayrıca önemli görülmüştür.

- IX. Balkon yaşlı bireylerin sokak ve temiz hava ile bağlantısını oluşturmaktadır. Balkonun formu bu anlamda yeniden düşünülmeli ve genişlik ve mimari tasarımın yaşlı bireyin kullanımına uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Özellikle bitki yetiştirilebilir alanların oluşturulması, rahat oturabileceği katlanabilen koltuk ve kullanabileceği katlanabilen masaların olması yaşlı bireyin balkonunu efektif kullanabilmesinde önem taşımaktadır.
- X. Pencere önünde oturma alanları ve pencerelerin uzun ve panoramik olması düşünülmelidir.
- XI. Konutlarda kullanılan yapı malzemeleri ve işçilik kalitesinin sorgulanması gerekmektedir. Özel sektör ile yapılan iş birlikleri sonucu üretilen konutlardaki standartlar oluşturulamamıştır. Bu standartların oluşturulabilmesi adına yapı denetimlerin sıklıkla ve katı bir şekilde gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.
- XII. Yaşlılara yönelik sağlık alanında düzenlemeler yapılması gereklidir. Bu düzenlemeler evde sağlık hizmetinin geliştirilmesi, her yaşlının bu hizmetten koşulsuzca faydalanabilmesi şeklinde olmalıdır. Ayrıca rutin kontrollerin sıklıkla gerçekleştirilerek yaşlı sağlığını güçlendirecek önlemler alınmalıdır. Sağlık alanında teknolojik gelişmelerden yararlanılması anlamlı olacaktır. Bütün yaşlılara devlet destekli (kısmi ödemeli ya da tam ödemeli) akıllı sağlık teknolojisi ürünlerinin sunulması ve bu sağlık ürünleri vasıtasıyla yaşlıların anlık sağlık durumlarının izlenmesi oldukça önemlidir.
- XIII. Devlet eliyle yapılan düzenlemeler tek başına yeterli olmayacağından bütün düzenlemelerin özel sektör ve sivil toplum kuruluşları iş birlikleri ile gerçekleştirilmesi ve bu düzenlemelerin gerçekleşme aşamasında devletin sıkı kontrollerinin mutlaka olması gereklidir.
- XIV. Sosyal konutlarda mülkiyet kazanan talihlilerin mülkiyetini devretme tarihinde uzatılma yapılmalı veya devir için şartların zorlaştırılması gerekmektedir. Bu durum kötüye kullanımdan ziyade ihtiyaç sahibi yaşlı bireylerin sosyal konutlara erişimini zorlaştırmaktadır. Dezavantajlı gruplara daha fazla ayrılacak konutlar birçok kazanan talihlinin mülkiyetini devretmesi ile mümkün olmamaktadır.

- XV. Engelli, kronik rahatsızlıkları olan ve yalnız yaşayan yaşlılar ile maddi gelirleri kısıtlı yaşlı bireylere yönelik ayrılan konutların daha fazla olması artan yaşlı nüfus göz önünde bulundurulduğunda gerekli görülmektedir.
- XVI. Sosyal konutlarda kirada oturan yaşlıların kiralari emekli maaşları ile orantısız durumda ise bu yaşlı bireylere yönelik kira desteği ya da ev sahibi olma yolunun açılması adına sosyal konutlardan ev satın alabilmesi adına belli oranda destek sunulması düşünülebilir.
- XVII. Konutlarda ikamet eden yaşlılara yönelik tanışıklığı ve birlikteliği artırabilmek adına yerel yönetimler tarafından çeşitli organizasyonlar ve platformların oluşturulması önemli görülmektedir. Bunun yanı sıra bireylerin birlikte hareket edebilecekleri ve grup motivasyonu oluşturabilecekleri ortak faaliyetlerin düzenlenmesi ve fikirlerinin alınarak karar vermede etkili olacakları faaliyetlerin oluşturulması yaşlıların aktif yaşlanabilmesinde önemli bir kazanım olarak düşünülmelidir.
- XVIII. Yerel yönetimlerin yaşlıların buluşma ve vakit geçirme alanı olarak kullanabilecekleri lokalleri oluşturması beklenen bir gelişirmedir.
- XIX. Yaşlıların toplumsal süreçlere ve toplumsal konularda fikir beyan etmelerine olanak tanıyan platformların kurulması önemlidir. Özellikle yerel yönetimler vasıtasıyla gerçekleştirilmesi gereken bu çalışmalar anketler, mülakatlar gibi araştırma yöntemleri ile beslenmeli, beklentileri karşılayan düzenlemeler yapılmalıdır.
- XX. Yabancılara karşı hissedilen endişe aslında yaşlı bireyin alıştığı yeri terk edememesinden ve başka gidecek yeri olmamasından da gelmektedir. Dolayısıyla endişelerin giderilmesi adına buluşma etkinlikleri veya bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi oldukça önemlidir. Özellikle yaşlı bireylerin mesleki personeller tarafından bilgilendirme seminerlerine davet edilmesi kaygılarını azaltacak en önemli adım olacaktır. Bunun yanı sıra yaşlıların sıklıkla vakit geçirdikleri alanlarda özellikle cami, kıraathane gibi lokallerde belirli periyotlar ile sorunların dinlenmesi ve çözümlerin üretilebilmesi ve tartışmaların yapılabilmesi adına meslek profesyonellerinden oluşan belediye ekibi tarafından çalışmalar yapılabilir. Böylelikle devletin

vatandaşını önemseydiği gerçeğinin hatırlatılması ile güvenlik endişeleri giderilmiş olabilecektir.

Bu araştırma yaşlılara yönelik niteliksel düzeyde sınırlı katılımcı ile öznel veriler ekseninde bulgular ve analizler içermektedir. Bu kapsamda bu çalışma keşfedici bir nitelik taşıması bakımından gelecekte yapılması planlanan niceliksel, yüksek katılımcılı ve farklı sahalarda yer aldığı yüz yüze görüşme yöntemi ile anket çalışmasına altlık niteliğinde önemli ve anlamlıdır. Bununla birlikte bu çalışmadaki bulgulardan hareketle çalışılması planlanan ve önemli görülen şu konular da ortaya çıkmıştır:

- I. Yaşlıların gençlere bakış açısı, gündelik yaşamdaki karşılaşmalar ve etkileşimlere yönelik değerlendirmeler nasıldır?
- II. TOKİ konutlarının farklı bölgelerde üretilen sosyal konutlarında yaşayan yaşlı bireylerin (özellikle Anadolu) gündelik yaşam pratiklerinden hareketle istek, beklenti ve politika oluşturulabilecek bulgular nelerdir?
- III. Yaşlılara yönelik sosyal konutlar ve yaşadıkları konutlar ile ilgili yapılan araştırmaların sistematik derleme yöntemi ile değerlendirilmesi ve bu araştırmaların sonuçlarından hareketle sosyal politika yapımcılarına yönelik el kitabı oluşturulması araştırması.
- IV. Yaşlıların barınmaya yönelik algısı ve barınmak istedikleri mekâna yönelik değerlendirmeleri nasıldır?
- V. Türkiye geneli İBBS-2 düzeyinde 26 bölgede sosyal konutlarda yaşayan yaşlıların beklentileri, komşuluk ilişkileri, yaşam doyumu ve beklentileri nedir?

KAYNAKÇA

- Abbas, Mohamed: “Sosyal konut politikaları ve uygulamaları: Mısır ve Türkiye örnekleri”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Gayrimenkul Değerlemesi ve Finansmanı Bilim Dalı, İstanbul, 2022.
- Açııcı, Gökçe Çelik: “Kırsal Alanda Yaşlılık: Sorunlar, Beklentiler ve Çözüm Önerileri”, 2019.
- Adatepe, Ahmet Kaya: “Konut Sektörünün Finansmanı ve Sektöre Katkıda Bulunan Kamu Kuruluşları”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, 1994.
- Adem, E. F. E., Mücahit Aydemir: “Yaşlı Kadın Olmak: Psiko-Sosyolojik Kuramlar Çerçevesinde Yaşlılık ve Kadın-Isparta Huzurevi Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:34 2015, ss. 193-223.
- Akalın, Mehmet: “Kırsal Sosyal Konutlar: Türkiye’de Barınma Sorununun Çözümü İçin Yeni Bir Yöntem”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:9, Sayı:1 2018, ss. 88-121.
- Akan, Esra: “Yaşlılık Kurumlarında Yaşlı Mekânsal Davranış ve Bilişiminin Mekânsal Dizim Bağlamında İrdelenmesi Yaşlılık Kurumlarında Yaşlı Mekânsal Davranış ve Bilişiminin Mekânsal Dizim Bağlamında İrdelenmesi”, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Tasarım Programı, İstanbul, 2017.
- Akçakaya, Eda Yaprak, Miki Suzuki Him: “Yaşlıların Sosyal Ağlarının Afet Riski Bağlamında Değerlendirilmesi”, Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi, Cilt:4, Sayı:4, ss. 3-16.

- Akdemir, Nuran, Fatma
İlknur Çınar, Ülkü
Görgülü:
“Yaşlılığın Algılanması ve Yaşlı Ayrımcılığı”, Türk Geriatri Dergisi, Cilt:10, Sayı:4 2007, ss. 215-222.
- Akın, Rahman:
“Türkiye’ de Sosyal Politika ve Sosyal Konut Politikası”, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma İktisadı Anabilim Dalı, Edirne, 2015.
- Akkaş, İbrahim:
“Sosyolojik Bağlamda Yaşlılık ve Sosyal Dışlanma”, Sempozyum Onursal Başkanı, Cilt:56, 2020.
- Aközer, Mehmet, Cenap
Nuhurat, Şebnem Say:
“Türkiye’de Yaşlılık Dönemine İlişkin Beklentiler Araştırması”, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, Cilt:27, Sayı:27 2011, ss. 103-128.
- Aksoy Khurami, Esmâ,
Özgül Burcu Özdemir
Sarı:
“Özel Kiralık Kesimde Boş Konut Birimlerinin Sosyal Konut Olarak Kullanılması Üzerine Bir Değerlendirme: Cevizlidere Mahallesi Örneği”, İdealkent, Cilt:11, Sayı:Kentleşme ve Ekonomi Özel Sayısı 2020, ss. 1156-1179.
- Aktemur, Serdar Kağan:
“Sosyal ve Lüks Konutlarda Kira Çarpanı Analizi, İstanbul İli Başakşehir İlçesi, Kayaşehir Mahallesi Örneği”, Dönem Projesi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara, 2021.
- Akyıldız, Nihal Arda:
“İnsan-Mekân İlişkisi Bağlamında'Yaşlı Dostu Mekânlar“, Doktora Tezi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Politika Anabilim Dalı, Ankara, 2016.
- Alptekin, Duygu:
“Gerontososyoloji Ekseninde Yaşlılık Sürecinin Sosyo-Ekonomik Boyutları”, Yardım ve Dayanışma Dergisi, Cilt:2, Sayı:3 2011, ss. 7-15.
- Ardahanlıoğlu, Begüm:
“Nitel Araştırmalarda Online Derinlemesine Görüşme Tekniği ile Veri Toplama: Bir Lisansüstü Tez Örneği”,

- Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:51 2022, ss. 1-12.
- Arpacı, Fatma, Seracettin Gürbüz: “Yaşlı Bireylerin Yaşadıkları Şehre Göre Yaşam Kalitesi Değerlendirmeleri”, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, Cilt:47, Sayı:2 2012, ss. 47-64.
- Aslan, Dilek: Yaşlı Dostu Kentler Sempozyumu Bildiri Kitabı 2015, Bursa, Yaşlı Dostu Kentler: ss. 23-27.
- Aslan, Dilek, Ekin Koç, Merve Çolaklar: “Yaşlıların Sağlık/Hastalık Durumlarının Toplum Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Cilt:21, Sayı:2 2018, ss. 29-48.
- Atila, Sevim: “Toplumsal Değişmenin Aile ve Yaşlılar Üzerine Etkisi (İstanbul’daki Beş Huzurevinde İnceleme)”, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Sakarya, 2006.
- Audley Villages: “Audley Villages”, Çev., Temmuz 2022, 2022, (Çevrimiçi) <https://www.audleyvillages.co.uk/>.
- Avşar Arık, Işıl: “Kentte Yaşlanma ve Yaş Dostu Kentler: Eleştirel bir Değerlendirme”, Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi, Cilt:5, Sayı:1 2021, ss. 47-63.
- Ay Yaşam Evi: “Hakkımızda”, Çev., Temmuz 2022, t.y., (Çevrimiçi) <https://www.ayhuzurevi.com/hakkimizda>.
- Aydın, İdris: “Kentleşme Sürecinde Dinî Hayat (Başakşehir Örneği)”, Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Sosyolojisi Bilim Dalı, Samsun, 2017.
- Bağlı, Mazhar: Modern Ontolojik Güven Bağlamında İnsan ve Mekan / Ev (Hane), Ed. Aynur Can, Cilt:2, İstanbul, Esenler Şehir Düşünce Merkezi, 2016, ss. 13-41.
- Baştuğ, Gülbahar, Hatice Gidemem, Ahsen: “Başladığı Yerde Sonlanan Varoluşsal Mücadele: Sokaktaki Adam Yaşlılık Psikolojisi Kapsamında

- Karaburun, Ömer
Kazancı, Hasan Kızıldağ,
Miraç Gül Kişlioğlu, K.
O. Ç Aşkın:
Beyaz Gazete:
- Farklı Bir Yaklaşım”, Kriz Dergisi, Cilt:28, Sayı:1
2020, ss. 45-56.
- “Kayaşehir Konutları İçin Çekiliş Heyecanı”, Çev.,
Temmuz 2022, 2011, (Çevrimiçi)
<https://beyazgazete.com/haber/2011/2/7/kayasehir-konutlari-icin-cekilis-heyecani-456166.html>.
- Bingöl, Özgür:
- “Sosyal Konut Yerleşmelerinde Kentsel Mekân
Üretimi: İstanbul Kayabaşı 24. Bölge Sosyal Konut
Yerleşmesi”, Megaron Dergisi, Cilt, Cilt:14, 2019, ss.
83-99.
- Boerenfijn, P, J K Kazak,
L Schellen, Joost Van
Hoof:
- “A multi-case study of innovations in energy
performance of social housing for older adults in the
Netherlands”, Energy and Buildings, Cilt:158, 2018,
ss. 1762-1769.
- Bozdoğan, Ömer:
- “İstanbul Anadolu Yakası'ndaki sosyal konut
uygulamalarına coğrafi bir bakış: Tuzla örneği”,
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı Bölgesel
Coğrafya Bilim Dalı, İstanbul, 2019.
- Bozkır Serdar, Ayşe:
- Sosyal Politika Kavramı, Eds. Tokol Aysen, Yusuf
Alper, 11. Baskı, Bursa, Dora, 2020, ss. 2-73.
- Brookdale Senior Living:
- “Brookdale Senior Living”, Çev., Temmuz 2022, 2022,
(Çevrimiçi) <https://www.brookdale.com/en.html>.
- Buffel, Tine, Chris
Phillipson, Thomas
Scharf:
- “Ageing in Urban Environments: Developing ‘Age-
Friendly’ Cities”, Critical Social Policy, Cilt:32, Sayı:4
2012, ss. 597-617.
- Bulduk, Emre Özgür:
- “Yaşlılık ve Toplumsal Değişim”, Türkiye Sosyal
Arastirmalar Dergisi, Cilt:18, Sayı:2 2014, ss. 53-60.

- Cambridge Dictionary: “Social Housing”, Çev., Temmuz 2022, 2022, (Çevrimiçi)
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/social-housing>.
- Candır, Hanife, Emel İslamoğlu: “Türkiye’de Kadın Çalışanların Sosyal Haklar Açısından Durumu”, Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:2 2014, ss. 39-68.
- Caner, Özgür Can, Gökhan Gözün, A Hilwah, Mehmet Gökçek: “Yaşlı dostu şehirler: Kavramsal çerçeve ve örneklerle değerlendirmeler”, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, 7-20s, 2013.
- Ceylan, Harun, Merve Ayar, Zelay Günel: Küresel ve Yerel Perspektiften Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar ve Uygulamalar, Eds. Murat Şentürk, Harun Ceylan, İstanbul, Açılım Kitap, 2015.
- Chu, Yongqiang: “City Government’s Hdoption of Housing Adaptation Policy Innovation For Older Adults: Evidence From China”, The Journals of Gerontology: Series B, Cilt:77, Sayı:2 2022, ss. 429-434.
- Creswell, John W.: Nitel Araştırma Yöntemleri, Siyasal Kitabevi, 2013.
- Creswell, John W.: “Eğitim Araştırmaları: Nicel ve Nitel Araştırmanın Planlanması, Yürütülmesi ve Değerlendirilmesi”2017, İstanbul.
- Çakmak, İpek Ceren: “Yerinde Yaşlanma Olgusunun Konut Kullanımı Açısından İrdelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, İstanbul, 2014.
- Çalışkan, Çare Olgun, Azime Tezer: “Türkiye Kentleşmesinin Çok Boyutlu Sürdürülemezliğinde Yeni Bir Yol Arayışı: Orta Ölçekli Kentler Üzerinden Kır-Kent Dayanışma Ağları”, Planlama, Cilt:28, Sayı:1 2018, ss. 73-90.

- Çam, Cüneyt, Emrah
Atay, Burhanettin Işıklı: “Yaşlılarda Yalnızlık ve Yaşam kalitesi”, Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi, Cilt:3, Sayı:2 2018, ss. 50-67.
- Çelen, Buket: “Toplu Konut Projeleri ve Sistemik Kentsel Tasarım İlkeleri ile Sosyal Donatıların Değerlendirilmesi-Kayaşehir Örneği “, Yüksek Lisans, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir Planlama Anabilim Dalı, İstanbul, 2016.
- Çengelci Özekes, N.
Banu: “Yaşanılan Kentin Büyüklüğü, Yaşanılan Mekânın Özellikleri, Eğitim ve Cinsiyet Faktörleri Açısından Yaşlıların Yaşam Doyumları ve Günlük Yaşam Aktiviteleri”, Ege Eğitim Dergisi, Cilt:15, Sayı:2 2014, ss. 476-496.
- Çoban, Aykut Namık: “Cumhuriyetin İlanından Günümüze Konut Politikası”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt:67, Sayı:3 2012.
- Çolak, Murat, Yunus
Emre Özer: “Sosyal Politika Anlamında Aktif Yaşlanma Politikalarının Ulusal ve Yerel Düzeydeki Analizi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:14, Sayı:55 2015, ss. 115-124.
- Dabak Özdemir, Burcu,
Ürün Yıldırım Önk: “Yerli Çocuk Çizgi Filmlerinde İdeolojik Bir Söylem Olarak Yaşlılık: TRT Çocuk Örneği”, Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, Sayı:36 2020, ss. 161-185.
- Damar, Aydın: “Spor Tesisleri ve İstihdam: Sosyal Konutlar Bünyesindeki Sportif Alanlar Üzerine Nitel bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı Spor Yönetimi Bilim Dalı, İstanbul, 2021.
- Dean, Hartley: Social Rights and Human Welfare, Routledge, 2015.
- Der, Venhar: “Konut Uygulamalarında Kaliteyi Artırıcı Bir Yöntem Olarak Tasarımda Kullanıcı Katılımı: Düzce - Beyciler

- Evleri Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, FBE Mimarlık Anabilim Dalı Mimari Tasarım Programı, İstanbul, 2005.
- DPT: “Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994)”1989.
- DPT: “Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Konut Özel İhtisas Komisyonu Raporu”2001.
- DPT Müsteşarlığı: “Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989)”1984.
- Droste, Christiane,
Thomas Knorr-Siedow: Social Housing in Germany, Ed. Christine Whitehead Kathleen Scanlon, Melissa Fernandez Arrigoitia, Londra, LSE London, 2014, ss. 183-202.
- Durrants Inspired Villages: “Durrants Inspired Villages”, Çev., Temmuz 2022, 2022, (Çevrimiçi)
<https://www.inspiredvillages.co.uk/village/durrants>.
- Ekşioğlu Ahad, Yasemin: “Yaşlıların Yaşlılık Algısının Yaşam Kalitesi ve Depresyonla İlişkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, 2016.
- Elsinga, Marja, Frank
Wassenberg: Social Housing in the Netherlands, Ed. Christine Whitehead Kathleen Scanlon, Melissa Fernández Arrigoitia, Londra, LSE London, 2014, ss. 21-40.
- Emlakjet: “TOKİ Kayabaşı-Kayaşehir Konutları Teslim Ediliyor”, Çev., Temmuz 2022, 2011, (Çevrimiçi)
<https://www.emlakjet.com/haber/haber/toki-kayabasi-kayasehir-konutlari-teslim-ediliyor-1>.
- Emlaktasondakika: “Türkiye’de bir ilk: Rüya Rezidans Yaşlı Konukevi”, Çev., Temmuz 2022, 2011, (Çevrimiçi)
<https://www.emlaktasondakika.com/konut-projeleri/turkiye-de-bir-ilk-ruya-rezidans-yasli-konukevi-10933.html>.
- Ersöz, Halis Yunus: “Türkiye’de Konut Politikaları (Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme) “, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul

- üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bilim Dalı, İstanbul, 1994.
- Esendemir, Şerif: “Türkiye’de Yaşlılık Algısı: Yaşlı Ayrıcalığı ve Ayrımcılığı Üzerine Bir İnceleme”, Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt:4, Sayı:2 2021, ss. 74-86.
- Estes, Carroll L., James H. Swan, Lenore E. Gerard: “Dominant and Competing Paradigms in Gerontology: Towards a Political Economy of Ageing”, Ageing and Society, Cilt:2, Sayı:2 1982, ss. 151-164.
- Evcil, Ayse Nilay: “Tarihi Çevrelerde Herkes İçin Tasarım Uygulamaları Yapılabilir mi? Dünyadan ve Türkiye’den Örnekler”, Cilt:282, 10/21 2018, ss. 73-75.
- Genç, Yusuf, İsmail Barış: “Yaşlı Bakım Hizmetlerinde Çağdaş Yaklaşım: Kurumsal Bakım Yerine Evde Bakım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:10, Sayı:3 2015, ss. 36-57.
- Google Maps: “Kayaşehir Bölge Haritası”, Çev., Ağustos 2022, 2022, (Çevrimiçi)
<https://www.google.com/maps/place/Kayaba%C5%9F%C4%B1,+34494+Ba%C5%9Fak%C5%9Fehir%2F%C4%B0stanbul/@41.1201053,28.7487285,14.04z/data=!4m5!3m4!1s0x14caa8d1091bd9b9:0x5df224b97b9bee06!8m2!3d41.1201728!4d28.7722699>.
- Gökçek Karaca, Nuray: “Uluslararası İlke ve Standartlar Bağlamında Yaşlı Hakları ve Sosyal Hizmet Uygulamaları”, SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi, Cilt:9, Sayı:2 2019, ss. 255-274.
- Görgün Baran, Aylin, Beril Günay, Buket Bereketli, Işık Işıl: “Sosyal Sermaye, Güven ve Yalnızlık Açısından Yaşlıların Yaşam Deneyimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma”, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, Cilt:13, Sayı:2 2020, ss. 72-89.

- Görgünbaran, Aylin: “Yaşlılıkta Sosyalizasyon ve Yaşam Kalitesi”, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, Cilt:1, Sayı:2 2008, ss. 86-97.
- Gür, Miray, Neslihan Dostoğlu: “Bursa Doğanbey Üzerinden Kentsel Dönüşümde Yaşam Kalitesinin Tartışılması”, Megaron, Cilt:11, Sayı:1 2016.
- Gürer, Asu, Fidan Küdür Çırpan, Nazan Atalan Özlen: “Yaşlı Bakım Hizmetleri”, Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi, Cilt:3, Sayı:1 2019, ss. 1-6.
- Haberler.com: “TOKİ'nin Kayaşehir ve Halkalı Konutlarına Yoğun İlgi”, Çev., Temmuz 2022, 2013, (Çevrimiçi) <https://www.haberler.com/guncel/toki-nin-kayasehir-ve-halkali-konutlarina-yogun-4677402-haberi/>.
- Haberler.com: “İstanbul'un Yükselen Yıldızı: Kayaşehir”, Çev., Temmuz 2022, 2017, (Çevrimiçi) <https://www.haberler.com/haberler/istanbul-un-yukselen-yildizi-kayasehir-9895511-haberi/>.
- Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü: “2018 TNSA'nın Sonuçları”, Çev., 2019, (Çevrimiçi) <http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tr/sunumlar-65>.
- Hammond, George: “McCarthy & Stone Reports Lower Coronavirus Death Rate in its Retirement Housing”, Financial Times, 2020.
- Hills, John: Social Housing in Europe, Eds. Christine Whitehead, Kathleen Scanlon, Londra, LSE London, 2007.
- Hoekstra, J.S.C.M.: Social Housing in the Netherlands: The Development of the Dutch Social Housing Model, University of Barcelona, Institute of Environmental Science and Technology, 2013.
- Hooyman, Nancy R., H Asuman Kiyak: Social Gerontology: A multidisciplinary Perspective, Pearson Education, 2008.

- İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı: “İBB, Evde Sağlık Hizmetlerinde İklere Devam Ediyor”, Çev., Aralık 2020, 2020a, (Çevrimiçi) <https://saglik.ibb.istanbul/ibb-evde-saglik-hizmetlerinde-iklere-devam-ediyor/>.
- İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı: “Yaşlı Hizmetleri”, Çev., 12 Aralık 2020, 2020b, (Çevrimiçi) <https://saglik.ibb.istanbul/yasli-hizmetleri/>.
- İçli, Gönül: “Yaşlılar ve Yaşlılığın Değerlendirilmesi: Denizli İli Üzerine Niteliksel Bir Araştırma”, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, Cilt:3, Sayı:1-2 2010, ss. 1-13.
- İçli, Gönül: “Yavaşlayan Kentler ve Yaşlılar”, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, Cilt:10, Sayı:2 2017, ss. 67-75.
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı: İstanbul İmar Yönetmeliği. 1512 (2007).
- Jaupart, Pascal: “The Elusive Quest for Social Diversity: Public Housing, Diversity, and Politics in France”, Economics Letters, Cilt:197, 12/01 2020, s. 109626.
- Kalaycıoğlu, Sibel, Uğraş Ulaş Tol, Önder Küçükural, Kurtuluş Cengiz: “Yaşlılar ve Yaşlı Yakınları Açısından Yaşam Biçimi Tercihleri”, Türkiye Bilimler Akademisi Raporları, Cilt:5, 2003, ss. 7-31.
- Kapan, Tülay: “Toplu Konut ve Yaşam Tarzları: İstanbul Kayabaşı Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, 2014.
- Kara, Bülent: “Sosyal Haklar ve Özel Olarak Korunması Gereken Kişiler”, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı, Isparta, 2008.

- Karaağaç, Gülcan, Ayla Bayık Temel, Jülide Gülizar Yıldırım: “Gençlerin Yaşlılığa İlişkin Algıları, Tutumları ve Bakış Açılarının İncelenmesi”, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, Cilt:12, Sayı:1 2018, ss. 32-41.
- Karakaş, Banu: “Seçilmiş Avrupa Ülkelerinde Sosyal Konut Uygulamaları”, Cilt:1, Sayı:2 2015, ss. 47-68.
- Kaya, Mutlu: “Geleneksel Kır Meskenlerinde Mimari Degradasyon: Sinop İli Örneği”, Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt:17, Sayı:1 2019, ss. 146-169.
- King, Peter: “Choice and the End of Social Housing”, SSRN Electronic Journal, 07/01 2006.
- Kirchner, Joachim: “The Declining Social Rental Sector in Germany”, European Journal of Housing Policy, Cilt:7, Sayı:1, 2007/03/01 2007, ss. 85-101.
- Koç, Necati: “Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Konutlarında Kullanıcı (Müşteri) Memnuniyetinin Değerlendirilmesi: İstanbul Kayaşehir Örneği “, Nişantaşı Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, İstanbul, 2016.
- Koçak, Orhan: Teori ve Araştırma Boyutuyla Sosyal Sorunlar, Ekin Basın Yayın Dağıtım, 2019.
- Köse, Neşe, Nilgün Çolpan Erkan: Yaşlıların Kentsel Yaşama Katılımında Kentsel Tasarımın Etkisi: Esenler Örneği, Ed. Hatice Ayataç, İstanbul, Esenler Şehir Düşünce Merkezi, 2015.
- Kurtkapan, Hamza: Yaşlılık Sosyolojisi Kuramları İçin Bir Çerçeve Denemesi, Eds. Faruk Yamaner, Ender Eyuboğlu, Ankara, Nobel Yayın, 2018.
- Kuruoğlu, Huriye, Semih Salman: “Medyada Yaşlılık ve Türk Sinemasında Yaşlılık Temsili”, Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, Cilt:2, Sayı:3 2017, ss. 1-23.
- Kutsal, Simge: “Türkiye’de Dar Gelirlilerin Konut Sorunu Bağlamında Sosyal Konuta Bakış; İstanbul Bezirganbahçe

- Örneğinde İrdeleme”, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, İstanbul, 2012.
- Küçüköğlü, Halil: “Kentsel Dönüşüm Uygulamaları, Başakşehir Örneği”, Doktora Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul, 2014.
- Lee, Diana T. F.: “Residential Care Placement: Perceptions Among Elderly Chinese People in Hong Kong”, *Journal of Advanced Nursing*, Cilt:26, Sayı:3 1997, ss. 602-607.
- Lefebvre, Henri: *Mekânin üretimi*, İstanbul, Sel Yayınları, 2015.
- Lévy-Vroelant, Claire, Christoph Reinprecht, Douglas Robertson, Frank Wassenberg: *Learning from history: Path dependency and change in the social housing sectors of Austria, France, the Netherlands and Scotland, 1889–2013*, Eds. Kathleen Scanlon, Christine Whitehead, Melissa Fernández Arrigoitia, Lonsra, LSE London, 2014, ss. 277-294.
- Lévy-Vroelant, Claire, Jean-Pierre Schaefer, Christian Tutin: *Social Housing in France*, Eds. Kathleen Scanlon, Christine Whitehead, Melissa Fernández Arrigoitia, Londra, LSE London, 2014, ss. 123-142.
- Liang, Ying: “Heterogeneity in the Trajectories of Depressive Symptoms Among Elderly Adults in Rural China: The Role of Housing Characteristics”, *Health & place*, Cilt:66, 2020, ss. 102449-102449.
- Lynn, David, Tim Wang: “The U.S. Senior Housing Opportunity: Investment Strategies”, *Real Estate Issues*, Cilt:33, Sayı:2 2008, ss. 33-51.
- Marquardt, Susanne, Daniel Glaser: “How Much State and How Much Market? Comparing Social Housing in Berlin and Vienna”, *German Politics*, 2020, ss. 1-20.
- Marshall, T. H.: *Citizenship and Social Class*, Eds. Christopher Pierson, Francis G. Castles, Polity, 2006.

- Maslow, Abraham, K. J. Lewis: “Maslow's hierarchy of needs”, Salenger Incorporated, Cilt:14, Sayı:17 1987, ss. 987-990.
- McMullin, Julie Ann: “Diversity and the State of Sociological Aging Theory”, The Gerontologist, Cilt:40, Sayı:5 2000, ss. 517-530.
- Milliyet: “Evde Sağlık Hizmeti Büyük İlgi Görüyor”, Çev., Aralık 2020, 2020, (Çevrimiçi) <https://www.milliyet.com.tr/gundem/evde-saglik-hizmeti-buyuk-ilgi-goruyor-6220349>.
- Morgan, Leslie, Suzanne Kunkel: Aging: The Social Context, Pine Forge Press, 2001.
- Mundt, Alexis: “Privileged but Challenged: The State of Social Housing in Austria in 2018”, Critical Housing Analysis, Cilt:5, Sayı:1 2018, s. 12.
- Neuman, W Lawrence: Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar, Cilt:6. Baskı, Yayınodası, 2013.
- Okur, Nejla: “Avrupa Birliği sürecinde Türkiye'de Sosyal Devletin Geleceği”, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu ..., Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi (Siyaset Bilimi), Ankara Üniversitesi, 2008.
- Omay, Umut: Sosyal Haklar, Beta Basım Yayım, 2011.
- Onur, Bekir: Yetişkinlikte İleri Yıllar, Cilt:8, Ankara, İmge Yayınevi, 2008.
- Onur, Bekir: Gelişim psikolojisi, 10. Baskı, Ankara, İmge Kitabevi, 2014.
- Oral, Tolga: “TOKİ Konutlarından Memnuniyet: Gölcük TOKİ Konutları Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Yalova Üniversitesi, Enstitü Anabilim Dalı: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Enstitü Bilim Dalı: Sosyal Politika, 2014.

- Ortman, Jennifer M.,
Victoria A. Velkoff,
Howard Hogan:
“An Aging Nation: The Older Population in the United States”, 2014.
- Otrar, Mustafa, Hamza
Kurtkapan:
Nicel Araştırma: İstanbul’da Yaşlıların Mevcut Durumu, Eds. Murat Şentürk, Harun Ceylan, İstanbul, Açılım Kitap, 2015, ss. 129-229.
- Önder Erol, Pelin:
“Sosyolojik Perspektiften Demografik Yaşlanma: Toplumsal, Ekonomik ve Politik Alanlarda Yaşlı Failliği”, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, İzmir, 2011.
- Önder, İzzettin:
“Sosyal Hakların Ekonomik Açıdan İrdelenmesi”, Fiscoeconomia, Cilt:1, Sayı:1 2017, ss. 1-12.
- Özer Baş, Gizem:
Yaşlı Bireylerin Mekan Kullanım Tercihleri, İKSAD, 2021.
- Özker, Resul:
“Ekonomik ve Sosyal Haklar Özelinde İnsan Hakları Uygulamaları (Türkiye Örneği)”, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Konya, 2017.
- Özkul, Metin, Işıl
Kalaycı:
“Türkiye’de Yaşlılık Çalışmaları”, Sosyoloji Konferansları, Cilt:52, Sayı:2 2015, ss. 259-290.
- Özmete, Emine, Shereen
Hussein:
“Türkiye’de Yaşlı Bakım Hizmetleri Raporu: Avrupa’dan En İyi Uygulama Örnekleri ve Türkiye İçin Bir Model Tasarımı”2017, Ankara.
- Palaz, Ferhan Saniye:
“Hollanda’da Yaşayan Türk Vatandaşlarının Aktif Yaşlanma Süreci: Nitel Bir Araştırma”2015, İstanbul.
- Pawson, Hal, Filip
Sosenko:
“The Supply-Side Modernisation of Social Housing in England: Analysing Mechanics, Trends and Consequences”, Housing Studies, Cilt:27, Sayı:6 2012, ss. 783-804.

- Perakende.org: “Merkez Kayaşehir AVM görücüye çıktı”, Çev., Temmuz 2022, 2011, (Çevrimiçi) <https://perakende.org/public/index.php/merkez-kayasehir-avm-gorucuye-cikti>.
- Powell, Jason L.: “Theorising Social Gerontology: The Case Of Social Philosophies Of Age”, The Internet Journal of Internal Medicine, Cilt:2, 2000.
- Priemus, Hugo: “The Future of Social Housing. The Dutch Case”, International Journal of Co-Operative Management, Cilt:6, Sayı:2 2013, ss. 13-24.
- Pyramids, Population: “Population Pyramids of the World from 1950 to 2100”, Çev., Aralık 2020, 2020, (Çevrimiçi) <https://www.populationpyramid.net/turkey/2019/>.
- Reinprecht, Christoph: Social Housing in Austria, Eds. Christine Whitehead, Kath J. Scanlon, Londra, LSE London, 2007, s. 35.
- Resmi Gazete: Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği.24325 (2001).
- Resmi Gazete: “Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2007-2013)”2006.
- Resmi Gazete: Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım ile Evde Bakım Hizmetleri Hakkında Yönetmelik. 26960, Cilt: (2008).
- Retirement Villages: “Retirement Villages”, Çev., Temmuz 2022, 2022, (Çevrimiçi) <https://www.retirementvillages.co.uk/>.
- Robinson, David: “Social Housing in England: Testing the Logics of Reform”, Urban Studies, Cilt:50, Sayı:8 2013, ss. 1489-1504.
- Robinson, David, Aimee Walshaw: “Security of Tenure in Social Housing in England”, Social Policy and Society, Cilt:13, Sayı:1 2014, ss. 1-12.

- Ruben, Duygu: “Neoliberalization of social housing in Turkey: The case of Kayaşehir”, Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı Cumhuriyet Tarihi Bilim Dalı, İstanbul, 2019.
- Sabah Gazetesi: “TOKİ Kayaşehir'de ilk etap teslimine başladı.”, Çev., Temmuz 2022, 2011, (Çevrimiçi) <https://www.sabah.com.tr/emlak/2011/05/05/toki-kayasehirde-ilk-etap-teslimine-basladi>.
- Sarı, Ebru: “Edirne Merkezinde Ev Ortamında Yaşayan 65 Yaş ve Üstü Yaşlılarda Yaşam Kalitesi”, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ana Bilim Dalı, 2013.
- Sayer, Andrew: Sosyal Bilimde Yöntem: Realist Bir Yaklaşım Sabri Gürses, İstanbul, Küre Yayınları, 2016.
- Schneider, Amanda E., Nancy Ralph, Carolyn Olson, Anne-Marie Flatley, Lorna Thorpe: “Predictors of Senior Center Use Among Older Adults in New York City Public Housing”, Journal of Urban Health, Cilt:91, Sayı:6 2014, ss. 1033-1047.
- Seymen Çakar, Ayşe: “Sosyal Hakların Gerçekleştirilebilirliği”, Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Kamu Hukuku Bilim Dalı, Kocaeli, 2018.
- Silverman, David: Nitel Araştırma Nasıl Yapılır? Ergin Hava, İstanbul, Küre Yayınları, 2016.
- Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü: “Türkiye'de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı”2007.
- Sönmez, Salih: “Türkiye'de Sosyal Konut Alanları: İstanbul Kayabaşı Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi,

- Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı,
İstanbul, 2019.
- Strateji ve Bütçe
Başkanlığı:
- Suzan, Tuncer:
- Şahin, Halise:
- Şeker, Aziz, Kurt
Gökhan:
- Şener, Banu:
- Şenkal, Abdulkadir,
Mahmut Doğan:
- Şentürk, Murat:
- Şentürk, Murat:
- Şentürk, Murat:
- “On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)”, 2018.
- “TOKİ Konutlarında Memnuniyet Araştırması:
Karabük Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Karabük
Üniversitesi, Kamu Yönetimi, Karabük, 2021.
- “Kentsel dönüşümde TKİ faktörü: İstanbul Sulukule,
Kayaşehir ve Ayazma bölgeleri örneğinde”, Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Kent
Çalışmaları ve Yönetimi Programı, 2016.
- “Bir Sosyal Politika Alanı Olarak Yaşlılık ve Sosyal
Hizmet Uygulamaları”, Nüfusbilim Dergisi, Cilt:40,
2018, ss. 7-30.
- “Türkiye’de Yaşlı Konutlarının Yapılabilirliğine
Yönelik Fizibilite Çalışması”, Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
İstanbul, 2004.
- “Sosyal Politika ve Sosyal Haklar; Vatandaşlık
Haklarının Yeniden Kavramsallaştırılması Arayışı”,
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, Cilt:9, Sayı:17 2012, ss. 63-80.
- “Kentsel Müdahaleler Açısından İstanbul”, Doktora
Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji Anabilim Dalı,
İstanbul, 2011.
- Sonuç ve Tartışma: Bir Yaşam Alanı Olarak Kent ve
İstanbul’da Yaşlanmak, Eds. Murat Şentürk, Harun
Ceylan, İstanbul, Açılım Kitap, 2015, ss. 283-360.
- Konuta Sosyolojiden Bakmak: İstanbul’da Kentleşme
ve Konut Edinme Süreçleri, Eds. Murat Şentürk, Ömer

- Miraç Yaman, Cilt:2, İstanbul, Esenler Şehir Düşünce Merkezi, 2016, ss. 65-99.
- T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: “2020 Faaliyet Raporu”, 2020.
- T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: “2021 Faaliyet Raporu”, 2021.
- T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: “2022 Sayılı Kanun Kapsamındaki Engelli ve Yaşlı Aylıkları”, Çev., Temmuz 2022, 2022a, (Çevrimiçi) <https://www.aile.gov.tr/sss/sosyal-yardimlar-genel-mudurlugu/2022-kanun-kapsaminda-yurutulen-ayliklar/>.
- T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: “Aktif ve Akıllı Yaşama Merkezi Projesi “Yaşlılıkta Zihinsel Düzeyin Korunması” Amaçlı Yenilikçi Sosyal İş Modeli”, Çev., Temmuz 2022, 2022b, (Çevrimiçi) <https://www.aile.gov.tr/istanbul/projeler/aktif-ve-akilli-yasama-merkezi-projesi-yaslilikta-zihinsel-duzeyin-korunmasi-amacli-yenilikci-sosyal-is-modeli/>.
- T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: “Tarihçe”, Çev., Temmuz 2022, 2022c, (Çevrimiçi) <https://www.aile.gov.tr/bakanlik/hakkinda/tarihce/>.
- T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: “Yaşlı”, Çev., Temmuz 2022, 2022d, (Çevrimiçi) <https://www.aile.gov.tr/eyhgm/kuruluslar/yasli/>.
- T.C. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü: “Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik”, Çev., Aralık 2020, 2020, (Çevrimiçi) <https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=7542&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5>.
- T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü: “Avrupa Kentsel Şartı”, Çev., Temmuz 2022, (Çevrimiçi) <http://www.migm.gov.tr/kurumlar/migm.gov.tr/AVRU-PA-KONSEYI/KentSart-1.pdf>.
- T.C. Kalkınma Bakanlığı: “Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2014-2018)”2013.

- T.C. Kalkınma Bakanlığı: “On Birinci Kalkınma Planı: Konut Politikaları Özel İhtisas Komisyonu Raporu”2018, Ankara.
- T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kronik Hastalıklar, Yaşlı Sağlığı ve Özürlüler Daire Başkanlığı: “Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı 2015-2020”2015, Ankara.
- Tanman Zıplar, Ümmügülsüm: “Dünyada ve Türkiye’de Yaşlılık Hizmetleri”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:6, Sayı:2 2015, ss. 173-194.
- TBMM: “Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000)”1995.
- Tekin, Hasan Hüseyin, Hasan Tekin: “Nitel Araştırma Yönteminin Bir Veri Toplama Tekniği Olarak Derinlemesine Görüşme”, Istanbul University Journal Of Sociology, Cilt:3, Sayı:13 2006, ss. 101-116.
- Temel, Kemal: “Fatih Başakşehir Muhafazakâr Mahallede İktidar ve Dönüşen Habitus”, İdealkent, Cilt:13, Sayı:35 2019.
- TGRT Haber: “Düşük Gelirliye Müjde”, Çev., Temmuz 2022, 2015, (Çevrimiçi)
<https://www.tgrthaber.com.tr/aktuel/dusuk-gelirliye-mujde-58101>.
- TOKİ: “Toki Kurum Profili 2009-2010”, 2010.
- TOKİ: “TOKİ Kurumsal Tanıtım Dokümanı”, 2019.
- TOKİ: “Kuruluş ve Tarihçe”, Çev., Temmuz 2022, 2022, (Çevrimiçi) <https://www.toki.gov.tr/kurulus-ve-tarihce>.
- TOKİ: “Kuruluş ve Tarihçe”, Çev., Temmuz 2022, t.y., (Çevrimiçi) <https://www.toki.gov.tr/kurulus-ve-tarihce>.
- Topçu, Cihat: “Toplu Konut Planlamasında Ekolojik Yaklaşım Önerileri Kiptaş Kayabaşı Toplu Konut Örneği “, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi,

- Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı,
İstanbul, 2020.
- TRT Haber: “Sağlık hizmeti eve taşındı; 1 milyon 724 bin kişi yararlandı”, Çev., Aralık 2020, 2020, (Çevrimiçi)
<https://www.trthaber.com/haber/saglik/saglik-hizmeti-eve-tasindi-1-milyon-724-bin-kisi-yararlandi-518088.html>.
- Tufan, İsmail: Bakıma Muhtaç: Türkiye’de ALzheimer Hastası Yaşlıların Bakımı, İstanbul, Koç Üniversitesi Yayınları, 2016.
- Tunstall, Becky: “The Deresidualisation of Social Housing in England: Change in the Relative Income, Employment Status and Social Class of Social Housing Tenants Since the 1990s”, Housing Studies, 2021, ss. 1-21.
- Turner, Bryan S.: Sosyoloji Sözlüğü Kasım Akbaş, Adem Beyaz, İstanbul, Pinhan, 2020.
- Tural, Osman, Berna Üstün: “Yaşlılık ve Yaş Dostu Kentler: Eskişehir”, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, Cilt:2009, Sayı:1 2009, ss. 1-23.
- TÜİK: “Hayat Tabloları, 2017-2019”, Çev., Aralık 2020, 2020, (Çevrimiçi)
<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hayat-Tablolari-2017-2019-33711>.
- TÜİK: “Merkezi Dağıtım Sistemi, ADNKS”, Çev., Temmuz 2022, 2021, (Çevrimiçi)
<https://biruni.tuik.gov.tr/medas>.
- TÜİK: “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2021”, Çev., Ağustos 2022, 2022, (Çevrimiçi)
<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=45500#:~:text=T%C3%BCrkiye%20n%C3%BCfusu%2084%20milyo>

- n%20680,252%20bin%20172%20ki%C5%9Fi%20oldu.
- Türk Anayasası Hukuku Sitesi: “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası”, Çev., 1999, (Çevrimiçi) <https://www.anayasa.gen.tr/1961ay.htm>.
- Türk Dil Kurumu: “Türk Dil Kurumu Sözlükleri, Güncel Türkçe Sözlük”, Çev., Temmuz 2022, 2022, (Çevrimiçi) <https://sozluk.gov.tr/>.
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası: 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun. (1976).
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kanunu. 1, Cilt:1,2828 (1983).
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu. 3, Cilt:2,6701 (2016).
- Uğraş, İbrahim: “Türkiye’de Sosyal Konut İhtiyacının Giderilmesinde TOKİ’nin Rolü: Şanlıurfa Örneği “, Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Şanlıurfa, 2019.
- Ünal, Didem: “Ülkemizde Değişen Toplumsal Koşullar Sürecinde Yaşlı Konutlarının İrdelenmesi (Adana Kenti İçinde Bir İnceleme)”, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, Adana, 1997.
- Vega, William A., Steven P. Wallace: “Affordable Housing: A Key Lever to Community Health for Older Americans”, American journal of public health, Cilt:106, Sayı:4 2016, ss. 635-635.
- Victory, Ceri, Peter Malpass: ““Every Tenant Matters’? The New Governance of Social Housing in England”, Housing Studies, Cilt:26, Sayı:3 2011, ss. 449-458.

- Walker, Alan: “25th volume celebration paper Towards an international political economy of ageing”, *Ageing and Society*, Cilt:25, Sayı:06 2005, ss. 815-839.
- Walker, Chris: *Healthier and Happier- An analysis of The Fiscal and Wellbeing Benefits of Building More Homes For Later Living*, 2019.
- White, Stuart: “Social Rights and Social Contract—Political Theory and the New Welfare Politics”, *British Journal of Political Science*, Cilt:30, Sayı:3 2000, ss. 507-532.
- Whitehead, Christine: *Social Housing in England*, Eds. Christine Whitehead, Kathleen Scanlon, Londra, LSE London, 2007.
- Whitehead, Christine, Kath J. Scanlon: *Social Housing in Europe*, Londra, LSE London, 2007.
- WHO: “About the Global Network for Age-friendly Cities and Communities”, Çev., Aralık 2020, 2022a, (Çevrimiçi) <https://extranet.who.int/agefriendlyworld/who-network/>.
- WHO: “Global Network for Age-Friendly Cities and Communities”, Çev., Aralık 2020, 2022b, (Çevrimiçi) https://extranet.who.int/agefriendlyworld/search-network/?_sft_countries=turkey.
- Wiles, Janine L., Annette Leibing, Nancy Guberman, Jeanne Reeve, Ruth E. Allen: “The Meaning of “Aging in Place” to Older People”, *The Gerontologist*, Cilt:52, Sayı:3, Jun 2012, ss. 357-366.
- Yalçın Usal, S. Selhan: “Hatırlatmak İçin: Herkes İçin Tasarım (Evrensel veya Kapsayıcı Tasarım) Nedir?”, *Tasarım*, Cilt:282, 02/21 2018, ss. 60-62.
- Yaman, Yusuf: “Modernleşme Sürecinde Yaşlı Bakımı ve Maneviyat: İstanbul Ünal Özel Huzurevi Örneği”, *Marmara Üniversitesi (Turkey)*, 2020.

- Yaşama Dair Vakıf: “Türkiye’de Yaşlılık Tahayyülleri ve Pratikleri Araştırması”2019, İstanbul.
- Yaşar, Dilek: “Mimarlık Alanı Dışında Herkes İçin Tasarım Uygulamaları Var Mıdır?”, Tasarım, Cilt:282, 10/21 2018, ss. 78-81
- Yates, Judith: “Evaluating Social and Affordable Housing Reform in Australia: Lessons to be Learned From History”, International Journal of Housing Policy, Cilt:13, Sayı:2 2013, ss. 111-133.
- Yaylagül, Nilüfer
Korkmaz, Gülgün
Gündüz, Cem Oktay
Güzeller: “Yaşlanmadan Yaşamak: Farklı Gelir Düzeyindeki Kadınların Anti-Aging Davranışları Üzerine Bir Araştırma”, İstanbul University Journal of Sociology, Cilt:36, Sayı:2 2016, ss. 393-410.
- Yazman, Derya: “Sosyal Konut Tanımı, Dinamik Bir Tanımdır”, Çev., Arkitera, Temmuz 2022, 2011, (Çevrimiçi) <https://www.arkitera.com/haber/sosyal-konut-tanimi-dinamik-bir-tanimdir/#:~:text=Cem%20%20C4%B0lhan%3A%20Sosyal%20konut%2C%20piyasa,bir%20alan%20bu%20do%20o%20C4%9Fal%20olarak.>
- Yılmaz, Cevdet: Türkiye’de Kırdan Kente Göç Sürecinde Etkili Olan Aracı Faktörler, Ed. Osman Köse, Samsun, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, 2017, ss. 1023-1023.
- Yılmaz, Evrim: “Beş Yıllık Kalkınma Planlarında Kentleşme ve Konut Politikaları “, Academia, 2011.
- Yılmaz, Murat: “Türkiye’de Kırsal Nüfusun Değişimi ve İllere Göre Dağılımı (1980-2012)”, Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt:20, Sayı:33 2015.
- Yılmaz, Volkan: Sosyal Politika ve Yaşlanma, Ed. Duben Alan, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2018, ss. 173-189.

- Yılmaz, Nilüfer: “Yaşlı-mekan ilişkisi bağlamında kentsel Dönüşüm ve Yerinde Yaşlanma: İstanbul-Ünalan Mahallesi Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Bolu, 2021.
- Yin, Robert K: Case Study Research: Design and Methods, Cilt:4, SAGE, 2009.
- Yüksel, Hasan: “Konut Maliyet Faktörleri ve Konut Politikaları Kapsamında Türkiye’de Konut Sektörünün Eko-Analizi”, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:4, Sayı:2 2014, ss. 16-41.

EKLER

EK1:ETİK KURUL ONAYI

Tarih ve Sayı: 28.06.2022-1001790

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu
Başkanlığı

Sayı :E-35980450-663.05-1001790
Konu :Muhammet AKKAYA

Sayın Muhammet AKKAYA

İlgi : 20.05.2022 tarihli 892432 sayılı yazı.

Sorumlu araştırmacılığımı üstlendiğiniz 2022/195 dosya numaralı "Yaşlılara Yönelik Kamu Konut Politikalarının Sosyal Haklar ve Yaş Dostu Kent Bağlamında Değerlendirilmesi" başlıklı çalışma, Kurulumuzun 30.05.2022 tarih ve 06 sayılı toplantısında görüşülerek etik yönden uygun bulunmuş olup, karar ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederim.

Prof. Dr. N. Tolga SARUÇ
Başkan

Ek:Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Kararı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu :BS5SJARBE2 Pin Kodu :09262

Belge Takip Adresi : <https://www.turkiye.gov.tr/istanbul-universitesi-ebys>

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel : 0212 440 20 89 Faks : 0212 440 20 88

e-posta : sosyalbilimleretikkurul@istanbul.edu.tr Elektronik Ağ : www.istanbul.edu.tr

Keş Adresi: istanbuluniversitesi@hs01.kep.tr

Bilgi için : N. Tolga SARUÇ

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER
ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU BAŞKANLIĞI

Tarih ve Sayı: 27.06.2022-955193

İlgili makama,

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi **Muhammet AKKAYA** "Yaşlılara Yönelik Kamu Konut Politikalarının Sosyal Haklar ve Yaş Dostu Kent Bağlamında Değerlendirilmesi" başlıklı, **2022/195** dosya numaralı 20.05.2022 tarih ve **892432** sayılı başvurusu ile İ.Ü. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu'na başvurmuştur. 30.05.2022 tarihinde gerçekleşen inceleme sonucunda, adı geçen çalışmada etik açıdan bir sorun olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir. Gereğini bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

Unvanı / Adı / Soyadı	Kurumu	Araştırma ile ilişki	Karar	İmza
Prof. Dr. Naci Tolga SARUÇ (Başkan)	İktisat Fakültesi	E <input checked="" type="radio"/> H <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Onay <input type="radio"/> Katılmadı <input checked="" type="radio"/> Ret <input type="radio"/> M.Katılmadı	
Doç. Dr. Çiğdem Börke TUNALI (Başkan Yardımcısı)	İktisat Fakültesi	E <input checked="" type="radio"/> H <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Onay <input type="radio"/> Katılmadı <input checked="" type="radio"/> Ret <input type="radio"/> M.Katılmadı	
Prof. Dr. Eray YURTSEVEN (Başkan Yardımcısı)	İstanbul Tıp Fakültesi	E <input checked="" type="radio"/> H <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Onay <input type="radio"/> Katılmadı <input checked="" type="radio"/> Ret <input type="radio"/> M.Katılmadı	
Prof. Dr. Aydın TOPALOĞLU	İlahiyat Fakültesi	E <input checked="" type="radio"/> H <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Onay <input type="radio"/> Katılmadı <input checked="" type="radio"/> Ret <input type="radio"/> M.Katılmadı	
Prof. Dr. Yasemin İŞIKTAÇ	Hukuk Fakültesi	E <input checked="" type="radio"/> H <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Onay <input type="radio"/> Katılmadı <input checked="" type="radio"/> Ret <input type="radio"/> M.Katılmadı	
Prof. Dr. Selahattin KARABINAR	İktisat Fakültesi	E <input checked="" type="radio"/> H <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Onay <input type="radio"/> Katılmadı <input checked="" type="radio"/> Ret <input type="radio"/> M.Katılmadı	
Prof. Dr. Seyhan NİŞEL	İşletme Fakültesi	E <input checked="" type="radio"/> H <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Onay <input type="radio"/> Katılmadı <input checked="" type="radio"/> Ret <input type="radio"/> M.Katılmadı	
Prof. Dr. Mustafa Hamdi SAYAR	Edebiyat Fakültesi	E <input checked="" type="radio"/> H <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Onay <input type="radio"/> Katılmadı <input checked="" type="radio"/> Ret <input type="radio"/> M.Katılmadı	
Prof. Dr. Selim YAZICI	Siyasal Bilgiler Fakültesi	E <input checked="" type="radio"/> H <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Onay <input type="radio"/> Katılmadı <input checked="" type="radio"/> Ret <input type="radio"/> M.Katılmadı	İZİNLİ
Prof. Dr. Rasim İlker GÖKBULUT	Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi	E <input checked="" type="radio"/> H <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Onay <input type="radio"/> Katılmadı <input checked="" type="radio"/> Ret <input type="radio"/> M.Katılmadı	
Prof. Dr. Enes KABAKCI	Edebiyat Fakültesi	E <input checked="" type="radio"/> H <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Onay <input type="radio"/> Katılmadı <input checked="" type="radio"/> Ret <input type="radio"/> M.Katılmadı	
Prof. Dr. Haluk ZÜLFİKAR	İktisat Fakültesi	E <input checked="" type="radio"/> H <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Onay <input type="radio"/> Katılmadı <input checked="" type="radio"/> Ret <input type="radio"/> M.Katılmadı	
Prof. Dr. Hanife Özlem SERTEL BERK	Edebiyat Fakültesi	E <input checked="" type="radio"/> H <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Onay <input type="radio"/> Katılmadı <input checked="" type="radio"/> Ret <input type="radio"/> M.Katılmadı	
Doç. Dr. Şerife Sema KARAKELLE	Edebiyat Fakültesi	E <input checked="" type="radio"/> H <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Onay <input type="radio"/> Katılmadı <input checked="" type="radio"/> Ret <input type="radio"/> M.Katılmadı	
Dr. Öğr. Üyesi Göklem TEKDEMİR YURTDAŞ	Edebiyat Fakültesi	E <input checked="" type="radio"/> H <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Onay <input type="radio"/> Katılmadı <input checked="" type="radio"/> Ret <input type="radio"/> M.Katılmadı	
Dr. Öğr. Üyesi Bengi PİRİM DÜŞGÖR	Edebiyat Fakültesi	E <input checked="" type="radio"/> H <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Onay <input type="radio"/> Katılmadı <input checked="" type="radio"/> Ret <input type="radio"/> M.Katılmadı	
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Elif YAVUZ SEVER	Edebiyat Fakültesi	E <input checked="" type="radio"/> H <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Onay <input type="radio"/> Katılmadı <input checked="" type="radio"/> Ret <input type="radio"/> M.Katılmadı	
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Güven GÜNVER	İstanbul Tıp Fakültesi	E <input checked="" type="radio"/> H <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Onay <input type="radio"/> Katılmadı <input checked="" type="radio"/> Ret <input type="radio"/> M.Katılmadı	

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununu Gereğince E-İmzalıdır.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununu Gereğince E-İmzalıdır.

EK2: SAHA FOTOĞRAFLARI

Resim 11: Bir TOKİ binasının önden görünümü.

Resim 12: TOKİ konutlarında otopark alanı.

Resim 13: TOKİ konutları ve yaya geçidi

Resim 14: Tel ve çit örgülü güvenli site

Resim 15: Sosyal konutların merkezi

Resim 16: Sosyal konutta yaşayanların yararlandığı yarı açık AVM

Resim 17: Yarı açık AVM'nin içi

Resim 18: AVM içini gösteren fotoğraf

Resim 19: AVM dıřını gsteren fotoęraf

Resim 20: AVM'den sosyal konutlar ve Kayařehir grnm

Resim 21: Talebi karşılayamayan bir BİM mağazası

Resim 22: Sosyal konutlar içinde bir camii

Resim 23: Boş kalan arazilerden bir görüntü

Resim 24: Site bahçesinde yer alan tek engelli rampası

Resim 25: Bir engeli yaşlının site içinde rampa kullanımı

Resim 26: Site içindeki sosyal donatı alanları

Resim 27: Kayaşehir Millet Bahçesi'nden bir görüntü

Resim 28: Kayaşehir Millet Bahçesi rekreasyon alanı

Resim 29: Kayaşehir Millet Bahçesi ve sosyal konutlara ait görüntü